

ISSN 1995-6134 (ONLINE)

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ
ВИДАННЯ

ФОРУМ ПРАВА

2023
№ 3

ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ПОВНОТИ ТА ОПЕРАТИВНОСТІ
ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА
В СУЧАСНИХ ЗНАННЯХ У ГАЛУЗІ ПРАВА

journals@meta.ua
forumprava.pp.ua
nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

«Форум права» – рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ до публікації та до поширення через мережу Інтернет, **протокол № 14 від 22.12.2023 р.**

Підписано до публікації та до поширення через мережу Інтернет **22.12.2023 р.**

УДК 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560557>

Мета журналу: досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.

Тематика: згідно з галуззю **"юридичні науки"** за науковими спеціальностями (12.00.01–12.00.12) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право

Періодичність видання: 4 рази на рік

ISSN **1995-6134 (Online)**

Має статус видання категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643 (додаток 4).

Внесено до Переліку наукових фахових юридичних видань постановою президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), **перереєстровано** відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6)

Відповідає Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»

Журнал індексується у 14-ти міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковим публікаціям присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об'єкта **DOI (digital object identifier)**.

Фото з обкладинки за CC0 ліцензією

Редакційна колегія

Головний редактор:

Музичук О.М. д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар:

Зозуля І.В. д-р юрид. наук, проф.

Члени редколегії:

Вишновецька С.В. д-р юрид. наук, проф.

Головка О.М. д-р юрид. наук, проф.

Клочко А.М. канд. юрид. наук, доц.

Комзюк А.Т. д-р юрид. наук, проф.

Литвинов О.М. д-р юрид. наук, проф.

Матія М. д-р филос. наук, проф.

(Швейцарія)

Мічурін Є.О. д-р юрид. наук, проф.

Павленко С.О. канд. юрид. наук, доц.

Пивовар Ю.І. канд. юрид. наук, проф.

Джагер М. д-р филос. наук, проф.

(Республіка Словенія)

Резнік О.М. д-р юрид. наук, доц.

Слінько С.В. д-р юрид. наук, проф.

Терецький В.І. д-р юрид. наук, проф.

Розглядаються

концептуально-методологічні засади, теорія і практика права

Технічна група

Технічний редактор: **І.В. Зозуля**

Коректор: **О.І. Довгань**

Комп'ютерна верстка та оформлення:

А.О. Зозуля

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Адреса редколегії журналу

61080, м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.
ХНУВС. Редакція наукового журналу «Форум права»

Тел. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **journals@meta.ua**

Веб-сайт журналу: **forumprava.pp.ua**

Режим доступу

до публікацій журналу:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Автори статей несуть усю відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації.

Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статей.

«Forum prava» – peer-reviewed electronic scientific professional edition with open access, founded and issued by Kharkiv National University of Internal Affairs since 2005.

Recommended by the Academic Council of the Kharkiv National University of Internal Affairs for publication and dissemination through the Internet, **protocol number 14 dated December 22, 2023**

Signed for publication and distribution to the Internet **22.12.2023**

UDC 34+35

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560557>

Purpose:	Achievement of a qualitatively new level of completeness and efficiency of meeting the information needs of society in modern knowledge in the field of law.
Subject:	according to the branch of science " Legal Sciences " on scientific specialties (12.00.01-12.00.12) according to the current list of branches of science of the Ministry of Education and Science of Ukraine on specialties 081 Law, 262 Law-enforcement activity, 293 International law
Frequency of publication:	4 times a year.
ISSN	1995-6134 (Online)
Has the status of the category "B"	in List of scientific professional editions of Ukraine in accordance of the Ministry of Education and Science of Ukraine order of 28.12.2019 No 1643 (Annex 4)
Added	to the List of scientific professional legal editions by the resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine from 18.01.2007, No 3-05/1 (Bulletin of the VAC of Ukraine. 2007. No 2. P. 5), re-registered to the List of scientific professional editions of Ukraine by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 04.07.2013, No 893 (Annex 6)
Corresponds	with the National Standard of Ukraine DSTU 7157:2010 «Information and documentation. Electronic edition. Basic Types and Output Details»
The journal is abstracted and indexed in the 14 international and domestic scientometric databases, repositories, libraries, search engines, and catalogues	Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ
Scientific publications	are assigned the international identifier of the digital object DOI (digital object identifier) . Title photo under CC0 license

Editorial

Chief Editor:

Oleksandr Muzychuk LL.D., Professor

Executive Secretary:

Ihor Zozulia LL.D., Professor

Members of the Editorial Board:

Svitlana Vyshnovetska LL.D., Professor

Oleksandr Golovko LL.D., Professor

Alyona Klochko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Anatoly Komzyuk LL.D., Professor

Olexey Litvinov LL.D., Professor

Miroslaw Matyja Ph.D., Professor.

(Switzerland)

Yevhen Michurin LL.D., Professor

Serhii Pavlenko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Yuriy Pyvovar Ph.D. in Law, Professor

Matjaz Jager Ph.D., Professor

(Republic of Slovenia)

Oleg Reznik LL.D., Ass.Professor

Serhiy Slinko LL.D., Professor

Vladyslav Teremetskyi LL.D., Ass.Professor

Considered

conceptual and methodological principles, theory and practice of law

Technical group

Technical editor:

Ihor Zozulia

Corrector:

Olena Dovhan

Layout and design on Computer:

Antonina Zozulia

Minimum system requirements: MS Windows 98/2000/XP/2003 operating system, MS Internet Explorer version 5 and above, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Address editorial board

61080, Kharkiv, ave. L. Landau, 27. Kharkiv National University of Internal Affairs. Editorial Board of the Journal "Forum Prava"

Tel. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **journals@meta.ua**

Journal website: **forumprava.pp.ua**

Access mode

to journal publications:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Authors bear full responsibility for the content of the articles and the fact of their publication.

The editorial staff is not liable to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of articles.

ЗМІСТ

Зозуля О.І. Перспективи розвитку парламентського контролю в Україні.....	6
Музичук О.М. Адміністративно-правове регулювання фінансових та економічних відносин в Україні: особливості та напрямки вдосконалення	30
Шамсутдінов О.В. Конструктивні ознаки складу кримінального правопорушення "екоцид" (ст.441 КК України).....	37
Яковюк І.В., Білоусов Є.М., Трагнюк О.Я. Співпраця агенцій Європейського Союзу щодо реалізації політики з охорони зовнішніх кордонів ...	49
Ждиняк Н.П. Основні підходи до визначення ефективності забороняючих кримінально-правових норм.....	59
Романський І.В. Поняття та особливості адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування як суб'єктів забезпечення територіальної оборони України	65
Бандурка О.М. Правові засади визначення завдань і принципів фінансового захисту військовослужбовців в Україні	71
Музичук Е.О. Актуальні проблеми та напрямки вдосконалення системи протидії корупції у публічній службі	79
Гетманцев М.О. Виконання рішення суду як один із елементів права на справедливий суд	87
Бобрик В.І. Виконання судових рішень як стадія цивільного судочинства	100
Дуліба Є.В., Теремецький В.І. Окремі аспекти удосконалення адміністративної відповідальності за порушення правил карантину людей на основі аналізу правозастосовної практики місцевих судів	109
Сироїд Т.Л. Роль Європейського Союзу в забезпеченні інтегрованого управління кордонами	120
Лантінов Я.О. Щодо доцільності використання терміну "механізм кримінально правового регулювання" в апараті вчення про кримінально-правову політику протидії злочинності	130

CONTENT

Zozulia O.I.	
Prospects for the Development of Parliamentary Control in Ukraine	6
Muzychuk O.M.	
Administrative and Legal Regulation of Financial and Economic Relations in Ukraine: Features and Areas of Improvement Я	30
Shamsutdinov O.V.	
Corpus Delicti Constructive Features of "Ecocide" (Article 441 of the Criminal Code of Ukraine).....	37
Yakovyuk I.V., Bilousov Y.M., Tragniuk O.YA.	
Cooperation of European Union Agencies in Implementation of the Policy on the External Border Control	49
Zhdynyak N.P.	
Main Approaches to Determining the Effectiveness of Prohibitive Criminal Law Norms.....	59
Romansky I.V.	
Concept and Features of the Administrative-Legal Status of Local Self-Government Bodies as Subjects of Ensuring the Territorial Defense of Ukraine	65
Bandurka O.M.	
Legal Principles for Defining Tasks and Principles of Financial Protection for Servicemen in Ukraine.....	71
Muzychuk E.O.	
Actual Problems and Directions for Improvement of the Anti-Corruption System in the Public Service	79
Hetmantsev M.O.	
Execution of A Court Decision as One of the Elements of the Right to a Fair Trial.....	87
Bobryk V.I.	
Execution of Court Decisions as a Stage of Civil Proceedings.....	100
Duliba Ye.V., Teremetskyi V.I.	
Certain Aspects of Improving Administrative Liability for Violation of the Quarantine Rules for People Based On the Analysis of Law	109
Syroid T.L.	
The Role of the European Union in Ensuring Integrated Border Management	120
Lantinov Y.A.	
Concerning the Suitability of Using the Term "Criminal Legal Regulation Mechanism" in the Theory Apparatus of the Crime Prevention Policy	130

УДК 342.53(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7947526>

О.І. ЗОЗУЛЯ,

завідуючий науковим сектором порівняльного конституційного та муніципального права Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, доктор юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: oizozulia@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

O.I. ZOZULIA,

Head, Department of Comparative Constitutional and Municipal Law, Scientific Research Institute of State Building and Local Government, Doctor of Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: oizozulia@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF PARLIAMENTARY CONTROL IN UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Парламентський контроль покликаний надати Верховній Раді України достовірну та об'єктивну інформацію про діяльність інших органів публічної влади для її оцінки та можливість адекватно реагувати на виявлені порушення та недоліки. Попри це нинішня парламентська практика засвідчує низьку ефективність окремих форм і засобів контрольної діяльності Верховної Ради України, відсутність системного бачення вітчизняної моделі парламентського контролю, неузгодженість та фрагментарність його конституційно-правового регулювання. У зв'язку із цим існує необхідність аналізу поточних викликів і перспектив розвитку контрольної діяльності Верховної Ради України. **Метою** роботи є поглиблений аналіз проблем організації та реалізації парламентського контролю в Україні, визначення сутності та особливостей його основних форм і засобів, а також обґрунтування пріоритетних напрямків удосконалення контрольної діяльності Верховної Ради України. **Методи.** Для вирішення задач дослідження використано низку методів наукового пізнання, серед яких формально-юридичний, за яким визначено зміст і недоліки контрольної діяльності Верховної Ради України, пов'язаної з контролем за правоохоронними та розвідувальними органами, відставкою голови та членів уряду, розглядом відповідних звітів і доповідей; порівняльно-правовий – розкрито спільні та відмінні особливості депутатських запитів і звернень, парламентських і комітетських слухань; прогностичний – охарактеризовано перспективи запровадження інтерпеляції та постзаконодавчого контролю, удосконалення правових засад проведення "години запитань до Уряду". **Результат.** Встановлено, що парламентський контроль є провідною функцією Верховної Ради України, важливим елементом конституційної системи стримувань та противаг. Серед проблем організації парламентського контролю в Україні виділяється: відсутність інтерпеляції та недостатня ефективність депутатських запитів і звернень; надмірна заполітизованість та деякий формалізм проведення "години запитань до Уряду" та парламентських слухань; суперечливість покладення на окремі парламентські комітети самостійних контрольних повноважень за діяльністю правоохоронних і розвідувальних органів; розпливчасті наслідки розгляду у парламенті відповідних звітів і доповідей; відсутність механізмів забезпечення реального виконання відповідними органами та посадовими особами приписів парламенту в рамках його контрольної діяльності; відсутність системного постзаконодавчого контролю. **Висновки.** Обґрунтовано, що до перспективних напрямків розширення та посилення парламентського контролю в Україні насамперед відноситься: запровадження процедури інтерпеляції до уряду та його окремих членів; більша спеціалізація та частіше проведення "години запитань до Уряду"; пріоритетне проведення комітетських, а не парламентських слухань; розгорнуте конституційне закріплення контрольних повноважень Верховної Ради України та її комітетів, засад і гарантій проведення парламентських і комітетських слухань; перехід до використання конструктивного вотуму недовіри Прем'єр-міністру України; запровадження щорічного звітування міністрів у парламенті; встановлення обов'язковості схвалення парламентом Програми діяльності Кабінету Міністрів України; запровадження повноцінного постзаконодавчого контролю; посилення внутрішнього контролю у Верховній Раді України.

Ключові слова: Верховна Рада України; парламентський контроль; інтерпеляція; депутатські запити; година запитань до Уряду; слухання; розгляд звітів; постзаконодавчий контроль

Problem statement. Parliamentary control is designed to provide the Verkhovna Rada of Ukraine with reliable and objective information about the activities of other public authorities for its assessment and the opportunity to adequately respond to identified violations and shortcomings. Despite this, the current parliamentary practice testifies to the low effectiveness of certain forms and means of control activity of the Verkhovna Rada of Ukraine, the lack of a systematic vision of the national model of parliamentary control, and the inconsistency and fragmentation of its constitutional and legal regulation. In this regard, there is a need to analyze the current challenges and prospects for the development of the control activity of the Verkhovna Rada of Ukraine. The **purpose** of the work is an in-depth analysis of the problems of organizing and implementing parliamentary control in Ukraine, determining the essence and features of its main forms and means, as well as substantiating the priority directions for improving the control activity of the Verkhovna Rada of Ukraine. **Methods.** To solve the research problems, a number of scientific methods were used, including the formal-legal method, which determined the content and shortcomings of the control activity of the Verkhovna Rada of Ukraine related to the control of law enforcement and intelligence agencies, the resignation of the head and members of the government, the consideration of relevant reports and reports. Comparative and legal method – there are disclosed the common and distinctive features of parliamentary requests and questions, parliamentary and committee hearings. Prognostic method – there are characterized the prospects for the introduction of interpellation and post-legislative control, improvement of the legal basis for holding "Question Hour to the Government". **Results.** It has been established that parliamentary control is the leading function of the Verkhovna Rada of Ukraine, an important element of the constitutional system of checks and balances. Among the problems of the organization of parliamentary control in Ukraine, the following stand out: lack of interpellation and insufficient effectiveness of parliamentary inquiries and questions; excessive politicization and some formalism of the "Question Hour to the Government" and parliamentary hearings; inconsistency of entrusting separate parliamentary committees with independent control powers over the activities of law enforcement and intelligence agencies. Other problems are also: vague consequences of consideration of relevant reports and reports in the parliament; lack of mechanisms to ensure real implementation by relevant bodies and officials of the parliament's prescriptions during its control activities; and lack of systematic post-legislative control. **Conclusions.** It has substantiated that the promising directions for expansion and strengthening of parliamentary control in Ukraine primarily include: the introduction of interpellation procedure to the government and its individual members; greater specialization and more frequent holding of "Question Hour to the Government"; priority holding of committee rather than parliamentary hearings; comprehensive constitutional regulation of control powers of the Parliament. In addition, there is a need for transition to use constructive vote of no confidence to the Prime Minister of Ukraine; introduction of annual reporting of ministers in parliament; establishment of mandatory approval by parliament of the Program of the Cabinet of Ministers of Ukraine; introduction of full-fledged post-legislative control; strengthening of internal control in the Verkhovna Rada of Ukraine.

Keywords: Verkhovna Rada of Ukraine; parliamentary control; interpellation; parliamentary requests; question hour to the Government; hearings; consideration of reports; post-legislative control

Постановка проблеми

Парламентський контроль на рівні із законодавчістю є ключовими напрямками діяльності Верховної Ради України, становить важливий елемент системи стримувань і противаг та забезпечення конституційної законності. За своєю суттю парламентський контроль покликаний надати Верховній Раді України достовірну та об'єктивну інформацію про діяльність інших органів публічної влади для її оцінки та можливість адекватно реагувати на виявлені порушення та недоліки. Разом із тим, нинішня парламентська практика засвідчує низьку ефективність окремих форм і засобів контрольної діяльності Верховної Ради України, що пояснюється відсутністю системного бачення вітчизняної моделі парламентського контролю, неузгодженістю та фрагментарністю його конститу-

ційно-правового регулювання, втім як і змінюваністю задач парламентського контролю та умов його здійснення. На недостатній рівень парламентського контролю безпосередньо звертається увага і в проєкті Плану відновлення України [1, с.71], відзначаючи тривалу потребу розширення та посилення парламентського контролю за діяльністю уряду, всієї системи органів виконавчої влади, силових структур тощо. З огляду на це в контексті подальшої розбудови парламентаризму в Україні нами й вбачаються актуальними питання поточних викликів і перспектив розвитку контрольної діяльності Верховної Ради України.

Зазначимо, що проблематика парламентського контролю раніше вже розглядалась іншими вченими. Зокрема М.В. Гаріфуллін і Ю.Ю. Козар досліджували парламентський контроль у сис-

темі державного управління в Україні [2]; І.А. Куян охарактеризувала парламентські слухання як форму та засіб забезпечення народовладдя в Україні [3]; К.М. Майстренко – ефективність парламентського контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України [4]; Л.П. Медвідь – особливості парламентського контролю за дотриманням прав та свобод людини і громадянина [5]; О.Б. Онишко – перспективи запровадження в Україні інституту інтерпеляції [6]. Водночас їх наукові роботи присвячені здебільшого лише окремим напрямкам контрольної діяльності Верховної Ради України, комплексно не характеризуючи саме сьогоденні проблеми організації та здійснення парламентського контролю та шляхи удосконалення його форм і засобів в сучасних умовах державного і правового розвитку України з урахуванням викликів триваючої російсько-української війни.

Загалом посилення контрольної діяльності Верховної Ради України та підвищення її ефективності потребують поглибленого аналізу проблем організації та реалізації парламентського контролю в Україні, визначення сутності та особливостей його основних форм і засобів, а також обґрунтування пріоритетних напрямків удосконалення контрольної діяльності Верховної Ради України, що і є *метою* статті. Її *новизна* полягає у формулюванні ключових засад ефективності та раціоналізації контрольної діяльності Верховної Ради України на основі узагальнення існуючих прогалин і недоліків чинного конституційно-правового регулювання та парламентської практики у сфері парламентського контролю з урахуванням нинішнього стану розвитку вітчизняного парламентаризму. *Завданнями* статті є аналіз специфіки та недоліків, а також визначення шляхів розвитку інституту уповноважених Верховної Ради України, запровадження інтерпеляції та постзаконодавчого контролю, удосконалення правових засад депутатських запитів і звернень, "години запитань до Уряду", парламентських і комітетських слухань, контролю за діяльністю правоохоронних і розвідувальних органів, відставки голови та членів уряду, розгляду парламентом відповідних звітів і доповідей.

Передусім, відмітимо, що парламентський контроль є специфічним різновидом державного контролю, що характеризується власними формами, засобами, методами та процедурами. Згідно Конституції України від 28.06.1996 р. [7] парламентський контроль узагальнено включає контроль за діяльністю Кабінету Міністрів Украї-

ни, за дотриманням конституційних прав і свобод людини і громадянина, за виконанням Державного бюджету України тощо. У фокусі даного дослідження не стільки вичерпна характеристика особливостей всіх напрямків парламентського контролю, скільки розкриття деяких, найбільш нагальних векторів його удосконалення. Тим не менше, раніше нами вже окремо розглядалися питання контрольної функції та повноважень комітетів Верховної Ради України [8; 9], а також оцінка ефективності застосування законодавства [10, с.57–58], що є втіленням постзаконодавчого контролю, здійснюваного в рамках цілісного законодавчого процесу. Натомість діяльність таких спеціалізованих органів парламентського контролю як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та Рахункова палата потребує розгорнутої характеристики її проблем і шляхів удосконалення вже в рамках окремого дослідження.

Уповноважені Верховної Ради України

У контексті посилення парламентського контролю в Україні досить цікавим вбачається питання можливості та доцільності розвитку інституту уповноважених Верховної Ради України. Як відомо, така ініціатива свого часу передбачалась законопроектом від 29.08.2019 р. реєстр. № 1016 [11], яким пропонувалось закріпити у Конституції України право Верховної Ради України призначати своїх уповноважених за дотриманням Конституції України і законів в окремих сферах. З одного боку, слід загалом підтримати розширення видів та інституційної основи парламентського контролю, що забезпечуватиме його більшу спеціалізацію та концентрацію на відповідних сферах правовідносин.

З іншого боку, розвиток парламентського контролю має відбуватись відповідно до принципу розподілу влади в межах конституційної моделі стримувань і противаг. У той же час у законопроекті від 29.08.2019 р. реєстр. № 1016 було надзвичайно широко сформульовано завдання уповноважених Верховної Ради України щодо контролю за дотриманням Конституції України і законів "в окремих сферах". Вважаємо, що настільки неконкретне визначення спрямованості діяльності уповноважених парламенту не відповідає вимогам правової визначеності й закладає основи фактично необмеженого ні за обсягом, ні за предметом парламентського контролю. Це потенційно може розбалансувати існуючу систему стримувань та противаг, створює передумови свавілля та узурпації влади. Адже перед-

бачене визначення правового статусу таких уповноважених "в окремих законах" уможлиблює самостійне визначення Верховною Радою України кількості її уповноважених, змісту та меж здійснюваного ними парламентського контролю за дотриманням Конституції та законів України.

Тому дана законодавча ініціатива несла в собі ризик виникнення державно-правових конфліктів через гіпотетичне втручання уповноважених Верховної Ради України у діяльність відповідних органів публічної влади, перебирання чи дублювання їх повноважень. Тут слід погодитись з доводами Конституційного Суду України, який у своєму Висновку від 20.11.2019 р. № 6-в/2019 [12] також зауважив у цьому випадку загрозу встановлення на конституційному рівні повноважень парламенту, які не матимуть визначених меж, що обумовить ризик його надмірного втручання у різні сфери суспільних відносин.

Втім, вважаємо, що запровадження нових спеціалізованих парламентських омбудсменів дійсно може сприяти розвитку парламентського контролю та забезпеченню дотримання прав громадян. Водночас це потребує більш чіткого закріплення у Конституції України вичерпного переліку новостворюваних посад уповноважених Верховної Ради України (наприклад, з прав дітей, з прав військовослужбовців і ветеранів, з питань національних меншин тощо), а також основних засад їх діяльності, пов'язаних із заборонаю втручання парламентських уповноважених у діяльність органів публічної влади.

Інтерпеляція

Одним із традиційних і поширених у демократичних країнах засобів парламентського контролю за діяльністю уряду є інтерпеляція. Вона полягає в офіційному запиті (вимозі) депутата парламенту до уряду чи окремих його членів із приводу їх діяльності. Зазвичай інтерпеляції передбачають публічне обговорення (дебати) у парламенті одержаної відповіді (пояснень), за результатами якого може порушуватись питання відповідальності уряду чи конкретних його членів.

Про доцільність виокремлення процедури інтерпеляції від простого запиту та інших засобів парламентського контролю діяльності уряду згадується не тільки у науковій і аналітичній літературі [6, с.23; 13, с.34; 14; 15, с.6, 17; 16, с.35], але й у Висновку Венеціанської комісії від 24.06.2019 р. CDL-AD(2019)015-е [17, с.26]. Сьогодні в Україні інтерпеляція не запроваджена як

окремий різновид парламентського контролю, хоча й має деякі спільні риси з депутатськими запитами (обов'язковість надання відповіді) та процедурою "години запитань до Уряду" (публічність висловлення у залі пленарних засідань запитань до членів уряду та їх відповідей).

У той же час депутатські запити залишаються недостатньо ефективним засобом парламентського контролю, оскільки згідно ст.15 Закону України від 17.11.1992 р. № 2790-XII [18] його предметом може бути широке коло питань, обговорення відповіді на депутатський запит є факультативним і не вимагає обов'язкового прийняття конкретних рішень за результатами такого обговорення. Хоча принагідно зауважимо як позитив вилучення Законом України від 17.10.2019 р. № 206-IX [19] вимоги щодо направлення депутатського запиту лише у разі його підтримки однією п'ятою від конституційного складу Верховної Ради України, неконституційність якої була встановлена ще у Рішенні Конституційного Суду України від 14.10.2003 р. № 16-рп/2003 [20]. Основна ж відмінність між інтерпеляцією та звичайними запитами, як наголошує О.В. Батанов [13, с.32], полягає у тому, що інтерпеляція використовується при обговоренні суттєвих проблем великої суспільної ваги та передбачає обговорення отриманої відповіді в парламенті.

Враховуючи викладене, законопроектом від 18.05.2020 р. реєстр. № 3499 [21] з метою парламентського контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України було запропоновано запровадження інституту інтерпеляції. Зокрема, передбачалось надання 45 народним депутатам України або профільному комітету права ініціювати обов'язковий розгляд у парламенті діяльності окремого члена уряду, одержання від нього пояснень з наступним вирішенням питання про задовільність його роботи.

В цілому, підтримуючи запровадження інтерпеляції в Україні, маємо констатувати істотну недосконалість даного законопроекту (справжні цілі якого, як видається, полягають не стільки у самій інтерпеляції, скільки в індивідуальній відповідальності членів уряду), висловивши наступні зауваження.

Так, як випливає з п.13, 33 ч.1 ст.85 Конституції України, Верховна Рада України наділена повноваженнями здійснювати парламентський контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції та законів України. Таке формулювання конституційних повноважень Верховної Ради України загалом допускає

запровадження на законодавчому рівні нових, конституційно невизначених форм і засобів парламентського контролю за діяльністю уряду, у тому числі й інституту інтерпеляції. Разом із тим, беручи до уваги досвід інших країн (Іспанія, Литва, Польща, Румунія, Словенія, Словаччина, Фінляндія та ін.), задля узгодження та розмежування всіх форм парламентського контролю за діяльністю уряду слушним було би закріпити інститут інтерпеляцій саме у Конституції України.

Запропоноване законопроектом від 18.05.2020 р. реєстр. № 3499 законодавче врегулювання (хоча й дуже широких) підстав інтерпеляції вважаємо недоцільним, оскільки тут йдеться не стільки про юридичну, скільки про політико-правову оцінку Верховною Радою України діяльності члена Кабінету Міністрів України, про наявність або відсутність до нього довіри з боку парламентської більшості, що насправді не потребує пошуку жодних формальних підстав.

Звертає увагу й те, що на відміну від теоретичного розуміння інтерпеляції та релевантної зарубіжної практики даним законопроектом інтерпеляції чомусь мали поширюватись тільки на окремих членів уряду, а не на прем'єр-міністра. Хоча, ми не погоджуємось з О.Б. Онишко, що в Україні інститут інтерпеляції має стосуватись не тільки уряду, а й інших органів, керівники яких призначаються парламентом або урядом [6, с.24]. Адже надто широке застосування інтерпеляції (в основі якої політико-правова оцінка) щодо неполітичних керівників державних органів може навпаки дестабілізувати їх роботу. З позитивного ж боку, слід відзначити встановлення законопроектом від 18.05.2020 р. реєстр. № 3499 обмеження щодо здійснення повторної інтерпеляції до одного і того ж члена уряду не раніше, ніж через три місяці після попередньої інтерпеляції, що запобігає зловживанню даною процедурою.

Крім того, у передбаченій законопроектом від 18.05.2020 р. реєстр. № 3499 процедурі інтерпеляції провідна роль не виправдано відводиться Голові Верховної Ради України, який одноосібно мав би розглядати депутатську вимогу та призначати інтерпеляцію (або відмовляти у ній). Це дає підстави вбачати у такій діяльності голови парламенту ознаки самостійних владних повноважень, що виходить за межі конституційних повноважень Голови Верховної Ради України виключно щодо організації її роботи. Тому вважаємо такий підхід до організації інтерпеляції не тільки неконструктивним, а й таким, що не відповідає положенням ст.88 Конституції України.

Насамкінець є надто ускладненим викладений у законопроекті від 18.05.2020 р. реєстр. № 3499 механізм звільнення члена Кабінету Міністрів України за результатами здійснення інтерпеляції. Зокрема, передбачалось прийняття парламентом рішення про визнання роботи члена уряду незадовільною, на підставі чого Прем'єр-міністр України зобов'язувався внести до Верховної Ради України подання про звільнення цього члена уряду. Або ж парламент рекомендував Президенту України внести аналогічне подання щодо Міністра закордонних справ України та Міністра оборони України.

При цьому, одразу вбачається нерівність різних членів уряду в частині застосовуваних до них наслідків інтерпеляції. Так, наприклад, за законопроектом від 18.05.2020 р. реєстр. № 3499 у разі невнесення Прем'єр-міністром України відповідного подання Верховна Рада України мала би вирішити питання про звільнення члена уряду без такого подання. У той же час у разі невнесення подібних подань Президентом України про можливість самостійного звільнення парламентом Міністра закордонних справ України та Міністра оборони України вже чомусь не йшлося.

Так чи інакше, згідно п.12 ч.1 ст.85 Конституції України Верховна Рада України наділена загальним повноваженням звільняти членів уряду з посад, що не обмежено будь-якими додатковими умовами, підставами чи необхідністю обов'язкового одержання подання Прем'єр-міністра України. Вказаний підхід відображено й у ч.1 ст.18 Закону України від 27.02.2014 р. № 794-VII [22], згідно якої член Кабінету Міністрів України може бути звільнений Верховною Радою України не тільки за поданням Прем'єр-міністра України або за поданням Президента України (щодо Міністра закордонних справ України та Міністра оборони України), а й за власною ініціативою (що зараз фактично може запропонувати навіть один народний депутат України). Саме тому в рамках процедури інтерпеляції немає потреби в очікуванні внесення відповідного подання Прем'єр-міністром України (Президентом України) для вирішення Верховною Радою України питання про звільнення окремого члена уряду.

Враховуючи вищевикладене, сьогодні в Україні актуалізується не стільки запровадження окремої нової процедури інтерпеляції, скільки її виокремлення на основі вже існуючих засобів парламентського контролю – депутатських запитів і "години запитань до Уряду". На нашу ду-

мку, у Конституції України та більш розгорнуто у Регламенті Верховної Ради України має бути закріплений особливий різновид депутатських запитів до членів уряду, пов'язаний з колективним здійсненням даного права певною кількістю (наприклад, мінімум 45 або 90) народних депутатів України (що не потребуватиме схвалення парламентом чи його головою), обов'язковістю проведення у Верховній Раді України обговорення (дебатів) відповіді (виступу, звіту) члена уряду, а також із наступним висловленням йому вотуму довіри чи недовіри. Інтерпеляція має стосуватись обговорення найбільш важливих питань реалізації державної політики, адресуючись як окремим членам уряду, так і прем'єр-міністру, а також містити обмеження проведення інтерпеляції щодо одного і того ж члена уряду не частіше одного разу протягом півроку. Наголосимо, що запровадження в Україні інтерпеляції забезпечить посилення парламентського контролю за виконавчою владою, сприятиме підвищенню рівня відповідальності уряду в цілому та окремих його членів перед парламентом, розширить можливості парламентської опозиції, сприятиме більшій транспарентності та ефективності діяльності уряду.

Депутатські запити та звернення

Депутатські запити та звернення сьогодні є достатньо апробованими парламентською практикою засобами контрольної діяльності Верховної Ради України, які на перший погляд не потребують істотних змін. Разом із тим, залишається актуальним встановлення дієвих запобіжників від зловживання народними депутатами України своїми правами на депутатський запит і звернення, у тому числі у власних інтересах чи для тиску на інших осіб. Адже подібно до проблем законодавчого та поправочного спау в умовах недостатньої парламентської культури народні депутати України мають змогу необмежено одноосібно направляти депутатські запити та звернення, нерідко безпосередньо не пов'язані з виконанням ними своїх депутатських повноважень. Вирішення даної проблеми у науковій літературі [23, с.56] слушно вбачають й у підвищенні правової культури та свідомості народних депутатів України, висвітленні в медіа випадків зловживання депутатськими запитами та зверненнями, контролі з боку депутатських фракцій.

Також, оскільки за загальним правилом депутатські запити та звернення не потребують будь-якого попереднього погодження чи переві-

рки, вбачається можливим обмеження кількості запитів та звернень, які кожен народний депутат України може направити за певний час. Сьогодні згідно Закону України від 17.10.2019 р. № 206-IX на одному пленарному тижні може бути внесено до десяти запитів одного народного депутата України, хоча вважаємо, що дана кількість могла би бути зменшена принаймні удвічі. Адже спочатку у законопроектах від 29.08.2019 р. реєстр. № 1036 [24] і від 06.09.2019 р. реєстр. № 1036-1 [25] йшлося про внесення одним народним депутатом України взагалі не більше двох запитів на одному пленарному тижні.

У цьому контексті доцільним буде нарешті перенести до законодавства принципів висновки Конституційного Суду України, викладені ним у Рішенні від 20.03.2002 р. № 4-рп/2002 [26], з приводу депутатських запитів та звернень до органів дізнання та досудового слідства. Зокрема, враховуючи зміну кримінально-процесуального законодавства, пропонуємо чітко закріпити заборону звернення народних депутатів України до суду, суддів та правоохоронних органів із вимогами та пропозиціями з питань відповідних проваджень. При цьому, не обмежуючи свободу розсуду народних депутатів України, може бути доречним закріпити й деякі інші загальні вимоги до форми та змісту депутатських запитів і звернень.

Крім того, видається надто абстрактним визначення у ч.2 ст.15 Закону України від 17.11.1992 р. № 2790-XII сутності депутатського запиту як вимоги "дати офіційну відповідь", що фокусується на зовнішніх ознаках (офіційності), а не на змісті такої відповіді (вжити заходів, надати інформацію тощо). Попри процедурні відмінності сьогодні має місце й фактичне ототожнення депутатських запитів і звернень, які використовуються переважно для одержання певної інформації, а відповіді на запити майже не розглядаються на пленарних засіданнях парламенту. Значною мірою вирішення даної проблеми лежить у площині парламентської практики, проте також можливим було би й більш чітке розмежування предмету депутатських запитів і звернень. У цьому контексті можна підтримати пропозицію [27] щодо розробки інструкцій для народних депутатів України стосовно можливих тем їх запитів і звернень.

У науковій та експертній літературі раніше також підіймалось питання скорочення кола адресатів депутатських запитів і звернень з пропозицією залишити серед них лише органи виконавчої влади [16, с.32; 28, с.105; 29, с.22]. З

одного боку, направлення депутатських запитів керівникам підприємств, установ і організацій усіх форм власності дійсно несе певний ризик втручання у їх діяльність та зазвичай не властиве парламентам зарубіжних країн. З іншого ж боку, повна відмова від такої практики звузить можливості парламентського контролю щодо, наприклад, дотримання прав і свобод людини і громадянина на таких підприємствах, установах і організаціях. Тому більш нагальним вбачається сфокусуватись не на звуженні адресатів депутатських запитів, а на запобіганні зловживання народними депутатами України правом їх направляти.

Тут маємо не погодитись з пропозицією вилучити з Конституції України вимогу щодо попередньої підтримки не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України рішення про направлення запиту до Президента України [15, с.18]. Так, згідно п.34 ч.1 ст.85 Конституції України, ч.4 ст.225 Регламенту Верховної Ради України від 10.02.2010 р. № 1861-VI [30] рішення про направлення запиту до Президента України насправді приймається більшістю від конституційного складу парламенту. Тому попередня підтримка даного запиту третиною від конституційного складу парламенту виступає по суті проміжним етапом, від якого юридично не залежить направлення запиту до Президента України. Проте, в умовах суттєвої політичної складової в роботі парламенту, його членів і глави держави дана вимога запобігає ініціюванню надмірної кількості запитів до Президента України, направлення яких очікувано не знайде підтримки у Верховній Раді України. Крім того, саме лише ініціювання запиту до Президента України може надавати парламентській опозиції змогу публічно заявити про певні суспільно важливі питання та привернути цим до них увагу, що, цілком ймовірно, змусить підтримати такий запит і представників парламентської більшості.

Сьогодні за ненадання та несвоєчасне надання відповіді на депутатські запити та звернення, надання неправдивої або неповної інформації встановлена адміністративна та кримінальна відповідальність. Тому на даний час така проблема не має масового характеру, хоча через недостатню ефективність зазначеної відповідальності все ще мають місце випадки формального підходу до відповіді на депутатські запити та звернення, невідповідності відповідей порушеним у них питанням. З огляду на це може бути слушним уточнення вимог до відповідей

на депутатські запити та звернення, зокрема в частині обов'язкового наведення у таких відповідях належного обґрунтування у разі неможливості вирішення порушених питань. Проте, зважаючи на наявність кримінальної відповідальності за невиконання законних вимог народних депутатів України, парламентських комітетів і тимчасових комісій, маємо не погодитись з нагальністю пропозиції [15, с.6] щодо "встановлення відповідальності за ухилення від виконання контрольних приписів суб'єктів парламентського контролю".

З позитивного боку слід оцінити передбачене Законом України від 17.10.2019 р. № 206-IX забезпечення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України публічного відкритого доступу до реєстру депутатських запитів, їх змісту та відповідей на них. Це засвідчує часткову реалізацію однієї з рекомендацій щодо підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України (Постанова від 17.03.2016 р. № 1035-VIII [27]), яка стосувалась й поширення існуючої системи реєстрації та публікації не лише на депутатські запити, а і на звернення. У науковій та експертній літературі також раніше вже висловлювались схожі пропозиції щодо обов'язкової офіційної публікації як запитів, так і депутатських звернень та відповідей на них [16, с.35; 29, с.22; 31, с.19]. На нашу ж думку, подібне упорядкування депутатських звернень (а протягом одного скликання кожен народний депутат України надсилає від 500 до 2000 звернень [32, с.66]) є непропорційно складним із огляду на суто інформаційну спрямованість даних звернень, самостійне направлення кожним народним депутатом України своїх звернень (поза сесією парламенту) та особисте одержання на них відповідей.

Досить цікавою вбачається пропозиція С.В. Сороки щодо запровадження обов'язкового обговорення та прийняття рішення по відповідях на колективні депутатські запити [16, с.34]. Однак, такий підхід може порушувати рівність прав народних депутатів України, створюватиме нерівні умови їх участі у здійсненні парламентського контролю. Про обов'язкове обговорення відповіді на колективний депутатський запит могло би йтися лише, якщо він був підтриманий щонайменше тією ж кількістю парламентарів, які мають право наполягати на проведенні обговорення відповіді на депутатський запит (одна п'ята від конституційного складу парламенту). Проте, навіть у цьому разі слід зважати, що у дійсності не кожна відповідь на депутатський

запит (за своїм змістом, проблемність та ступенем вирішення порушених питань) може дійсно потребувати проведення парламентських дебатов. Тим більше, що навіть без проведення такого обговорення ч.1, 2 ст.226 Регламенту Верховної Ради України вже передбачає публічне оголошення на пленарному засіданні відповіді на депутатський запит з висловленням його ініціатором своєї оцінки відповіді. З іншого боку, потенційно можливим вбачається перехід до ширшої практики розгляду та обговорення відповідей на депутатські запити у парламентських комітетах, забезпечуючи тим самим досить фахову оцінку невирішених проблем та напрацювання подальших заходів з даного приводу.

При цьому, результатом депутатських запитів і звернень має бути не тільки одержання з відповіді певної інформації, а й її реальне використання у парламентській діяльності як самого народного депутата України, так і в цілому Верховної Ради України та її органів. Конструктивним для вирішення порушених у депутатських запитах і зверненнях питань буде, якщо вони міститимуть не лише своєрідні інформаційні запити, але й конкретні пропозиції щодо вирішення таких питань.

Інша ремарка стосується передбаченого ч.11 ст.15 Закону України від 17.11.1992 р. № 2790-XII прийняття Верховною Радою України "відповідного рішення" за результатами обговорення відповіді на депутатський запит. Наведене формулювання не відповідає вимогам достатньої правової визначеності, не конкретизуючи орієнтовний зміст і наслідки, які можуть мати подібні рішення (наприклад, прийняття заяви, ініціювання парламентських слухань, створення тимчасової слідчої комісії тощо).

Так чи інакше, рішення Верховної Ради України за результатами обговорення відповіді на депутатський запит зазвичай не має містити директивні приписи щодо вирішення певної проблеми чи усунення недоліків, адже це було би втручанням у діяльність відповідних органів виконавчої влади. Разом із тим, навіть надання парламентом відповідних пропозицій та рекомендацій політичного характеру потребує моніторингу їх виконання та застосування за необхідності інших форм парламентського контролю (наприклад, звітування).

"Година запитань до Уряду"

Звичним інструментом парламентського контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до ст.229, 230 Регламенту Верховної Ради України є періодичне проведення "години

запитань до Уряду". Вона передбачає один раз на тиждень (відведений для пленарних засідань) заслуховування у парламенті відповідей членів уряду на запитання від депутатських фракцій/груп і народних депутатів України, поставлені за заздалегідь визначеною темою. Водночас недостатня ефективність, надмірна заплітованість та деякий формалізм проведення "години запитань до Уряду" зумовлюють необхідність висловлення низки зауважень та пропозицій щодо даного засобу парламентського контролю.

Так, по-перше, під час проведення "години запитань до Уряду" порушуються лише питання з теми, визначеної на Погоджувальній раді депутатських фракцій (груп). Такий підхід істотно обмежує коло злободенних питань, які обговорюються на "годині запитань до Уряду", адже тематика таких заходів фактично завжди визначається парламентською більшістю. Вважаємо, що надання опозиції змоги періодично визначати тему "години запитань до Уряду" (наприклад, кожного четвертого тижня пленарних засідань) значно розширить та актуалізує коло запитань до Кабінету Міністрів України, забезпечить всебічність і реальність його звітування перед парламентом. В експертній літературі [29, с.13; 31, с.5] висловлюються також пропозиції взагалі відмовитись від тематичної спрямованості "години запитань до Уряду", тематика якої мала би визначатись змістом самих запитань.

По-друге, формат проведення "години запитань до Уряду" передбачає її обмеження сумарно лише однією годиною часу (двічі на місяць) як для запитань депутатських фракцій/груп і народних депутатів України, так і для відповідей членів уряду. На нашу думку, цього може бути недостатньо для одержання дійсно ґрунтовних відповідей на актуальні питання урядової діяльності та висловлення парламентарями щодо неї своїх критичних зауважень. Адже, як наголошується в експертній літературі [32, с.39], у Великій Британії, Ірландії та інших країнах запитанням до уряду присвячено цілий день протягом тижня або по одній годині декілька днів на тиждень, що забезпечує щільну взаємодію парламенту з урядом. Схожу практику пропонують запровадити і в Україні, проводячи "годину запитань до Уряду" кожного дня пленарних засідань по одній годині [29, с.13].

Тим не менше, ми не пропонуємо повернутись до раніше застосовуваного формату "Дня Уряду" (хоча раніше вчені й відзначали його ефективність [33, с.339, 340; 34, с.123]), що істотно змінило би саму концепцію нинішньої "годи-

ни запитань до Уряду". Поряд із цим можливим і доцільним вбачається врегулювати, як мінімум, можливість певного подовження тривалості "години запитань до Уряду" (наприклад, до 30 хвилин) задля висловлення всіх запланованих запитань і відповідей. Також підвищенню якості, точності та лаконічності відповідей членів уряду на запитання сприятиме обов'язкове попереднє повідомлення уряду про зміст таких запитань, що сьогодні все ще залишається факультативним (ч.6 ст.229 Регламенту Верховної Ради України). Може бути слушним й встановлення загальних вимог щодо чіткості та конкретності таких запитань виключно у межах компетенції уряду чи його члена.

При цьому, в умовах обмеженого часу "години запитань до Уряду" також може бути слушним перехід до її більшої спеціалізації, запрошуючи на пленарне засідання та адресуючи запитання не одночасно всьому складу Кабінету Міністрів України, а конкретному його члену щодо реалізації саме тієї державної політики, за яку він несе відповідальність. Такий підхід забезпечуватиме поглиблення комунікації парламенту та уряду внаслідок більш вузького, фахового та менш політизованого характеру дійсно глибокого обговорення певного напрямку урядової діяльності з відповідальним членом уряду (хоча це й ще більше наблизить даний механізм до інституту інтерпеляції). Схожі пропозиції висловлюються і у науковій та експертній літературі [15, с.5; 16, с.34, 35], зокрема щодо запровадження у Верховній Раді України щотижневих одноденних запитань до Прем'єр-міністра (в окремий день) та міністрів (в порядку ротачії), а також відведення для запитань до уряду щонайменше двох-трьох годин на тижні пленарних засідань. Певний прообраз таких змін має місце і сьогодні під час повномасштабної фази російсько-української війни, коли через значні безпекові ризики замість повноцінної "години запитань до Уряду" у парламенті фактично відбуваються зустрічі окремих міністрів із лідерами парламентських фракцій і груп.

І, по-третє, сьогодні процедура "години запитань до Уряду" має суто інформаційний характер, не будучи пов'язаною з обов'язковим прийняттям парламентом жодних рішень за її наслідками. Щодо цього можна погодитись з Ю.Г. Барабашем [35, с.10] та І.Є. Словською [36, с.181], які пропонують закріпити обов'язковість прийняття парламентом постанови за результатами проведення "години запитань до Уряду", в якій узагальнювалась би проведена дискусія та

надавались би уряду рекомендації з порушених питань.

Відсутність наслідків "години запитань до Уряду" негативно позначається на ставленні народних депутатів України та членів уряду до даного засобу парламентського контролю, нерідко допускаючи поверховість або надмірну політизованість запитань і формалізм відповідей на них. Водночас вирішення даної проблеми більшої міри лежить у площині підвищення відповідальності та політичної культури всіх учасників "години запитань до Уряду", адже врегулювання наслідків уподібнить її до процедури інтерпеляції. Тим не менше, вказане не має перешкоджати визначенню Верховною Радою України форм її реагування (в межах конституційно-правової, дисциплінарної чи матеріальної відповідальності) на випадки безпідставного ухилення члена Кабінету Міністрів України від участі в "годині засідань до Уряду" або неналежної відповіді на поставлені на неї запитання.

Парламентські слухання

Парламентські слухання є однією з особливих форм роботи Верховної Ради України, що полягає у заслуховуванні на її засіданні підготовлених доповідей та відповідей на запитання, у загальному обговоренні та підбитті його підсумків. При цьому, згідно ч.1 ст.233 Регламенту Верховної Ради України парламентські слухання проводяться з метою "вивчення питань, що становлять суспільний інтерес та потребують законодавчого врегулювання". На нашу думку, таке формулювання їх мети є надто широким, допускаючи обговорення фактично будь-яких питань. З іншого ж боку, вбачаємо недоречним обмеження парламентських слухань лише тими питаннями, які потребують законодавчого врегулювання. Адже такий підхід ґрунтується на розумінні парламентських слухань не стільки як засобу парламентського контролю, скільки як засобу пошуку напрямків активізації законопроектної роботи.

Це актуалізує зведення предмету парламентських слухань до меж повноважень Верховної Ради України, уточнення їх спрямованості на виконання як законодавчої, так і контрольної функцій парламенту. Зокрема, пропонуємо визначити мету парламентських слухань як "отримання всебічної інформації щодо питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, її детальне вивчення та обговорення, надання за його результатами рекомендацій". Задля упорядкування форм парламентського контро-

лю та раціоналізації їх використання доцільно також розмежувати предмети парламентських і комітетських слухань, що сьогодні залишаються доволі подібними.

Досить слушною може бути пропозиція щодо проведення парламентських слухань щодо Програми діяльності Кабінету Міністрів України до її розгляду Верховною Радою України [37, с.119]. Як на нас, це сприятиме ширшому й прозорішому опрацюванню та публічному обговоренню положень Програми діяльності уряду за участі не лише народних депутатів України, але й представників громадськості, експертів і вчених.

Крім цього, вважаємо доречною пропозицію І.Є. Словської щодо надання права ініціювати проведення парламентських слухань не лише комітетам, але й голові парламенту та не менше 20 народним депутатам України [38, с.73]. Схожою є пропозиція І.А. Куян надати право ініціювати парламентські слухання депутатським фракціям (групам) [3, с.136]. Зокрема, це дозволить посилити роль парламентської опозиції, надаючи їй змогу ініціювати поза комітетами (в яких зазвичай превалюють представники коаліції) проведення парламентських слухань з найбільш актуальної проблематики.

Зауважимо, що парламентські слухання на відміну від комітетських слухань зазвичай проводяться з приводу надто широкої тематики, що ускладнює конструктивне обговорення, раціональне використання часу та узагальнення рекомендацій за їх результатами. Вирішення даної проблеми потребує не тільки більш відповідального підходу до визначення теми парламентських слухань, але й забезпечення достатньої їх тривалості, яка в цілому наразі не регламентується (але, як зазначається в експертній літературі [29, с.13; 32, с.42], фактично становить лише близько 3 годин). У даному разі може бути виправданим перейняття правил проведення комітетських слухань щодо заборони їх припинення, поки не будуть висловлені всі доповіді, запитання та відповіді на них, допускаючи за потреби продовження слухань на наступний робочий день.

Широка участь у парламентських слуханнях представників не тільки органів влади, а й наукових установ і громадських організацій є важливою умовою демократичності та відкритості роботи Верховної Ради України, що забезпечує "зворотній зв'язок" з приводу актуальних питань її діяльності. Тому ми не підтримуємо зауваження щодо нібито надто широкого кола учасників парламентських слухань [29, с.13; 31, с.4;

32, с.42], хоча й варто погодитись з доцільністю більшого унормування підходів до визначення учасників парламентських слухань, обмеження їх кількості (адже необмежений доступ на слухання може дезорганізувати їх), врегулювання можливості дистанційної участі. В окремих випадках також мало би йтися і про обов'язковість прибуття відповідних запрошених осіб на парламентські слухання.

Як позитив, що підвищує ефективність парламентських слухань, слід вказати врегулювання Законом України від 03.12.2020 р. № 1052-IX [39] певних вимог до рекомендацій, які готуються комітетом за результатами проведення таких слухань. Зокрема, дані рекомендації мають містити строки надання інформації про стан їх реалізації, опціонально план проведення обговорень з даного приводу, список необхідних для реалізації рекомендацій законопроектів та орієнтовний строк їх розробки і внесення тощо. При цьому, буде доречним ще більше посилити гарантії контролю Верховної Ради України за реалізацією рекомендацій парламентських слухань, передбачаючи саме обов'язкове проведення відповідних обговорень (пріоритетно у формі комітетських слухань) з приводу оцінки реалізації даних рекомендацій не пізніше, ніж через півроку (або рік) після їх схвалення Верховною Радою України. У науковій літературі [3, с.138, 139] також слушно наголошується на необхідності як більш чіткого формулювання наданих рекомендацій та часових меж їх виконання, так і законодавчого визначення форм контролю парламенту та громадськості за виконанням рекомендацій парламентських слухань.

Водночас ми не поділяємо пропозицію І.К. Залюбовської щодо встановлення обов'язковості до виконання органами виконавчої влади постанов Верховної Ради України, прийнятих за наслідками парламентських слухань, включаючи адміністративну відповідальність за їх невиконання [40, с.16]. Адже вказане було би неприпустимим для демократичної правової держави втручанням парламенту у безпосередню реалізацію виконавчої влади (тим більше в обхід уряду), порушуючи тим самим принцип поділу державної влади та конституційну систему стримувань і противаг.

Комітетські слухання

Слухання у комітетах Верховної Ради України також направлені на отримання та відкрите обговорення відповідної інформації, доповідей і звітів посадових осіб, з'ясування позицій експе-

ртів, вчених і громадськості в рамках законотворчої та контрольної діяльності парламентських комітетів. Більш простий порядок організації та проведення комітетських слухань, швидкість і ґрунтовність розгляду та обговорення вужчих питань компетентними учасниками актуалізує надання пріоритету в проведенні саме комітетських, а не парламентських слухань, що загалом відповідає і зарубіжній парламентській практиці. При цьому, комітетські слухання мають розглядатись не як своєрідний допит запрошених осіб чи розслідування, а, передусім, як вільне обговорення та дискусія з визначеної проблематики. Так чи інакше, важливе значення парламентських і комітетських слухань, як одних із основних форм парламентського контролю, обумовлює необхідність належного закріплення у Конституції України основних засад і гарантій їх організації та проведення.

У 2019 році ми вже детально розкривали особливості та недоліки участі комітетів Верховної Ради України в підготовці та проведенні парламентських і комітетських слухань [8], а сформульовані тоді висновки та пропозиції і сьогодні не втратили свою актуальність на тлі відсутності істотних законодавчих змін. Відтак, спираючись на результати раніше проведеного дослідження, можемо узагальнити наступні ключові напрямки удосконалення комітетських слухань, як форми парламентського контролю: визначення прозорих критеріїв відбору учасників комітетських слухань, реальне залучення до них широкого кола експертів і громадськості; встановлення дієвих гарантій забезпечення явки запрошених осіб та одержання їх пояснень; врегулювання особливостей та порядку проведення комітетських слухань онлайн і спільних комітетських слухань; надання всім учасникам комітетських слухань (а не лише членам комітету) відповідних аналітичних і довідкових матеріалів не пізніше ніж за три дні до їх проведення; забезпечення системного підходу до онлайн трансляції комітетських слухань та їх широкого висвітлення у медіа; чітке законодавче визначення питань контролю за реалізацією конкретних заходів, рекомендованих за наслідками комітетських слухань. Крім цього, важливого значення набуває й встановлення гарантій запобігання зловживанню комітетами Верховної Ради України своїми правами викликати та заслуховувати відповідних посадових осіб, а також зловживанню членами комітету наразі необмеженим правом на виступ і запитання під час комітетських слухань.

Принагідно також варто підтримати пропозицію щодо забезпечення системного й регулярного здійснення комітетами Верховної Ради України своєї контрольної функції, повноцінного та послідовного використання ними відповідних засобів і форм парламентського контролю. Адже ще у Рекомендаціях щодо підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України від 17.03.2016 р. безпосередньо йшлося про необхідність затвердження та дотримання кожним комітетом Верховної Ради України річного робочого плану здійснення ним нагляду (контролю) за виконавчою гілкою влади. При цьому, як наголошується в експертній літературі [32, с.78], плани роботи парламентських комітетів мають бути збалансованими з точки зору виконання їх головних функцій, узгоджувати роботу парламенту та уряду, підвищувати прозорість і передбачуваність парламентської діяльності. Не в останню чергу це сприятиме досягненню задекларованого у проекті Плану відновлення України [1, с.82] збільшення обсягу контрольної діяльності парламентських комітетів щонайменше на 15 відсотків.

Контроль за діяльністю правоохоронних і розвідувальних органів

Як особливість нинішньої організації парламентського контролю в Україні слід відзначити особливий правовий статус комітету Верховної Ради України, на який покладено контроль за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів. Зокрема, згідно Закону України від 17.09.2020 р. № 912-IX [41] даний комітет, хоча безпосередньо і не втручається у діяльність відповідних правоохоронних і розвідувальних органів, проте наділений щодо них низкою самостійних повноважень контрольного характеру. Зокрема, йдеться про отримання інформації, внесення керівникам даних органів рекомендацій, надання пропозицій щодо відсторонення від посад, ініціювання перевірки, службового розслідування чи притягнення до дисциплінарної відповідальності. Слід погодитись із доцільністю забезпечення дієвого парламентського контролю за діяльністю правоохоронних і розвідувальних органів, що об'єктивно потребує більш закритого характеру роботи профільного парламентського комітету та вищих вимог до його членів і працівників секретаріату (пов'язаних, наприклад, із доступом до розвідувальної таємниці).

У той же час вбачаємо дискусійність наділення вищевказаними повноваженнями комітету, який за своїм конституційним статусом не повинен мати власних контрольних повноважень й розглядається лише як робочий орган парламенту, що згідно Рішення Конституційного Суду України від 05.03.2003 р. № 5-рп/2003 [42] забезпечує здійснення парламентом його повноважень. У даному контексті маємо відзначити й Рішення Конституційного Суду України від 10.06.2010 р. № 16-рп/2010 [43] і його Висновок від 14.03.2001 р. № 1-в/2001 [44], згідно яких комітети не є самостійними суб'єктами парламентського контролю та можуть лише сприяти Верховній Раді України у здійсненні парламентського контролю на стадії підготовки та попереднього розгляду питань. Також раніше ми вже констатували наявність наукової полеміки з приводу конституційної природи, сутності та меж контрольної діяльності парламентських комітетів [45, с.225–230]. Враховуючи викладене, вбачаємо слушним уточнення конституційних меж і форм участі комітетів у здійсненні парламентського контролю, у тому числі за діяльністю спеціалізованих правоохоронних і розвідувальних органів.

Схожа пропозиція міститься у проекті Плану відновлення України [1, с.81, 93, 126], зокрема передбачаючи врегулювання у Конституції України не лише контрольних повноважень Верховної Ради України та її комітетів і порядку їх реалізації, але й діяльності профільного комітету з контролю за органами сектору безпеки і оборони. Принагідно зауважимо, що Конституція України не допускає утворення виключно контрольних комітетів парламенту, тому контроль за діяльністю спеціалізованих правоохоронних і розвідувальних органів може бути (на рівні з законотворчістю) лише одним із напрямків роботи відповідного комітету Верховної Ради України.

При цьому, сьогодні норми про контроль за діяльністю правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів фактично все ще залишаються "сплячими". Це пояснюється відсутністю у Верховній Раді України дев'ятого скликання комітету, до повноважень чи предметів відання якого було би прямо віднесено "забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів" (як це має бути згідно ч.2 ст.6 Закону України від

21.06.2018 р. № 2469-VIII [46], ч.1 ст.53 Закону України від 17.09.2020 р. № 912-IX). Потенційно це міг би бути Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки чи Комітет з питань правоохоронної діяльності, проте наразі жоден із них не набув таких повноважень.

Додатково до здійснення відповідним комітетом контролю за діяльністю правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів законопроектом від 06.02.2023 р. реєстр. № 8073-д [47] пропонується покласти на певний комітет контроль за організацією та діяльністю правоохоронних органів та органів прокуратури. При цьому, на даний парламентський комітет рівною мірою поширюються всі вищевикладені зауваження щодо суперечливої конституційної природи та меж контрольних повноважень комітету з контролю за діяльністю правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів.

Крім того, за логікою передбачених змін до Закону України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР [48] пропонується встановити окремий (хоча змістовно і досить подібний до статусу комітету з контролю за діяльністю правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів) правовий статус комітету з контролю за діяльністю правоохоронних органів та органів прокуратури. Такий підхід дозволяє припустити, що у ст.33-2 і майбутній ст.33-3 даного Закону України йтиметься про різні парламентські комітети. Проте, вони матимуть схожий обсяг повноважень і співпадаючі предмети відання в частині контролю діяльності правоохоронних органів, що одразу актуалізуватиме питання розмежування їх компетенції. Якщо ж виходити з того, що контроль за діяльністю правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів (ст.33-2) і контроль за діяльністю правоохоронних органів та органів прокуратури (ст.33-3) буде покладено на один комітет (наприклад, Комітет з питань правоохоронної діяльності), слід говорити про неузгодженість та дублювання названих статей Закону України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР й інші порушення правил законодавчої техніки.

Також маємо не погодитись, що надання рекомендацій, можливість ініціювання перевірок і притягнення до дисциплінарної відповідальності, поєднана з посиленням відповідальності за невиконання законних вимог комітетів, нібито надасть профільному комітету змогу впливати на всю керівну вертикаль правоохоронних органів [49]. Оскільки у даному разі комітет буде

приймати лише обов'язкові до розгляду (а не до виконання) рішення, саме за ухилення від чого і наставатиме відповідальність, означена контрольна діяльність комітету парламенту формально не може вважатись втручанням у роботу правоохоронних органів, що, однак, не виключає політичний тиск на них.

Інші викладені у законопроекті від 06.02.2023 р. реєстр. № 8073-д ініціативи щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог парламентського комітету, а також запровадження звітування перед Верховною Радою України Міністра внутрішніх справ України та Директора Бюро економічної безпеки України концептуально подібні до положень попередніх законопроектів від 23.09.2022 р. реєстр. № 8073 і від 10.10.2022 р. реєстр. № 8073-1, які раніше вже були нами окремо розглянуті [50].

Відставка голови та членів уряду

У Концепції парламентської реформи "Україна після перемоги" висловлена пропозиція щодо запровадження звітування звільненого за власною ініціативою міністра про стан справ у підвідомчій сфері [15, с.6]. Аналогічна за змістом ініціатива також міститься у законопроекті від 10.03.2020 р. реєстр. № 3195 [51]. З одного боку, такий підхід має забезпечити відповідальність члена уряду, що виявив бажання звільнитись з посади, в частині підведення ним підсумків своєї роботи, а також сприяти поінформованості парламенту щодо поточного стану справ у відповідній галузі та спрощенню початку роботи новопризначеного члена уряду. З іншого боку, з юридичної точки зору подання членом уряду, що звільняється, звіту до парламенту насправді буде юридично беззмістовним, оскільки Верховна Рада України обмежується лише заслуховуванням такого звіту (без його наступного затвердження), що жодним чином не впливає на вирішення питання про звільнення члена уряду та не створюватиме будь-яких інших негативних наслідків для нього. Невирішеними у законопроекті від 10.03.2020 р. реєстр. № 3195 залишились й питання можливості звільнення члена уряду за власним бажанням у разі його відмови (ухилення) від подання до парламенту звіту про свою діяльність. З огляду на це ми не вбачаємо нагальної потреби у подібному зайвому ускладненні процедури звільнення члена уряду за власним бажанням. Хоча у разі розгляду Верховною Радою України звіту члена уряду, що звільняється за власним бажанням, крім суто політичних наслідків було би слушним затвер-

дження парламентом рекомендацій щодо відповідної сфери реалізації державної політики.

Крім того, висловлюються пропозиції щодо позбавлення парламенту права звільняти члена уряду за власною ініціативою (залишаючи можливість такого звільнення за поданням Прем'єр-міністра України) [29, с.20]. З одного боку, дана практика дійсно порушує цілісність уряду, а послідовне звільнення міністрів в індивідуальному порядку може фактично підмінити інститут відповідальності уряду. З іншого ж боку, конституційне право парламенту звільняти члена уряду за власною ініціативою є важливим елементом існуючої системи стримувань та противаг, ефективним засобом парламентського контролю за виконавчою владою, здійснюваного як на рівні уряду в цілому, так і щодо окремих міністрів. У даному контексті погоджуємось з І.М. Мищакком [52, с.40], що відповідальність членів уряду за невиконання парламентських рішень є складовою забезпечення належного контролю парламенту за діяльністю уряду.

Хоча існують обґрунтовані побоювання щодо можливого зловживання Верховною Радою України своїм правом звільняти членів Кабінету Міністрів України, таке право також дозволяє їй швидко та дієво реагувати на недоліки та прогалини у реалізації окремих напрямків державної політики чи на втрату політичної підтримки конкретним міністром без необхідності повного переформатування всього уряду. З огляду на це вирішення даного питання лежить у площині не стільки звуження конституційних засобів парламентського контролю, скільки підвищення рівня парламентської культури, не допускаючи використання контрольних повноважень Верховної Ради України для задоволення поточних кон'юнктурних політичних інтересів.

Досить перспективним, як на нас, може бути перехід до використання конструктивного вотуму недовіри Прем'єр-міністру України. Сьогодні згідно ч.3 ст.115 Конституції України відставка Прем'єр-міністра України має наслідком відставку всього складу уряду, лише після чого Верховна Рада України протягом шістдесяти днів здійснює формування його нового складу. Як відомо, на практиці відставка уряду нерідко не вирішує, а лише заглиблює політичну кризу в Україні, пов'язану з тривалою неможливістю досягнення консенсусу щодо нового персонального складу Кабінету Міністрів України. Такі ситуації не тільки створюють ризик настання підстави для дострокового припинення повноважень Верховної Ради України, але й підважують

уряд, який не може повноцінно функціонувати у статусі "тимчасово виконуючих обов'язків" його членів. Фактично деструктивний вотум недовіри остаточно не вирішує урядову кризу та несе значні ризики спричинити парламентську кризу.

Альтернативним інструментом парламентського контролю може бути закріплення у Конституції України вимоги щодо поєднання висловлення недовіри Прем'єр-міністру України з одночасним призначенням нового Прем'єр-міністра України. Даний алгоритм також задля запобігання можливій обструкції з боку Президента України потребуватиме надання парламенту можливості призначати кандидатуру Прем'єр-міністра України безпосередньо за поданням парламентської коаліції у разі утримання Президента України від внесення такого подання у парламент. Як відзначає С. Сорока, основними перевагами запровадження конструктивного вотуму недовіри буде уникнення довготривалих політичних криз, підвищення стабільності уряду, раціоналізація парламентської діяльності [53, с.200, 202]. У той же час слід враховувати, що конструктивний вотум недовіри є складнішим у реалізації, вимагаючи єдності парламентської меншості (її спроможності як змістити чинного голову уряду, так і одночасно досягти згоди щодо його наступника), тоді як наразі в Україні опозиція не має не тільки єдності, але й взагалі урегульованого статусу. Тим не менше, з урахування означених складнощів, перехід до використання конструктивного вотуму недовіри Прем'єр-міністру України цілком може бути одним із перспективних напрямків удосконалення парламентського контролю за виконавчою владою. Адже подібна практика вже успішно застосовується у низці демократичних європейських країн із розвиненим парламентаризмом, зокрема у Бельгії, Іспанії, Німеччині, Польщі, Словенії та Угорщині.

У Концепції парламентської реформи "Україна після перемоги" також пропонується закріпити мінімальний та максимальний проміжки часу між внесенням пропозиції про вотум недовіри та його розглядом і голосуванням [15, с.6]. Вважаємо дану пропозицію беззмістовною, адже чинна ч.5 ст.231 Регламенту Верховної Ради України вже прямо вимагає розгляду питання про відповідальність уряду на пленарному засіданні не пізніше ніж через 10 днів після внесення пропозицій про це. Натомість мінімальний час підготовки даного питання до розгляду залежить від швидкості направлення комітетами своїх запитань до уряду та надання ним відповідей на такі запитання.

Розгляд звітів, доповідей та іншої інформації

Важливою та змістовною частиною парламентського контролю виступає розгляд Верховною Радою України відповідних звітів, доповідей та іншої інформації Кабінету Міністрів України й інших державних органів та посадових осіб. Розгляд парламентом звітів і доповідей має вагомим значення для одержання ним розгорнутої офіційної інформації щодо поточного стану, перебігу та проблем у діяльності підзвітних органів і посадових осіб, включаючи можливість її додаткового уточнення та обговорення під час заслуховування таких звітів і доповідей на пленарних засіданнях. Попри це донедавна дані питання залишались майже нерегульованими у Регламенті Верховної Ради України. Так, лише Законом України від 03.12.2020 р. № 1052-IX було більш розгорнуто закріплено порядок розгляду парламентом звітів, доповідей та іншої інформації. Зокрема, даний Закон України усунув й прогалину щодо тодішньої невизначеності порядку передбаченого Конституцією України заслуховування Верховною Радою України щорічних доповідей Уповноваженого з прав людини, що стало втіленням однієї з Рекомендацій щодо підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України від 17.03.2016 р. Хоча, як не долік відзначимо, що наразі далеко не у всіх випадках існує можливість ініціювання парламентом позачергового звіту чи доповіді відповідного державного органу (посадової особи), що могло би значно посилити дієвість та оперативність такого контролю з боку парламенту.

Також слід констатувати переважну відсутність у Верховної Ради України дієвих засобів реагування за результатами заслуховування нею відповідних звітів і доповідей. Це є складовою загальною проблемою відсутності механізмів забезпечення реального виконання відповідними органами та посадовими особами приписів парламенту в рамках його контрольної діяльності. Так, тільки в окремих випадках прямо йдеться про оцінку Верховною Радою України роботи певної посадової особи (Директора Державного бюро розслідувань) задовільною чи незадовільною, що є підставою її звільнення (ч.8 ст.232-1 Регламенту Верховної Ради України). В інших випадках за підсумками обговорення звіту (довіді) парламент здебільшого лише може взяти його до відома чи надати оцінку діяльності підзвітного державного органу (посадової особи). На нашу думку, в рамках підвищення ефективності даної форми парламе-

нтського контролю слушним було би надання Верховній Раді України за підсумками обговорення звіту (довіде) змоги висловлення своїх рекомендацій підзвітному державному органу (посадовій особі). Вбачається доречним й обов'язковий розгляд Верховною Радою України в межах її компетенції питання про звільнення тих підзвітних посадових осіб, діяльність яких визнається парламентом незадовільною.

Крім того, є дещо дискусійним покладення не на Верховну Раду України в цілому, а на її відповідні комітети заслуховування звітів, доповідей та інформації державних органів і посадових осіб (за виключенням тих, чиї звіти та доповіді згідно Регламенту Верховної Ради України вона заслуховує на своїх пленарних засіданнях). З одного боку, такий підхід суттєво спрощує та пришвидшує розгляд подібних звітів і доповідей у парламенті, що загалом набуває більш фахового та спеціалізованого характеру, а також допускає заслуховування звітів і доповідей на відкритих для громадськості комітетських слуханнях. З іншого ж боку, не можна однозначно погодитись з перекладенням повноважень самої Верховної Ради України на її комітети, які, будучи лише робочими органами парламенту, не можуть приймати жодних остаточних рішень за наслідками розгляду певних звітів і доповідей. Тим більше, що відповідними законодавчими актами (ч.1 ст.6 Закону України від 30.10.1996 р. № 448/96-ВР, ст.29 Закону України від 03.04.2003 р. № 661-IV, ст.27 Закону України від 29.06.2004 р. № 1906-IV) прямо передбачено підзвітність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (хоча порядок подання її звіту предметно не врегульовано), подання звіту Головою Державної прикордонної служби України, інформування Міністерством закордонних справ України та ін. – саме Верховної Ради України (а не її профільного комітету).

У контексті посилення парламентського контролю за виконавчої владою не втрачає своєї актуальності Рекомендація щодо підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України від 17.03.2016 р., яка передбачає розробку парламентом спільно з урядом уніфікованого формату та структури щорічних звітів міністерств перед парламентом щодо результатів реалізації відповідних програмних документів. Вважаємо, що подібне щорічне звітування міністрів у парламенті сприятиме посиленню його поінформованості та взаємодії з міністерствами щодо конкретних напрямків реалізації державної внутрішньої та зовнішньої політики. На нашу

думку, у разі запровадження в Україні інституту інтерпеляції подібне звітування міністерств у парламенті може стати додатковим інформаційним і комунікаційним засобом. Він також може бути поєднаний з наданням Верховною Радою України за потреби певних політичних рекомендацій щодо реалізації відповідних напрямків державної політики або ініціюванням інших форм парламентського контролю (наприклад, позачергового звіту уряду, інтерпеляції, парламентських слухань тощо). Це узгоджуватиметься з викладеним у Довіді щодо підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України [54, с.11] розумінням спрямованості парламентського нагляду на забезпечення прозорості уряду, сприяння більшій ефективності його діяльності та напрацювання альтернативних політичних підходів.

Значимо, що сьогодні розгляд Верховною Радою України звітів і доповідей Кабінету Міністрів України залишається недостатньо ефективним засобом парламентського контролю. Попри це маємо не погодитись із К.М. Майстренко щодо доцільності розробки методики оцінки парламентом ефективності діяльності уряду та визначення критеріїв аналізу виконання Програми його діяльності [4, с.141]. Адже Верховна Рада України оцінює діяльність Кабінету Міністрів України не тільки за прозорими показниками результатів його роботи, а і з позиції політичної доцільності, що певною мірою нівелює значення розробки та застосування зазначених методик і критеріїв. У той же час Програма діяльності уряду вже має містити чіткі програмні цілі, критерії та строки їх досягнення (ч.1 ст.11 Закону України від 27.02.2014 р. № 794-VII), дотримання чого й може бути предметом оцінки з боку парламенту.

Також звертає увагу, що згідно ч.8 ст.228 Регламенту Верховної Ради України за підсумками обговорення щорічного звіту уряду парламент може визнати діяльність уряду задовільною та опціонально надати йому рекомендації або ж визнати діяльність уряду незадовільною. При цьому, вважаємо недостатнім включення інформації про стан виконання вищезазначених рекомендацій лише до наступного звіту Кабінету Міністрів України, оскільки належна реалізація таких рекомендацій може потребувати більш оперативного моніторингу з боку профільних парламентських комітетів та у тому числі бути підставою ініціювання позачергового звіту уряду. Адже, як зазначається в експертній літературі, уряд може відчувати більший обов'язок

реагувати на рекомендації парламенту, якщо знатиме, що відсутність такого реагування буде розголошено [32, с.57]. Як недолік відзначимо й те, що на відміну від щорічного звіту (подається до 15 квітня поточного року) строк подання урядом до парламенту позачергового звіту конкретно не визначено.

Крім того, визнання діяльності Кабінету Міністрів України задовільною чи незадовільною не має чітких юридичних наслідків, пов'язаних із висловленням Верховною Радою України довіри або недовіри такому уряду. Наприклад, визнання діяльності уряду незадовільною автоматично не означає прийняття парламентом резолюції недовіри, а лише є підставою для окремого розгляду Верховною Радою України даного питання. З цього приводу слушною може бути пропозиція щодо наділення парламенту правом у разі визнання ним роботи уряду незадовільною надати йому строк для усунення недоліків із наступним повторним розглядом [15, с.7]. Також залишились неврегульованими цілком ймовірні випадки неприйняття парламентом жодного з вище перелічених рішень за підсумками обговорення звіту уряду, що, на нашу думку, мало би прирівнюватись до його несхвалення.

Принагідно маємо зауважити й деяку дискусійність існуючого порядку схвалення Верховною Радою України Програми діяльності Кабінету Міністрів України. Так, згідно ч.8, 9 ст.227 Регламенту Верховної Ради України у разі неприйняття парламентом за результатами розгляду даної Програми рішення про її схвалення або надання уряду можливості доопрацювати свою Програму діяльності вона вважається несхваленою і протягом року не подається урядом до парламенту. Вважаємо такий підхід концептуально неправильним, оскільки Програма діяльності Кабінету Міністрів України є важливим індикатором оцінки парламентом його діяльності в рамках інших заходів парламентського контролю (зокрема щорічного та позачергово звітування уряду). Інакше кажучи, відсутність в уряді схваленої Програми діяльності значною мірою звужує предмет подальшого парламентського контролю.

Отже, несхвалення Верховною Радою України, яка й призначає персональний склад Кабінету Міністрів України, Програми його діяльності свідчить про відсутність у такого уряду політичної підтримки парламенту (зокрема коаліції), наявність принципових розбіжностей в їх баченні напрямків розвитку держави. Хоча згідно ч.1 ст.11 Закону України від 27.02.2014 р. №

794-VII Програма діяльності Кабінету Міністрів України мала би базуватись на "узгоджених політичних позиціях та програмних завданнях коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України". Усе це також ускладнює плановість роботи уряду, його позитивну політичну відповідальність перед парламентом й істотно послаблює взаємну відповідність законотворчості Верховної Ради України та правозастосовної діяльності Кабінету Міністрів України. Саме тому більш оптимальним було би надання уряду можливості доопрацювати свою Програму діяльності більш ніж один раз протягом року та/або у разі її несхвалення обов'язкове винесення на розгляд парламенту питання прийняття резолюції недовіри Кабінету Міністрів України. Схожі пропозиції висловлюються і в експертній літературі [29, с.13, 20–21], зокрема щодо закріплення у Конституції України обов'язковості схвалення парламентом Програми діяльності новоствореного уряду як умови набуття ним своїх повноважень (вотум довіри).

Постзаконодавчий контроль

Розглядаючи перспективи розвитку парламентського контролю в Україні, не можна не відзначити важливість запровадження повноцінного постзаконодавчого контролю. Його сутність не обмежена аналізом практики застосування законодавства, що сьогодні вже здійснюють парламентські комітети, фокусуючись насамперед на формальному аналізі відповідності закону прийнятих на його виконання підзаконних актів і своєчасності їх прийняття (ч.1 ст.24 Закону України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР). Як відомо, на практиці парламентські комітети здійснюють такі повноваження досить обмежено, а надані ними рекомендації зазвичай не мають визначального впливу на підвищення ефективності правозастосування. Відсутність же системного парламентського контролю за імплементацією законів за визначенням Л.Л. Хворостини [55, с.8] є одним із ключових факторів неналежної реалізації парламентом своєї контрольної функції.

Оцінка ефективності застосування законодавства має безпосереднє відношення як до законодавчої діяльності Верховної Ради України, будучи складовою цілісного законодавчого процесу "від початку до кінця", так і до парламентського контролю. Тому постзаконодавчий контроль має передбачати більш комплексну оцінку ефективності застосування закону, у тому числі, що стосується якості прийнятих на його виконання підзаконних актів і встановлення

реального впливу закону на регульовані ним суспільні відносини, зокрема на основі консультацій із заінтересованими сторонами. На рівні парламенту здійснення постзаконодавчого контролю може бути покладене на профільний комітет в рамках спеціальної парламентської процедури, передбачаючи планування оцінювання, його безпосереднє проведення та моніторинг виконання звіту про таке оцінювання. Дана процедура, як відзначається в експертній літературі, має включати характеристику досягнення первинних цілей закону, аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, які впливають на його реалізацію, раціональності використання для цього ресурсів, побічних ефектів закону та способів його удосконалення тощо [32, с.51]. При цьому, ми раніше вже наголошували [10, с.57], що крім надання рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків у правозастосуванні Верховна Рада України повинна визначити й потребу оновлення чи перегляду закону, обумовлюючи тим самим новий законодавчий процес.

Належне здійснення парламентськими комітетами постзаконодавчого контролю залежить від налагодження їх взаємодії з профільними міністерствами та іншими органами виконавчої влади, а також залучення широкого кола інших заінтересованих сторін. У даному разі експерти вбачають посилення парламентського контролю у проведенні комітетських слухань щодо імплементації прийнятих законів із фокусом на заслуховування інформації міністерств про своєчасність та відповідність прийнятих підзаконних актів [37, с.120]. Водночас підкреслимо, що викладене відображає лише один із аспектів збору та аналізу інформації з приводу ефективності застосування законодавства.

Також важливо наголосити, що перехід до системного постзаконодавчого контролю у Верховній Раді України потребуватиме напрацювання належного законодавчого (правові засади, процедура та наслідки його проведення), організаційного (організація роботи профільних комітетів, їх секретаріатів та інших підрозділів Апарату Верховної Ради України) та методологічного (вироблення критеріїв, методів та способів оцінки ефективності, навчання володіння ними) забезпечення. Повноті постзаконодавчого контролю сприятиме здійснення Верховною Радою України оцінювання ефективності застосування законів на плановій основі, за власною ініціативою (комітетів або керівництва парламенту) та за наявності даних (від вчених, експер-

тів, медіа та громадськості) про необхідність перегляду такого закону.

Висновки

1. Парламентський контроль є провідною функцією Верховної Ради України, важливим елементом конституційної системи стримувань та противаг, що водночас виявляє прогалини та суперечності конституційно-правових засад парламентського контролю, недостатню ефективність всіх його форм і засобів. Серед проблем організації парламентського контролю в Україні виділяється: відсутність інтерпеляції та недостатня ефективність депутатських запитів і звернень; надмірна заполітизованість та деякий формалізм проведення "години запитань до Уряду" та парламентських слухань; суперечливість покладення на окремі парламентські комітети самостійних контрольних повноважень за діяльністю правоохоронних і розвідувальних органів; розпливчасті наслідки розгляду у парламенті відповідних звітів і доповідей; відсутність механізмів забезпечення реального виконання відповідними органами та посадовими особами приписів парламенту в рамках його контрольної діяльності; відсутність системного постзаконодавчого контролю.

2. До перспективних напрямків розширення та посилення парламентського контролю в Україні насамперед відноситься: запровадження процедури інтерпеляції до уряду та його окремих членів; більша спеціалізація та частіше проведення "години запитань до Уряду"; пріоритетне проведення комітетських, а не парламентських слухань; розгорнуте конституційне закріплення контрольних повноважень Верховної Ради України та її комітетів, засад і гарантій проведення парламентських і комітетських слухань; перехід до використання конструктивного вотуму недовіри Прем'єр-міністру України; запровадження щорічного звітування міністрів у парламенті; встановлення обов'язковості схвалення парламентом Програми діяльності Кабінету Міністрів України; запровадження повноцінного постзаконодавчого контролю. Невід'ємною складовою парламентського контролю має бути забезпечення не менш ретельного внутрішнього контролю у Верховній Раді України, гарантуючи правомірність, доцільність та обґрунтованість контрольних заходів, здійснюваних парламентом, його органами та народними депутатами України.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано завдяки іменній стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук за 2022 рік.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Проект Плану відновлення України. Матеріали робочої групи "Державне управління" (липень 2022). <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/governance.pdf>
2. Козар Ю., Гаріфуллін М. Парламентський контроль у системі державного управління в Україні. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2022. № 2. С. 51–57. <https://doi.org/10.31733/2078-3566-2022-2-51-57>
3. Куян І. Парламентські слухання як форма і засіб забезпечення народовладдя в Україні. *Право України*. 2019. № 10. С. 130–141. <http://doi.org/10.33498/louu-2019-10-130>
4. Майстренко К. М. Ефективність реалізації парламентського контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України. *Наукові перспективи*. 2023. № 2 (32). С. 135–142. [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-2\(32\)-135-142](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-2(32)-135-142)
5. Медвідь Л. П. Зміст та характеристика парламентського контролю за додержанням прав та свобод людини і громадянина, в тому числі військовослужбовців. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2022. № 3. С. 175–179. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.31>
6. Онишко О. Б. Інститут інтерпеляції: перспективи запровадження в Україні. *Соціально-правові студії*. 2021. Вип. 4 (14). С. 20–27.
7. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
8. Зозуля О. І. Участь комітетів Верховної Ради України в підготовці та проведенні парламентських і комітетських слухань. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки"*. 2019. Вип. 1. С. 17–21.
9. Зозуля О. І. Особливості контролю комітетів Верховної Ради України за додержанням і виконанням законодавства. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки*. 2019. Т. 30 (69). № 1. С. 26–31.
10. Зозуля О. І. Проблеми та шляхи удосконалення законотворчої діяльності Верховної Ради України. *Форум права*. 2023. № 2 (75). С. 43–64. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7699529>
11. Про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України): проект Закону України від 29.08.2019 № 1016. <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/21529>
12. Висновок Конституційного Суду України від 20.11.2019 № 6-в/2019. *Офіційний вісник України*. 2019. № 99. Ст. 3320.
13. Батанов О. В. Інститут інтерпеляції у контексті теорії та практики сучасного парламентаризму. *Правові засади організації та здійснення публічної влади: збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 17 червня 2022 р.)*. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С. 32–35.
14. Запровадження інституту інтерпеляції в Україні як однієї з форм парламентського контролю за діяльністю уряду. Аналітична записка. <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/politika/zaprovadzheniya-institutu-interpelyacii-v-ukraini-yak-odniei-z-form>
15. Концепція парламентської реформи "Україна після перемоги". Бачення України 2030. https://pravo.org.ua/wp-content/uploads/2023/03/Kontsepsiya_reformy_parlamentaryzmu-1.pdf
16. Сорока С. В. Депутатські запити як форма парламентського контролю Кабінету Міністрів України: правове регулювання та практика. *Наукові праці. Серія: Державне управління*. 2011. Т. 159. Вип. 147. С. 29–36.
17. Parameters on the Relationship between the Parliamentary Majority and the Opposition in a Democracy: a checklist: adopted by the Venice Commission on June 24, 2019, CDL-AD(2019)015-e. 33 p. [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2019\)015-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)015-e)
18. Про статус народного депутата України: Закон України від 17.11.1992 № 2790-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 3. Ст. 17.
19. Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення депутатських запитів: Закон України від 17.10.2019 № 206-IX. *Офіційний вісник України*. 2020. № 12. Ст. 455.
20. Рішення Конституційного Суду України у справі про направлення запиту до Президента України від

- 14.10.2003 № 16-рп/2003. *Офіційний вісник України*. 2003. № 46. Ст. 2388.
21. Про інтерпеляцію: проект Закону України від 18.05.2020 № 3499.
<https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/107577>
22. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 № 794-VII. *Офіційний вісник України*. 2014. № 20. Ст. 619.
23. Словська І. Є. Депутатський запит як форма реалізації контрольної функції парламенту (за законодавством України). *Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія "Юридичний вісник. Повітряне і космічне право"*. 2011. № 4 (21). С. 53–57.
24. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості та прозорості діяльності Верховної Ради України: проект Закону України від 29.08.2019 № 1036.
<http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=66269&pf35401=490819>
25. Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення депутатських запитів: проект Закону України від 06.09.2019 № 1036-1.
<http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=66730&pf35401=498078>
26. Рішення Конституційного Суду України у справі про запити і звернення народних депутатів України до органів дізнання і досудового слідства від 20.03.2002 № 4-рп/2002. *Офіційний вісник України*. 2002. № 13. Ст. 668.
27. Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України: Постанова Верховної Ради України від 17.03.2016 № 1035-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 14. Ст. 149.
28. Щербанюк Л. Ініціатори та адресати депутатського запиту в Україні. *Парламентські читання: матеріали першої міжнародної наукової конференції* (м. Київ, 1–2 жовтня 2010 р.). Київ: ТОВ "Вістка", 2010. С. 101–105.
29. Концепція змін до законодавчих актів України щодо підвищення ефективності функціонування Верховної Ради України ("Біла Книга" українського парламентаризму).
https://parlament.org.ua/upload/docs/White_Book_ed.pdf
30. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10.02.2010 № 1861-VI. *Офіційний вісник України*. 2010. № 12. Ст. 565.
31. Парламентський контроль: проблеми та шляхи підвищення ефективності.
<https://parlament.org.ua/upload/docs/Parliamentaryoversightfunctions.pdf>
32. Парламентський контроль: практичні поради та рекомендації для підвищення ефективності.
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgkq326/files/migration/ua/PRP_Guide_Parliamentary_Oversight_UKR.pdf
33. Майданник О. О. Теоретичні проблеми контрольної функції парламенту України: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2008. 632 с.
34. Мельник О. В. Конституційно-правова відповідальність вищих органів державної влади: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2000. 175 с.
35. Барабаш Ю. Г. Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії та практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Харків, 2004. 20 с.
36. Словська І. Є. "Година запитань до Уряду" як форма реалізації контрольної функції парламенту України. *Держава і право*. 2011. Вип. 54. С. 177–183.
37. Концептуальна записка щодо удосконалення законодавчого процесу в Україні.
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgkq326/files/migration/ua/PRP_Concept_note_legislative_process_UKR.pdf
38. Словська І. Є. Парламентські слухання як форма реалізації контрольних повноважень парламенту. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2011. № 3. С. 70–79.
39. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективної реалізації парламентського контролю: Закон України від 03.12.2020 № 1052-IX. *Офіційний вісник України*. 2021. № 3. Ст. 120.
40. Залюбовська І. К. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади як засіб забезпечення законності у сфері державного управління: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Одеса, 2002. 20 с.
41. Про розвідку: Закон України від 17.09.2020 № 912-IX. *Офіційний вісник України*. 2020. № 86. Ст. 2761.
42. Рішення Конституційного Суду України у справі про звернення народних депутатів України до

- Національного банку України від 05.03.2003 № 5-рп/2003. *Офіційний вісник України*. 2003. № 12. Ст. 544.
43. Рішення Конституційного Суду України від 10.06.2010 № 16-рп/2010. *Офіційний вісник України*. 2010. № 49. Ст. 1611.
44. Висновок Конституційного Суду України від 14.03.2001 № 1-в/2001. *Офіційний вісник України*. 2001. № 12. Ст. 494.
45. Зозуля О. І. Конституційно-правовий статус парламентських комітетів в Україні. Харків: Майдан, 2019. 620 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8156250>
46. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. *Офіційний вісник України*. 2018. № 55. Ст. 1903.
47. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України щодо удосконалення відповідальності за порушення парламентського контролю: проект Закону України від 06.02.2023 № 8073-д. <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1771189>
48. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 04.04.1995 № 116/95-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1995. № 19. Ст. 134.
49. Комітет Шредінгера (аналіз законопроекту 8073-д). <https://parlament.org.ua/2023/03/14/komitet-shredingera-analiz-zakonoprojektu-8073-d>
50. Зозуля О. І. Щодо останніх законодавчих ініціатив із удосконалення парламентського контролю в Україні. *Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції* (м. Кременчук, 02–03 грудня 2022 р.). Львів – Торунь: Liha-Pres, 2022. С. 22–26. <https://doi.org/10.36059/978-966-397-277-0-5>
51. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України: проект Закону України від 10.03.2020 № 3195. <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/48155>
52. Мищак І. Деякі питання удосконалення контрольної функції парламенту. *Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України*. 2010. № 3. С. 37–43.
53. Сорока С. Конструктивний вотум недовіри уряду як засіб збереження стабільності системи державного управління в країнах ЄС. *Вісник Національної академії державного управління при Президентові України*. 2011. № 2. С. 196–204.
54. Доповідь та Дорожня карта щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України, підготовлена Місією Європейського парламенту з оцінки потреб (вересень 2015 – лютий 2016 рр.). <http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160301RES16508/20160301RES16508.pdf>
55. Хворостина Л. Л. Організаційні умови формування парламентської служби: досвід зарубіжних країн для України. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Державне управління*. 2019. Т. 30 (69). № 6. С. 7–12.

REFERENCES

1. *Proekt Planu vidnovlennya Ukrayiny. Materialy robochoyi hrupy "Derzhavne upravlinnya" (lypen 2022)* [Project of the Recovery Plan of Ukraine. Materials of the working group "State Administration" (July 2022)]. <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/governance.pdf> (in Ukr.).
2. Kozar, YU., & Harifullin, M. (2022). Parlamentskyy kontrol u systemi derzhavnoho upravlinnya v Ukrayini [Parliamentary control in the system of public administration in Ukraine]. *Naukovyy visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav*, (2), 51–57. <https://doi.org/10.31733/2078-3566-2022-2-51-57> (in Ukr.).
3. Kuyan, I. (2019). Parlamentski slukhannya yak forma i zasib zabezpechennya narodovladdya v Ukrayini [Parliamentary hearings as a form and means of ensuring people's power in Ukraine]. *Pravo Ukrayiny*, (10), 130–141. <http://doi.org/10.33498/louu-2019-10-130> (in Ukr.).
4. Maystrenko, K. M. (2023). Efektyvnist realizatsiyi parlamentskoho kontrolyu za diyalnistyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny [Effectiveness of implementing parliamentary control over the activities of the Cabinet of Ministers of Ukraine]. *Naukovi perspektyvy*, 2(32), 135–142. [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-2\(32\)-135-142](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-2(32)-135-142) (in Ukr.).
5. Medvid, L. P. (2022). Zmist ta kharakterystyka parlamentskoho kontrolyu za doderzhannyam prav ta svobod lyudyny i hromadyanyna, v tomu chysli viyskovosluzhbovtsviv [Content and characteristics of parliamentary control over the observance of human and citizen rights and freedoms, including military personnel]. *Analitychno-porivnyalne pravoznavstvo*, (3), 175–179. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.31> (in Ukr.).

6. Onyshko, O. B. (2021). Instytut interpelyatsiyi: perspektyvy zaprovadzhennya v Ukraini [Institute of interpellation: prospects of implementation in Ukraine]. *Sotsialno-pravovi studiyi*, 4(14), 20–27 (in Ukr.).
7. Konstytutsiya Ukrainy [Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrainy (28.06.1996 No. 254k/96-vr). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, 1996, (30), 141 (in Ukr.).
8. Zozulia, O. I. (2019). Uchast komitetiv Verkhovnoyi Rady Ukrainy v pidhotovtsi ta provedenni parlament-skykh i komitetskykh slukhan [Participation of committees of the Verkhovna Rada of Ukraine in the preparation and conduct of parliamentary and committee hearings]. *Naukovyy visnyk Khersonskoho derzhavnogo universytetu. Seriya "Yurydychni nauky"*, (1), 17–21 (in Ukr.).
9. Zozulia, O. I. (2019). Osoblyvosti kontrolyu komitetiv Verkhovnoyi Rady Ukrainy za doderzhanniam i vykonanniam zakonodavstva [Peculiarities of control of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine on compliance and implementation of legislation]. *Vcheni zapysky Tavriyskoho natsionalnogo universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriya: Yurydychni nauky*, 30, 1(69), 26–31 (in Ukr.).
10. Zozulia, O. I. (2023). Problemy ta shlyakhy udoskonalennya zakonotvorchoyi diyalnosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy [Problems and ways of improving the law-making activity of the Verkhovna Rada of Ukraine]. *Forum Prava*, 2(75), 43–64. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7699529> (in Ukr.).
11. *Pro vnesennya zmin do statey 85 ta 101 Konstytutsiyi Ukrainy (shchodo upovnovazhenykh Verkhovnoyi Rady Ukrainy)* [On amendments to Articles 85 and 101 of the Constitution of Ukraine (regarding the representatives of the Verkhovna Rada of Ukraine)]. Projekt Zakonu Ukrainy (29.08.2019 No. 1016). <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/21529> (in Ukr.).
12. Vysnovok Konstytutsiynoho Sudu Ukrainy [Opinion of the Constitutional Court of Ukraine]. (20.11.2019 No. 6-v/2019). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (99), 3320 (in Ukr.).
13. Batanov, O. V. (2022). Instytut interpelyatsiyi u konteksti teorii ta praktyky suchasnoho parlamentarizmu [Institute of interpellation in the context of the theory and practice of modern parliamentarism]. In: *Pravovi zasady orhanizatsiyi ta zdiysnennya publichnoyi vlady: zbirnyk tez V Mizhnarodnoyi nauko-vo-praktychnoyi konferentsiyi (m. Khmelnytsky, 17 chervnya 2022 r.)*. Khmelnytsky: Khmelnytsky universytet upravlinnya ta prava imeni Leonida Yuzkova, (s. 32–35) (in Ukr.).
14. *Zaprovadzhennya instytutu interpelyatsiyi v Ukraini yak odniiyeyi z form parlamentskoho kontrolyu za diyalnistyu uryadu* [Introduction of the institution of interpellation in Ukraine as one of the forms of parliamentary control over government activities]. Analychna zapyska. <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/politika/zaprovadzhennya-institutu-interpelyacii-v-ukraini-yak-odniei-z-form> (in Ukr.).
15. *Kontseptsiya parlamentskoyi reformy "Ukrayina pislya peremohy". Bachennya Ukrainy 2030* [Concept of parliamentary reform "Ukraine after victory". Vision of Ukraine 2030]. https://pravo.org.ua/wp-content/uploads/2023/03/Kontseptsiya_reformy_parlamentaryzmu-1.pdf (in Ukr.).
16. Soroka, S. V. (2011). Deputatski zapyty yak forma parlamentskoho kontrolyu Kabinetu Ministriv Ukrainy: pravove rehulyuvannya ta praktyka [Deputies' requests as a form of parliamentary control of the Cabinet of Ministers of Ukraine: legal regulation and practice]. *Naukovi pratsi. Seriya: Derzhavne upravlinnya*, 159(147), 29–36 (in Ukr.).
17. Parameters on the Relationship between the Parliamentary Majority and the Opposition in a Democracy: a checklist: adopted by the Venice Commission on June 24, 2019, CDL-AD(2019)015-e. 33 p. [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2019\)015-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)015-e) (in Ukr.).
18. Pro status narodnoho deputata Ukrainy [About the status of a people's deputy of Ukraine]. Zakon Ukrainy (17.11.1992 No. 2790-12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, 1993, (3), 17 (in Ukr.).
19. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakoniv Ukrainy shchodo vnesennya deputatskykh zapytiv [On amendments to some laws of Ukraine regarding the submission of parliamentary requests]. Zakon Ukrainy (17.10.2019 No. 206-9). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, 2020, (12), 455 (in Ukr.).
20. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrainy u spravi pro napravlennya zapytu do Prezydenta Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of sending a request to the President of Ukraine]. (14.10.2003 No. 16-rp/2003). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (46), 2388 (in Ukr.).
21. *Pro interpelyatsiyu* [About interpellation]. Projekt Zakonu Ukrainy (18.05.2020 No. 3499). <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/107577> (in Ukr.).
22. Pro Kabinet Ministriv Ukrainy [About the Cabinet of Ministers of Ukraine]. Zakon Ukrainy (27.02.2014 No. 794-7). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (20), 619 (in Ukr.).
23. Slovskya, I. YE. (2011). Deputatsky zapyt yak forma realizatsiyi kontrolnoyi funktsiyi parlamentu (za zakonodavstvom Ukrainy) [Deputy request as a form of implementation of the control function of the parliament (according to the legislation of Ukraine)]. *Naukovi pratsi Natsionalnogo aviatorskoho universyte-*

- tu. Seriya "Yurydychnyy visnyk. Povitryane i kosmichne pravo", 4(21), 53–57 (in Ukr.).
24. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakoniv Ukrayiny shchodo zabezpechennya vidkrytosti ta prozorosti diyalnosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [On making changes to some laws of Ukraine on ensuring the openness and transparency of the activities of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Projekt Zakonu Ukrayiny (29.08.2019 No. 1036).
<http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=66269&pf35401=490819> (in Ukr.).
 25. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakoniv Ukrayiny shchodo vnesennya deputatskykh zapytiv [On amendments to some laws of Ukraine regarding the submission of parliamentary requests]. Projekt Zakonu Ukrayiny (06.09.2019 No. 1036-1).
<http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=66730&pf35401=498078> (in Ukr.).
 26. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi pro zapyty i zvernennya narodnykh deputativ Ukrayiny do orhaniv diznannya i dosudovoho slidstva [The decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of requests and appeals of people's deputies of Ukraine to bodies of inquiry and pre-trial investigation]. (20.03.2002 No. 4-rp/2002). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (13), 668 (in Ukr.).
 27. Pro zakhody z realizatsiyi rekomendatsiy shchodo vnutrishn'oyi reformy ta pidvyshchennya institutsiynoi spromozhnosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [On measures to implement recommendations on internal reform and increasing the institutional capacity of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (17.03.2016 No. 1035-8). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (14), 149 (in Ukr.).
 28. Shcherbanyuk, L. (2010). Initsiatory ta adresaty deputatskoho zapytu v Ukrayini [Initiators and addressees of the parliamentary request in Ukraine]. In: *Parlamentski chytannya: materialy pershoi mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi* (m. Kyiv, 1–2 zhovtnya 2010 r.). Kyiv: TOV "Vistka", (s. 101–105) (in Ukr.).
 29. Kontseptsiya zmin do zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo pidvyshchennya efektyvnosti funktsionuvannya Verkhovnoyi Rady Ukrayiny ("Bila Knyha" ukrayinskoho prlamentaryzmu) [The concept of changes to the legislative acts of Ukraine to increase the effectiveness of the functioning of the Verkhovna Rada of Ukraine ("White Book" of Ukrainian parliamentarism)].
https://parlament.org.ua/upload/docs/White_Book_ed.pdf (in Ukr.).
 30. Pro Rehlament Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [About the Regulations of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (10.02.2010 No. 1861-6). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (12), 565 (in Ukr.).
 31. *Parlamentskyy kontrol: problemy ta shlyakhy pidvyshchennya efektyvnosti* [Parliamentary control: problems and ways to improve efficiency].
<https://parlament.org.ua/upload/docs/Parliamentaryoversightfunctions.pdf> (in Ukr.).
 32. *Parlamentskyy kontrol: praktychni porady ta rekomendatsiyi dlya pidvyshchennya efektyvnosti* [Parliamentary control: practical tips and recommendations for increasing efficiency].
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgk326/files/migration/ua/PRP_Guide_Parliamentary_Oversight_UKR.pdf (in Ukr.).
 33. Maydannyyk, O. O. (2008). *Teoretychni problemy kontrolnoyi funktsiyi parlamentu Ukrayiny* [Theoretical problems of the control function of the Parliament of Ukraine]. Doctor's thesis (12.00.02). Kyiv (in Ukr.).
 34. Melnyk, O. V. (2000). *Konstytutsiyno-pravova vidpovidalnist vyshchykh orhaniv derzhavnoyi vlady* [Constitutional and legal responsibility of higher state authorities]. Candidate's thesis (12.00.02). Kyiv (in Ukr.).
 35. Barabash, YU. H. (2004). *Parlamentskyy kontrol v Ukrayini: problemy teorii ta praktyky* [Parliamentary control in Ukraine: problems of theory and practice]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.02). Kharkiv (in Ukr.).
 36. Slovskaya, I. YE. (2011). "Hodyna zapytan do Uryadu" yak forma realizatsiyi kontrolnoyi funktsiyi parlamentu Ukrayiny ["Question Hour to the Government" as a form of implementation of the control function of the Parliament of Ukraine]. *Derzhava i pravo*, (54), 177–183 (in Ukr.).
 37. *Kontseptualna zapyska shchodo udoskonalennya zakonodavchoho protsesu v Ukrayini* [Concept note on improving the legislative process in Ukraine].
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgk326/files/migration/ua/PRP_Concept_note_legislative_process_UKR.pdf (in Ukr.).
 38. Slovskaya, I. YE. (2011). Parlamentski slukhannya yak forma realizatsiyi kontrolnykh povnovazhen parlamentu [Parliamentary hearings as a form of exercising control powers of the parliament]. *Naukovyy visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav*, (3), 70–79 (in Ukr.).
 39. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakoniv Ukrayiny shchodo zabezpechennya efektyvnoyi realizatsiyi

- parlamentskoho kontrolyu [On making changes to some laws of Ukraine to ensure effective implementation of parliamentary control]. *Zakon Ukrainy* (03.12.2020 No. 1052-9). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, 2021, (3), 120 (in Ukr.).
40. Zalyubovska, I. K. (2002). *Parlamentskyy kontrol za diyalnistyu orhaniv vykonavchoyi vlady yak zasib zabezpechennya zakonnosti u sferi derzhavnoho upravlinnya* [Parliamentary control over the activities of executive bodies as a means of ensuring legality in the sphere of public administration]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.07). Odesa (in Ukr.).
 41. Pro rozvidku [About intelligence]. *Zakon Ukrainy* (17.09.2020 No. 912-9). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (86), 2761 (in Ukr.).
 42. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrainy u spravi pro zvernennya narodnykh deputativ Ukrainy do Natsionalnoho banku Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the appeal of the People's Deputies of Ukraine to the National Bank of Ukraine]. (05.03.2003 No. 5-rp/2003). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (12), 544 (in Ukr.).
 43. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine]. (10.06.2010 No. 16-rp/2010). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (49), 1611 (in Ukr.).
 44. Vysnovok Konstytutsiynoho Sudu Ukrainy [Opinion of the Constitutional Court of Ukraine]. (14.03.2001 No. 1-v/2001). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (12), 494 (in Ukr.).
 45. Zozulia, O. I. (2019). *Konstytutsiyno-pravovyy status parlamentskykh komitetiv v Ukraini* [Constitutional and legal status of parliamentary committees in Ukraine]. Kharkiv: Maydan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8156250> (in Ukr.).
 46. Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy [About the national security of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (21.06.2018 No. 2469-8). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (55), 1903 (in Ukr.).
 47. *Pro vnesennya zmin do Kodeksu Ukrainy pro administratyvni pravoporushennya ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo udoskonalennya vidpovidalnosti za porushennya parlamentskoho kontrolyu* [On amendments to the Code of Ukraine on Administrative Offenses and other legislative acts of Ukraine regarding improvement of responsibility for violation of parliamentary control]. Projekt Zakonu Ukrainy (06.02.2023 No. 8073-d). <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1771189> (in Ukr.).
 48. Pro komitety Verkhovnoyi Rady Ukrainy [About the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (04.04.1995 No. 116/95-vr). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (19), 134 (in Ukr.).
 49. *Komitet Shredinhera (analiz zakonoprojektu 8073-d)* [Schrödinger Committee (analysis of draft law 8073-d)]. <https://parlament.org.ua/2023/03/14/komitet-shredingera-analiz-zakonoprojektu-8073-d> (in Ukr.).
 50. Zozulia, O. I. (2022). Shchodo ostannykh zakonodavchykh initsiatyv iz udoskonalennya parlamentskoho kontrolyu v Ukraini [Regarding the latest legislative initiatives to improve parliamentary control in Ukraine]. In: *Teoretychni ta praktychni problemy realizatsiyi norm prava: materialy VIII Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi* (m. Kremenchuk, 02–03 hrudnya 2022 r.). Lviv – Torun: Liha-Pres, (s. 22–26). <https://doi.org/10.36059/978-966-397-277-0-5> (in Ukr.).
 51. *Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vdoskonalennya poryadku pryznachennya ta zvilnennya z posad chleniv Kabinetu Ministriv Ukrainy* [On making changes to some legislative acts of Ukraine on improving the procedure for appointing and dismissing members of the Cabinet of Ministers of Ukraine]. Projekt Zakonu Ukrainy (10.03.2020 No. 3195). <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/48155> (in Ukr.).
 52. Myshchak, I. (2010). Deyaki pytannya udoskonalennya kontrolnoyi funktsiyi parlamentu [Some issues of improving the control function of the parliament]. *Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (3), 37–43 (in Ukr.).
 53. Soroka, S. (2011). Konstruktyvnyy votum nedoviry uryadu yak zasib zberezheniya stabilnosti systemy derzhavnoho upravlinnya v krayinakh YES [A constructive vote of no confidence in the government as a means of preserving the stability of the state administration system in EU countries]. *Visnyk Natsionalnoyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrainy*, (2), 196–204 (in Ukr.).
 54. *Dopovid ta Dorozhnya karta shchodo vnutrishnoyi reformy ta pidvyshchennya instytutsiynoyi spromozhnosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy, pidhotovlena Misiyeyu Yevropeyskoho parlamentu z otsinky potreb (veresen 2015 – lyuty 2016 rr.)* [Report and Roadmap on Internal Reform and Institutional Capacity Building of the Verkhovna Rada of Ukraine, prepared by the European Parliament's Needs Assessment Mission (September 2015 - February 2016)]. <http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160301RES16508/20160301RES16508.pdf> (in Ukr.).

55. Khvorostyna, L. L. (2019). Orhanizatsiyni umovy formuvannya parlamentskoyi sluzhby: dosvid zarubizhnykh krayin dlya Ukrayiny [Organizational conditions for the formation of the parliamentary service: the experience of foreign countries for Ukraine]. *Vcheni zapysky Tavriyskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriya: Derzhavne upravlinnya*, 30, 6(69), 7–12 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 76 pp. 6–29 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.7947526

http://forumprava.pp.ua/files/006-029-2023-3-FP-Zozulia_3.pdfhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2023_3_3.pdf**License (for files):**[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)**Received:** 10.08.2023**Accepted:** 05.09.2023**Published:** 11.09.2023**Available online:** 11.09.2023**Cite as:**Зозуля, О. І. (2023). Перспективи розвитку парламентського контролю в Україні. *Форум Права*, 76(3), 6–29.<http://doi.org/10.5281/zenodo.7947526>Zozulia, O. I. (2023). Perspektyvy rozvytku parlamentskoho kontrolyu v Ukrayini [Prospects for The Development of Parliamentary Control in Ukraine]. *Forum Prava*, 76(3), 6–29. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7947526>

УДК 342.95(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7947528>

О.М. МУЗИЧУК,

проректор Харківського національного університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: o.muzychuk23@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-8367-2504>

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

О.М. MUZYCHUK,

Vice-Rector, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: o.muzychuk23@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-8367-2504>

ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC RELATIONS IN UKRAINE: FEATURES AND AREAS OF IMPROVEMENT

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. У сучасному світі економічна та фінансова діяльність має велике значення для стабільності та розвитку країни. Однак, ефективне функціонування цих сфер неможливе без належного адміністративно-правового регулювання. **Мета** статті полягає у визначенні особливостей та напрямків вдосконалення адміністративно-правового регулювання фінансових та економічних відносин в Україні. **Методи.** У статті використано експертний аналіз для отримання думок і висновків науковців та експертів, особливо в сфері фінансового та економічного права та порівняльно-правовий метод – для визначення подібності та відмінності в адміністративно-правовому регулюванні фінансів і економіки. **Результати.** Зазначено, що питання адміністративно-правового регулювання фінансових та економічних відносин несе в собі стратегічний зміст і принципову важливість. Виокремлено такі найбільш актуальні, зумовлені провідними тенденціями розвитку суспільства та науки особливості, як перебудова якісного та кількісного складу суб'єктів міжнародної політичної економії, при цьому зі збереженням традиційних суб'єктів та релігійного типу регулювання в окремих державах світу, формування системи відкритих фінансів. **Висновки.** Визначена актуальність розбудови системи відповідних підрозділів (департаментів, управлінь, відділів тощо) у складі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, що спрямовуватимуть свою діяльність на забезпечення ефективної відповіді на зміну клімату з урахуванням компетенції конкретного суб'єкта публічного адміністрування та у взаємодії з іншими національними та міжнародними суб'єктами; розбудови організаційно-управлінських, нормативно-правових основ діяльності суб'єктів публічного адміністрування, зокрема в частині цифровізації широкого кола послуг, проходження публічними службовцями обов'язкового навчання основам спілкування з особами з порушенням мовлення.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання; фінансові відносини; економічні відносини; особливості; напрямки вдосконалення

Problem statement. In the modern world, economic and financial activities play a significant role in a country's stability and development. However, the effective functioning of these spheres is impossible without proper administrative and legal regulation. The **purpose** of the article is to identify the peculiarities and directions for improving the administrative and legal regulation of financial and economic relations in Ukraine. **Methods.** The article employs expert analysis to obtain the opinions and conclusions of scholars and experts, especially in the field of financial and economic law, and the comparative legal method to determine similarities and differences in administrative and legal regulation of finance and economics. **Results.** It is noted that issues related to administrative and legal regulation of financial and economic relations carry strategic importance. The following most relevant features, driven by leading trends in society and science, are identified: restructuring the qualitative and quantitative composition of subjects of international political economy while preserving traditional subjects and religious forms of regulation in certain countries, and the formation of an open finance system.

Conclusions. The relevance of establishing relevant units (departments, offices, divisions, etc.) within state authorities, local self-government bodies, and civil society institutions to direct their activities towards effectively responding to climate change, taking into account the competence of specific public administration entities, and in collaboration with other national and international actors is determined. Furthermore, it is necessary to develop organizational and managerial, normative, and legal foundations of public administration entities' activities, particularly in the digitizing a wide range of services and mandatory training of public servants in communication with individuals with speech impairments.

Keywords: administrative and legal regulation; financial relations; economic relations; peculiarities; areas of improvement

Постановка проблеми

Сфера фінансових та економічних відносин перебуває у постійній трансформації. Перебує якості якій та кількісний склад суб'єктів міжнародної політичної економії, формується система відкритих фінансів (Open Finance), у царині/г блакитної економіки постає низка викликів, породжених діями держави-агресора, зокрема, наслідки знищення греблі Каховської гідроелектростанції. З огляду на це, проблема розбудови системи адміністративно-правового регулювання фінансових та економічних відносин в Україні набуває стратегічного змісту.

В українській адміністративно-правовій доктрині окремим питанням визначення сутності адміністративно-правового регулювання, його елементів присвячували дослідження О. Моргунов, В. Сокурєнко, А. Чорна, А. Шинкарук. Питання удосконалення системи фінансування сільськогосподарських підприємств в Україні були втілені у роботах О. Артеменко, С. Брайченко, Л. Варунц, В. Гмирі, Л. Потапенко. Забезпечення балансу екології та економіки надихало на наукові розробки М. Чорну, Л. Філіпішину, Г. Норд, С. Ткаченко, К. Величко. Забезпечення рівного доступу до економічної діяльності для різних категорій населення було висвітлено у роботах Л. Давидюк, В. Дружиніної, А. Кієвич, Г. Ліхоносої, Г. Луценко. Особливості фінансових та економічних відносин у світі розглядали канадські науковці O'Connell W.D., Elliott C., представник наукової спільноти Бахрейну Alkhan Ahmed Mansoor, американські дослідники Awrey D., Masey J. тощо. Проте, дана проблема в умовах новітніх реалій науково-технічного прогресу постає у світлі раніше неосмислених у вітчизняній науці викликів, закладаючи принципово новий зміст у питання адміністративно-правового регулювання фінансових та економічних відносин в Україні.

Тому *мета* статті полягає у визначенні особливостей та напрямків вдосконалення адміністративно-правового регулювання фінансових та економічних відносин в Україні. *Новизна* роботи міститься у пропозиції окремих новітніх підходів у сфері нормативно-правового регулювання та організаційно-управлінського забезпечення. Її

завдання – розкрити сутність адміністративно-правового регулювання та його елементів; опрацювати погляди вітчизняних і зарубіжних науковців щодо проблематики; виокремити найбільш актуальні, зумовлені провідними тенденціями розвитку суспільства та науки особливості фінансових та економічних відносин; визначити наявні недоліки у сфері адміністративно-правового регулювання гуманітарної допомоги; на основі осмислених особливостей та позицій вітчизняних і зарубіжних дослідників сформовані пропозиції з вдосконалення адміністративно-правового регулювання фінансових та економічних відносин.

Сутність адміністративно-правового регулювання та його елементів

Низка науковців підтримують твердження, що "адміністративно-правове регулювання – це цілеспрямований вплив норм адміністративного права на суспільні відносини з метою забезпечення за допомогою адміністративно-правових засобів прав, свобод і публічних законних інтересів фізичних та юридичних осіб, нормального функціонування громадянського суспільства й держави" [1, с.179; 2, с.129; 3, с.91].

Ми погоджуємось із важливістю базової категорії "елементи адміністративно-правового регулювання". Для з'ясування сутності даної дефініції розглянемо позицію О.А. Моргунова, який до елементів адміністративно-правового регулювання публічного адміністрування сфер фізичної культури та спорту відносить норми права, акти його реалізації, форми та методи, правові відносини [4, с.65]. Зазначимо, що в ході осмислення адміністративно-правових відносин як елементу адміністративно-правового регулювання принципово важливим є розуміння новітніх особливостей фінансово-економічної сфери в міжнародному контексті.

У сфері економічних і фінансових відносин нами виокремлені найбільш актуальні, зумовлені провідними тенденціями розвитку суспільства та науки особливості, які доречно розглянути з огляду на їх фундаментальний вплив на сутність фінансових та економічних відносин.

Канадські науковці У.Д. О'Коннелл, Ч. Елліот

(O'Connell and Elliott, 2023) акцентують увагу на тому, що фінанси змінилися, і вивчення фінансів має змінитися разом із ними. Раніше маргінальні актори – хедж-фонди, постачальники індексів, технологічні фірми тощо – стали опорою глобальної фінансової системи. Подібним чином традиційні суб'єкти міжнародної політичної економії – держави, міжнародні організації, банки, центральні банки тощо – займаються периферійними сферами. Тим не менш, ці нові тенденції були значною мірою проігноровані в основних політології та міжнародних відносинах [5, с.403].

Водночас, незважаючи на такий бурхливий розвиток окремих суб'єктів економічних відносин, варто бути свідомими того, що у країнах Сходу досі економічна система перебуває у тісному взаємозв'язку з релігійними нормами. Так, представник наукової спільноти Бахрейну А. Аль-Хан (Alkhan, 2021) розглядає сутність ісламських фінансів як системи фінансів, в основі якої лежать правила шаріату [6, с.80]. На наше глибоке переконання, заборона позичкового відсотка, орієнтація на етику, мораль, справедливість у тому розумінні, як їх трактує Коран, окреслюють для сучасного глобалізованого міжнародного простору той морально-етичний вектор, окремі елементи якого позбавлені релігійного підтексту, можуть знаходити своє продовження та втілення на рівні принципів, стратегій розвитку економічних відносин і в державах інших правових систем.

Американські дослідники Д. Аурі та Дж. Мейсі (Awrey and Masey, 2023) наголошують, що людство стоїть на зорі нової ери відкритих фінансів (Open Finance). Open Finance прагне використати потенціал нової технологічної платформи для покращення доступу до даних клієнтів, їх обміну, переносимості та сумісності, тим самим вирівнюючи інформаційне поле та сприяючи більшій конкуренції між діючими фінансовими установами. На думку дослідників, така конкуренція призведе до радикальної реструктуризації індустрії фінансових послуг, пропонуючи більший та кращий вибір для споживачів, які хочуть здійснювати швидкі платежі, позичати гроші, інвестувати свої заощадження, керувати сімейним бюджетом та порівнювати фінансові продукти та послуги [7, с.2].

Напрямки вдосконалення адміністративно-правового регулювання фінансових та економічних відносин

У контексті розглянутих особливостей нами сформульовані пропозиції із вдосконалення адміністративно-правового регулювання відповідних фінансових та економічних відносин.

1. Удосконалення системи фінансування сільськогосподарських підприємств в Україні. Вітчизняні науковці О. Артеменко, Л. Потапенко, С. Брайченко, Л. Варунц, В. Гмиря до основних напрямків модернізації системи фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств відносять використання інструментів, прийомів і методів, які дозволяють ефективно використовувати місцеві фінансові механізми: самокупність; матеріальна відповідальність; самофінансування; змішане фінансування; державна фінансова підтримка, метою якої є створення умов для своєчасного забезпечення потреб сільськогосподарських підприємств у кредитних ресурсах; створення фондів сільськогосподарського кредитування; вдосконалення механізмів кредитування, розвиток іпотечного кредитування під заставу земель сільськогосподарського призначення, розвиток кредитних спілок, фінансового лізингу, пільгового оподаткування; ціноутворення, управління ризиками, страхування [8, с.99]. Задля вдосконалення адміністративно-правового регулювання фінансових та економічних відносин у контексті даного напрямку доцільним вважаємо також перегляд ряду програм підтримки сільськогосподарських підприємств, змістовне оновлення таких програм з урахуванням провідних зарубіжних зразків, удосконалення законодавства в контексті забезпечення максимально прозорого регулювання міжбюджетних відносин між різними рівнями влади та місцевого самоврядування з розподілу фінансової підтримки, наданої в межах окреслених програм, та контролю за цільовим використанням наданих коштів.

2. Забезпечення балансу екології та економіки в контексті дотримання Цілей сталого розвитку. У ході аналізу даного напрямку М. Чорна, Л. Філіпішина, Г. Норд, С. Ткаченко, К. Величко зазначають, що еколого-економічний аналіз господарської діяльності промислових організацій дозволяє вивчати вплив господарської діяльності на навколишнє середовище та на вивчення екологічних ризиків, які загалом впливають на безперервність діяльності організацій [9, с.420]. Екологія виступає не лише трендом, а основою сталого розвитку світу, забезпечення нормального функціонування базових сфер життєдіяльності людини в майбутньому. Тому навіть в умовах тих викликів, що наразі постають перед Україною, важливим є окреслена дослідниками аналітична діяльність, спрямована на виявлення дисбалансів у розвитку фінансово-економічних відносин.

У свою чергу, польські науковці М. Прочек, М. Гарбарчик (Proczek and Garbarczyk, 2023) акцентують увагу на тому, що перспектива впровадження концепції блакитної економіки наразі все ще знаходиться на відносно ранній стадії досягнення свого повного потенціалу. Зобов'язання, взяті на сьогоднішній день, особливо Європейським Союзом, є вражаючими і, крім того, спонукають глобальну спільноту до сталого фінансування блакитної економіки. Основним пріоритетом стає реалізація прагнень урядів і міжнародних організацій зробити економіку незалежною від надмірних викидів вуглецю, протидіяти деградації води, надмірному вилову риби та скороченню ресурсів питної води [10, с.149].

У ході побудови ефективної системи адміністративно-правового регулювання у даній сфері важливою є розробка комплексних загальнодержавних та міждержавних стратегій, які враховуватимуть у тому числі питання фінансування кліматичної політики; розбудову системи відповідних підрозділів (департаментів, управлінь, відділів тощо) у складі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, що спрямовуватимуть свою діяльність на забезпечення ефективної відповіді на зміну клімату з урахуванням компетенції конкретного суб'єкта публічного адміністрування та у взаємодії з іншими національними та міжнародними суб'єктами. Окремим надважливим питанням у царині блакитної економіки є подолання наслідків знищення греблі Каховської гідроелектростанції, реалізація національних і міжнародних програм з підтримки соціально- та екологічно-відповідального бізнесу, відповідних інноваційних рішень і стартапів.

3. Забезпечення рівного доступу до економічної діяльності, подолання фінансового та соціально-економічного відчуження. Аналізуючи даний напрямок, В. Дружиніна, Г. Ліхоносова, Л. Давидюк, А. Кієвич, Г. Луценко зазначають, що люди з обмеженими можливостями також прагнуть здорового, морально спокійного, повноцінного та сучасного життя. Водночас інтенсивні зміни способів спілкування призводять до появи нових негативних тенденцій у розвитку суспільства – цифрового аутизму, зниження емоційного інтелекту та зростання цифрової залежності. Дослідники вказують на необхідність у ході підвищення фінансової та економічної самостійності даної категорії осіб створення ресурсних центрів, оснащених стандартним і спеціалізованим програмно-технічним забезпеченням, яке дозволяє людям з особливими потребами

отримувати доступ до інформації та знань, а також використовується як допоміжний матеріал для навчання тренерів [11, с.119–120]. У ході реалізації даного напрямку зауважимо, що цифровізація виступає джерелом забезпечення рівних можливостей. Важливим аспектом даного напрямку є не лише виокремлена науковцями навчально-просвітницька діяльність, а й розбудова організаційно-управлінських, нормативно-правових основ діяльності суб'єктів публічного адміністрування, зокрема в частині цифровізації широкого кола послуг, проходження публічними службовцями обов'язкового навчання основам спілкування з особами з порушенням мовлення.

4. Детінізація та деолігархізація економіки. Даний напрямок у вітчизняній науці розглядається переважно у сфері кримінології, при цьому адміністративно-правовим основам даного питання приділяється недостатньо уваги.

Авторський колектив у складі Т. Коломоєць, Н. Цибульник, О. Мороз, В. Примаченко, В. Хашев як необхідну умову досягнення детінізації економіки виділяє своєчасне прогнозування можливого незаконного виведення коштів за кордон та запровадження превентивних заходів шляхом оцінки можливості виникнення ризику легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, як за окремими складовими (вид економічної діяльності, органи влади, що здійснюють операції, країна походження тощо), так і за угодою в цілому [12, с.434]. Зауважимо, що подібне прогнозування для успішної реалізації має бути підкріплене надійною основою, якою виступає адміністративно-правове регулювання. Закладена така основа може бути за рахунок розробки міжвідомчого наказу в сфері фінансового моніторингу, який би визначив основні напрямки взаємодії між суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

Розглядаючи проблему деолігархізації економіки, Н. Павленко, Т. Ларіна, Н. Бобро, В. Фурса, Г. Плієхова зазначають, що олігархія як елемент інституційного середовища перебуває у постійній взаємодії з іншими інститутами. В результаті "ефекту сполучення" та вбудовування в загальну систему норм він модифікує структурні елементи та цільові орієнтири інституційної системи в цілому для збереження її життєздатності. Ті інституції, які не відповідають її потребі в самозбереженні, перетворюються на симулякри [13, с.326]. У ході налагодження системи адміністративно-правового регулювання державних інституцій з метою недопущення по-

тенційно можливого впливу на них дослідники пропонують як перспективні напрямки дерегуляцію, підвищення прозорості та ефективності Антимонопольного комітету України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; внесення змін у податковій системі та системі управління державними підприємствами; реформи системи публічного управління та судової системи, які б мінімізували адміністративну корупцію [13, с.328].

5. Розвиток мікро-, малих і середніх підприємств. Осмислюючи даний напрямок, І. Скуратович, Н. Литвин, І. Панова, І. Овчаренко, О. Григорєвська сформуливали інноваційні доміанти розвитку таких підприємств, до яких віднесли: вдосконалення процесу проведення статистичних досліджень та обліку показників інноваційної діяльності; формування інноваційної політики для сектору малого підприємництва на всіх рівнях управління; введення в національну програму малого підприємництва розділу про розвиток інноваційної діяльності з обґрунтуванням пріоритетності її напрямів та обсягів фінансових коштів, необхідних для забезпечення фінансово-кредитної підтримки; подальший розвиток інноваційної інфраструктури; податкове стимулювання інноваційної діяльності підприємств малого бізнесу [14, с.753].

Висновки

1. Питання адміністративно-правового регулювання фінансових та економічних відносин несе в собі стратегічний зміст і принципову важливість. Тому у сфері економічних і фінансових відносин нами виокремлені такі найбільш актуальні, зумовлені провідними тенденціями розвитку суспільства та науки особливості, як перебудова якісного та кількісного складу суб'єктів міжнародної політичної економії, при цьому зі збереженням традиційних суб'єктів та релігійного типу регулювання в окремих державах світу, формування системи відкритих фінансів.

2. Перспективними напрямками покращення адміністративно-правового регулювання фінансових та економічних відносин визначено вдосконалення системи фінансування сільськогосподарських підприємств в Україні, забезпечення балансу екології та економіки в контексті дотримання цілей сталого розвитку, забезпечення рівного доступу до економічної діяльності, подолання фінансового та соціально-економічного відчуження окремих категорій населення, детінізацію та деолігархізацію економіки, розвиток

мікро-, малих і середніх підприємств.

3. Задля вдосконалення адміністративно-правового регулювання фінансових та економічних відносин актуальним є перегляд ряду програм підтримки сільськогосподарських підприємств, змістовне оновлення таких програм з урахуванням провідних зарубіжних зразків, удосконалення законодавства в контексті забезпечення максимально прозорого регулювання міжбюджетних відносин між різними рівнями влади та місцевого самоврядування з розподілу фінансової підтримки, наданої в межах окреслених програм, та контроль за цільовим використанням наданих коштів; розробка комплексних загальнодержавних та міждержавних стратегій, які враховуватимуть у тому числі питання фінансування кліматичної політики; розбудова системи відповідних підрозділів (департаментів, управлінь, відділів тощо) у складі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, що спрямовуватимуть свою діяльність на забезпечення ефективної відповіді на зміну клімату з урахуванням компетенції конкретного суб'єкта публічного адміністрування та у взаємодії з іншими національними та міжнародними суб'єктами; розбудова організаційно-управлінських, нормативно-правових основ діяльності суб'єктів публічного адміністрування, зокрема в частині цифровізації широкого кола послуг, проходження публічними службовцями обов'язкового навчання основам спілкування з особами з порушенням мовлення.

Як перспективний напрямок подальших досліджень визначено подальше наукове осмислення у царині правового регулювання блакитної економіки проблеми подолання наслідків знищення греблі Каховської гідроелектростанції, реалізації національних і міжнародних програм з підтримки соціально- та екологічно-відповідального бізнесу, відповідних інноваційних рішень і стартапів.

Конфлікт інтересів

На впевненість автора відсутній конфлікт інтересів, пов'язаний з його обов'язками як головного редактора журналу, що могло би стати причиною упередженості дослідження. Стаття піддана незалежному рецензуванню відповідно до правил журналу.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Сокурєнко В. В. Поняття адміністративно-правового регулювання у сфері оборони. *Visegrad Journal on Human Rights*. 2014. № 2. С. 177–182. <https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/4d71f7fa-1f7b-4563-8c23-f03c8bb8e60e/content>
2. Чорна А. В. Підприємницька діяльність як об'єкт адміністративно-правового регулювання. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. № 5. С. 128–132. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_5_30
3. Шинкарук А. І. До проблеми визначення форм адміністративно-правового регулювання діяльності нотаріусів у сфері державної реєстрації. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2018. Вип. 3. Т. 1. С. 90–93. http://www.nvppp.in.ua/vip/2018/3/tom_1/19.pdf
4. Моргунов О. А. Адміністративно-правове регулювання публічного адміністрування сфери фізичної культури. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2021. № 5. С. 64–70. <https://doi.org/10.15421/392200>
5. O'Connell W. D., Elliott C. States and new markets: the novelty problem in the IPE of finance. *Review of International Political Economy*. 2023. Vol. 30. Iss 2. Pp. 403–420. <http://doi.org/10.1080/09692290.2023.2165529>
6. Alkhan, Ahmed. (2021). The Maqāṣid al-Sharī'ah and Islamic Finance Debate: The Underlying Philosophy and Perspectives of Sharī'ah Scholars. *Arab Law Quarterly*. 37. 1-31. <http://doi.org/10.1163/15730255-BJA10075>
7. Awrey D., Macey J. The Promise & Perils of Open Finance. *Yale journal on regulation*. 2023. Vol. 40. 1. Pp. 1–59. <https://openyls.law.yale.edu/bitstream/handle/20.500.13051/18234/Dan%20Awrey%20%20Joshua%20Macey%20The%20Promise%20%20Perils%20of%20Open%20Finance%2040%20Yale%20J.%20on%20Regul.%201%20%282023%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
8. Artemenko O., Potapenko L., Braichenk S., Varunts L., Hmyria V. Current situation of agricultural enterprises financing in Ukraine: economic and legal analysis. *Financial and credit activity-problems of theory and practice*. 2019. № 2 (29). Pp. 90–100. <https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/8b8ebce2-d8d5-4560-b42d-9d40a3f1b1fc/content>
9. Chorna M., Filipishyna L., Nord G., Tkachenko S., Velychko K. Analytical support for organizations' economic and environmental safety management. *Journal of Security and Sustainability Issue*. 2019. № 8 (3). Pp. 413–422. [http://doi.org/10.9770/jssi.2019.8.3\(10\)](http://doi.org/10.9770/jssi.2019.8.3(10))
10. Proczek M., Garbarczyk M. EU Involvement in the Financing of the Blue Economy. *Studia Europejskie-Studies in European Affairs*. 2023. Vol. 27. Iss.1. Pp. 149–161. <https://doi.org/10.33067/SE.1.2023.7>
11. Druzhynina V., Likhonosova G., Davidyuk L., Kievich A., Lutsenko G. Opportunities of digital technologies in leveling financial and socio-economic exclusion problems. *TEM Journal*. 2021. Vol. 10. Iss. 1. Pp. 113–120. <https://doi.org/10.18421/TEM101-14>
12. Kolomoiets T., Tsybulnyk N., Moroz O., Prymachenko V., Khashev V. Influence of shadow economy legalization on national security of Ukraine. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*. 2021. № 8 (3). Pp. 420–437. [https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.3\(27\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.3(27))
13. Pavlenko N., Larina T., Bobro N., Fursa V., Pliekhova G. The Concept of Oligarchy in the Ukrainian Economy in the Context of Postmodernism. *Postmodern openings*. 2022. № 13 (1). Pp. 317–330. <https://doi.org/10.18662/po/13.1Sup1/429>
14. Skuratovych I., Lytvyn N., Panova I., Ovcharenko I., Hryhorevska O. Efficiency of using the potential of small business in ensuring sustainable economic growth. *Entrepreneurship and sustainability issues*. 2021. № 8 (4). Pp. 742–756. [http://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.4\(46\)](http://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.4(46))

REFERENCES

1. Sokurenko, V. V. (2014). Ponyattya administratyvno-pravovoho rehulyuvannya u sferi oborony [The concept of administrative and legal regulation in the field of defense]. *Visegrad Journal on Human Rights*, (2), 177–182. <https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/4d71f7fa-1f7b-4563-8c23-f03c8bb8e60e/content> (in Ukr.).
2. Chorna, A. V. (2017). Pidpryyemnytska diyalnist yak obyekt administratyvno-pravovoho rehulyuvannya [Entrepreneurial activity as an object of administrative and legal regulation]. *Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (5), 128–132. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_5_30 (in Ukr.).
3. Shynkaruk, A. I. (2018). Do problemy vyznachennya form administratyvno-pravovoho rehulyuvannya diyalnosti notariusiv u sferi derzhavnoyi reyestratsiyi [To the problem of determining the forms of administrative and legal regulation of the activities of notaries in the field of state registration]. *Naukovyy visnyk*

- publichnoho ta pryvatnoho prava, 3(1), 90–93. http://www.nvppp.in.ua/vip/2018/3/tom_1/19.pdf (in Ukr.).
4. Morhunov, O. A. (2021). Administratyvno-pravove rehulyuvannya publichnoho administruvannya sfery fizychnoyi kultury [Administrative and legal regulation of public administration in the field of physical culture]. *Aktualni problemy vitchyznyanoi yurysprudentsiyi*, (5), 64–70. <https://doi.org/10.15421/392200> (in Ukr.).
 5. O'Connell, W. D., & Elliott, C. (2023). States and new markets: the novelty problem in the IPE of finance. *Review of International Political Economy*, 30(2), 403–420. <http://doi.org/10.1080/09692290.2023.2165529>
 6. Alkhan, A. (2021). The Maqāṣid al-Sharī'ah and Islamic Finance Debate: The Underlying Philosophy and Perspectives of Sharī'ah Scholars. *Arab Law Quarterly*, (37), 1–31. <http://doi.org/10.1163/15730255-BJA10075>
 7. Awrey, D., & Macey, J. (2023). The Promise & Perils of Open Finance. *Yale journal on regulation*, 40(1), 1–59. <https://openyls.law.yale.edu/bitstream/handle/20.500.13051/18234/Dan%20Awrey%20%20Joshua%20Macey%20The%20Promise%20%20Perils%20of%20Open%20Finance%2040%20Yale%20J.%20on%20Regul.%201%20%282023%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
 8. Artemenko, O., Potapenko, L., Braichenk, S., Varunts, L., & Hmyria, V. (2019). Current situation of agricultural enterprises financing in Ukraine: economic and legal analysis. *Financial and credit activity-problems of theory and practice*, 2(29), 90–100. <https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/8b8ebce2-d8d5-4560-b42d-9d40a3f1b1fc/content>
 9. Chorna, M., Filipishyna, L., Nord, G., Tkachenko, S., & Velychko, K. (2019). Analytical support for organizations' economic and environmental safety management. *Journal of Security and Sustainability Issue*, 8(3), 413–422. [http://doi.org/10.9770/jssi.2019.8.3\(10\)](http://doi.org/10.9770/jssi.2019.8.3(10))
 10. Proczek, M., & Garbarczyk, M. (2023). EU Involvement in the Financing of the Blue Economy. *Studia Europejskie-Studies in European Affairs*, 27(1), 149–161. <https://doi.org/10.33067/SE.1.2023.7>
 11. Druzhynina, V., Likhonosova, G., Davidiuk, L., Kievich, A., & Lutsenko, G. (2021). Opportunities of digital technologies in leveling financial and socio-economic exclusion problems. *TEM Journal*, 10(1), 113–120. <https://doi.org/10.18421/TEM101-14>
 12. Kolomoiets, T., Tsybulnyk, N., Moroz, O., Prymachenko, V., & Khashev, V. (2021). Influence of shadow economy legalization on national security of Ukraine. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(3), 420–437. [https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.3\(27\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.3(27))
 13. Pavlenko, N., Larina, T., Bobro, N., Fursa, V., & Pliekhova, G. (2022). The Concept of Oligarchy in the Ukrainian Economy in the Context of Postmodernism. *Postmodern openings*, 13(1), 317–330. <https://doi.org/10.18662/po/13.1Sup/1429>
 14. Skuratovych, I., Lytvyn, N., Panova, I., Ovcharenko, I., & Hryhorevska, O. (2021). Efficiency of using the potential of small business in ensuring sustainable economic growth. *Entrepreneurship and sustainability issues*, 8(4), 742–756. [http://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.4\(46\)](http://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.4(46))

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 76 pp. 30–36 (3).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.7947528
http://forumprava.pp.ua/files/030-036-2023-3-FP-Muzychuk_4.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2023_3_4.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 17.08.2023
Accepted: 08.09.2023
Published: 14.09.2023
Available online: 14.09.2023

Cite as:

Музичук, О. М. (2023). Адміністративно-правове регулювання фінансових та економічних відносин в Україні: особливості та напрямки вдосконалення. *Форум Права*, 76(3), 30–36. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7947528>

Muzychuk, O. M. (2023). Administratyvno-pravove rehulyuvannya finansovykh ta ekonomichnykh vidnosyn v Ukrayini: osoblyvosti ta napryamky vdoskonalennya [Administrative and Legal Regulation of Financial and Economic Relations in Ukraine: Features and Areas of Improvement]. *Forum Prava*, 76(3), 30–36. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7947528>

УДК 343.779[341.48:504](477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7947532>

О.В. ШАМСУТДИНОВ,

провідний науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України, кандидат юридичних наук, м. Київ, Україна; e-mail: sun091141@gmail.com; ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-9325-9227>

КОНСТРУКТИВНІ ОЗНАКИ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ "ЕКОЦИД" (СТ.441 КК УКРАЇНИ)

O.V. SHAMSUTDINOV,

Leading Researcher, Interagency Research Center on Problems of Combating Organized Crime at the National Security and Defense Council of Ukraine, Ph.D. in Law, Kyiv, Ukraine; e-mail: sun091141@gmail.com; ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-9325-9227>

CORPUS DELICTI CONSTRUCTIVE FEATURES OF "ECOCIDE" (ARTICLE 441 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE)

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Наслідками розпочатої країною-агресоркою загарбницької війни проти України є, зокрема, колосальна шкода вітчизняному довкіллю. Однак не всі факти вчинення екоциду в Україні розслідуються правозастосовними органами, а деякі з кримінальних проваджень, внесені до ЄРДР за ст.441 КК України, потребують перекваліфікації. Це обумовлено особливостями формулювань диспозиції такої правової норми, відсутністю відповідної судової практики та недостатньою науковою розробленістю цього питання кримінально-правовою доктриною. Тож метою статті є визначення на підставі аналізу законодавчих та доктринальних підходів змісту обов'язкових об'єктивних і суб'єктивних ознак складу кримінального правопорушення "екоцид" (ст.441 КК України). Поставлену мету було реалізовано за допомогою таких методів наукового пізнання: порівняльно-правовий метод було застосовано у ході порівняння міжнародно-правових норм і положень КК України; логіко-граматичний і догматичний методи сприяли визначенню понятійного апарату досліджуваної проблеми; формально-логічний – використовувався для тлумачення конструктивних ознак складу екоциду; функціональний – дозволив визначити роль об'єктивних і суб'єктивних ознак складу злочину, передбаченого ст.441 КК України, у відмежуванні екоциду від інших кримінальних правопорушень. **Результатами** дослідження стало визначення місця екоциду серед інших кримінальних правопорушень, зважаючи на характер і ступінь суспільної небезпечності цього злочину. Досліджено наявні в доктрині погляди на конструкцію складу екоциду, висловлено власну позицію та з'ясовано момент, з якого зазначений злочин у тій чи іншій формі вважається закінченим. Уточнено зміст визначених диспозицією ст.441 КК України біотичних та абіотичних компонентів біосфери, які альтернативно є предметом цього злочину, а також інших матеріальних утворень, які можуть бути предметом екоциду у третій формі. Висловлено власний погляд на сутність інших обов'язкових ознак цього злочину, які сформульовані у диспозиції норми як оціночні поняття, хоча мають конструктивне значення для кваліфікації. Аргументовано авторську позицію щодо форми вини та її видів, які є можливими при вчиненні досліджуваного злочину. **Висновки.** Екоцид є міжнародним злочином проти екологічної (біологічної) безпеки людства, його предметом є біотичні (рослинний або тваринний світ) чи абіотичні (атмосфера, гідросфера, літосфера, космос) компоненти біосфери, або ж техногенні об'єкти. З об'єктивної сторони екоцид характеризується активними діями, наслідками у вигляді загибелі критично важливих для екосистеми великих популяцій/видів тварин чи рослин; повної або часткової загибелі усіх живих організмів у межах одного чи декількох географічних районів або великого за масштабами природного об'єкта; зміни складу і властивостей атмосфери чи водних ресурсів за рахунок їх забруднення отруйними речовинами у концентраціях, що спричиняють захворювання, функціональні розлади чи загибель біоти; створення реальної загрози настання екологічної катастрофи, тобто заподіяння довкіллю серйозної, масштабної та довготривалої шкоди, а також причинного зв'язку між діями та вказаними наслідками. Конструктивною суб'єктивною ознакою екоциду є вина: у перших двох формах цей злочин вчиняється з прямим умислом, а у третій формі можливим є також евентуальний умисел.

Ключові слова: міжнародний злочин; довкілля; матеріальний склад злочину; делікт створення безпеки; біота; техногенний об'єкт; екологічна катастрофа

Problem statement. The consequences of the unjustified war started by the aggressor country against Ukraine are, in particular, colossal damage to our environment. However, not all facts of ecocide in Ukraine are investigated by law enforcement agencies and some of the criminal cases under Art.441 of the Criminal Code of Ukraine, requires requalification. It's due to peculiarities of the wording of this norm's disposition, lack of relevant judicial practice, and insufficient scientific research of this issue by the criminal law doctrine. Therefore, the **purpose** of the article is to determine, based on the analysis of legislative and doctrinal approaches, the content of constructive objective and subjective features of the criminal offense "ecocide" (Article 441 of the Criminal Code of Ukraine). The purpose was realized with the help of the following **methods** of scientific knowledge: the comparative legal method was applied in the course of comparing international legal norms and provisions of the Criminal Code of Ukraine; logical-grammatical and dogmatic methods contributed to the definition of the conceptual apparatus of the researched problem; formal-logical – used to interpret the constructive features of the composition of the ecocide; functional - made it possible to determine the role of objective and subjective features of the corpus delicti of the crime provided by Art.441 of the Criminal Code of Ukraine, in distinguishing ecocide from other criminal offenses. The **result** of the research was a determination of the place of ecocide among other criminal offenses, taking into account the nature and degree of public danger of this crime. The views available in the doctrine on the construction of the composition of ecocide were studied, one's own position was expressed, and the moment at which this crime in one form or another is finished was clarified. The content specified by the disposition of Art.441 of the Criminal Code of Ukraine of biotic and abiotic components of the biosphere, which are alternatively the subject of this crime, as well as other material formations, which may be the subject of ecocide in the third form. One's own view was expressed on the essence of other constructive features of this crime, which are formulated in the disposition of the norm as evaluative concepts, although they have a principal significance for qualification. The author's position on the form of guilt and its types, which are possible in this crime, is argued. **Conclusions.** Ecocide is an international crime against the ecological (biological) safety of mankind, its subject is biotic (flora or fauna) or abiotic (atmosphere, hydrosphere, lithosphere, space) components of the biosphere or man-made objects. On the actus reus (objective side), ecocide is characterized by active actions, consequences in the form of the death of large populations/species of animals or plants that are critically important for the ecosystem; complete or partial death of all living organisms within one or more geographical areas or a large-scale natural object; changes in the composition and properties of the atmosphere or water resources due to their contamination with poisonous substances in concentrations that cause disease, functional disorders or death of biota; creating a real threat of ecological disaster, i.e. causing serious, widespread and long-term damage to the environment, and a causal connection between actions and mentioned consequences. The constructive subjective feature of ecocide is guilt: in the first two forms, this crime is committed with direct intent, and in the third form, eventual intent is also possible.

Keywords: *international crime; environment; material corpus delicti; delict of the creating of danger; biota; man-made object; ecological disaster*

Постановка проблеми

Сьогодні ми є свідками того, як кожного дня збройні формування країни, яка відповідно до Будапештського меморандуму про гарантії безпеки (1994) взяла на себе зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, зухвало вчиняють на її території воєнні злочини, акти геноциду та інші міжнародні злочини. Щоденно від бойових дій потерпає наше довкілля: винищуються лісові масиви, деградують родючі ґрунти, забруднюються водойми, масово гинуть тварини, руйнуються біосферні заповідники та їх екосистеми, незворотно змінюються ландшафти. Значна частина завданої шкоди українському навколишньому середовищу є наслідком свідомих злочинних дій з боку країни-порушниці норм міжнародного права. Тобто, йдеться про акти екоциду – кримінального правопорушення, передбаче-

ного ст.441 Кримінального кодексу України (далі – КК України).

Водночас далеко не всі факти вчинення екоциду в Україні документуються в рамках відповідних досудових розслідувань, і не всі кримінальні провадження, внесені до ЄРДР за ст.441 КК України, є результатом правильної кримінально-правової кваліфікації. Такий стан справ обумовлений, зокрема, особливостями криміналізації такого суспільно небезпечного діяння, відсутністю відповідної судової практики та недостатньою науковою розробленістю цього питання кримінально-правовою доктриною.

Як свідчать офіційні статистичні дані, з 2001 року (з набуттям чинності КК України та появою досліджуваного складу кримінального правопорушення) до 2014 року включно жодного злочину за ст.441 КК України обліковано не було [1, с.69]. Однак, починаючи з 2015 року відповідні кримінальні провадження починають відкрива-

тися: до 2022 року розпочато 23 досудових розслідування за ст.441 КК України (2015 р. – 1, 2016 р. – 1, 2017 р. – 3, 2018 р. – 2, 2019 р. – 8, 2020 р. – 6, 2021 р. – 2) [2]. Правозастосовними органами у цей період як екоцид кваліфікуються факти пожеж на нафтобазах, масової вирубки лісів, забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів та ґрунту в результаті господарської діяльності, інші порушення норм природоохоронного законодавства й екологічної безпеки на виробництві. Водночас про якість такої кримінально-правової кваліфікації красномовно свідчить відсутність відповідної судової практики.

З моменту повномасштабного вторгнення держави-агресорки в Україну кількість облікованих злочинів "екоцид" суттєво збільшується: у 2022 році зареєстровано 15 кримінальних проваджень за ст.441 КК України, а за 7 місяців 2023 року – 5 [2]. Відтепер правоохоронцями документуються переважно руйнівні для довкілля наслідки ведення російськими окупаційними військами бойових дій на території нашої держави: результати ракетних обстрілів нафтобаз та сховищ паливно-мастильних матеріалів, руйнування гідротехнічних споруд, пошкодження сховищ ядерних матеріалів, пунктів захоронення радіоактивних відходів тощо. Проте судами також ще не винесено жодного обвинувального вироку за вчинення екоциду.

Окрім дисертаційної роботи М.П. Куцевича [3], ґрунтовних досліджень кримінальної відповідальності за вчинення екоциду та характеристики цього злочину не проводилось. Однак останнім часом науковий інтерес до екоциду помітно зріс, що обумовлено поновленням спроб природозахисних організацій і наукової спільноти криміналізувати екоцид як міжнародний злочин та посиленням критичного навантаження на довкілля України внаслідок безвідповідальної господарської діяльності промислових гігантів та розпочатої російсько-української війни.

Так, вітчизняні дослідники присвячують свої розвідки визначенню місця екоциду серед міжнародних злочинів (А.Д. Глушко, А.Б. Зазека, О.В. Минькович-Слободяник, В.К. Рибачек, Т.С. Садова, Я.В. Сиротенко, О.О. Сурилова та ін.), встановленню кримінально-правової заборони "воєнного екоциду" в КК України (О.М. Борщевська, А.І. Маренич, Н.М. Третяк, А.С. Харченко, Ю.С. Харченко та ін.), забезпеченню виплат державою-терористкою репарацій за вчинення актів екоциду в Україні (Д.В. Бараненко, О.В. Минькович-Слободяник, Р.М. Русін, Т.М. Чурилова та ін.), правовій оцінці проекту доповнення

Римського статуту Міжнародного кримінального суду нормою про екоцид (О.М. Борщевська, К.В. Максакова, О.О. Сурилова та ін.) тощо.

Водночас сучасних розробок кримінально-правового характеру, які сприяли би правильній кваліфікації суспільно небезпечних діянь, що містять склад екоциду, обмаль [4–6], хоча саме такі дослідження поряд із кримінально-процесуальними та криміналістичними є на сьогодні найбільш затребуваними правозастосовною практикою. Це актуалізує обрану автором тему наукової роботи.

Метою статті є визначення змісту конструктивних ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.441 КК України, – "екоцид". Її *новизною* є авторська спроба диференціювати вид складу екоциду та вид умислу залежно від форми вчинення цього злочину, а також тлумачення оціночних понять, використаних в диспозиції ст.441 КК України. Для досягнення поставленої мети були визначені такі *завдання*: охарактеризувати суспільну небезпечність екоциду; визначити конструкцію складу досліджуваного кримінального правопорушення та з'ясувати момент, з якого зазначений злочин вважається закінченим; розглянути законодавчі та доктринальні підходи до тлумачення обов'язкових об'єктивних і суб'єктивних ознак складу екоциду та виробити власну обґрунтовану позицію.

Екоцид – міжнародний злочин, злочин міжнародного характеру чи кримінальне правопорушення проти довкілля?

Особливістю досліджуваного злочину є те, що міжнародна спільнота розпочала дискусію щодо необхідності запровадження відповідальності за вчинення екоциду, котрий є наслідком або способом ведення бойових дій, тобто безпосередньо пов'язувала це міжнародне правопорушення з воєнними злочинами. Водночас у правовому полі України екоцид з'явився (2001) як злочин, що посягає на безпеку людства, проте без будь-яких вказівок на такі об'єктивні ознаки складу кримінального правопорушення, як "умови воєнного стану", "бойова обстановка", "період збройного конфлікту" абощо. Відповідно вітчизняна кримінально-правова доктрина не розглядає екоцид як воєнний злочин.

Так, Д.В. Бойчук, М.П. Куцевич, С.М. Мохончук, В.П. Попович, К.В. Юртаєва та деякі інші вчені відносять екоцид до міжнародних злочинів – особливо небезпечних для людської цивілізації порушень принципів і норм міжнародного

права, що мають основоположне значення для забезпечення миру, захисту людської особистості та життєво важливих інтересів міжнародної співдружності в цілому [7, с.155; 3, с.44; 4, с.133; 8, с.133; 9, с.19]. На відміну від злочинів міжнародного характеру, які посягають як на внутрішньодержавний, так і на міжнародний правопорядок і здебільшого мають "загальнокримінальний" характер, міжнародні злочини загрожують основам існування держав і народів – міжнародному миру та безпеці.

Як свого часу зазначав вітчизняний учений В.А. Василенко, екоцид належить до найтяжчих міжнародних злочинів, адже він становить "на вмисний вплив на навколишнє середовище, що спричиняє такі зміни, які призводять до руйнувань, страждань і загибелі людей" [10, с.190]. Найтяжчим міжнародним злочином називає екоцид і О.М. Шуміло, який вважає, що вчинення такого злочину є підставою для міжнародно-правової відповідальності держав і кримінальної відповідальності індивідів (юридичних та фізичних осіб) [6, с.111].

В.К. Рибачек уточнює, що екоцид є міжнародним екологічним злочином [11, с.513], а Ю.А. Турлова називає його екологічним злочином міжнародного характеру [1, с.68], тим самим дещо применшуючи суспільну небезпечність екоциду. А.Д. Глушко, А.Б. Зазека, Я.В. Сиротенко, зважаючи на те, що екоцид досі не визнано "п'ятим міжнародним злочином", визначають його як злочин проти навколишнього природного середовища [12, с.322-326].

Беручи до уваги той факт, що наслідками екоциду завжди є глобальний негативний вплив на довкілля як середовище життєдіяльності людей в окремому географічному регіоні чи на планеті в цілому, автор поділяє думку тих вітчизняних науковців, які вважають, що досліджуваний злочин, попри відсутність поняття "екоцид" в нормах міжнародного права, слід віднести до категорії міжнародних. Адже концептуальною основою – *stricto sensu* – міжнародного злочину є його спрямування проти основоположних універсальних цінностей міжнародної спільноти, які визнані міжнародним правом, – фундаментальних прав людини.

З іншого боку, зважаючи на характер суспільної небезпечності екоциду, цей склад кримінального правопорушення належить також до злочинів проти довкілля, а в разі вчинення екоциду за допомогою біологічної зброї чи її компонентів – до кримінальних правопорушень проти біологічної безпеки [13, с.314-315]. Водночас, як

влучно стверджує О.О. Дудоров зі співавторами, ступінь суспільної небезпечності екоциду є значно вищим за аналогічну складову кримінальних правопорушень проти довкілля, передбачених Розділом VIII Особливої частини КК України, зокрема зважаючи на масштабність шкоди, заподіяваної природному середовищу внаслідок вчинення екоциду [14, с.68].

Відтак, зважаючи на характер і ступінь суспільної небезпечності екоциду, це кримінальне правопорушення слід віднести до *міжнародних злочинів проти екологічної (біологічної) безпеки людства*.

Визначення моменту, з якого екоцид вважається закінченим: дискусія триває

Диспозиція правової норми про кримінальну відповідальність за екоцид сформульована таким чином, що кримінально-правова доктрина досі не виробила узгодженої позиції з приводу тлумачення об'єктивних і суб'єктивних ознак цього особливо тяжкого злочину.

Так, надаючи характеристику його об'єктивній стороні, науковці єдині в тому, що екоцид може бути вчинено у трьох формах, однак далі думки розходяться. Одна група вчених (О.Ф. Бантишев, О.О. Бахуринська, Б.В. Романюк, М.І. Хавронюк та ін.) вважає перші дві форми досліджуваного злочину (масове знищення рослинного або тваринного світу; отруєння атмосфери або водних ресурсів) кримінальними правопорушеннями із матеріальним складом, інакше кажучи за допомогою однієї дефініції – "знищення" або "отруєння" (віддієслівні іменники) законодавцем сформульовано і діяння, і його наслідок. Водночас третя форма екоциду (вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу) розглядається ними як формальний склад злочину [5, с.149; 15, с.1343].

Друга група науковців (М.Д. Дякур, В.А. Киричко, С.М. Мохончук, А.В. Шевчук та ін.) розглядають екоцид як злочин із формальним складом. Приміром, В.А. Киричко стверджує, що "цей злочин вважається закінченим, коли вчинено будь-яке із зазначених у ст.441 КК діянь" [16, с.654]. Не поділяючи таку позицію, автор переконаний, що висновок про необов'язковість наявності наслідків при масовому знищенні біоти (для кваліфікації діяння як закінченого складу екоциду в першій формі) є так само помилковим, як і твердження, що умисне вбивство двох або більше осіб (п.1 ч.2 ст.115 КК України) є злочином із формальним складом.

Третій підхід полягає в тому, що всі три форми вчинення екоциду розцінюються дослідниками як такі, що створюють загрозу настання екологічної катастрофи, тобто йдеться про "делікт створення небезпеки". Так, професори О.В. Пчеліна і В.Б. Пчелін звертають увагу, що цей склад злочину має особливу конструкцію, яка відрізняється від типових формальних складів необхідністю практичного встановлення не тільки діяння, але й створеної ним реальної небезпеки настання наслідків у вигляді екологічної катастрофи, а від типових матеріальних складів – необов'язковістю настання таких наслідків для визнання злочину закінченим [17, с.188]. С.С. Яценко і М.П. Куцевич вважають екоцид злочином із матеріальним складом, оскільки необхідною ознакою всіх зазначених в диспозиції дій є те, що після їх вчинення відразу чи через певний час має місце реальне значне ушкодження навколишнього природного середовища (первинні наслідки), внаслідок якого створюється загроза настання екологічної катастрофи (другий наслідок, похідний від первинних і остаточний) [3, с.102–103].

Частково погоджуючись із першим і третім науковими підходами, автор пропонує власний погляд на конструкцію складу екоциду: перші дві форми екоциду є кримінальним правопорушенням із *матеріальним* складом, адже законодавець встановив кримінально-правову заборону не "дій, спрямованих на знищення або отруєння", а дій, наслідком яких є масова загибель флори чи фауни або ж зміна складу і властивостей атмосфери чи водних ресурсів під впливом отруйних речовин у смертельно небезпечних для біоти концентраціях. Третю форму екоциду слід розглядати як *делікт створення небезпеки*, який вимагає обов'язкового встановлення причинного зв'язку між дією і спричиненою нею реальною загрозою настання екологічної катастрофи.

При описі об'єктивних ознак екоциду, які є ключовими для кримінально-правової кваліфікації, використано оціночні поняття

Зазначимо, що екоцид – предметний злочин, тобто предмет є його конструктивною об'єктивною ознакою. Зокрема, у диспозиції кримінально-правової норми, передбаченої ст.441 КК України, є пряма вказівка на *рослинний, тваринний світ, атмосферу і водні ресурси*.

Рослинний світ відповідний законодавчий акт визначає як сукупність усіх видів рослин, а також грибів та утворених ними угруповань на певній території. При цьому йдеться лише про ди-

корослі рослини, об'єкти сільськогосподарського призначення до складу цього поняття не входять [18, ст.3]. Аналогічне застереження міститься і в Законі України "Про тваринний світ" (2001), аналіз положень ст.1 якого дозволяє визначити тваринний світ як сукупність диких тварин в усьому їх видовому і популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку [19]. Тож автор не може погодитися із твердженнями тих дослідників, які до предмету екоциду відносять сільськогосподарські рослини і тварини, домашню птицю та іншу свійську худобу [15, с.1343]. Зазначені рослини і тварини є майном, яке перебуває у власності фізичних і юридичних осіб, тож посягання на такі предмети охоплюється іншими кримінально-правовими нормами, наприклад, ст.194, 196, ч.3 ст.206, ст.113 КК України.

Характеризуючи предмет, притаманний екоциду в першій формі, деякі дослідники доречно вказують на недоліки формулювання диспозиції цієї кримінально-правової норми. Зокрема, М.І. Хавронюк зазначає, що не можна встановлювати відповідальність за знищення "світу" – рослинного, тваринного чи будь-якого іншого [20, с.489]. Своє чергою М.П. Куцевич зауважує, що в разі буквального тлумачення цих положень, слід вести мову про знищення абсолютно всіх компонентів певної сфери буття, а це навіряд чи можливо, тож у диспозиції ст.441 КК України маєтися на увазі "складова частина світу як системи, яка фактично знищується при вчиненні екоциду" [3, с.99]. Зважаючи, що формулювання "об'єкти тваринного чи рослинного світу", використане у ч.3 ст.239-1, ч.2 ст.242, ч.2 ст.243 КК України, у випадку екоциду не застосоване, очевидно, що законодавець вчинив так не випадково, маючи за мету криміналізувати винищення не окремих об'єктів фауни чи флори, а їх конгломерати на певній території – екосистеми. Тобто під *"масовим знищенням тваринного чи рослинного світу"*, на думку автора, слід розуміти дії, вчинені будь-яким способом із використанням будь-яких засобів і знарядь, наслідком яких є: загибель великих популяцій / видів тварин чи рослин, які є критично важливими для функціонування екосистеми; повна або часткова загибель усіх живих організмів у межах одного чи декількох географічних районів або великого за масштабами природного об'єкта.

Тому вважаємо, як екоцид слід кваліфікувати факти знищення російськими окупаційними військами біосферних об'єктів України з їх екосистемами: Національного природного парку "Біло-

бережжя Святослава" (Кінбурнська коса), Дворічанського національного парку (Харківська область), "Святі гори" (Донецька область), Національного природного парку "Джарилгацький" (Херсонська область) тощо.

Предметом екоциду у другій формі є атмосфера або водні ресурси. Виходячи з положень ст.1 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" (1992), атмосферу можна визначити як життєво важливий компонент навколишнього природного середовища, який являє собою суміш газів, що знаходиться за межами жилих, виробничих та інших приміщень [21]. Водні ресурси визначає Водний кодекс України у ст.1 як обсяги поверхневих, підземних і морських вод відповідної території [22]. *Отруєння* повітря або вод – це, на думку автора, не просте забруднення відповідних сфер довкілля небезпечними речовинами у смертельно високих концентраціях, а таке, що реально спричиняє захворювання, функціональні розлади чи загибель біоти.

Третя форма екоциду (вчинення іншої дії, що можуть спричинити екологічну катастрофу) не визначає предмету цього злочину, однак він логічно впливає зі змісту кримінально-правової норми. Зокрема, загрозу екологічної катастрофи може створити протиправний вплив на *землі*, зокрема на *їх поверхневий шар, надра, континентальний шельф, космічний простір*, а також на об'єкти критичної інфраструктури та об'єкти підвищеної небезпеки, тобто *техногенні об'єкти* (ядерні об'єкти, атомні та гідроелектростанції, гідротехнічні споруди, підприємства, технологічні процеси яких передбачають використання хлору, аміаку, біопатогенних агентів тощо).

Так, доречним прикладом вчинення екоциду у третій формі є факт цілеспрямованого підризу військовослужбовцями збройних сил держави-терористки греблі Каховської ГЕС, що призвело до її руйнування, неконтрольованого витоку води, затоплення населених пунктів, масової загибелі водних біоресурсів та знищення відповідних екосистем.

Оціночні поняття, які застосовані законодавцем при описі об'єктивної сторони цього складу злочину, є підставою для різних тлумачень відповідних об'єктивних ознак, які є ключовими для кримінально-правової кваліфікації як екоциду умисного заподіяння серйозної шкоди довкіллю. Проблему створює невизначеність якісних та кількісних показників таких дефініцій, як "масове знищення", "отруєння", "екологічна катастрофа".

Екологічна катастрофа: пошук критеріїв для характеристики явища

Більшість дослідників дефініцію "екологічна катастрофа" визначають за допомогою таких самих оціночних понять, які створюють досить широкий простір для інкримінування екоциду правозастосовними органами. Наприклад, С.М. Мохончук вважає, що "екологічна катастрофа як злочинний наслідок екоциду полягає в заподіянні екологічній системі такої шкоди, яка неминуче пов'язана з непоправними глобальними наслідками для навколишнього середовища та існування людини в будь-якому районі Землі чи на планеті в цілому" [4, с.135]. Екологічна катастрофа, на думку А.М. Ришелюка, полягає у стійких або необоротних негативних змінах у навколишньому середовищі, внаслідок яких стає неможливим або надзвичайно небезпечним проживання населення і ведення господарської діяльності на певній території [15, с.121]. Деяко подібним є підхід О.М. Шуміла, який дійшов висновку, що під екологічною катастрофою слід розуміти "відповідну ситуацію, коли настають чи можуть настати незворотні зміни довкілля, які викликали повну втрату природних об'єктів або їх частин, і створення в результаті цих змін неможливих умов проживання для людей і погіршення їх здоров'я" [6, с.110].

Характеризуючи екологічну катастрофу як наслідок діяння, передбаченого ч.2 ст.253 КК України, В.К. Матвійчук веде мову про різкі або кумулятивні вкрай несприятливі і незворотні перетворення навколишнього природного середовища, погіршення екологічної рівноваги, втрату стійкості ландшафтів, в результаті чого зазначене середовище переходить в інший екологічний стан з меншим, порівняно з вихідним рівнем його складності, речовинним, енергетичним, інформаційним і людським потенціалом [23, с.183].

Найбільш системним видається підхід В.М. Киричко, який під екологічною катастрофою розуміє "особливо тяжкі наслідки, які повинні визначатися в кожному конкретному випадку з урахуванням таких критеріїв: 1) велика площа території, на якій відбулися несприятливі зміни в навколишньому середовищі; 2) суттєве обмеження або виключення життєдіяльності людини або життя рослин чи тварин на певній території; 3) тривалість несприятливих змін у навколишньому середовищі або їх невідворотність; 4) суттєві зміни в екологічній системі, наприклад, зникнення окремих видів тварин або рослин, зміна кругообігу речовин або інших біо-

логічних процесів, які мають значення для екосистеми в цілому" [16, с.654].

За таких умов доцільно також дослухатись до думки тих науковців, які вважають, що кримінальні правопорушення проти безпеки людства, зокрема й екоцид, безпосередньо пов'язані із сучасним міжнародним кримінальним правом як галуззю міжнародного публічного права, тому при їх кваліфікації необхідно звертатися до відповідних міжнародних актів [24, с.882; 25, с.84–85].

Наприклад, Додатковий протокол I до Женевських конвенцій (1977) у ч.3 ст.35 встановлює заборону застосування методів або засобів ведення воєнних дій, які мають на меті завдати або, як можна очікувати, завдадуть широкої, довготривалої і серйозної шкоди природному середовищу [26].

Римський статут Міжнародного кримінального суду (1998) одним із воєнних злочинів визначає (п."b" (iv) ч.2 ст.8) "умисне вчинення нападу з усвідомленням того, що такий напад призведе до випадкової загибелі чи поранення цивільних осіб або заподіє шкоди цивільним об'єктам чи масштабної, довготривалої та серйозної шкоди навколишньому природному середовищу, яка буде явно надмірною в порівнянні з конкретною та безпосередньо очікуваною загальною військовою перевагою" [27].

Т.С. Садова дослідила сучасні підходи міжнародно-правової доктрини щодо розуміння ключових ознак зазначених воєнних злочинів проти довкілля, які полягають в масштабній, довгостроковій та серйозній шкоді навколишньому природному середовищу, та дійшла висновку, що єдності в їх тлумаченні немає, а зазначені міжнародні договори встановлюють дуже високий поріг порушення заборон [28, с.256].

Прагнучи встановити юрисдикцію Міжнародного кримінального суду щодо екоциду, вчиненому у мирний час, у червні 2021 року група незалежних експертів презентувала проект внесення змін до Римського статуту Міжнародного кримінального суду, зокрема доповнення його статтею 8 ter "Екоцид – незаконні чи безвідповідальні дії, вчинені з усвідомленням того, що існує суттєва ймовірність тяжкої та масштабної або довготривалої шкоди навколишньому середовищу, спричинена такими діями" [29]. При цьому автори проекту визначають "тяжкість" шкоди як таку, що становить дуже серйозне несприятливі зміни, порушення або пошкодження будь-якого елемента навколишнього середовища, включаючи значні впливи на людське життя або природні, культурні чи економіч-

ні ресурси; "масштабність" – як шкоду, яка виходить за межі окремого географічного регіону, перетинає державні кордони або якої зазнає ціла екосистема чи біологічні види, або велика кількість людських істот; "довготривалість" – як шкоду, яка є незворотною або не може бути усунутою шляхом природного відновлення впродовж розумного періоду часу.

Як бачимо, зазначене тлумачення базових об'єктивних ознак екоциду фактично повторює висновки вітчизняних науковців щодо змісту поняття "екологічна катастрофа".

Відтак, вчинення екоциду у третій формі спричинює ситуацію, коли виникає висока ймовірність реалізації серйозної, масштабної та довготривалої шкоди довкіллю.

У цьому контексті доречною видається думка окремих дослідників, які вважають, що кваліфіковані як екоцид (ст.441 КК України) факти ракетних ударів з бойових літаків держави-агресорки по нафтобазах, наслідками чого стало значне забруднення повітря і земель нафтопродуктами та продуктами їх горіння, містять склад іншого, зокрема воєнного злочину "Порушення законів та звичаїв війни", передбаченого ст.438 КК України [17, с.188–189]. Зазначену позицію слід підтримати, адже завдану шкоду природному середовищу внаслідок таких нападів, руйнувань та знищення цивільних об'єктів не можна охарактеризувати як глобальну – таку, що може спричинити екологічну катастрофу.

Деякі науковці стверджують, що кожна із зазначених у ст.441 КК України дій характеризується тим, що вона сама по собі може спричинити екологічну катастрофу, і це має принципове значення для відмежування цього злочину від інших злочинів проти довкілля, передбачених ст.ст.236–254 КК України [11, с.512; 30, с.115]. Із цим твердженням не можна цілком погодитися: зокрема, де факто екоцид у будь-якій формі створює глобальну загрозу екологічній безпеці людства, однак де юре загроза спричинення екологічної катастрофи є конструктивною ознакою об'єктивної сторони екоциду, вчиненого лише у третій формі. До того ж спричинення екологічної катастрофи є альтернативною конструктивною ознакою кваліфікованого складу "Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля" (ч.2 ст.253 КК України) – кримінального правопорушення проти довкілля. Тому визначати вказану об'єктивну ознаку як ключову для відмежування екоциду від суміжних кримінальних правопорушень буде певним перебільшенням.

За таких умов не можна оминати увагою ще одну важливу конструктивну суб'єктивну ознаку складу екоциду, якою є умисна форма вини. Саме її окремі дослідники вважають основним критерієм розмежування екоциду із злочинами проти довкілля [3, с.123; 15, с.1344].

Попри те, що вина у формі умислу виступає конструктивною ознакою досліджуваного складу кримінального правопорушення, науковці-правники також не можуть дійти згоди стосовно її можливих видів при вчиненні екоциду. Зокрема, одні вчені (Д.В. Бойчук, М.Д. Дякур, М.І. Хавронюк, А.В. Шевчук, О.М. Шуміло та ін.) вважають, що екоцид може бути вчинений лише з прямим умислом [6, с.110; 7, с.154; 15, с.1344; 31, с.390]. Інші науковці (О.Ф. Бантишев, М.П. Куцевич, Б.В. Романюк, С.С. Яценко та ін.) відстоюють позицію, що цей міжнародний злочин передбачає також і евентуальний умисел. Так, О.Ф. Бантишев і Б.В. Романюк зазначають, що екоцид "може вчинятися і з непрямим умислом, коли особа передбачає можливість настання шкідливих наслідків своїх дій для навколишнього середовища, але байдуже ставиться до їх настання" [5, с.154].

На думку автора, зважаючи на особливості конструкції складу екоциду, досліджуваний злочин у перших двох формах (коли мають місце безпосередні наслідки вчинених суспільно небезпечних дій) вчиняється з прямим умислом, а екоцид у формі "делікту створення небезпеки" (коли настають як безпосередні, так і похідні наслідки у вигляді загрози настання екологічної катастрофи) може бути вчинений як з прямим, так і з непрямим умислом.

Виходячи з цих міркувань, кваліфікація за ст.441 КК України факту порушення посадовими особами господарського товариства законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів у вигляді скиду з жовтня 2017 по січень 2021 року у річку, яка є притокою р. Случ (Хмельницька область), недостатньо очищених зворотних вод з перевищенням встановлених нормативних значень забруднюючих речовин, що призвело до негативної зміни екологічної рівноваги та зникнення річкової флори та фауни на чотирьох кілометровій ділянці від місця скиду [32], вбачається невдалою, адже про прямий умисел при вчиненні зазначених діянь не йдеться. Зазначене кримінальне правопорушення, очевидно, слід кваліфікувати як порушення правил охорони вод (водних об'єктів), яке спричинило масову загибель об'єктів тваринного і рослинного світу, тобто про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.242 КК України.

Висновки

1. Екоцид – це міжнародний злочин проти екологічної (біологічної) безпеки людства, наслідками якого є глобальна шкода біосфері Землі.

2. Обов'язковою об'єктивною ознакою екоциду є предмет, яким альтернативно можуть бути біотичні (рослинний або тваринний світ) або абіотичні (атмосфера, гідросфера, літосфера, космос) складові біосфери, а також техногенні об'єкти, яким завдається шкода. При цьому сільськогосподарські та свійські рослини і тварини не можуть бути предметом екоциду.

3. Об'єктивна сторона екоциду (ст.441 КК України) характеризується активними діями у трьох формах: 1) масове знищення рослинного або тваринного світу (матеріальний склад злочину); 2) отруєння атмосфери або водних ресурсів (матеріальний склад злочину); 3) інші дії, що можуть спричинити екологічну катастрофу (делікт створення небезпеки).

Диспозиція досліджуваної кримінально-правової норми не визначає способів, засобів чи знарядь вчинення екоциду, тож вони можуть бути будь-якими. У першій формі екоцид вважається закінченим з моменту масової загибелі флори чи фауни певної території (акваторії). Під такими наслідками слід розуміти загибель великих популяцій/видів тварин чи рослин, які є критично важливими для функціонування екосистеми; повну або часткову загибель усіх живих організмів у межах одного чи декількох географічних районів або великого за масштабами природного об'єкта.

У другій формі екоцид є закінченим з моменту зміни складу і властивостей атмосфери чи водних ресурсів за рахунок їх забруднення отруйними речовинами у концентраціях, що спричинюють захворювання, функціональні розлади чи загибель біоти. У перших двох формах екоцид є злочином із матеріальним складом.

Моментом закінчення цього злочину у третій формі є створення внаслідок вчинення будь-яких інших дій реальної загрози настання екологічної катастрофи. Під екологічною катастрофою слід розуміти заподіяння довкіллю серйозної, масштабної та довготривалої шкоди. У третій формі екоцид є деліктом створення небезпеки.

4. Конструктивною суб'єктивною ознакою складу екоциду є умисна форма вини. При цьому досліджуваний злочин у перших двох формах може бути вчинений лише з прямим умислом, а в третій – як з прямим, так і з непрямим умислом.

Конфлікт інтересів

Роботу проведено самостійно, конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Висловлюю глибоку вдячність дружині – Ю.Л. Феценко, яка підтримує всі мої починання,

вчителям – професорам М.І.Хавронюку і О.Ф.Бантисеву, які дали поштовх до проведення кримінально-правових розвідок, бійцям Сил оборони – живим і полеглим, завдяки яким проведення наразі наукових досліджень в Україні є взагалі можливим.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Турлова Ю. А. Кримінологічний аналіз сучасного стану екологічної злочинності в Україні. *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2016. № 3 (45). С. 66–72.
2. Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування. *Офіс Генерального прокурора*. <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareystrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2> (дата звернення: 07.09.2023)
3. Куцевич М. П. Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2007. 274 с.
4. Мохончук С. М. Екоцид: об'єктно-суб'єктна оцінка складу злочину. *Публічне право*. 2012. № 2 (6). С. 132–138.
5. Романюк Б. В., Бантисев О. Ф. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку: монографія. Київ: Крок, 2018. 236 с.
6. Шуміло О. М. Перспективи встановлення юрисдикції міжнародного кримінального суду щодо екоциду. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2021. № 5. С. 106–112. <https://doi.org/10.15421/392207>
7. Бойчук Д. В. Загальний правовий аналіз злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку в контексті Кримінального кодексу України. *Наукові записки. Серія: Право*. 2018. Вип. 5. С. 151–156.
8. Попович В. П. Імплементція норм міжнародного гуманітарного права у кримінальне законодавство України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Львів, 2010. 322 с.
9. Юртаева К. В. Місце скоєння злочинів міжнародного характеру: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2010. 230 с.
10. Василенко В. А. Ответственность государства за международные правонарушения. Киев: Вища школа, 1976. 267 с.
11. Rybachek V. K. International and national aspects of regulating the crime of ecocide. *Law in the postmodern epoch: general characteristics and manifestation particularities in separate law branches: Scientific monograph*. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023. P. 503–518. <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-284-5-21>
12. Глушко А. Д., Зазека А. Б., Сиротенко Я. В. Екоцид як злочин проти навколишнього природного середовища. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 5. С. 322–326. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-5/74>
13. Шамсутдінов О. В. Кримінальні правопорушення, які посягають на біологічну безпеку України. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка*. 2023. Вип. 1 (101). С. 309–323. <https://doi.org/10.33766/2524-0323.101.309-323>
14. Злочини проти довкілля: кримінально-правова характеристика: практичний посібник / [О. О. Дудоров, Д. В. Каменський, В. М. Комарницький, М. В. Комарницький, Р. О. Мовчан]; за ред. О. О. Дудорова. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. 616 с.
15. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. Київ: ВД "Дакор", 2018. 1360 с.
16. Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. М. Киричко, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. проф. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. Харків: Право, 2015. 680 с.
17. Пчеліна О. В., Пчелін В. Б. Проблеми фіксування та розслідування екоциду в умовах воєнного стану. *Злочинність і протидія їй в умовах війни: глобальний, реальний та національний виміри*: зб. доп. науково-практ. конф. (м. Вінниця, 12 квітня 2023 р.). Вінниця: Харківський нац. ун-т внутр. справ, 2023. С. 187–189.
18. Про рослинний світ: Закон України від 09.04.1999 № 591–XIV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-14> (дата звернення: 07.09.2023)
19. Про тваринний світ: Закон України від 13.12.2001 № 2894–III.

- <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14> (дата звернення: 07.09.2023)
20. Хавронюк М. І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України. Київ: Істина, 2004. 504 с.
 21. Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16.10.1992 № 2707–XII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12> (дата звернення: 07.09.2023)
 22. Водний кодекс України : Закон України від 06.06.1995 № 213/95-ВР. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр#Text> (дата звернення: 07.09.2023)
 23. Матвійчук В. К. Теоретичні та прикладні проблеми кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища: монографія. Київ: Національна академія управління, 2011. 368 с.
 24. Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Кримінальне право : навч. посібник / за заг. ред. М. І. Хавронюка. Київ: Ваїте, 2014. 944 с.
 25. Резнік Ю. С. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку в міжнародному кримінальному праві. *Альманах міжнародного права*. 2018. Вип. 19. С. 83–90.
 26. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 08 червня 1977. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199 (дата звернення: 07.09.2023)
 27. Римський статут Міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588 (дата звернення: 07.09.2023)
 28. Садова Т. С. Щодо поняття воєнних злочинів проти довілля в міжнародному кримінальному праві. *Право і суспільство*. 2021. № 4. С. 252–257. <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2021.4.34>
 29. Stop Ecocide Foundation. Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide: commentary and core text. June 2021. <https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/60d1e6e604fae2201d03407f/1624368879048/SE+Fondation+Commentary+and+core+text+rev+6.pdf> (дата звернення: 07.09.2023)
 30. Борщевська О. М. Публічно-правові та приватноправові аспекти визначення дефініції "екоцид" під час військової агресії. *Правова держава*. 2023. № 49. С. 113–129. <https://doi.org/10.18524/2411-2054.2023.49.276017>
 31. Шевчук А. В., Дякур М. Д. Кримінальне право України (Особлива частина): навч. посіб. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. 472 с.
 32. Вперше в історії незалежної України двом службовцям підприємства повідомлено про підозру у вчиненні екоциду. (21.11.2022). *Офіс Генерального прокурора*. <https://www.gp.gov.ua/posts/vperse-v-istoryi-nezaleznoyi-ukraini-dvom-sluzbovcyam-pidprijemstva-povidomleno-pro-pidozru-u-vcinenni-ekocidu> (дата звернення: 07.09.2023)

REFERENCES

1. Turlova, Yu. A. (2016). Kryminolohichniy analiz suchasnoho stanu ekolohichnoi zlochynnosti v Ukraini [Criminological analysis of the current state of environmental crime in Ukraine]. *Visnyk Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy*, 3(45), 66–72. (in Ukr.).
2. Pro zareiestrovani kryminalni pravoporushennia ta rezultaty yikh dosudovoho rozsliduvannia [About registered criminal offenses and the results of their pre-trial investigation]. *Office of the Prosecutor General*. <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareiestrovani-kryminalni-pravoporushennia-ta-rezultaty-yikh-dosudovogo-rozsliduvannya-2> (in Ukr.).
3. Kutsevych, M. P. (2007). *Kryminalna vidpovidalnist za ekotsyd: mizhnarodnyi ta natsionalnyi aspekty* [Criminal liability for ecocide: international and national aspects]. Candidate's thesis (12.00.08). Kyiv (in Ukr.).
4. Mokhonchuk, S. M. (2012). Ekotsyd: obiektno-subiektna otsinka skladu zlochynu [Ecocide: object-subject assessment of the composition of the crime]. *Publichne pravo*, 2(6), 132–138 (in Ukr.).
5. Romaniuk, B. V., & Bantyshev, O. F. (2018). *Zlochyny proty myru, bezpeky liudstva ta mizhnarodnoho pravoporiadku* [Crimes against peace, security of humanity and international legal order]. Monograph. Kyiv: Krok (in Ukr.).
6. Shumilo, O. M. (2021). Perspektivy vstanovlennia yurysdyksii mizhnarodnoho kryminalnoho sudu shcho do ekotsydu [Prospects for establishing the jurisdiction of the international criminal court regarding ecocide]. *Aktualni problemy vitchyznianoï yurysprudentsii*, (5), 106–112. <https://doi.org/10.15421/392207> (in Ukr.).
7. Boichuk, D. V. (2018). Zahalnyi pravovyi analiz zlochyniv proty myru, bezpeky liudstva ta mizhnarodnoho pravoporiadku v konteksti Kryminalnoho kodeksu Ukrainy [General legal analysis of crimes against peace, human security and international legal order in the context of the Criminal Code of Ukraine]. *Naukovi zapysky. Seriya: Pravo*, (5), 151–156 (in Ukr.).

8. Popovych, V. P. (2010). *Implementatsiia norm mizhnarodnoho humanitarnoho prava u kryminalne zakonodavstvo Ukrainy* [Implementation of norms of international humanitarian law in the criminal legislation of Ukraine]. Candidate's thesis (12.00.08). Lviv (in Ukr.).
9. Yurtaieva, K. V. (2010). *Mistse skoiennia zlochyniv mizhnarodnoho kharakteru* [Place of commission of crimes of international nature]. Candidate's thesis (12.00.08). Kharkiv (in Ukr.).
10. Vasilenko, V. A. (1976). *Otvetstvennost gosudarstva za mezhdunarodnye pravonarusheniia* [Liability of the state for international violations]. Kiev: Vysha shkola (in Rus.).
11. Rybachek, V. K. (2023). International and national aspects of regulating the crime of ecocide. *Law in the postmodern epoch: general characteristics and manifestation particularities in separate law branches*. Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing (s. 503-518). <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-284-5-21>
12. Hlushko, A. D., Zazeka, A. B. & Syrotenko, Ya. V. (2022). Ekotsyd yak zlochyn proty navkolyshnoho pryrodnoho seredovyscha [Ecocide as a crime against the natural environment]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (5), 322–326. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-5/74> (in Ukr.).
13. Shamsutdinov, O. V. (2023). Kryminalni pravoporusheniia, yaki posiahaiut na biolohichnu bezpeku Ukrainy [Criminal offenses that encroach on the biological safety of Ukraine]. *Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav im. E. O. Didorenka*, 1(101), 309–323. <https://doi.org/10.33766/2524-0323.101.309-323> (in Ukr.).
14. Dudorov, O. O., Kamenskyi, D. V., Komarnytskyi, V. M., Komarnytskyi, M. V., & Movchan R. O.; Dudorov, O. O. (Red.). (2014). *Zlochyny proty dovkillia: kryminalno-pravova kharakterystyka* [Crimes against the environment: criminal-legal characteristics]. Practical guide. Luhansk: RVV LDUVS im. E. O. Didorenka (in Ukr.).
15. Melnyk, M. I., & Khavroniuk, M. I. (Reds.). (2018). *Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho kodeksu Ukrainy* [Scientific and practical commentary on the Criminal Code of Ukraine]. Kyiv: VD "Dakor" (in Ukr.).
16. Baulin, Yu. V., Borysov, V. I., & Kyrychko, V. M. et al.; Tatsii, V. Ya., Borysov, V. I., & Tiutiuhin, V. I. (Reds.). (2015). *Kryminalne pravo Ukrainy. Osoblyva chastyna* [Criminal law of Ukraine. Special part]. Manual. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
17. Pchelina, O. V., & Pchelin, V. B. (2023). Problemy fiksuвання ta rozsliduvannya ekotsydu v umovakh voiennoho stanu [Problems of recording and investigating ecocide in the conditions of martial law]. In: *Zlochynnist i protydia yii v umovakh viiny: hlobalnyi, realnyi ta natsionalnyi vymiry*. Collection of papers of the scientific and practical conference. Vinnytsia: Kharkiv National University of Internal Affairs (s.187–189) (in Ukr.).
18. *Pro roslynnnyi svit* [On the plant world]. Law of Ukraine (09.04.1999 No. 591–14). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-14> (in Ukr.).
19. *Pro tvarynnnyi svit* [On the animal world]. Law of Ukraine (13.12.2001 No. 2894–3). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14> (in Ukr.).
20. Khavroniuk, M. I. (2004). *Dovidnyk z Osoblyvoi chastyny Kryminalnoho kodeksu Ukrainy* [Handbook of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine]. Kyiv: Istyna (in Ukr.).
21. *Pro okhoronu atmosfernoho povitria* [On the protection of atmospheric air]. Law of Ukraine (10.16.1992 No. 2707–11). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12> (in Ukr.).
22. *Vodnyi kodeks Ukrainy* [Water Code of Ukraine]: Law of Ukraine (06.06.1995 No. 213/95-VR). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-bp#Text> (in Ukr.).
23. Matviichuk, V. K. (2011). *Teoretychni ta prykladni problemy kryminalno-pravovoi okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyscha* [Theoretical and applied problems of criminal law protection of the natural environment]. Monograph. Kyiv: National Academy of Management (in Ukr.).
24. Dudorov, O. O., & Khavroniuk, M. I.; Khavroniuk, M. I. (Red.). (2014). *Kryminalne pravo* [Criminal law]. Academic. manual. Kyiv: Vaite (in Ukr.).
25. Reznik, Yu. S. (2018). *Zlochyny proty myru, bezpeky liudstva ta mizhnarodnoho pravoporiadku v mizhnarodnomu kryminalnomu pravi* [Crimes against peace, security of mankind and international legal order in international criminal law]. *Almanakh mizhnarodnoho prava*, (19), 83–90 (in Ukr.).
26. *Dodatkovyi protokol do Zhenevskykh konventsii vid 12 serpnia 1949 roku, shcho stosuietsia zakhystu zhertv mizhnarodnykh zbroinykh konfliktiv (Protokol I)* [Additional protocol to the Geneva Conventions of August 12, 1949, relating to the protection of victims of international armed conflicts (Protocol I)] (08.06.1977). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199 (in Ukr.).
27. *Rymskyi statut Mizhnarodnoho kryminalnoho sudu* [Rome Statute of the International Criminal Court] (17.07.1998). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588 (in Ukr.).
28. Sadova, T. S. (2021). *Shchodo poniattia voiennykh zlochyniv proty dovkillia v mizhnarodnomu kryminal-*

- nomu pravi [Regarding the concept of war crimes against the environment in international criminal law]. *Pravo i suspilstvo*, (4), 252–257. <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2021.4.34> (in Ukr.).
29. Stop Ecocide Foundation (June 2021). Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide: commentary and core text. <https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/60d1e6e604fae2201d03407f/1624368879048/SE+Fondation+Commentary+and+core+text+rev+6.pdf>
30. Borshchevska, O. M. (2023). Publichno-pravovi ta pryvatnopravovi aspekty vyznachennia definititsii "ekotsyd" pid chas viiskovoi ahresii [Public-law and private-law aspects of the definition of "ecocide" during military aggression]. *Pravova derzhava*, (49), 113–129. <https://doi.org/10.18524/2411-2054.2023.49.276017> (in Ukr.).
31. Shevchuk, A. V., & Diakur, M. D. (2013). Kryminalne pravo Ukrainy (Osoblyva chastyna) [Criminal law of Ukraine (Special part)]. Academic. manual. Chernivtsi: Chernivtsi National University (in Ukr.).
32. Vpershe v istorii nezaleznoi Ukrainy dvom sluzhbovtsiam pidprijemstva povidomleno pro pidozru u vchynenni ekotsydu (21.11.2022). *Office of the Prosecutor General*. <https://www.gp.gov.ua/posts/vperse-v-istoryi-nezaleznoi-ukraini-dvom-sluzhbovcyam-pidpriemstva-povidomleno-pro-pidozru-u-vcinenni-ekocidu> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 76 pp. 37–48 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.7947532

http://forumprava.pp.ua/files/037-048-2023-3-FP-Shamsutdinov_5.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2023_3_5.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 23.08.2023

Accepted: 11.09.2023

Published: 14.09.2023

Available online: 14.09.2023

Cite as:

 Шамсутдінов, О. В. (2023). Конструктивні ознаки складу кримінального правопорушення "екоцид" (ст.441 КК України). *Форум Права*, 76(3), 37–48. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7947532>

 Shamsutdinov, O. V. (2023). Konstruktyvni oznaky skladu kryminalnoho pravoporushennya "ekotsyd" (st.441 KK Ukrainy) [Corpus Delicti Constructive Features of "Ecocide" (Article 441 of the Criminal Code of Ukraine)]. *Forum Prava*, 76(3), 37–48. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7947532>

УДК 341.213.5(061.1ЄС)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7947534>

I.В. ЯКОВЮК,

професор кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: i.v.yakovyuk@nlu.edu.ua;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-8070-1645>

Є.М. БІЛОУСОВ,

професор кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: ye.m.bilousov@nlu.edu.ua;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-7685-2208>

О.Я. ТРАГНЮК,

професорка кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професорка, м. Харків, Україна; e-mail: o.ya.tragnyuk@nlu.edu.ua;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-4505-8105>

СПІВПРАЦЯ АГЕНЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ З ОХОРОНИ ЗОВНІШНІХ КОРДОНІВ

I.V. YAKOVYUK,

Professor, Department of European Union law, Yaroslav Mudryi National Law University, Doctor of Law, Full Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: i.v.yakovyuk@nlu.edu.ua;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-8070-1645>

Y.M. BILOUSOV,

Professor, Department of European Union law, Yaroslav Mudryi National Law University, Doctor of Law, Full Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: ye.m.bilousov@nlu.edu.ua;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-7685-2208>

O.YA. TRAGNIUK,

Professor, Department of European Union law, Yaroslav Mudryi National Law University, Doctor of Law, Full Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: o.ya.tragnyuk@nlu.edu.ua;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-4505-8105>

COOPERATION OF EUROPEAN UNION AGENCIES IN IMPLEMENTATION OF THE POLICY ON THE EXTERNAL BORDER CONTROL

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Із прийняттям Амстердамського договору 1997 р. передбачалося створення простору свободи, безпеки та справедливості, у рамках якого на рівні Європейського Союзу розробляється спільна політика з охорони зовнішніх кордонів. Ці процеси вплинули на збільшення кількості спеціалізованих агенцій у сфері юстиції та внутрішніх справ. Проте міграційна криза 2015 року засвідчила про необхідність посилення міжвідомчої співпраці агенцій, які надають допомогу державам-членам для здійснення ефективного управління кордонами. У зв'язку з цим, було розширено мандат окремих агенцій (FRONTEX, EEAA, EUROPOL) шляхом урізноманітнення форм та напрямків оперативної співпраці. Виходячи з цього, **метою** дослідження є визначення особливостей міжвідомчої співпраці агенцій ЄС щодо реалізації політики з охорони зовнішніх кордонів. **Методи.** Для досягнення мети дослідження використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. За допомогою аналізу проведено дослідження цілей політики з охорони зовнішніх кордонів та ролі агенцій у реалізації галузевих політик ЄС. Формально-юридичний метод допоміг у виділенні форм та напрямків співпраці агенцій ЄС. **Результати.** Визначено, що політика Союзу щодо охорони зовнішніх кордонів є елементом простору свободи, безпеки і справедливості, який віднесений до спільної компетенції держав-членів та Європейського Союзу. Тому роль агенцій ЄС полягає у наданні підтримки державам-

членам, виконуючи координаційні та оперативні завдання. Наявність спеціалізованих технічних та управлінських знань і навичок у представників агенцій ЄС дозволяє їм більш якісно забезпечити виконання заходів для досягнення цілей галузевої політики ЄС. Участь у міжвідомчій співпраці щодо реалізації політики з охорони зовнішніх кордонів можуть брати не лише агенції, основним призначення яких є сприяння ефективному прикордонному контролю (FRONTEX), але й також інші установи (EU-LISA, ESMA, EASA), які допомагають виконувати заходи щодо комплексного управління зовнішніми кордонами. Проведення співпраці може відбуватися як у рамках чітко регламентованих угод (формальна співпраця), так і шляхом спільної взаємодії під час здійснення ініціатив, програм чи місій ЄС.

Висновки. Встановлено, що адміністративна співпраця агенцій ЄС призводить до прийняття узгоджених рішень та ефективній реалізації галузевої політики Союзу з охорони зовнішніх кордонів. При цьому форми та напрямки співпраці для міжвідомчої взаємодії агенції уповноважені обирати самостійно, враховуючи цілі та інструменти, що будуть використані.

***Ключові слова:** Європейський Союз; інтегрована система управління зовнішніми кордонами; охорона кордонів; міграція; агентства ЄС; Європейська агенція з прикордонної та берегової охорони; FRONTEX; простір свободи, безпеки і справедливості*

Problem statement. With the adoption of the Treaty of Amsterdam in 1997, the creation of an area of freedom, security, and justice was envisaged, within which a common policy on external border control was developed at the level of the European Union. These processes influenced the increase in the number of specialized agencies in the field of justice and internal affairs. However, the migration crisis of 2015 demonstrated the need for increased interagency cooperation between agencies that assist member states in implementing effective border management. In this regard, the mandate of certain EU agencies (FRONTEX, EEAA, EUROPOL) was expanded by diversifying the forms and directions of operational cooperation. Based on this, the **purpose** of the article is to analyze the features of interagency cooperation regarding the implementation of the policy on external border control. **Methods.** To achieve the purpose of the research, a complex of general scientific and special research methods was used. With the help of the analysis, a study of the objectives of the policy on external border control and the role of agencies in the implementation of sectoral policies of the EU was carried out. The formal-legal method helped in identifying the forms and directions of cooperation of EU agencies. The **results.** The policy on the external border control is an element of the area of freedom, security and justice, which is assigned to the joint competence of the member states and the European Union. Therefore, the role of EU agencies is to provide support to Member States by carrying out coordination and operational tasks. The availability of specialized technical and administrative knowledge and skills among the representatives of EU agencies allows them to better ensure the implementation of measures to achieve the purposes of the EU sector policy. Not only agencies whose main purpose is to promote effective border control (FRONTEX) but also other agencies (EU-LISA, ESMA, EASA) that help implement measures for integrated management of external borders. Cooperation can take place both within the framework of clearly regulated agreements (formal cooperation) and through joint interaction during the implementation of EU initiatives, programs, or missions. **Conclusions.** Administrative cooperation of EU agencies leads to the adoption of coordinated decisions and effective implementation of the Union's sectoral policy on external border control. At the same time, agencies are authorized to choose the forms and directions of interagency cooperation, taking into account the goals and instruments that will be used.

***Keywords:** European Union; integrated management system for external borders; border control; migration; EU agencies; European Border and Coast Guard Agency; FRONTEX; Area of Freedom, Security and Justice*

Постановка проблеми

Європейський Союз (далі – ЄС) є простором свободи, безпеки і справедливості (далі – ПСБС), в якому забезпечується вільний рух осіб та, одночасно з тим, вживаються заходи, спрямовані гарантувати належний контроль за зовнішніми кордонами (ч.2 ст.3 Договору про Європейський Союз [1]). У зв'язку з цим, одним із елементів ПСБС є спільна політика ЄС щодо контролю на зовнішніх кордонах. Досягнення її цілей здійснюється завдяки функціонуванню організаційно-правового механізму, який представлений інституціями, органами, агенціями. При цьому, Н.Б. Мушак зазначає, що саме агенції ЄС відіграють важливу роль для практичної

реалізації заходів у рамках розглядуваної політики тому, що їхня діяльність безпосередньо спрямована на охорону зовнішніх кордонів держав-членів ЄС [2, с.180].

Досвід останніх років вказує на комплексний характер загроз, з якими стикаються держави-члени ЄС під час міграційних криз. Тому вирішення цієї проблеми потребує системного підходу, який *inter alia* передбачає взаємодію агенцій ЄС у проведенні прикордонних перевірок. Підтвердженням тому є позиція Європейської Комісії, відповідно до якої ефективно управління кордоном вимагає надійного та регулярного аналізу ризиків, покращеної співпраці між агенціями ЄС та використання найсучасніших тех-

нологій [3]. Виходячи з цього, механізми співпраці агенцій ЄС під час проведення нагляду та контролю за зовнішніми кордонами є питанням, яке має бути ретельно опрацьовано.

Серед вітчизняних науковців відсутні роботи, безпосередньо присвячені дослідженню форм і напрямків співпраці агенцій ЄС у реалізації політики з охорони зовнішніх кордонів. Об'єктом наукових досліджень були переважно загально-теоретичні питання щодо організаційно-правового механізму функціонування простору свободи, безпеки та справедливості або питання, що стосуються діяльності окремих агенцій ЄС. Так, у роботі О.В. Федунь та Н.І. Папіш "Інституціоналізація охорони зовнішніх кордонів Європейського Союзу" розкрито передумови та особливості становлення й розвитку інституцій ЄС у сфері охорони зовнішніх кордонів, а також розкрито роль і функції окремих інституцій ЄС, які беруть участь в імплементації принципу інтегрованого управління кордонами ЄС. Наукові статті А.В. Лапкіна "Правові основи організації і діяльності органів координації боротьби зі злочинністю в Європейському Союзі (на прикладі Європол та Євроюст)", З.М. Макарухи "Правовий аналіз структури, завдань, сфери діяльності та порядку роботи Євроюсту", "Правові механізми боротьби зі злочинністю та запобігання їй у рамках Європейського Поліцейського Офісу (Європолу)", І.І. Маринів і П.С. Мохончука "Роль агенції Європейського Союзу з правоохоронного співробітництва в боротьбі з міжнародною організованою злочинністю" розкривають міжнародно-правовий статус відповідних агенцій ЄС.

Разом із тим, у зарубіжній правовій доктрині є роботи, які присвячені співпраці між окремими агенціями ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ. Предметом дослідження К. Лоші та П. Сломінські (Loschi and Slominski, 2021) стало становлення та розвиток співпраці між Європейською агенцією з прикордонної та берегової охорони (FRONTEX), Європейським офісом підтримки притулку (EASO) та Агенцією ЄС із фундаментальних прав (FRA) та вплив на неї міграційної кризи 2015 року. В. Тіеншу (Tientcheu, 2021) проводить аналіз співпраці Європейської агенції з безпеки на морі (EMSA) з Європейською агенцією з прикордонної та берегової охорони (FRONTEX) під час здійснення моніторингу та контролю за діяльністю на морі. Однак, зазначені роботи зосереджені на дослідженні співпраці лише між окремими агенціями ЄС та не враховують всіх можливих механізмів взаємодії. Відтак, метою статті є визначення особливостей

міжвідомчої співпраці агенцій ЄС щодо реалізації політики з охорони зовнішніх кордонів. Її *новизна* полягає у відображенні сучасного стану справ у галузі охорони зовнішніх кордонів ЄС і наданні глибокого розуміння розвитку цієї політики та співпраці агентств ЄС. *Заданням* роботи є визначення політики Європейського Союзу з охорони зовнішніх кордонів; місця, форм і напрямків співпраці агенцій ЄС у реалізації політики з охорони зовнішніх кордонів.

Політика Європейського Союзу з охорони зовнішніх кордонів

Загальноєвропейська політика з охорони зовнішніх кордонів є одним із елементів простору свободи, безпеки і справедливості ЄС. Відповідно до положень п. 1 ч.2 ст.4 Договору про функціонування Європейського Союзу (далі – ДФЄС) ПСБС є сферою спільної компетенції держав-членів та ЄС. Тому реалізація політики щодо охорони зовнішніх кордонів має здійснюватися у тісній співпраці між державами-членами та інституціями, органами, агенціями ЄС з урахуванням принципів субсидіарності та пропорційності.

Основні цілі цієї політики закріплені у ч.1 ст.77 ДФЄС [1], відповідно до якої розроблення спільної політики з охорони зовнішніх кордонів має бути спрямоване на: 1) забезпечення відсутності будь-якого контролю осіб незалежно від їхнього громадянства під час перетину внутрішніх кордонів; 2) проведення перевірок осіб та ефективного моніторингу перетину зовнішніх кордонів; 3) поступове запровадження інтегрованої системи управління зовнішніми кордонами. Досягнення всіх трьох цілей передбачає як прийняття законодавчих актів інституціями ЄС, так і проведення узгодженої правозастосовної діяльності, важлива роль в якій відводиться саме агенціям ЄС.

Л. Цурді (Tsourdi, 2020) зазначає, що одним із способів адміністративного співробітництва, яке спрямоване на досягнення цілей ефективного управління зовнішніми кордонами, є інституціоналізована практична співпраця через агенції ЄС, яка поступово еволюціонувала до моделей спільного впровадження та посилення адміністративної інтеграції [4]. Відтак, агенції ЄС, які є наднаціональними установами, надають підтримку державам-членам, у тому числі шляхом виконання координаційних функцій, що забезпечить єдиний підхід до реалізації заходів у рамках цієї політики.

Виходячи з цілей політики Союзу у сфері

прикордонного контролю, важливого значення набуває чітке розмежування внутрішніх та зовнішніх кордонів ЄС, оскільки законодавством ЄС встановлюються різні цілі правового регулювання щодо порядку перетину кордонів. Якщо під внутрішніми кордонами варто розуміти сухопутні, повітряні та водні кордони між державами-членами, які у повному обсязі застосовують Шенгенське *acquis*, то зовнішні кордони ЄС становлять сухопутні кордони держав-членів, у тому числі річкові та озерні кордони, морські кордони та їхні аеропорти, річкові порти, морські порти та озерні порти за умови, що вони не є внутрішніми кордонами (п.1 та п.2 ч.1 ст.2 Шенгенського кодексу про кордони [5]). При цьому, прикордонний контроль може проводитися лише на зовнішніх кордонах ЄС.

Головним інструментом проведення прикордонного контролю у рамках ЄС є інтегроване управління зовнішніми кордонами. Уперше це поняття згадується у Повідомленні від Комісії до Ради та Європейського Парламенту "На шляху до інтегрованого управління зовнішніми кордонами держав-членів Європейського Союзу". Відповідно до п.20 Повідомлення [6], ця політика повинна включати щонайменше п'ять взаємозалежних компонентів: 1) спільну нормативну базу; 2) спільний механізм координації та оперативної співпраці; 3) спільний інтегрований аналіз ризиків; 4) підготовку персоналу та запровадження спільного обладнання; 5) однаковий розподіл витрат щодо охорони кордонів між державами-членами.

У подальшому ця концепція була розвинута та сучасна її модель знайшла закріплення у ст.3 Регламенту № 2019/1896 [7]. Згідно з приписами цієї норми під європейським інтегрованим управлінням кордонів необхідно розуміти діяльність, яка складається з 15 компонентів, що передбачають ефективне проведення прикордонного контролю та інших супутніх заходів (боротьба з транскордонною злочинністю, порятунком мігрантів, які зазнали лиха на морі, проведення наукових досліджень тощо) на зовнішніх кордонах ЄС. Крім того, одним із компонентів цієї концепції є співпраця між компетентними інституціями, органами, офісами, агенціями ЄС у сферах, на які поширюється дія Регламенту № 2019/1896, у тому числі шляхом регулярного обміну інформацією. На нашу думку, така співпраця є не лише одним із компонентів європейського інтегрованого управління кордонами, а й засобом досягнення ефективного управління зовнішніми кордонами та проведення політики

щодо повернення мігрантів. Отже, реалізація цілей політики ЄС у сфері охорони зовнішнього кордону прямо залежить від продуктивності співпраці компетентних агенцій ЄС з питань, що охоплюються Регламентом № 2019/1896.

Місце агенцій ЄС у реалізації політики з охорони зовнішніх кордонів

Перш ніж досліджувати особливості співпраці агенцій ЄС, спрямованої на реалізацію політики у сфері охорони зовнішніх кордонів, необхідно визначити коло установ, які беруть участь у цьому процесі. Український науковець В.Л. Зьолка зазначає, що особливості інституційної побудови ЄС впливають на методологію охорони державного кордону [8, с.361]. На сьогодні інституційна система ЄС представлена трьома елементами: інституції, органи, агенції. Але якщо діяльність інституцій спрямована здебільшого на розроблення галузевих політик ЄС, то агенції відповідають за забезпечення та впровадження найбільш ефективної реалізації цих політик [9, с.102]. Так, Європейська Комісія, пояснюючи ефективність реалізації політик ЄС завдяки діяльності регуляторних агенцій, вказувала на те, що їхньою перевагою є використання високотехнічних, галузевих ноу-хау та підвищення прозорості роботи у відповідних секторах. При цьому, для самої Європейської Комісії створення агенцій є ефективним способом забезпечити розумний розподіл ресурсів для реалізації основних завдань [10, с.20]. На додаток до цього, О.В. Пістракевич пояснює, що однією з підстав делегування повноважень агенціям ЄС є підвищення довіри до довгострокових політичних зобов'язань [11, с.73].

Однак, для визначення кола суб'єктів, які можна віднести до агенцій ЄС, необхідно виокремити основні ознаки цього елемента інституційної системи. У найбільш узагальненому вигляді ознаки агенцій ЄС були сформульовані зарубіжним науковцем Ф. Команом-Кундом (Coman-Kund, 2018). Він вважає, що для агенцій характерна сукупність таких рис: 1) власна правосуб'єктність; 2) незважаючи на згадування окремих агенцій ЄС в установчих договорах (як це відбувається з Європолом, Євроюстом чи Європейською оборонною агенцією), вони засновуються на підставі рішень інституцій ЄС; 3) їм надається чітко визначена міра формальної автономії; 4) зазвичай виконують завдання управлінського або технічного характеру, підтримуючи процес прийняття рішень в ЄС та реалізацію галузевих політик. Відтак, це дозволяє

відрізнити агенції від суміжних адміністративних структур, які не мають повної автономії у прийнятті рішень (наприклад, Європейське бюро по боротьбі з шахрайством) або взагалі не наділені правосуб'єктністю (виконавчі агенції, створені Європейською Комісією на підставі Регламенту № 58/2003) [12, с.26–27].

Участь у реалізації політики з охорони зовнішніх кордонів беруть не всі агенції ЄС. Законодавчою прогалиною є відсутність вичерпно визначеного переліку таких установ. Разом із тим, у 2010 році за сприяння Комітету з питань оперативного співробітництва та внутрішньої безпеки (COSI) було створено спеціальна мережу, яка об'єднала 9 агенцій ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ¹. Мета діяльності цієї мережі полягає в посиленні міжвідомчої співпраці та дослідженні синергії з питань, що відносяться до їхнього спільного інтересу у рамках сфери юстиції та внутрішніх справ. Проте, мандат лише окремих агенцій ЄС, що входять до зазначеної мережі, стосується виконання завдань, які прямо чи дотично пов'язані з охороною зовнішніми кордонами ЄС. У зв'язку з цим, у юридичній літературі існують різні позиції науковців щодо того, які саме агенції ЄС беруть участь у виконанні завдань з охорони зовнішніх кордонів.

На думку Д. Фернандес-Рохо (Fernández-Rojo, 2021), К. Лоші та П. Сломінські (Loschi and Slominski, 2021), К. Цірогіанні (Tsirogianni, 2018), найбільший внесок у реалізацію загальноєвропейської політики з охорони зовнішніх кордонів роблять такі установи як Європейська агенція з прикордонної та берегової охорони (Frontex), Агенція ЄС з притулку (EUAA), Агенція ЄС із правоохоронної співпраці (Europol), Агенція ЄС з питань співробітництва у сфері кримінальної юстиції (Eurojust) та Агенція ЄС із фундаментальних прав (FRA) [13–15]. Однак, О.В. Федунь та Н.І. Папіш (Fedun and Papish, 2020) застосували більш широкий підхід і включили до цього

¹ До Мережі агенцій у сфері юстиції та внутрішніх справ входять Агенція ЄС із підготовки співробітників правоохоронних органів (CEPOL), Агенція ЄС з притулку (EUAA), Європейський інститут гендерної рівності (EIGE), Європейський моніторинговий центр щодо наркотиків та наркозалежності (EMCDDA), Агенція ЄС з оперативного управління масштабними ІТ-системами у сфері свободи, безпеки і справедливості (EU-LISA), Агенція ЄС з питань співробітництва у сфері кримінальної юстиції (Eurojust), Агенція ЄС із правоохоронної співпраці (Europol), Агенція ЄС із фундаментальних прав (FRA) та Європейська агенція з прикордонної та берегової охорони (Frontex).

переліку не лише установи ЄС, що входять до Мережі агенцій у сфері юстиції та внутрішніх справ, але й також інші агенції, чії експертні знання можуть бути корисними для здійснення охорони різних типів кордонів. Тому вони вважають, що окрім зазначених вище агенцій, участь в управлінні кордонами ЄС беруть Агенція ЄС із підготовки співробітників правоохоронних органів (CEPOL), Агенція ЄС з оперативного управління масштабними ІТ-системами у сфері свободи, безпеки і справедливості (EU-LISA), Європейська агенція з безпеки на морі (EMSA) та Європейська агенція з контролю за рибальством (EFCA) [16, с.143]. При цьому, головне місце серед усіх агенцій займає Європейська агенція з прикордонної та берегової охорони тому, що саме вона є найбільш спеціалізованою агенцією, відповідальною за безпеку зовнішніх кордонів ЄС [16, с.141].

Враховуючи вищевикладені позиції, можна зробити висновок, що участь у реалізації цього напрямку політики ЄС беруть не лише спеціалізовані агенції, але й інші установи, які надають допомогу для ефективного виконання завдань з управління кордонами, зокрема шляхом проведення підготовки компетентних фахівців або забезпечення функціонування інформаційних систем.

Форми та напрямки співпраці агенцій ЄС у реалізації політики з охорони зовнішніх кордонів

Реалізація політики зі здійснення прикордонного контролю проводиться за участю відразу декількох агенцій ЄС. Д. Фернандес-Рохо (Fernandez-Rojo, 2021) зазначає, що для окремих з цих агенцій характерним є виконання подібних завдань або надання допомоги державам-членам щодо подібних предметів відання [13, с.115]. Тому виконання таких завдань потребує координації оперативної діяльності для запобігання дублюванню повноважень та рівномірного розподілу навантажень відповідно до мандату кожної з агенцій ЄС.

Оцінюючи вплив міжвідомчої співпраці агенцій ЄС на реалізацію політики у сфері охорони зовнішніх кордонів, К. Лоші та П. Сломінські (Loschi and Slominski, 2021) підкреслили, що така взаємодія покликана забезпечувати більший ступінь ефективності, узгодженості та легітимності рішень, прийнятих агенціями ЄС [14, с.209]. Крім того, ефективна співпраця заохочує обмін інформацією, передовим досвідом, ресурсами, а також посилює можливості, взаєморо-

зуміння та продуктивність кожної агенції, що у майбутньому призведе до подальшого посилення співпраці [13, с.115].

Традиційно, міжвідомча співпраця за участі агенцій ЄС може проводитися у двох формах: формалізованій та неформалізованій.

Формальна співпраця є найбільш поширеною формою горизонтальної взаємодії між агенціями ЄС [13, с.115]. Крім того, вона дозволяє у короткостроковій перспективі вирішити поставлені проблеми. Основним інструментом у рамках цієї форми взаємодії є дво- та багатосторонні угоди, які укладаються для нормативного врегулювання суспільних відносин. У більшості випадків між агенціями ЄС підписуються робочі домовленості, які не встановлюють юридично обов'язкових міжнародних зобов'язань, але можуть призводити до настання правових наслідків. Тому у правовій доктрині їх відносять до актів м'якого права (*soft law*) [17, с.173].

Станом на початок 2023 року FRONTEX укладено 8 робочих домовленостей із агенціями ЄС (з EUROJUST, EUROPOL, FRA, EUAA, EULISA, CEPOL, EFCA, EMSA та EASA), метою яких є співпраця для забезпечення ефективного управління зовнішніми кордонами. Частина з них стосується особливостей спільної діяльності агенцій під час проведення нагляду та контролю на зовнішніх морських (робоча домовленість, укладена з EFCA та EMSA) і повітряних (робоча домовленість, укладена з EASA) кордонах. В. Тіеншу (Tientcheu, 2021) зазначає, що тристороння угода між FRONTEX, EFCA, EMSA є правовою основою для спільного використання можливостей програми *Sopernicus* з метою виявлення морських суден, за допомогою яких вчиняються транснаціональні злочини [18, с.5].

Інші угоди присвячені міжвідомчій співпраці агенцій ЄС щодо питань навчання і підготовки фахівців з управління кордонами, використанню інформаційних систем під час проведення прикордонних перевірок, спільної діяльності з ідентифікації мігрантів та прийняття від низ заяв про надання притулку тощо. Разом із тим, спільні механізми міжвідомчої співпраці, встановлені робочими домовленостями, дозволяють більш ефективно застосовувати можливості команд підтримки регулювання міграції², які направля-

ються до держав-членів, чиї території можуть бути кваліфіковані як зони припливу мігрантів (*hotspot area*).

Основними напрямками співпраці агенцій ЄС, які можливо проводити на підставі робочих домовленостей, є: обмін інформацією, спільний аналіз ризиків, навчання та підготовка персоналу, обмін передовим досвідом, спільне проведення оперативної діяльності та використання технічного обладнання. На особливу увагу заслуговує напрям щодо обміну інформацією. Для цього агенціями ЄС використовуються різноманітні інформаційні системи (Шенгенська інформаційна система – SIS, Європейська система прикордонного спостереження – Eurosur, Європейська база даних відбитків пальців біженців – Eurodac), які містять персональні дані мігрантів або осіб, які порушили законодавство ЄС чи його держав-членів. Тому обмін відомостями, які включають в себе конфіденційну інформацію, повинен проводитися агенціями ЄС за умови чіткого дотриманням законодавства ЄС щодо гарантій захисту даних.

Іншою формою міжвідомчої взаємодії агенцій ЄС є неформальна співпраця. Д. Фернандес-Рохо (Fernandez-Rojo, 2021) переконаний у тому, що вона є не менш важливою, ніж формалізована тому, що також включає різні напрямки діяльності, зокрема з обміну та аналізу інформацією, підготовки спільних робочих документів, рекомендацій, звітів, а також обмін найкращою практикою [13, с.116]. Оскільки неформальна взаємодія заснована на особистих стосунках довіри та взаємної поваги, то це дозволяє їй доповнювати формальну співпрацю агенцій ЄС. Однак, неформальна міжвідомча співпраця має відносно обмежену сферу дії та може призвести до розширення співробітництва лише шляхом укладення додаткових домовленостей або угод [12, с.46]. Найбільша проблема неформальної співпраці полягає у складності вимірювання її впливу та оцінки рівня досягнених результатів, що попередньо були сформульовані.

Прикладами неформальної співпраці агенцій ЄС, спрямованої на реалізацію політики у сфері охорони зовнішніх кордонів, є взаємодія у рамках ініціатив, місій, мереж ЄС або через участь у

² Відповідно до п.19 ч.1 ст.2 Регламенту № 2019/1896, команди підтримки регулювання міграції означають групи експертів, які забезпечують технічне і оперативне підкріплення для країн-членів, у тому числі в зонах припливу мігрантів, що складаються з опера-

тивного персоналу, експертів Європейського офісу підтримки з питань притулку (EASO) та Європолу, а також, у відповідних випадках, експертів з Агентства Європейського Союзу з фундаментальних прав (FRA), інших органів, офісів і агентств Союзу та держав-членів.

діяльності внутрішніх органів для надання експертних оцінок та консультацій. Так, FRONTEX та EUROPOL спільно взаємодіють у рамках Місії ЄС із прикордонної допомоги Молдові та Україні з метою подолання транскордонної злочинності. У серпні 2022 року представники зазначених агенцій взяли участь у засіданні Робочої групи з протидії незаконному обігу зброї для розробки заходів контролю за незаконним обігом вогнепальної зброї та боєприпасів через українсько-молдовський кордон [19, с.23].

Співпраця між агенціями ЄС відбувається також на базі спеціально створених платформ. Із метою забезпечення інтегрованого підходу до внутрішньої безпеки ЄС було створено Європейську мультидисциплінарну платформу проти злочинних загроз, одним із пріоритетних завдань якої є боротьба зі злочинними мережами, що займаються незаконним перевезенням мігрантів поза межами пунктів пропуску на зовнішніх кордонах ЄС. На базі цієї платформи, за координованої співпраці FRONTEX, EUROPOL та EUROJUST, була проведена операція, спрямована на боротьбу з незаконним перевезенням мігрантів, торгівлею людьми та підробкою документів. За підсумками цієї операції вдалося затримати 82 контрабандистів та виявити 89 підроблених документів, 26 автомобілів і два факти торгівлі людьми, у яких фігурують троє дітей [20].

Ще одним видом взаємодії агенцій ЄС є участь їхніх представників у складі внутрішніх органів. Відповідно до положень ч.2 ст.108 Регламенту № 2019/1896 [7] та рішення Правління FRONTEX № 4/2020 від 29.01.2020 р. [21] до складу Консультативного Форуму FRONTEX входять представники від Агенції ЄС із притулку та Агенції ЄС із фундаментальних справ. Специфіка діяльності Консультативного Форуму полягає у тому, що він готує рекомендації щодо проектів стратегії з основоположних прав, основних програм підготовки та кодексів поведінки для прикордонників. Тому врахування позиції фахівців спеціалізованих агенцій ЄС у ході підготовки зазначених документів є умовою розроблення досконалих рішень, що міститимуть гарантії дотримання основоположних прав під час виконання агенцією функції з охорони зовнішніх кордонів.

Висновки

1. Досягнення цілей політики ЄС із охорони зовнішніх кордонів можливе за умови проведення тісної співпраці між державами-членами та установами інституційної системи ЄС. При

цьому, адміністративному співробітництву агенцій ЄС відводиться особлива роль тому, що воно виступає як компонентом інтегрованого управління кордонами, так і засобом досягнення високого рівня внутрішньої безпеки з одночасним гарантуванням вільного руху осіб у межах території ЄС.

2. Аналіз установчих документів агенцій ЄС та міжнародно-правової практики їхньої діяльності, дозволяє зробити висновок, що не всі установи, які входять до Мережі агенцій ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ, забезпечують виконання заходів, спрямованих на реалізацію політики з охорони зовнішніх кордонів. Разом з тим, участь у здійсненні прикордонного контролю можуть брати агенції, основний мандат яких стосується гарантування безпеки на морі або у повітряному просторі держав-членів ЄС. Однак, наявність у співробітників цих агенцій експертних знань та навичок із виявлення осіб та речей, що можуть незаконно потрапити до ЄС, виступає основною причиною для налагодження співпраці.

3. Співпраця агенцій ЄС сприяє більш ефективному та швидшому досягненню цілей політики у сфері охорони зовнішніх кордонів, а також запобігає дублюванню повноважень, здійснюючи рівномірний розподіл оперативного навантаження відповідно до положень установчих документів кожної з агенцій ЄС.

4. У більшості випадків співпраця агенцій ЄС відбувається із використанням формальних інструментів, наприклад робочих домовленостей або інших угод. Саме наявність конкретного документа як правової підстави для міжвідомчої взаємодії, дозволяє чітко сформулювати цілі співпраці та визначити напрямки, у межах яких вони будуть досягнуті. Неформальна співпраця, як правило, виступає першим кроком на шляху до налагодження взаємовідносин між агенціями або використовується як додатковий спосіб підвищення ефективності взаємодії між ними.

Конфлікт інтересів

Підтверджуємо, що робота написана самостійно, конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано до планів науково-дослідної роботи кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT> (дата звернення: 10.09.2023).
2. Мушак Н. Б. Правові засади функціонування Шенгенського простору: монографія. Одеса: Фенікс, 2017. 442 с.
3. European Agenda on Migration: Securing Europe's External Borders. 2015. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/memo_15_6332 (дата звернення: 10.09.2023).
4. Tsourdi L. The New Pact and EU Agencies: an ambivalent approach towards administrative integration. *EU Immigration and Asylum Law and Policy*. 2020. <https://eumigrationlawblog.eu/the-new-pact-and-eu-agencies-an-ambivalent-approach-towards-administrative-integration/> (дата звернення: 10.09.2023).
5. Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0399> (дата звернення: 10.09.2023).
6. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - towards integrated management of the external borders of the member states of the European Union. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52002DC0233> (дата звернення: 10.09.2023).
7. Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1896&from=EN> (дата звернення: 10.09.2023).
8. Зьолка В. Л. Адміністративно-правові основи охорони кордону: досвід Європейського Союзу. *Університетські наукові записки*. 2013. № 3 (47). С. 358–365.
9. Право Європейського Союзу: основи теорії: підручник / [Т. М. Анакіна, Т. В. Комарова, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.]; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків: Право, 2019. 360 с.
10. European governance - A white paper. COM/2001/0428 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52001DC0428> (дата звернення: 10.09.2023).
11. Пістракевич О. В. Агенції в Європейському Союзі. *Публічне управління: теорія та практика*. 2013. Вип. 4. С. 71–77.
12. Coman-Kund F. European Union Agencies as Global Actors: A Legal Study of the European Aviation Safety Agency, Frontex and Europol. London and New York: Routledge, 2018. 330 p.
13. Fernández-Rojo D. EU Migration Agencies: The Operation and Cooperation of FRONTEX, EASO and EUROPOL. Cheltenham: Edward Elgar, 2021. 254 p.
14. Loschi C., Slominski P. Interagency Relations and the EU Migration Crisis: Strengthening of Law Enforcement Through Agencification? The Role of EU Agencies in the Eurozone and Migration Crisis: Impact and Future Challenges. edit. by J. Pollak, P. Slominski. 2021. P. 205–227.
15. Tsirogianni C. EU actions and interagency cooperation facing the migration crisis. 2018. <https://jmce.gr/portal/wp-content/uploads/2018/06/Tsirogianni-EU-ACTIONS-FACING-THE-MIGRATION-CRISIS.pdf> (дата звернення: 10.09.2023).
16. Федунь О. В., Папіш Н. І. Інституціоналізація охорони зовнішніх кордонів Європейського Союзу. *Політикус*. 2020. № 4. С. 139–145.
17. Hernández R. Exporting EU integrated border management beyond EU borders: modernization and institutional transformation in exchange for more mobility? *Cambridge Review of International Affairs*. 2014. Vol. 27. P. 167–183.
18. Tientcheu V. Cooperation and Collaboration between EMSA and FRONTEX. *Academia Letters*. 2021. https://www.researchgate.net/publication/354043994_Cooperation_and_Collaboration_between_EMSA_and_FRONTEX (дата звернення: 10.09.2023).
19. Річний звіт за період із 01.12.2021 до 30.11.2022. Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні. <https://eubam.org/wp-content/uploads/2023/02/EUBAM-Annual-Report-2022-UA-web-web-1.pdf> (дата звернення: 10.09.2023).
20. 82 people smugglers arrested in a Frontex-led operation. Official website of FRONTEX. (15.07.2022). <https://www.frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/82-people-smugglers-arrested-in-a-frontex-led-operation-l67wRA> (дата звернення: 10.09.2023).
- 21 Management Board Decision 04/2020 of 29 January 2020 amending Management Board Decision 29/2019 of 2 December 2019 on the composition of the Consultative Forum on Fundamental Rights. <https://prd.frontex.europa.eu/wp-content/themes/template/templates/cards/1/dialog.php?card-post->

[id=2722&document-post-id=5307](#) (дата звернення: 10.09.2023).

REFERENCES

1. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT>
2. Mushak, N. B. (2017). *Pravovi zasady funktsionuvannia Shenhenskoho prostoru* [Legal principles of the functioning of the Schengen area]. Monohrafia. Odesa: Feniks (in Ukr.).
3. European Agenda on Migration: Securing Europe's External Borders. 2015. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/memo_15_6332
4. Tsourdi, L. (2020). The New Pact and EU Agencies: an ambivalent approach towards administrative integration. *EU Immigration and Asylum Law and Policy*. <https://eumigrationlawblog.eu/the-new-pact-and-eu-agencies-an-ambivalent-approach-towards-administrative-integration/>
5. Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0399>
6. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - towards integrated management of the external borders of the member states of the European Union. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52002DC0233>
7. Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1896&from=EN>
8. Zolka, V. L. (2013). Administratyvno-pravovi osnovy okhorony kordonu: dosvid Yevropeiskoho Soiuzu [Administrative and legal foundations of border protection: the experience of the European Union]. *Universytetski naukovi zapysky*, 3(47), 358–365 (in Ukr.).
9. Anakina, T. M., Komarova, T. V., Tragnyuk, O. Ya., & Yakovyuk, I. V. et al.; Yakovyuk, I. V. (Red.). (2019). *Pravo Yevropejskogo Soyuzu: osnovi teorii* [Law of the European Union: the basics of theory]. Text-book. Kharkiv: Pravo, 2019 (in Ukr.).
10. European governance - A white paper. COM/2001/0428 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52001DC0428>.
11. Pistrakevych, O. V. (2013). Ahentsii v Yevropeiskomu Soiuzi [Agencies in the European Union]. *Publitchne upravlinnia: teoriia ta praktyka*, (4), 71–77 (in Ukr.).
12. Coman-Kund, F. (2018). *European Union Agencies as Global Actors: A Legal Study of the European Aviation Safety Agency, Frontex and Europol*. London and New York: Routledge, 330 p.
13. Fernández-Rojo, D. (2021). *EU Migration Agencies: The Operation and Cooperation of FRONTEX, EASO and EUROPOL*. Cheltenham: Edward Elgar, 254 p.
14. Loschi, C., & Slominski, P. (2021). Interagency Relations and the EU Migration Crisis: Strengthening of Law Enforcement Through Agencification? The Role of EU Agencies in the Eurozone and Migration Crisis: Impact and Future Challenges. edit. by J. Pollak, P. Slominski. P. 205–227.
15. Tsirogianni, C. (2018). EU actions and interagency cooperation facing the migration crisis. <https://jmce.gr/portal/wp-content/uploads/2018/06/Tsirogianni-EU-ACTIONS-FACING-THE-MIGRATION-CRISIS.pdf>
16. Fedun, O. V., & Papish, N. I. (2020). Instytutsionalizatsia okhorony zovnishnikh kordoniv Yevropeiskoho Soiuzu [Institutionalization of the protection of the external borders of the European Union]. *Politykus*, (4), 139–145 (in Ukr.).
17. Hernández, R. (2014). Exporting EU integrated border management beyond EU borders: modernization and institutional transformation in exchange for more mobility? *Cambridge Review of International Affairs*, (27), 167–183.
18. Tientcheu, V. (2021). Cooperation and Collaboration between EMSA and FRONTEX. *Academia Letters*. https://www.researchgate.net/publication/354043994_Cooperation_and_Collaboration_between_EMSA_and_FRONTEX
19. *Richnyi zvit za period iz 01.12.2021 do 30.11.2022. Misiia Yevropeiskoho Soiuzu z prykordonnoi dopomohy Moldovi ta Ukraini* [Annual report for the period from 01.12.2021 to 30.11.2022. Mission of the European Union for border assistance to Moldova and Ukraine]. <https://eubam.org/wp-content/uploads/2023/02/EUBAM-Annual-Report-2022-UA-web-web-1.pdf>
20. 82 people smugglers arrested in a Frontex-led operation. Official website of FRONTEX. (15.07.2022). <https://www.frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/82-people-smugglers-arrested-in-a-frontex-led-operation-l67wRA>

21 Management Board Decision 04/2020 of 29 January 2020 amending Management Board Decision 29/2019 of 2 December 2019 on the composition of the Consultative Forum on Fundamental Rights.
<https://prd.frontex.europa.eu/wp-content/themes/template/templates/cards/1/dialog.php?card-post-id=2722&document-post-id=5307>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 76 pp. 49–58 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.7947534

[http://forumprava.pp.ua/files/049-058-2023-3-FP-](http://forumprava.pp.ua/files/049-058-2023-3-FP-Yakovyuk,Bilousov,Tragniuk_6.pdf)[Yakovyuk,Bilousov,Tragniuk_6.pdf](http://forumprava.pp.ua/files/049-058-2023-3-FP-Yakovyuk,Bilousov,Tragniuk_6.pdf)http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2023_3_6.pdf**License (for files):**[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)**Received:** 28.08.2023**Accepted:** 14.09.2023**Published:** 26.09.2023**Available online:** 26.09.2023**Cite as:**

Яковюк, І. В., Білоусов, Є. М., Трагнюк, О. Я. (2023). Співпраця агенцій Європейського Союзу щодо реалізації політики з охорони зовнішніх кордонів. *Форум Права*, 76(3), 49–58.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.7947534>

Yakovyuk, I. V., Bilousov, Y. M., & Tragniuk, O. YA. (2023). Spivpratsya ahentsiy Yevropeyskoho Soyuzu shchodo realizatsiyi polityky z okhorony zovnishnikh kordoniv [Cooperation of European Union Agencies in Implementation of the Policy on the External Border Control]. *Forum Prava*, 76(3), 49–58. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7947534>

УДК 343:340.132-028.85

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7947536>

Н.П. ЖДИНЯК,

доцент кафедри кримінального права і кримінології Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат юридичних наук, м. Львів, Україна; e-mail: n.zhdyniak@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9611-8190>

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАБОРОНЯЮЧИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ

N.P. ZHDYNYAK,

Associate Professor, Chair of Criminal Law and Criminology, Ivan Franko National University of Lviv, Ph.D. in Law, Lviv, Ukraine; e-mail: n.zhdyniak@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9611-8190>

MAIN APPROACHES TO DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF PROHIBITIVE CRIMINAL LAW NORMS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Кожна держава потребує ефективної охорони суспільних відносин від протиправних посягань. Забороняючі кримінально-правові норми призначені забезпечити охорону найважливіших суспільних відносин від кримінально-протиправних посягань. Проте, наявність різних підходів до визначення ефективності забороняючих кримінально-правових норм зумовлює труднощі у дослідженні ефективності останніх. **Метою** статті є виокремлення підходу до визначення ефективності забороняючих кримінально-правових норм з врахуванням проведеного аналізу наявних підходів. **Методи.** У дослідженні використано такі загальнонаукові та спеціально-наукові методи: аналіз та синтез – для виділення особливостей підходів до визначення ефективності забороняючих кримінально-правових норм; абстрагування та індукції – з метою уявного відходу від несуттєвих властивостей, зв'язків, які характеризують поняття, що стосуються ефективності забороняючих кримінально-правових норм, із одночасним виокремленням їх найважливіших рис для одержання загальних висновків; дедукції – для поширення загальних висновків теорії ефективності правових норм на забороняючі кримінально-правові норми; системно-структурний – для визначення критеріїв розмежування ефективності забороняючих кримінально-правових норм зі суміжними поняттями. **Результати.** Узагальнено наукові підходи щодо визначення ефективності забороняючих кримінально-правових норм та розкрито їх переваги та недоліки. На основі проведеного аналізу зроблено висновок про те, що методологічною основою для оцінки ефективності забороняючих кримінально-правових норм слугує телеологічний (цільовий) підхід до визначення ефективності норм. **Висновки.** Встановлено, що для визначення ефективності забороняючих кримінально-правових норм доцільно застосовувати телеологічний підхід, згідно якого, ефективність забороняючої кримінально-правової норми визначається у залежності від досягнення поставленої законодавцем мети. Метою забороняючих кримінально-правових норм – є охорона найважливіших суспільних відносин від кримінально-протиправних посягань та запобігання кримінальним правопорушенням, що досягається забезпеченням необхідної поведінки, а саме, дотримання суб'єктами у процесі реалізації забороняючих кримінально-правових норм – кримінально-правових заборон та утримання від вчинення кримінальних правопорушень.

Ключові слова: підходи до визначення ефективності правової норми; забороняючі кримінально-правові норми

Problem statement. Every state needs effective protection of social relations from illegal encroachments. Prohibitive criminal law norms are intended to ensure the protection of the most important social relations from criminal and illegal encroachments. However, the presence of different approaches to determining the effectiveness of prohibitive criminal law norms leads to difficulties in researching the effectiveness of the latter. **The purpose** article is a select an approach to determining the effectiveness of prohibitive criminal law norms, taking into account the analysis of existing approaches. **Methods.** The research uses the following general scientific and special scientific methods: analysis and synthesis – to highlight the features of approaches to determining the effectiveness of prohibiting criminal law norms; abstraction and

induction – from the order of clear departure from non-essential authorities, connections that characterize concepts related to the effectiveness of prohibitive criminal law norms, with the simultaneous isolation of their features to obtain general conclusions; deductions – to extend the general conclusions of the theory of the effectiveness of legal norms to prohibitive criminal law norms; systemic and structural – to determine the criteria for distinguishing the effectiveness of prohibitive criminal law norms with related concepts. **Results.** Scientific approaches to determining the effectiveness of prohibitive criminal law norms are summarized and their advantages and disadvantages are disclosed. Based on the analysis, it was concluded that the methodological basis for evaluating the effectiveness of prohibitive criminal law norms is a teleological (target) approach to determining the effectiveness of norms. **Conclusions.** It has been established that to determine the effectiveness of prohibitive criminal law norms, it is advisable to use a teleological approach, according to which, the effectiveness of a prohibitive criminal law norm is determined depending on the achievement of the goal set by the legislator. The purpose of prohibitive criminal law norms is the protection of the most important social relations from criminal and illegal encroachments and the prevention of criminal offenses, which is achieved by ensuring the necessary behavior, namely, compliance by subjects in the process of implementing prohibitive criminal law norms – criminal law prohibitions and restraint from committing criminal offenses.

Keywords: approaches to determining the effectiveness of a legal norm; prohibitive criminal law norms

Постановка проблеми

Наявність законодавства, у будь-якому суспільстві, обумовлює необхідність визначення його ефективності, тому проблематика ефективності правових норм завжди буде актуальною.

У юридичній науці можна виділити два основні періоди у дослідженні ефективності правової норми.

Перший період – 60-80-ті роки ХХ століття. У цей період були розроблені основи теорії ефективності правової норми. Основними напрямками у визначенні ефективності правових норм були: спроба напрацювання універсального поняття ефективності правової норми, застосовного у всіх галузях права та вирішення проблеми співвідношення поняття ефективності правової норми з іншими поняттями (економічності, оптимальності та ін.).

Найбільшу підтримку у наукових колах отримав підхід до визначення ефективності правових норм, що ґрунтувався на теорії управління (інструментальній теорії), згідно якої правова норма оцінювалася як засіб управління (інструмент), а ефективність правової норми визначалася за допомогою категорій "мета-результат", як співвідношення між фактичним результатом їх дії й тією соціальною метою, для досягнення якої ці норми були прийняті.

Проте, науковий пошук вчених першого періоду дослідження проблематики ефективності правових норм, характеризувався наступними недоліками, зокрема:

1. *Ототожнення ефективності правової норми з результатами впливу на регульовані нею суспільні відносини, зокрема ефективність правових норм визначалася як "їх результативність".*

Вказана позиція полягає у розумінні ефективності правової норми як сукупності всіх реаль-

них змін, наслідків, які виникають в об'єктивній дійсності у результаті реалізації правових норм. Поняття ефективності правових норм пов'язувалося з настанням будь-яких наслідків їх дії (як позитивних, так і негативних).

Визначення ефективності забороняючих кримінально-правових норм через "їх результативність" викликає багато запитань, зокрема, який результат мається на увазі, які зміни, у яких об'єктах беруться до уваги у визначенні цього результату? Зрештою, яким чином лише за результатами впливу на регульовані забороняючою кримінально-правовою нормою суспільні відносини ми можемо робити висновок про їх ефективність? Більше того, чи можна вважати ефективними забороняючі кримінально-правові норми, які призвели до небажаних результатів? Очевидно, що ні. Однак, якщо зводити ефективність забороняючих кримінально-правових норм до будь-яких результатів, що настали, то прийдеться визнати ефективними всі забороняючі кримінально-правові норми, у тому числі ті, які не призводять до досягнення жодної мети їх створення, або досягнення контрадикторних до поставленої мети результатів. Тому, вказаний підхід, для його застосування потребує суттєвого уточнення та конкретизації.

2. *Ототожнення поняття ефективності правової норми з іншими поняттями – "економічності правової норми", "оптимальності правової норми".*

Ефективність правової норми встановлювалася з врахуванням понесених витрат або з визначенням оптимального алгоритму для досягнення суспільно-корисного результату. Зокрема, ефективною визначалася та правова норма, яка здатна з найменшими витратами позитивно вплинути на суспільні відносини. Відтак, катего-

рія ефективності правової норми практично отожднювалася з іншими поняттями: економічності правової норми, оптимальності правової норми. Включення у визначення ефективності правової норми інших понять: "економічності", "оптимальності" правової норми є, на нашу думку, змішуванням різних за природою понять, які необхідно розмежовувати, оскільки вони різняться як за змістом, так і за показниками, кожне з них має своє значення.

Підсумовуючи результати першого періоду дослідження, можна зробити висновок, що ключовим став підхід до визначення ефективності правової норми, який передбачає визначення ефективності правової норми в залежності від досягнення поставленої мети через категорії "мета-результат". Меншу підтримку отримали підходи, які визначають ефективність правової норми виходячи з понесених витрат або з визначенням оптимального алгоритму для досягнення суспільно-корисного результату.

Другий період наукових досліджень питань ефективності правових норм бере початок з 90-х років ХХ століття і триває до сьогодні. Загальна лібералізація суспільних процесів вплинула й на наукові пошуки. Щодо концепцій другого періоду дослідження проблематики ефективності правових норм, варто зазначити, що більшість з них ґрунтуються на ліберальному праворозумінні. Характерним для цього періоду є визначення поняття ефективності правової норми не через категорії "мета" та "результат", а через категорію "інтерес".

Зокрема, автори монографії "Законодавство: проблеми ефективності" підтримують позицію визначення ефективності законодавства через інтереси, зазначаючи наступне: "Під час визначення ефективності законодавства дуже важливо мати на увазі не цілі законодавства, а інтереси. На досягнення чийх інтересів спрямований конкретний нормативний акт, хто матиме найбільшу вигоду від його реалізації?" [1, с.12].

Доцільність визначення поняття ефективності правових норм через категорію "інтерес" підтримує В.Ф. Сіренко вказуючи, якщо визначити інтерес як співвідношення між необхідністю задоволення потреб груп, окремих верств населення і можливістю їх задоволення, то виникає модель, складові якої можна розглядати як елементи ефективності, а саме: соціальні проблеми, котрі потрібно задовольнити за допомогою конкретного нормативного акта; правові засоби, їх кількість та якість; здатність правових засобів задовольняти соціальні потреби, закріп-

лені в нормативному акті; перспективність напрямків удосконалення законодавства з метою задоволення соціальних потреб за допомогою правових засобів [2, с.12–13].

На думку, наприклад, Р. Катера (Cotter, 1996), ефективність норм права безпосередньо залежить від того, наскільки відповідає правова норма уявленням людей про те, якою повинна бути норма [3, с.37].

Підсумовуючи другий період дослідження проблематики ефективності правових норм, можна зробити висновок, що дослідники цього періоду визначали поняття ефективності правових норм через категорію "інтерес".

Таким чином, *метою* статті є виокремлення підходу до визначення ефективності забороняючих кримінально-правових норм з врахуванням проведеного аналізу наявних підходів. Її *новизна* полягає у тому, що визначено методологічну основу для оцінки ефективності забороняючих кримінально-правових норм. *Завданням* статті є: узагальнити підходи до визначення ефективності правових норм та на підставі проведеного їх критичного аналізу визначити підходи до визначення ефективності забороняючих кримінально-правових норм.

Підходи до визначення ефективності забороняючих кримінально-правових норм

При визначенні ефективності правових норм у різних галузях права необхідно враховувати специфіку регульованих суспільних відносин.

Щодо визначення ефективності забороняючих кримінально-правових норм можна виокремити такі підходи: телеологічний, аксіологічний та економічний.

Телеологічний (від *telos* – *ціль*) підхід полягає у визначенні ефективності забороняючої кримінально-правової норми в залежності від досягнення поставленої мети, за допомогою категорій "мета-результат". Вказаний підхід отримав значну підтримку серед авторів, які займалися проблематикою ефективності кримінально-правових норм.

Іншим підходом до визначення ефективності забороняючих кримінально-правових норм є аксіологічний підхід. Даний підхід ґрунтується на філософії лібералізму, в основі визначення поняття ефективності правової норми використовується категорія "інтересу". Ефективними є ті правові норми, реалізація яких дозволяє забезпечити об'єктивно існуючі інтереси у правовому регулюванні певних суспільних відносин.

Науковці, що досліджували проблематику

ефективності кримінально-правових норм, також застосовують економічний підхід, тобто, визначають ефективність кримінально-правової норми виходячи з понесених витрат.

На нашу думку, як телеологічний (цільовий) підхід, згідно якого ефективність правової норми визначається через категорії "мета-результат", так і аксіологічний підхід, що визначає ефективність правової норми через категорію "інтерес", зводиться до визначення ефективності правових норм – через співвідношення "мета-результат" (якщо визначати узгодження інтересів як мету, яка характеризуватиметься певним результатом). Відмінність між вказаними підходами полягає у тому, як автори ідентифікують дані категорії.

Проте, аксіологічний підхід більш застосовний для визначення ефективності правових норм приватноправових суспільних відносин, а не публічно-правових суспільних відносин заснованих на владно-імперативному методі. Тому, аксіологічний підхід не знайшов значної підтримки серед дослідників ефективності кримінально-правових норм. Крім того, узгодження інтересів відбувається у період правотворчості та виступає умовою ефективності забороняючих кримінально-правових норм.

Автори, що займалися проблематикою ефективності кримінально-правових норм, як правило, дотримувалися телеологічного (цільового) підходу, рідше економічного підходу. Зокрема, М.В. Карчевський у дослідженні "Ефективність кримінально-правового регулювання в Україні: інформаційно-аналітичні матеріали за результатами опитування експертів" зазначає, що ефективними законодавчими рішеннями у сфері кримінально-правового регулювання слід вважати такі, які забезпечують баланс соціальної значимості охоронюваних благ та обґрунтованого обсягу необхідних соціальних видатків, а саме того обсягу видатків, який держава та суспільство можуть виділити на забезпечення кримінально-правового регулювання [4, с.5].

Проте, більшість авторів, що займалися проблематикою ефективності кримінально-правових норм, як правило, дотримувалися телеологічного (цільового) підходу. Зокрема, Ю.В. Нікітін та І.О. Рощина, автори монографії "Ефективність норм кримінального права України у попередженні злочинів" вказують, що ефективність норми кримінального права у попередженні злочинів повинна визначатися тим, наскільки її застосування сприяє досягненню мети, яка поставлена перед правовим регулюванням відпо-

відних суспільних відносин [5, с.3].

З врахуванням проведеного аналізу, виникає запитання, який підхід можна застосувати при визначенні ефективності забороняючих кримінально-правових норм?

Методологічною основою для оцінки ефективності забороняючих кримінально-правових норм слугує телеологічний (цільовий) підхід до визначення ефективності норм. Варто зазначити, що за своєю природою поняття ефективності забороняючих кримінально-правових норм власне полягає у здійсненні оцінки такої ефективності.

Телеологічний (від telos – ціль) підхід у визначенні ефективності забороняючих кримінально-правових норм полягає у встановленні досягнення поставлених при прийнятті забороняючої кримінально-правової норми цілей. Завданням та безпосередньою метою забороняючої кримінально-правової норми є охорона найважливіших суспільних відносин від кримінально-протиправних посягань та запобігання вчиненню кримінальним правопорушенням. Вказана мета досягається при реалізації забороняючої кримінально-правової норми шляхом дотримання кримінально-правових заборон, тобто утримання відповідних осіб від вчинення кримінальних правопорушень.

Таким чином, визначення ефективності забороняючої кримінально-правової норми здійснюється залежно від придатності забороняючої кримінально-правової норми сприяти правомірній активності суб'єктів (дотримуватися кримінально-правових заборон) та здатністю забороняючої кримінально-правової норми запобігати вчиненню кримінальних правопорушень. Відтак, чим якісніше буде сформульована забороняюча кримінально-правова норма, чим більше наявність забороняючої кримінально-правової норми буде стимулювати відповідних осіб утриматися від вчинення кримінального правопорушення, тим забороняюча кримінально-правова норма буде ефективнішою.

З врахуванням наведеного, ефективною може визнаватися та забороняюча кримінально-правова норма, якій вдається досягнути поставлених цілей – забезпечити охорону найбільш важливих суспільних відносин шляхом забезпечення належної реалізації забороняючих кримінально-правових норм, тобто дотримання кримінально-правових заборон. Якщо забороняючий кримінально-правовий нормі вдається забезпечити належну поведінку особи, яка утрималася від вчинення кримінального правопорушен-

ня, така норма визнаватиметься ефективною, оскільки їй вдалося виконати своє завдання та досягнути визначеної мети.

Висновки

1. Незважаючи на різні підходи у визначенні поняття ефективності правових норм запропоновані авторами двох періодів дослідження, зокрема, визначення поняття ефективності правових норм через категорії "мета" та "результат" – характерний для першого періоду дослідження, та категорію "інтерес" – для другого; варто підкреслити, що узгодження інтересів фактично можна розглядати як мету, а те наскільки вдалося цього досягнути – як отриманий результат, тобто фактично позиції авторів не зважаючи на різну термінологію, змістовно зводяться до концепції "мета-результат".

2. Виокремлено такі підходи до визначення ефективності забороняючих кримінально-правових норм: телеологічний (цільовий), аксіологічний та економічний.

Визначення ефективності забороняючих кримінально-правових норм з огляду на понесені витрати (економічний підхід), є ототожненням ефективності та економічності забороняючої кримінально-правової норми.

Аксіологічний підхід до визначення ефективності забороняючих кримінально-правових норм полягає у визначенні ефективними тих норм, реалізація яких дозволяє забезпечити об'єктивно існуючі інтереси у правовому регулюванні

відповідних суспільних відносин. Узгодження забороняючої кримінально-правової норми з існуючими потребами та інтересами, на нашу думку, виступає однією з умов ефективності забороняючих кримінально-правових норм.

У контексті ефективності забороняючих кримінально-правових норм телеологічний (цільовий) підхід слугує методологічною основою для їх оцінки. Згідно вказаного підходу, ефективність забороняючої кримінально-правової норми визначається у залежності від досягнення поставленої законодавцем мети, за допомогою категорій "мета-результат". Завданням і безпосередньою метою забороняючої кримінально-правової норми є охорона найважливіших суспільних відносин від кримінально-протиправних посягань та запобігання вчиненню кримінальних правопорушень. Вказана мета досягається завдяки реалізації забороняючої кримінально-правової норми шляхом дотримання кримінально-правових заборон, тобто утримання відповідних суб'єктів від вчинення кримінальних правопорушень.

Конфлікт інтересів

Авторка заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано з власної ініціативи та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Законодавство: проблеми ефективності / Авер'янов В. Б., Бобровник С. В., Головченко В. В. та ін.; під ред. В. Б. Авер'янова, В. Н. Денисова, В. Ф. Сіренка, Я. М. Шевченка. К.: Наукова думка, 1995. 231 с.
2. Сіренко В. Ф. Визначення ефективності законодавства: методологічні аспекти. Законодавство: проблеми ефективності. К.: Наукова думка, 1995. С. 3–13.
3. Robert D. Cotter. The Rule of State Law Versus the Rule-of-Law State. Washington D. C. Annual Bank Conference on Development Economics. 1996. № 7. P. 31–38.
4. Карчевський М. В. Ефективність кримінально-правового регулювання в Україні: інформаційно-аналітичні матеріали за результатами опитування експертів. МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. Суми. 2015. 48 с.
5. Нікітін Ю. В., Рощина І. О. Ефективність норм кримінального права України у попередженні злочинів: монографія. К.: ВНЗ "Національна академія управління", 2014. 168 с.

REFERENCES

1. Averyanov, V. B., Bobrovnyk, S. V., Golovchenko, V. V., et al; Averyanov, V. B., Denisov, V. N., Sirenko, V. F., & Shevchenko, Y. M. (Eds.). (1995). *Zakonodavstvo: problemy efektyvnosti* [Legislation: effectiveness problems]. K.: Naukova dumka (in Ukr.).
2. Sirenko, V. F. (1995). *Vyznachennya efektyvnosti zakonodavstva: metodolohichni aspekty. Zakonodavstvo: problemy efektyvnosti* [Determining the effectiveness of legislation: methodological aspects. Legislation: effectiveness problems]. K.: Naukova dumka, (s. 3–13) (in Ukr.).
3. Cotter, R. D. (1996). The Rule of State Law Versus the Rule-of-Law State. Washington D. C. Annual Bank Conference on Development Economics, (7), 31–38.
4. Karchevsky, M. V. (2015). *Efektyvnist kryminalno-pravovoho rehulyuvannya v Ukrayini: informatsiyno-*

analytychni materialy za rezultatamy opytuvannya ekspertiv [Effectiveness of criminal law regulation in Ukraine: information and analytical materials based on the results of a survey of experts]. MVS Ukrayiny, Luhan. derzh. un-t vnutr. sprav im. E. O. Didorenka. Sumy (in Ukr.).

5. Nikitin, Y. V., & Roschyna, I. O. (2014). *Efektivnist norm kryminalnoho prava Ukrayiny u poperedzhenni zlochyniv* [The effectiveness of the norms of the criminal law of Ukraine in the prevention of crimes]. Monograph. K.: Institution of higher education "National Academy of Management" (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 76 pp. 59–64 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.7947536

http://forumprava.pp.ua/files/059-064-2023-3-FP-Zhdyniak_7.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2023_3_7.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 30.08.2023

Accepted: 18.09.2023

Published: 26.09.2023

Available online: 26.09.2023

Cite as:

Ждиняк, Н. П. (2023). Основні підходи до визначення ефективності забороняючих кримінально-правових норм. *Форум Права*, 76(3), 59–64. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7947536>

Zhdyniak, N. P. (2023). Osnovni pidkhody do vyznachennya efektyvnosti zaboronyayuchykh kryminalno-pravovykh norm [Main Approaches to Determining the Effectiveness of Prohibitive Criminal Law Norms]. *Forum Prava*, 76(3), 59–64. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7947536>

УДК 342.9(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.947540>

I.V. РОМАНСЬКИЙ,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Харків, Україна; e-mail: dep-vonr@univd.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-6419-3751>

ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СУБ'ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

I.V. ROMANSKY,

Postgraduate Student, Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine;

e-mail: dep-vonr@univd.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-6419-3751>

CONCEPT AND FEATURES OF THE ADMINISTRATIVE-LEGAL STATUS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES AS SUBJECTS OF ENSURING THE TERRITORIAL DEFENSE OF UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Станом на сьогодні актуальними є дослідження стану та перспектив покращення адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування як ключових суб'єктів у забезпеченні територіальної оборони України, з метою зміцнення національної безпеки та обороноздатності країни. **Мета** статті полягає у визначенні специфіки адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування як суб'єктів забезпечення територіальної оборони України. Використані **методи** нормативно-правового аналізу для розгляду чинного законодавства та норм, що регулюють статус органів місцевого самоврядування в контексті територіальної оборони; юридичне моделювання для розробки можливих моделей адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування для забезпечення територіальної оборони; документальний аналіз офіційних документів, рішень та постанов органів місцевого самоврядування, які стосуються їхньої ролі у територіальній обороні. **Результати.** Констатовано, що адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування як суб'єктів забезпечення територіальної оборони представляє собою сукупність законодавчо визначених елементів, які окреслюють роль місцевого самоврядування в рамках реалізації відповідної діяльності та вказують на його місце в системі органів державної влади. **Висновки.** Узагальнено, що особливостями адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування як суб'єктів забезпечення територіальної оборони України є наступні: регулюється спеціальним адміністративним законодавством; органи місцевого самоврядування володіють спеціальним набором повноважень та чітко визначену компетенцію; мають певний ступінь автономії в рішенні питань забезпечення територіальної оборони в рамках загальнодержавних стратегій; активно співпрацюють з центральними органами державної влади та військовими структурами для координації дій у сфері територіальної оборони; виконують важливу роль у підготовці та організації мобілізаційних заходів на своїй території.

Ключові слова: адміністративно-правовий статус; органи місцевого самоврядування; територіальна оборона

Problem statement. As of today, research on the state and prospects of improving the administrative-legal status of local self-government bodies as key entities in ensuring the territorial defense of Ukraine is highly relevant. The **purpose** of this article is to define the specifics of the administrative-legal status of local self-government bodies as subjects responsible for the territorial defense of Ukraine. The research employs the following legal **methods**: normative-legal analysis to examine existing legislation and norms governing the status of local self-government bodies in the context of territorial defense, legal modeling to develop potential models of the administrative-legal status of local self-government bodies for the purpose of territorial defense, and documentary analysis of official documents, decisions, and resolutions of local self-government bodies pertaining to their roles in territorial defense. **Results.** It is observed that the administrative-legal status of local self-government bodies as entities responsible for territorial defense constitutes a set of legislatively defined elements that

delineate the role of local self-government within the framework of implementing relevant activities and indicate its place within the system of state authorities. **Conclusions.** In summary, the administrative-legal status of local self-government bodies, serving as entities responsible for ensuring the territorial defense of Ukraine, is characterized by several key attributes. It is governed by specialized administrative legislation, granting these bodies a distinct set of powers and clearly defined competencies. Additionally, they possess a certain level of autonomy in decision-making related to territorial defense, all within the overarching framework of national strategies. These bodies actively collaborate with central government authorities and military structures, ensuring coordinated efforts in the realm of territorial defense. Moreover, they play a significant role in the preparation and organization of mobilization measures within their respective territories.

Keywords: administrative and legal status; local self-government bodies; territorial defense

Постановка проблеми

Законодавством України передбачена цілісна система суб'єктів забезпечення територіальної оборони важливе місце серед яких займають органи місцевого самоврядування, які: сприяють підготовці та виконанню завдань національного спротиву в мирний час та в особливий період, забезпечують у межах відповідних видатків місцевих бюджетів належне фінансування заходів територіальної оборони місцевого значення, сприяють створенню добровольчих формувань територіальних громад та загалом забезпечують життєдіяльність населення і функціонування об'єктів у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці під час правового режиму воєнного чи надзвичайного стану. А відтак, справедливим буде говорити про те, що органи місцевого самоврядування як суб'єкти забезпечення територіальної оборони України володіють своїм, особливим адміністративно-правовим статусом.

Основою для розуміння адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування як суб'єктів, що забезпечують територіальну оборону України, стали наукові дослідження ряду вчених. Серед них О.І. Безпалова з дослідженням сутності та компонентів адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування; А.М. Колодій з дослідженням законодавчої бази, яка регулює функції та повноваження місцевих органів; В.В. Копейчиков з дослідженням завдань і обов'язків, що покладаються на органи місцевого самоврядування, А.М. Подоляка з дослідженням механізмів співпраці між органами місцевого самоврядування та центральними державними структурами та інші. При цьому у попередніх наукових роботах не розглядалися шляхи та перспективи зміцнення ролі місцевого самоврядування в забезпеченні територіальної оборони України, специфіка адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування як суб'єктів забезпечення територіальної оборони України. Тому *мета* статті полягає у визначенні специфіки адмініст-

ративно-правового статусу органів місцевого самоврядування як суб'єктів забезпечення територіальної оборони України. Її *новизна* пов'язана із визначенням специфіки та теоретико-правового обґрунтування особливостей адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування як суб'єктів, відповідальних за забезпечення територіальної оборони України. *Завданнями* роботи є: встановити зміст та структуру категорії "адміністративно-правовий статус"; розкрити сутність адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування; встановити специфіку адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування як суб'єктів забезпечення територіальної оборони.

Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування

Етимологічним ядром досліджуваного поняття становить полігалузеве слово "статус". Даний термін походить із латині від слова "status", яке тлумачиться як стан або ж положення [1, с.26]. Відповідно до тлумачних словників української мови статус консолідує в собі три значення: правове становище громадян, державних і громадських органів, міжнародних організацій тощо; становище індивіда або групи осіб щодо інших індивідів або груп у соціальній системі; стан здоров'я хворого на момент обстеження [2, с.1387].

Тож, категорія "статус" характеризує положення суб'єкта чи об'єкта в системі, наприклад, людини в суспільстві, держави у світі, відомства в системі органів державної влади і таке інше. На даній концепції ґрунтується розуміння статусу у адміністративно-правовій науці. На думку Н.В. Гудими, адміністративно-правовий статус – це система обов'язків, прав і повноважень як окремих органів державного управління, так і відповідних посадових осіб, щодо яких законами або нормативними правовими актами такі обов'язки, права і повноваження визначаються [3, с.82]. Подібної точки зору дотримується В.Б. Авер'янов, який вказує, що адміністративно-правовий статус охоплює комплекс конкрет-

но визначених суб'єктивних прав і обов'язків, які закріплені за відповідним суб'єктом нормами адміністративного права [4, с.194; 5, с.112–113].

В наукових працях неодноразово зверталась увага на специфіку адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування, проте, в його інертному стані, позбавленого впливу об'єктивних факторів якихось конкретних суспільно-правових відносин, як, наприклад, відносин в сфері забезпечення територіальної оборони України. Зокрема, на думку С.В. Ківалова, адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування характеризується тим, що вони: відділені від держави, не входять до системи органів державної влади; можуть наділятися делегованими державними повноваженнями; наділені державними контрольними повноваженнями; приймають нормативні й інші акти управління у формі рішень [6, с.103–114]. Досліджуючи особливості діяльності органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах В.А. Пастушенко дійшов висновку, що адміністративно-правовий статус вказаних суб'єктів – це взаємопов'язаний комплекс адміністративних прав і обов'язків, призначених для врегулювання на законодавчому рівні всіх питань, що стосуються облагородження необхідних для комфортного проживання сфер життєдіяльності суспільства на певній адміністративно-територіальній одиниці [7, с.146–147].

Ю.М. Кириченко обстоює думку про те, що під адміністративно-правовим статусом органів місцевого самоврядування варто розуміти їх правове положення у системі місцевого управління справами місцевого значення, що визначається за допомогою закріплення у чинному адміністративному законодавстві мети їх створення, територіальних меж діяльності кожного окремого органу, їх взаємовідносин між собою, а також із членами територіальної громади, органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та їхніми посадовими особами, завдань, функцій, предметів відання, повноважень, гарантій діяльності та відповідальності, що дозволяє їм бути повноцінним учасником адміністративно-правових відносин. Вчена підкреслює, що структурними елементами адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування як складної юридично-теоретичної конструкції є: мета їх утворення та функціонування, завдання, функції, предмети відання, повноваження, гарантії діяльності та юридичної відповідальності. Визначальною рисою названих елементів є врегульованість нор-

мами адміністративного права, їх самостійність (кожний з них має своє власне призначення), відносна стабільність у часі, взаємозв'язок і взаємозалежність один від одного [8, с.46].

Звідси, адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування як суб'єктів забезпечення територіальної оборони представляє собою сукупність законодавчо визначених елементів, які в своїй сукупності не тільки окреслюють роль місцевого самоврядування в рамках реалізації відповідної діяльності, а й вказують на його місце в системі органів державної влади. До відповідних елементів, як вбачається, найбільш доцільно віднести наступні: компетенцію та повноваження (сукупність суб'єктивних прав та юридичних обов'язків); завдання, функції, гарантії діяльності, а також юридичну відповідальність.

Елементи адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування у територіальній обороні України

Поняття компетенції походить від латинського "kompetentus" і означає "здатність", "здібність", "ведення". В енциклопедичних довідниках правових знань компетенцію визначають як "сукупність всіх повноважень (прав і обов'язків), якими наділений орган або посадова особа". Поняття "компетенція" застосовується як характеристика знань, обізнаності, здатності правильно, компетентно вирішувати певні питання. У сучасній юридичній літературі зустрічаються спроби визначити компетенцію як право чи права та обов'язок органу виконувати певну діяльність [9, с.165; 10, с.269; 11, с.73–74].

Тобто, компетенція – це коло питань та напрямів діяльності органів місцевого самоврядування, які визначено законодавством. Підтвердженням цієї точки зору є стаття 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР, що має назву "Загальна компетенція сільських, селищних, міських рад". Далі в її положеннях вказано, що сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх відання [12]. В рамках участі органів місцевого самоврядування у відносинах, пов'язаних із забезпеченням територіальної оборони України їх компетенція доповнюється метою, завданнями та напрямками діяльності згідно до положень Закону України "Про основи національного спротиву" від 16.07.2021 р. № 1702-IX, а також інших законодавчих і підзаконних документів, які

регламентують дану сферу. Відбувається розширення кола питань, які зазначені органи повинні вирішувати у поточному процесі роботи, виконуючи основоположні, вихідні цілі. Окрім того, доповнюється перелік принципів їх функціонування вихідними засадами забезпечення територіальної оборони безпосередньо.

Зауважимо, що повноваження – це практична сторона адміністративно-правового статусу, а саме система прав та обов'язків, що виконуються та реалізуються для досягнення поставлених перед органом публічного управління або посадовою особою завдань та функцій. Закон України "Про основи національного спротиву" покладає на органи місцевого самоврядування додаткове коло повноважень, безпосередньо в сфері реалізації та забезпечення територіальної оборони України [13].

Участь органів місцевого самоврядування у відносинах з питань забезпечення територіальної оборони покладає на них додаткові умови юридичної відповідальності. За Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами. Так, органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальними громадами. Вони періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальними громадами про свою діяльність. Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень. Крім того, органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність у разі порушення ними Конституції або законів України перед державою. В свою чергу, шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету, а в резуль-

таті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування – за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законом [12].

Поряд із цим, відповідно до статті 26 Закону України "Про основи національного спротиву" від 16.07.2021 р. № 1702-ІХ керівники та інші посадові особи центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, органів військового управління, військових частин, підприємств, установ, організацій незалежно від їх підпорядкування та форми власності несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог Закону відповідно до законодавства [13]. Таким чином, зазначена стаття розширює коло аспектів, за неналежне або повне невиконання яких органи місцевого самоврядування в особі їх посадових осіб несуть передбачену законодавством України міру юридичної відповідальності, що залежить від ступеня суспільної небезпеки та шкоди допущеного проступку чи правопорушення.

Висновки

До особливостей адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування як суб'єктів забезпечення територіальної оборони України віднесені такі: регулюється спеціальним адміністративним законодавством; органи місцевого самоврядування володіють спеціальним набором повноважень та мають чітко визначену компетенцію; мають певний ступінь автономії в рішенні питань забезпечення територіальної оборони в рамках загальнодержавних стратегій; активно співпрацюють з центральними органами державної влади та військовими структурами для координації дій у сфері територіальної оборони; виконують важливу роль у підготовці та організації мобілізаційних заходів на своїй території.

Конфлікт інтересів

На впевненість автора у проведеному дослідженні конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Робота виконана відповідно до планів науково-дослідної роботи Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Чернецька О. В. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2006. 190 с.

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) /уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. 1728 с.
3. Гудима Н. В. Проблема статусу центральних органів виконавчої влади у реформуванні державного управління. *Європейські перспективи*. 2010. № 4. С. 80–84.
4. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т. / за ред. В. Б. Авер'янова. К.: Юридична думка, 2004. Т. 1 : Загальна частина. 2004. 584 с.
5. Фелик В. І. Адміністративно-правове забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції України: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2017. 479 с.
<https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/58d5987a-8261-45bd-8141-ac475253ada0/content>
6. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практик / за заг. ред. В. Б. Авер'янова. К.: Факт, 2003. 384 с.
7. Пастушенко В. А. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування зарубіжних країн. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2020. Вип. 4. С. 142–147.
8. Кириченко Ю. М. Поняття та структура адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування. *Юридичний бюлетень*. 2018. Вип. 7. Ч. 2. С. 41–47.
9. Салманова О. Ю. Правові акти в управлінській діяльності Національної поліції України: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2016. 455 с.
10. Дробот І. О. Теоретико-методологічні засади гарантування місцевого самоврядування в Україні: дис. ... докт. наук з держ. упр.: 25.00.02. Київ, 2010. 400 с.
11. Подоляка А. М. Адміністративно-правове регулювання охорони громадського порядку в Україні: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2009. 381 с.
12. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1997. № 24. Ст. 170.
13. Про основи національного спротиву: Закон України від 16.07.2021 № 1702-ІХ. *Відомості Верховної Ради України*. 2021. № 41. Ст. 339.

REFERENCES

1. Chernetska, O. V. (2006). *Konstytutsiyno-pravovyy status deputativ mistsevykh rad v Ukraini* [Constitutional and legal status of deputies of local councils in Ukraine]. Candidate's thesis (12.00.02). Kyiv (in Ukr.).
2. Busel, V. T. (Red.). (2005). *Velykyy tлумачnyy slovnyk suchasnoyi ukrayinskoji movy (z dod. i dopov.)* [A large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language (with supplements and additions)]. K.; Irpin: VTF "Perun" (in Ukr.).
3. Hudyma, N. V. (2010). *Problema statusu tsentralnykh orhaniv vykonavchoyi vlady u reformuvanni derzhavnoho upravlinnya* [The problem of the status of central bodies of executive power in the reform of public administration]. *Yevropeyski perspektyvy*, (4), 80–84 (in Ukr.).
4. Averyanov, V. B. (Red.). (2004). *Administratyvne pravo Ukrainy. Akademichnyy kurs* [Administrative law of Ukraine. Academic course]. Pidruchnyk: u 2 t. K.: Yurydychna dumka, T. 1 : Zahalna chastyna (in Ukr.).
5. Felyk, V. I. (2017). *Administratyvno-pravove zabezpechennya profilaktychnoyi diyalnosti Natsionalnoyi politysiyi Ukrainy* [Administrative and legal provision of preventive activities of the National Police of Ukraine]. Doctor's thesis (12.00.07). Kharkiv (in Ukr.).
<https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/58d5987a-8261-45bd-8141-ac475253ada0/content>
6. Averyanov, V. B. (Red.). (2003). *Derzhavne upravlinnya: problemy administratyvno-pravovoyi teorii ta praktyk* [Public administration: problems of administrative and legal theory and practice]. K.: Fakt (in Ukr.).
7. Pastushenko, V. A. (2020). *Administratyvno-pravovyy status orhaniv mistsevoho samovryaduvannya zarubizhnykh krayin* [Administrative and legal status of local self-government bodies of foreign countries]. *Naukovyy visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava*, (4), 142–147 (in Ukr.).
8. Kyrychenko, YU. M. (2018). *Ponyattya ta struktura administratyvno-pravovoho statusu orhaniv mistsevoho samovryaduvannya* [The concept and structure of the administrative and legal status of local self-government bodies]. *Yurydychnyy byuleten*, 7(2), 41–47 (in Ukr.).
9. Salmanova, O. YU. (2016). *Pravovi akty v upravlinnskiy diyalnosti Natsionalnoyi politysiyi Ukrainy* [Legal acts in the management activity of the National Police of Ukraine]. Doctor's thesis (12.00.07). Kharkiv (in Ukr.).
10. Drobot, I. O. (2010). *Teoretyko-metodolohichni zasady harantuvannya mistsevoho samovryaduvannya v Ukraini* [Theoretical and methodological principles of guaranteeing local self-government in Ukraine]. Doctor's thesis (25.00.02). Kyiv (in Ukr.).
11. Podolyaka, A. M. (2009). *Administratyvno-pravove rehulyuvannya okhorony hromadskoho poriadku v*

- Ukrayini* [Administrative and legal regulation of public order protection in Ukraine]. Doctor's thesis (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).
12. Pro mistseve samovryaduvannya v Ukrayini [About local self-government in Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (21.05.1997 No. 280/97-VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (24), 170 (in Ukr.).
13. Pro osnovy natsionalnoho sprotyvu [On the foundations of national resistance]. *Zakon Ukrayiny* (16.07.2021 No. 1702-9). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (41), 339 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 76 pp. 65–70 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.7947540

http://forumprava.pp.ua/files/065-070-2023-3-FP-Romansky_8.pdfhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2023_3_8.pdf**License (for files):**[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)**Received:** 07.09.2023**Accepted:** 29.09.2023**Published:** 06.10.2023**Available online:** 06.10.2023**Cite as:**

Романський, І. В. (2023). Поняття та особливості адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування як суб'єктів забезпечення територіальної оборони України. *Форум Права*, 76(3), 65–70. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7947540>

Romansky, I. V. (2023). Ponyattya ta osoblyvosti administratyvno-pravovoho statusu orhaniv mistsevoho samovryaduvannya yak subyektiv zabezpechennya terytorialnoyi oborony Ukrayiny [Concept and Features of the Administrative-Legal Status of Local Self-Government Bodies as Subjects of Ensuring the Territorial Defense of Ukraine]. *Forum Prava*, 76(3), 65–70. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7947540>

УДК 347.73:340.15(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10041164>

О.М. БАНДУРКА,

Перший віцепрезидент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, член президії НАПрН України, Заслужений юрист України, м. Харків, Україна; e-mail: apnu@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0240-5517>

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ І ПРИНЦИПІВ ФІНАНСОВОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

O.M. BANDURKA,

First Vice President, National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Doctor of Law, Professor, Academician of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Member of the Presidium of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Honored Lawyer of Ukraine, Kharkiv, Ukraine; e-mail: apnu@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0240-5517>

LEGAL PRINCIPLES FOR DEFINING TASKS AND PRINCIPLES OF FINANCIAL PROTECTION FOR SERVICEMEN IN UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Наразі нагальним є розгляд потреб та вимог військовослужбовців щодо фінансового захисту, включаючи питання їхнього доходу, соціальних гарантій та фінансового стану під час військової служби. Актуальним є визначення правових основ та регулюючих законів, що стосуються фінансового захисту військовослужбовців в Україні, а також визначення завдань і принципів, які формують основу фінансового захисту військовослужбовців. **Метою** статті є визначення кола завдань та принципів фінансового захисту військовослужбовців як настанов правового регулювання цього захисту, що має особливе значення в умовах запровадження воєнного стану в наслідок російської агресії. Використані **методи**: нормативно-правового аналізу для дослідження чинного законодавства та норм, що регулюють фінансовий захист військовослужбовців в Україні.; порівняльного аналізу щодо фінансового захисту військовослужбовців для виявлення передових підходів і можливих покращень; документальний аналіз – для вивчення офіційних документів, рішень та постанов, що стосуються фінансового захисту військовослужбовців та їхньої ролі в системі оборони. **Результати.** Визначено, що фінансовий захист військовослужбовців можна вважати одним з основних факторів, що впливає на ефективність військової служби. Україна має негативний досвід 1990-х років, коли зменшення обсягів фінансового забезпечення соціальних потреб військовослужбовців мало негативний вплив на знецінення військової служби та як наслідок – руйнівний вплив на боєздатність Збройних сил в цілому. Наголошено на тому, що саме завдання та принципи розкривають основні характеристики та визначають роль фінансового захисту військовослужбовців як вагомого елементу механізму національної безпеки. **Висновки.** Встановлено, що завданнями фінансового забезпечення військовослужбовців є основні соціально-економічні напрямки його впливу на ефективність військової служби. До таких завдань віднесено: задоволення багатоаспектних життєвих потреб військовослужбовців на високому рівні, який відповідає суспільним очікуванням від якості реалізації такої служби; підкреслення соціальної значущості військової служби; компенсація військовослужбовцям ризикованості виконання ними своїх службових обов'язків. Доведено, що принципи являють собою основоположні засади, які лежать в основі фінансового забезпечення військовослужбовців, та визначаються низкою нормативно-правових актів різної юридичної сили. Виділено наступні принципи: конституційні, загально-правові, галузеві (насамперед, фінансово-правові та принципи соціального захисту), а також специфічні принципи фінансового захисту військовослужбовців. До останніх віднесено такі: прозорість джерел фінансового захисту військовослужбовців; виключно законодавче визначення видів, обсягу та джерел фінансового захисту військовослужбовців; відповідність фінансового захисту ступеню ризику військової служби; гідного рівня фінансового захисту військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців, що втратили життя чи здоров'я у зв'язку з проходженням військової служби.

Ключові слова: фінансово-правові принципи; фінансово-правовий захист; завдання фінансового захисту військовослужбовців; соціальний захист військовослужбовців

Problem statement. Currently, an urgent consideration is the assessment of the needs and requirements of military personnel regarding their financial protection, including issues related to their income, social guarantees, and financial well-being during military service. It is essential to determine the legal foundations and regulatory laws governing the financial protection of military personnel in Ukraine, as well as to define the tasks and principles that form the basis of their financial protection. The **purpose** of this article is to delineate the scope of tasks and principles for the financial protection of military personnel as guidelines for legal regulation, which holds particular significance in conditions of the introduction of a state of war due to Russian aggression. Used **methods:** normative-legal analysis for the study of current legislation and norms regulating the financial protection of servicemen in Ukraine; comparative analysis regarding the financial protection of servicemen to identify advanced approaches and potential improvements; documentary analysis - for the examination of official documents, decisions, and resolutions related to the financial protection of servicemen and their role in the defense system.

Results. Ukraine has a negative experience of the 1990s, when the reduction of financial support for the social needs of servicemen had a negative impact on the devaluation of military service and, as a result, a devastating impact on the combat effectiveness of the Armed Forces as a whole. It is emphasized that the tasks and principles reveal the main characteristics and determine the role of financial protection of military personnel as an important element of the national security mechanism. **Conclusions.** It was established that the tasks of financial support of military personnel are the main socio-economic directions of its influence on the effectiveness of military service. These tasks include: meeting the multifaceted life needs of servicemen at a high level that meets public expectations of the quality of such service; emphasizing the social significance of military service; compensation to servicemen for the riskiness of their duties. It has been proven that the principles represent the fundamental principles that underlie the financial support of military personnel, and are defined by a number of regulatory and legal acts of different legal force. The following principles are highlighted: constitutional, general legal, branch (first, financial and legal and principles of social protection), as well as specific principles of financial protection of military personnel. The latter include the following: transparency of sources of financial protection of military personnel; exclusively legislative definition of the types, scope and sources of financial protection of military personnel; compliance of financial protection with the degree of risk of military service; a decent level of financial protection of servicemen and family members of servicemen who lost their lives or health in connection with military service.

Keywords: financial and legal principles; financial and legal protection; task of financial protection of military personnel; social protection of military personnel

Постановка проблеми

Актуальність теми обумовлена тим, що в умовах воєнного стану в Україні визначення правових засад фінансового забезпечення захисників Вітчизни впливає на стан суверенітету, державну цілісність і незалежність країни. Фінансовий захист військовослужбовців можна вважати одним з основних факторів, що визначає ефективність військової служби взагалі, а в кризових становищах набуває вкрай актуального значення. Питанням правового та соціального захисту військових держава завжди приділяла вагоме значення, про що свідчить чинний закон України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" а також низка інших нормативно-правових актів [1; 2]. Проте, наявні розбіжності в повноваженнях учасників бюджетного процесу щодо фінансування матеріального забезпечення військових, пільг, компенсацій, пенсій тощо, яке наштовхується на недостатність коштів, затримку виплат, процедурні вимоги оформлення та інші проблеми фінансового забезпечення, військово-

вих, потребує законодавчого врегулювання. Вагомість правового врегулювання цих питань загострюється прагненням України до європейських стандартів життя, євроінтеграції економіки та вступу до НАТО. Слушним є висновок науковців: "В сучасних умовах предметом наукового вивчення повинен стати фінансово-правовий захист, як діяльність держави, що охоплює правовідносини у сфері фінансування заходів з соціального захисту" [3, с.133].

Отже, фінансово-правовий захист військовослужбовця має спрямування забезпечити дотримання його соціального захисту на основі задоволення низки найважливіших потреб, законом визначеним фінансуванням. Важливість фінансово-правового захисту військовослужбовців не можливо переоцінити. Доцільно пригадати, що у другій половині 1990-х років був розпочатий процес призупинення (з метою відміни) пільг, якими користувались військовослужбовці та члени їх сімей. Передусім – це призупинення пільгової платні за житло і комунальні послуги та безкоштовного проїзду до місця проведення

відпустки. Це призвело до виникнення внутрішньої напруги серед військовослужбовців, незадоволення проведенням такої соціальної політики у Збройних силах України. Існуюче незадоволення щодо призупинення пільг військовослужбовцям не виявлялося у відкритих масових проявах невдоволення, однак у військовому середовищі проблема погіршення соціальної захищеності військовослужбовців у той період активно обговорювалась і фактично в усіх військовослужбовців викликала невдоволення. Отже, постала проблема, яка вимагала свого вирішення, адже ігнорування або небажання її зауважувати мало би негативні наслідки для Збройних сил загалом. Послаблення соціального захисту військовослужбовців у той час негативно вплинуло на морально-психологічний стан особового складу, знизило мотивацію до служби, викликало невдоволення соціальною політикою [4, с.148]. Держава не має права на повторення минулих помилок, особливо у важкі часи повномасштабного вторгнення держави-терориста. Без чіткого розуміння завдань та принципів фінансового захисту військовослужбовців як його основи не можливе подальше вдосконалення та доведення до рівня Європейських стандартів.

Питання фінансового та соціального захисту військовослужбовців були розглянуті у працях М.С. Ільницького, Ю.М. Крет, А.Л. Папіряна та інших. Проте, у працях вчених не достатньо уваги було приділено саме питанням завдань та принципів такого захисту. Тоді як у працях вчених, які досліджували принципи фінансових правовідносин, зокрема, О.П. Гетманець, Д.В. Коробцової, М.П. Кучерявенко, Т.А. Латковської, О.В. Покатаєвої, О.А. Семчика та інших, – принципи фінансового захисту військовослужбовців не стали об'єктом окремих досліджень у науці фінансового права.

Тому *метою* статті є з'ясування завдань та принципів, які визначають спрямованість змісту фінансового захисту військовослужбовців на правових підставах. Її *новизна* полягає в поглибленому розумінні сучасних завдань і принципів фінансового захисту військовослужбовців на підставі чинного вітчизняного законодавства, відкритті нових знань та інсайтів у сфері фінансового захисту військовослужбовців. Завданнями статті є характеристика ролі фінансового захисту військовослужбовців у сучасних умовах та визначення видів принципів, які лежать в основі його реалізації, спираючись на чинне вітчизняне законодавство.

Грошове забезпечення військовослужбовців як елемент підвищення їх соціального статусу

В тлумачному словнику категорія "завдання" розглядається як наперед визначений, запланований для виконання обсяг роботи, справа і т. ін., або мета, до якої прагнуть; те, що хочуть здійснити [5, с.40]. Іншими словами, завдання – це настанови певної діяльності.

Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" встановлено, що держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів. До складу грошового забезпечення входять: посадовий оклад, оклад за військовим званням; щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія); одноразові додаткові види грошового забезпечення. Грошове забезпечення визначається залежно від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця. Грошове забезпечення підлягає індексації відповідно до Закону [1]. Таким чином, грошове забезпечення як елемент фінансового захисту має своїм завданням створення достатнього рівня обсягу перелічених видів забезпечення, а також стимулювання вступу та проходження особами військової служби. Окрім названого забезпечення фінансовий захист охоплює й інші форми свого прояву. Так, вище названим Законом у ст.14 передбачено надання пільг, наприклад, щодо безоплатного проїзду: 1) залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом: а) у відрядження; б) у відпустку в межах України; в) при переведенні на нове місце проходження військової служби або у зв'язку з передислокацією військової частини; г) до місця проживання, обраного при звільненні з військової служби, в межах України; 2) всіма видами транспорту загального користування міського, приміського та міжміського сполучення (за винятком таксі) – тільки військовослужбовці строкової військової служби [1]. Пільги на проїзд не вичерпують усіх видів фінансового захисту військовослужбовців.

Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" визначено право осіб з числа війсь-

ковослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, при наявності встановленої цим Законом вислуги на військовій службі, – на довічну пенсію за вислугу років. Військовослужбовці, особи, які мають право на пенсію за цим Законом, які стали особами з інвалідністю за умов, передбачених цим Законом, набувають право на пенсію по інвалідності. Члени сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули чи померли або пропали безвісти, мають право на пенсію в разі втрати годувальника [6]. Таким чином, на підставі чинного законодавства слід визначити, що фінансовий захист військовослужбовців охоплює не лише час проходження військової служби, але й невизначений певними строками час, за наявності визначених законом умов. Означене пов'язано з певним компенсуванням ризикованості як ознаки, властивій проходженню військової служби, зокрема, втратою життя чи здоров'я.

Необхідно погодитися з позицією А.І. Сизова та Л.В. Цюкало щодо необхідності проводити послідовну і цілеспрямовану політику, направлену на підвищення статусу військовослужбовців, що безпосередньо впливає на ефективність соціального напрямку. Адже створення належної мотивації до військової служби за рахунок посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, а саме збільшення розміру грошового забезпечення, забезпечення їх житлом, надання кваліфікованої медичної допомоги сприяє покращенню виконання поставлених завдань. Варто пам'ятати, що військовослужбовці мають значно вищі ризики у порівнянні з іншими громадянами у зв'язку з безпосередньою участю у військових конфліктах, та особливо в сучасних умовах захисту цілісності держави на сході України. Однією з умов залучення висококваліфікованих фахівців до Збройних Сил України є створення ефективного механізму фінансового забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців [7, с.24].

Принципи як елемент характеристики фінансового захисту військовослужбовців

Академічний тлумачний словник української мови розглядає "принцип" як: основне вихідне положення якої-небудь наукової системи, теорії, ідеологічного напрямку і т. ін.; особливість, покладену в основу створення або здійснення чогось, спосіб створення або здійснення чогось;

переконавання, норма, правило, яким керується хто-небудь у житті, поведінці [8, с.693]. При характеристиці принципу зазвичай звертається увага, що він, по-перше, становить ідею, положення, вимогу, цінність, стандарт і, по-друге, він є не простим положенням, ідеєю, вимогою, цінністю, стандартом, а основним основоположним, засадничим, фундаментальним, вихідним, загальним, керівним, відправним, провідним [9, с.49]. Принципи у загальносемантичному розумінні вочевидь характеризують ті засади, на яких відбувається та чи інша діяльність. Доцільно зазначити, що принципи фінансового захисту військовослужбовців базуються на багатьох надгалузевих та галузевих правових принципах. Насамперед, мова йде про загально-правові принципи, відображені в Основному Законі України. До загально-правових принципів відносять: принцип свободи (право виступає як міра свободи); принцип справедливості; принцип рівності усіх перед законом, рівність прав і обов'язків, незалежно від національної релігійної й іншої приналежності, службового й іншого положення, рівна відповідальність перед законом; принцип гуманізму (право на життя, здоров'я, особисту волю і безпеку, право на охорону своєї честі і репутації, недоторканість особи й ін.); принцип демократизму; принцип законності [10, с.102]. Перелічені принципи мають надгалузевий характер і відображені у нормах Конституції, саме ці принципи встановлюють засади розвитку всіх суспільних відносин в державі. Як підкреслюють І.В. Кирєєва та Д.В. Коробцова, в основі виділення конституційних принципів лежить форма нормативного закріплення. Конституційні норми, які встановлюють принципи фінансового та відповідно бюджетного права, є нормами прямої дії, що дозволяє спиратися на ці норми учасникам правовідносин без внесення відповідних доповнень до нормативно-правових актів фінансового, чи зокрема бюджетного законодавства [11, с.207–208]. До важливих конституційних норм, які визначають засади фінансового захисту військовослужбовців, слід віднести: ст.1, в якій серед іншого Україна визнається соціальною та правовою державою; відповідальність держави перед людиною за свою діяльність (ст.3); ст.17, що закріплює обов'язок держави забезпечувати соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей; право на належні, безпечні і здорові умови праці, на

заробітну плату, не нижчу від визначеної законом (ст.43); право громадян на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло (ст.48); право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування (ст.49) [12].

Надалі йдуть галузеві принципи. До принципів фінансового права, які визначають його галузеві особливості, вчені відносять: принцип пріоритету публічних фінансів у правовому регулюванні відносин у галузі фінансової діяльності; принцип соціальної спрямованості фінансового законодавства; гласність; плановість, а також принцип єдності фінансової політики та грошової системи. Тобто, до загальних фінансово-правових принципів належать такі, які відображають особливості правових форм регулювання фінансових відносин [13, с.63–64]. Перелічені принципи знаходять своє втілення у конкретних нормах законодавства, що регулює фінансовий захист військовослужбовців.

А.Л. Папікян виділяє такі принципи соціальної політики у Збройних силах України: законність і дотримання прав людини; комплексність і системність використання широкого спектра прийомів та засобів; відкритість і доступність соціальних послуг для усіх; забезпечення прозорості та громадського контролю за діяльністю органів, відповідальних за проведення соціальної політики у Збройних силах України; відповідальність суб'єктів соціальної роботи за дотримання етичних і правових норм у стосунках із людьми; відповідність завдань соціальної роботи рівню їхнього фінансово-економічного забезпечення [4, с.151–152]. Такі принципи також мають галузевий характер та відображають бачення автора щодо подальшого розвитку правової регламентації соціального та, відповідно, фінансового захисту військовослужбовців.

З урахуванням того, що законодавство про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію, базується на Конституцію України і складається з Законів "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та

інших нормативно-правових актів України, прийнятих відповідно до цих законів [14], доцільно розглянути норми цих актів, що визначають засади, на основі яких відбувається фінансовий захист військовослужбовців в межах пенсійного забезпечення. Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" встановлено низка принципів його реалізації, з яких до сфери фінансового захисту військовослужбовців слід віднести такі: законодавчого визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового державного пенсійного страхування; обов'язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством; заінтересованості кожної працездатної особи у власному матеріальному забезпеченні після виходу на пенсію; рівноправності застрахованих осіб щодо отримання пенсійних виплат та виконання обов'язків стосовно сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування; диференціації розмірів пенсій залежно від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати (доходу); солідарності та субсидування в солідарній системі; фінансування видатків на виплату пенсій, надання соціальних послуг за рахунок страхових внесків, бюджетних коштів і коштів цільових фондів; державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав; гласності, прозорості та доступності діяльності Пенсійного фонду; обов'язковості фінансування за рахунок коштів Пенсійного фонду витрат, пов'язаних з виплатою пенсій та наданням соціальних послуг, в обсягах, передбачених цим Законом; цільового та ефективного використання коштів загальнообов'язкового державного пенсійного страхування; відповідальності суб'єктів системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування за порушення норм цього Закону, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків [14]. Перелічені принципи мають специфічний характер та охоплюють пенсійний фінансовий захист у тому числі й військовослужбовців.

Вагомим специфічним принципом доцільно назвати принцип прозорості джерел фінансування соціально-економічного захисту військовослужбовців, що безпосередньо витікає із ст.23 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", згідно якої фінансове забезпечення витрат, пов'язаних з реалізацією цього Закону,

здійснюється за рахунок коштів, що передбачаються в Державному бюджеті України на відповідний рік для Міністерства оборони України, розвідувальних органів України та інших центральних органів виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні військові формування та правоохоронні органи, інших джерел, передбачених законом. Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом, надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ [1]. Таким чином, мова йде про чіткість законодавчого визначення джерел фінансового захисту військовослужбовців.

Висновки

1. Завданнями фінансового забезпечення військовослужбовців є забезпечення ресурсами фінансування основних соціально-економічних напрямів, що закріплені законом, з метою його впливу на підвищення ефективності військової служби. До завдань віднесені: задоволення багатоаспектних життєвих потреб військовослужбовців на високому рівні, який відповідає суспільним очікуванням від якості реалізації такої служби; підкреслення соціальної значущості військової служби; компенсація військовослужбовцям ризикованості виконання ними своїх службових обов'язків.

2. Фінансово-правові принципи захисту військовослужбовців являють собою основоположні засади, що лежать в основі фінансового забез-

печення військовослужбовців та визначаються низкою нормативно-правових актів різної юридичної сили. Можна виділити: конституційні, загально-правові принципи; галузеві фінансово-правові принципи; принципи соціального захисту, які також мають галузевий характер; та принципи специфічні, які уточнюють перелічені групи принципів саме у сфері фінансового захисту військовослужбовців. До останніх можна віднести такі: прозорість джерел фінансового захисту військовослужбовців; виключно законодавчого визначення видів, обсягу та джерел фінансового захисту військовослужбовців; відповідність фінансового захисту ступеню ризику військової служби; гідного рівня фінансового захисту військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців, що втратили життя чи здоров'я у зв'язку з проходженням військової служби.

Розглянуті завдання та принципи мають бути враховані у подальших дослідженнях, пов'язаних із вдосконаленням правових засад фінансового захисту військовослужбовців.

Конфлікт інтересів

На думку автора конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконане відповідно до планів науково-дослідних робіт Національної академії правових наук України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20.12.1991 № 2011-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 15. Ст. 190. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text> (дата звернення: 12.07.2022).
2. Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дій воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2022. *Офіційний вісник України*. 2022. № 25. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2022-%D0%BF#Text> (дата звернення 24.06.2023).
3. Ільницький М. С., Крет Ю. М. (2023). Особливі соціальні виплати військовослужбовцям, як об'єкт фінансово-правового захисту. *Форум Права*, 74(1), 132–140. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7699520>
4. Папікян А. Л. Формування системи соціального і правового захисту військовослужбовців Збройних сил України. *Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Юридичні науки*. 2014. № 801. С. 147–152.
5. Словник української мови: в 11 т. / редкол.: І. К. Білодід (голова) та ін. Київ: Наук. думка, 1970–1980. Т. 3: З / ред. тому: Г. М. Гнатюк, Т. К. Черторизька. 1972. 744 с.
6. Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб: Закон України від 09.04.1992 № 2262-XII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2262-12#n2>
7. Сизов А. І., Цюкало Л. В. Перспективи фінансового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. *International Journal of Innovative Technologies in Economy*. 2019. № 7(27). С. 23–28.
8. Словник української мови: в 11 т. / редкол.: І. К. Білодід (голова) та ін. Київ: Наук. думка, 1970–1980. Т. 7: Поїхати-Приробляти. 1976. 723 с.
9. Прийма С. В. Поняття принципу в аспекті співвідношення з суміжними категоріями. *Державне будів-*

- ництво та місцеве самоврядування. 2014. Вип. 28. С. 46–55.
10. Галіахметов І. А. Загальноправові принципи в нормах муніципального права України. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Право*. 2011. Вип. 15. Ч. 1. С. 101–105.
 11. Кирєєва І. В., Коробцова Д. В. Роль конституційних принципів у регулюванні бюджетних правовідносин. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 3. С. 206–209. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-3/52>
 12. Конституція України: Закон України від 28.06.1996. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text>
 13. Гетманець О. П., Коробцова Д. В. Принципи бюджетного права України: Монографія. Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017. 268 с.
 14. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 № 1058–IV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text>

REFERENCES

1. Pro sotsialnyy ta pravovyy zakhyst viyskovosluzhbovtziv ta chleniv yikh simey [On social and legal protection of servicemen and their family members]. *Zakon Ukrayiny* (20.12.1991 No. 2011-12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 1992, (15), 190. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text> (in Ukr.).
2. Pytannya deyakykh vyplat viyskovosluzhbovtziv, osobam ryadovoho i nachalnytskoho skladu, politseyskym ta yikh simyam pid chas diy voyennoho stanu [The issue of certain payments to military personnel, rank and file officers, police officers and their families during martial law]. *Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny* (28.02.2022). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, 2022, (25). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2022-%D0%BF#Text> (in Ukr.).
3. Ilnytskyy, M. S., & Kret, YU. M. (2023). Osoblyvi sotsialni vyplaty viyskovosluzhbovtziv, yak obyekt finansovo-pravovoho zakhystu [Special social payments to military personnel as an object of financial and legal protection]. *Forum Prava*, 74(1), 132–140. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7699520> (in Ukr.).
4. Papikyan, A. L. (2014). Formuvannya systemy sotsialnoho i pravovoho zakhystu viyskovosluzhbovtziv Zbroynykh syl Ukrayiny [Formation of the system of social and legal protection of servicemen of the Armed Forces of Ukraine]. *Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Ser. Yurydychni nauky*, (801), 147–152 (in Ukr.).
5. Bilodid, I. K. (Red.). Et al. (1972). *Slovnyk ukrayinskoyi movy: v 11 t.* [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 volumes]. Kyiv: Nauk. dumka, 1970–1980. T. 3: Z (in Ukr.).
6. Pro pensiyne zabezpechennya osib, zvilnennykh z viyskovoyi sluzhby, ta deyakykh inshykh osib [On the pension provision of persons released from military service and certain other persons]. *Zakon Ukrayiny* (09.04.1992 No. 2262-12). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2262-12#n2> (in Ukr.).
7. Syzov, A. I., & Tsyukalo, L. V. (2019). Perspektyvy finansovoho zabezpechennya viyskovosluzhbovtziv Zbroynykh syl Ukrayiny [Prospects of financial support for servicemen of the Armed Forces of Ukraine]. *International Journal of Innovative Technologies in Economy*, 7(27), 23–28 (in Ukr.).
8. Bilodid, I. K. (Red.). Et al. (1976). *Slovnyk ukrayinskoyi movy: v 11 t.* [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 volumes]. Kyiv: Nauk. dumka, 1970–1980. T. 7: Poyikhaty-Pryroblyaty (in Ukr.).
9. Pryyma, S. V. (2014). Ponyattya pryntsyphu v aspekti spivvidnoshennya z sumizhnymy katehoriyamy [The concept of principle in the aspect of relationship with adjacent categories]. *Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovryaduvannya*, (28), 46–55 (in Ukr.).
10. Haliakhmetov, I. A. (2011). Zahalnopravovi pryntsyphu v normakh munitsypalnoho prava Ukrayiny [General legal principles in the norms of municipal law of Ukraine]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriya Pravo*, 15(1), 101–105 (in Ukr.).
11. Kyryeyeva, I. V., & Korobtsova, D. V. (2021). Rol konstytutsiynykh pryntsyphiv u rehulyuvanni byudzhethnykh pravovidnosyn [The role of constitutional principles in the regulation of budgetary legal relations]. *Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal*, (3), 206–209. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-3/52> (in Ukr.).
12. *Konstytutsiya Ukrayiny* [Constitution of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (28.06.1996). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text> (in Ukr.).
13. Hetmanets, O. P., & Korobtsova, D. V. (2017). *Pryntsyphu byudzhethnoho prava Ukrayiny* [Principles of budget law of Ukraine]. *Monohrafiya*. KH.: Kharkivskyy natsionalnyy universytet vnutrishnikh sprav (in Ukr.).
14. *Pro zahalnoobov'yazkove derzhavne pensiyne strakhuvannya* [About mandatory state pension insur-

ance]. Zakon Ukrainy (09.07.2003 No. 1058–4). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 76 pp. 71–78 (3).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.10041164
http://forumprava.pp.ua/files/071-078-2023-3-FP-Bandurka_9.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2023_3_9.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 12.09.2023
Accepted: 02.10.2023
Published: 10.10.2023
Available online: 10.10.2023

Cite as:

Бандурка, О. М. (2023). Правові засади визначення завдань і принципів фінансового захисту військовослужбовців в Україні. *Форум Права*, 76(3), 71–78. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10041164>

Bandurka, O. M. (2023). Pravovi zasady vyznachennya zavdan i pryntsypiv finansovoho zakhystu viyskovosluzhbovtziv v Ukraini [Legal Principles for Defining Tasks and Principles of Financial Protection for Servicemen in Ukraine]. *Forum Prava*, 76(3), 71–78. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10041164>

УДК 342.95

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10041168>
Е.О. МУЗИЧУК,

аспірант Академії праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ,

 Україна; e-mail: edmuzychuk@gmail.com;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8695-8807>

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ

Е.О. MUZYCHUK,

Postgraduate Student, Academy of Labour, Social Relations and Tourism, Kyiv,

 Ukraine; e-mail: edmuzychuk@gmail.com;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8695-8807>

ACTUAL PROBLEMS AND DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT OF THE ANTI-CORRUPTION SYSTEM IN THE PUBLIC SERVICE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Україна стикається із серйозною проблемою корупції в публічній службі, яка завдавала значних шкідливих наслідків для суспільства, ефективності державного управління та довіри громадян до владних структур. Наразі до проблемних у системі протидії корупції в публічній службі віднесені недостатні повноваження та ресурсна база антикорупційних органів, неефективність координації між суб'єктами протидії корупції, часті зміни в законодавстві, недостатній контроль і залучення громадськості до моніторингу та контролю за владними процесами. Це створює серйозні перешкоди на шляху до створення ефективної та прозорої системи протидії корупції в публічній службі. У зв'язку з цим, виникає необхідність в дослідженні та ідентифікації актуальних проблем та визначенні напрямків подальшого вдосконалення цієї системи для досягнення високих стандартів доброчесності та ефективності в українській публічній службі. **Мета** статті полягає у визначенні актуальних проблем і напрямків вдосконалення системи протидії корупції у публічній службі. Використані **методи** правової експертизи для оцінки та аналізу конкретних нормативних актів та їх відповідності принципам боротьби з корупцією, діагностичний аналіз для визначення ключових проблем та недоліків у системі протидії корупції та ін. **Результати.** Показано, що оптимізація системи суб'єктів, які беруть участь у протидії корупції в публічній службі, потребує реалізації конкретних напрямків вдосконалення. Ці заходи спрямовані на досягнення таких важливих цілей, як зменшення рівня корупції та підвищення прозорості та ефективності у функціонуванні публічної служби взагалі. До цих напрямків вдосконалення відносяться поліпшення законодавчої бази, впровадження ефективного механізму міжвідомчої співпраці і координації, а також активне залучення громадськості до процесу протидії корупції. Здійснення цих заходів може суттєво сприяти покращенню боротьби з корупцією в публічній службі та забезпечити більш прозорий та ефективний функціонування державних органів. **Висновки.** Серед важливих заходів, спрямованих на покращення системи протидії корупції в публічній службі відзначені розробка та впровадження ефективних систем контролю над деклараціями про майно та доходи посадових осіб, використання технологій блокчейн у сфері публічних закупівель, активне залучення громадськості до боротьби з корупцією, удосконалення механізмів контролю у публічній службі, впровадження програмних рішень для більш ефективної протидії корупції, налагодження співпраці між антикорупційними органами та міжнародними структурами, зміцнення незалежності та ефективності судової системи, використання сучасних інформаційних технологій та сприяння подальшому економічному розвитку держави.

Ключові слова: протидія корупції; система протидії корупції; оптимізація; публічна служба; правове регулювання; державна політика; законодавче забезпечення; адміністративне право

Problem statement. Ukraine faces a significant issue of corruption in the public service sector, which has resulted in detrimental consequences for society, the efficiency of government administration, and citizens' trust in the authorities. Currently, the problems in the anti-corruption system within the public service sector encompass insufficient authority and resources for anti-corruption agencies, ineffective coordination among anti-corruption entities, frequent legislative changes, and inadequate oversight and involvement of the public in monitoring and controlling governmental processes. These challenges cre-

ate substantial obstacles to the establishment of an efficient and transparent anti-corruption system within the public service. Therefore, there is a need for research to identify the current issues and determine directions for further improvement of this system to achieve high standards of integrity and effectiveness in the Ukrainian public service. The **purpose** of this article is to identify current issues and directions for enhancing the anti-corruption system within the public service. Legal expertise **methods** were employed to assess and analyze specific legislative acts and their alignment with anti-corruption principles, as well as diagnostic analysis to identify key issues and shortcomings in the anti-corruption system. **Results.** It has been demonstrated that optimizing the system of entities involved in combating corruption in the public service requires the implementation of specific areas of improvement. These measures are aimed at achieving critical objectives, such as reducing the level of corruption and enhancing transparency and efficiency in the overall functioning of the public service. These areas of improvement encompass enhancing the legislative framework, introducing an effective mechanism for interagency cooperation and coordination, as well as actively engaging the public in the fight against corruption. Implementing these measures can significantly contribute to improving the anti-corruption efforts within the public service and ensuring a more transparent and efficient operation of government institutions. **Conclusions.** Among the crucial measures aimed at enhancing the anti-corruption system within the public service, several stand out, including the development and implementation of effective control systems over property and income declarations of officials, the utilization of blockchain technology in public procurement, active engagement of the public in combating corruption, improvements in control mechanisms within the public service, the implementation of software solutions for more effective anti-corruption measures, fostering cooperation between anti-corruption bodies and international organizations, strengthening the independence and effectiveness of the judicial system, harnessing modern information technologies, and promoting further economic development of the country.

Keywords: *anti-corruption; anti-corruption system; optimization; public service; legal regulation; state policy; legislative support; administrative law*

Постановка проблеми

Стан протидії корупції на публічній службі в Україні до 2014 року можна охарактеризувати як системну проблему, яка існувала на різних рівнях урядової структури. Корупція проникла в різні складові державного апарату, включаючи правоохоронні органи, судову систему, податкову службу, місцеве самоврядування та інші. Відсутність ефективних антикорупційних законів і регуляторних механізмів ускладнювала боротьбу з корупцією. До того ж законодавство про конфлікт інтересів було недостатньо розвиненим. При цьому система державних закупівель, призначення на посади та надання адміністративних послуг є прозорою і вразливою до корупційних схем.

Після Революції Гідності 2013–2014 років значні зусилля були спрямовані на створення нових антикорупційних органів, таких як Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура, утворені громадські ради при антикорупційних органах, розвиток отримали журналістські розслідування, громадськість почала активно долучатися до контролю за владними процесами.

Незважаючи на кроки, які було зроблено в Україні для боротьби з корупцією у сфері публічної служби та які отримали значний суспільний резонанс, у системі протидії корупції все ще продовжують існувати певні проблеми, які перешкоджають євроінтеграційному вектору розвитку держави.

Серед вітчизняних вчених, які досліджували різноманітні аспекти системи протидії корупції у публічній службі, можна виділити А. Барана з розглядом принципів та правил професійної етики для працівників публічної служби та їх важливості у запобіганні корупції, О. Кочеткову з аналізом конкретних конвенцій та їхньої ефективності у боротьбі з різними видами корупції, В. Павліченка з обговоренням заходів, які необхідно вжити для адаптації національного законодавства до міжнародних стандартів та конвенцій, О. Прохоренка з розкриттям сутності корупції та її основних форм і проявів в українському суспільстві та ін. У роботах цих дослідників сформовані окремі напрямки вдосконалення системи протидії корупції у публічній службі, які потребують детального розгляду на рівні системи.

Тому *метою* статті є визначення актуальних проблем і напрямків вдосконалення системи протидії корупції у публічній службі. Її *новизна* полягає у новітньому розумінні напрямків вдосконалення системи протидії корупції у публічній службі. *Завданням* статті є розгляд стану протидії корупції в Україні до 2014 року; аналіз нормативно-правових та інституційних зрушень у системі протидії корупції після Революції Гідності 2013–2014 років; окреслення актуальних проблем у сфері протидії корупції у публічній службі, а також розгляд напрямків вдосконалення, спрямованих на зменшення рівня корупції і підвищення прозорості та ефективності публічної служби в цілому.

Нормативно-правові та інституційні зрушення у системі протидії корупції

М. Баран, аналізуючи стан протидії корупції в Україні до 2014 року, зазначає, що правоохоронні органи, такі як поліція та прокуратура, часто були недостатньо фінансово підтримані, що призводило до недостатнього розслідування корупційних справ та безкарності для корупціонерів [1, с.96]. Натомість, корупція мала великий вплив на різні сфери суспільства, включаючи економіку, судочинство, політику та систему публічних послуг. Це обмежувало економічний розвиток країни та підірвало довіру до державних інституцій.

Із 2014 року, як стверджує А. Мазак, Україна внесла значні зміни у систему протидії корупції в публічній службі. Одним із ключових кроків було створення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) в 2015 році, який відповідає за здійснення контролю за доходами та майном посадових осіб, забезпечує декларування та публічну доступність цієї інформації [2, с.144]. Водночас введена електронна система декларування посадових осіб була покликана забезпечувати прозорість та публічний доступ до декларацій про доходи, майно та інтереси посадових осіб.

О. Прохоренко зауважує, що паралельно зі створенням цих спеціалізованих органів відбулися зміни в законодавстві, які передбачають посилення відповідальності посадових осіб за корупційні діяння. Були прийняті такі закони, як "Про очищення влади" і "Про прокуратуру", які вводять нові стандарти прозорості, відкритості та незалежності в публічну службу та правоохоронні органи [3, с.32; 4].

Також було запроваджено електронну систему закупівель "ProZorro", що дозволяє знизити ризик корупції в публічних закупівлях шляхом підвищення прозорості та конкуренції. Нарешті важливою складовою системи протидії корупції стала активна розбудова системи громадського контролю. Це включає створення громадських рад при антикорупційних органах, розвиток журналістських розслідувань, залучення громадських організацій до моніторингу та контролю за владними процесами.

Окреслені нами інституції та механізми мають на меті забезпечити ефективну боротьбу з корупцією в публічній службі. Проте ефективність цих заходів та системи суб'єктів протидії корупції є предметом постійної дискусії в Україні.

Загалом, як відзначає О. Кочеткова, система протидії корупції в публічній службі в Україні ві-

дтоді зазнала значних змін. Ці зміни спрямовані на забезпечення прозорості, відкритості, ефективності та відповідальності у державному управлінні та боротьбі з корупцією. Однак, необхідно продовжувати зусилля для підтримки та посилення цих реформ з метою побудови сильної та прозорої держави [5, с.142].

Незважаючи на кроки, які були зроблені в Україні для боротьби з корупцією у сфері публічної служби та які отримали значний суспільний резонанс, висвітлення у вітчизняних та зарубіжних засобах масової інформації, існують певні проблеми у чинній системі протидії корупції, коло яких ми спробуємо окреслити в межах даного дослідження. Так, Transparency International у проведеному аналізі стану корупції в Україні наголосили, що основною причиною такої повільної протидії корупції на публічній службі є брак політичної волі [6]. Відповідно конкретними недоліками організація називає: низький рівень залучення громадськості до перевірки доброчесності; не посилено НАБУ; не відбувся перезапуск НАЗК; введення електронних реєстрів декларацій мало незначний ефект, оскільки не до всіх реєстрів було отримано допуск НАЗК; не створено Служби фінансових розслідувань.

Проте, у зв'язку з тим, що даний аналіз відбувся у 2018 році, а наразі в Україні вже створено Бюро економічної безпеки, яке у цілому виконує роль служби фінансових розслідувань, а також, беручи до уваги той факт, що НАЗК було перезапущено після зміни політичної влади у 2019 році, то можна зазначити, що щонайменше частина антикорупційних рекомендацій, оголошених Transparency International, уже була успішно виконана державно-політичним керівництвом України.

Водночас на основі аналізу вищевказаних аналітичних документів та поглядів науковців нами сформовані актуальні проблеми в сфері протидії корупції у публічній службі.

1. Однією з найважливіших проблем ми вважаємо недостатні повноваження та ресурсну базу антикорупційних і правоохоронних органів. Адже, як зазначає В. Павліченко, недостатня ефективність вітчизняної системи суб'єктів протидії корупції полягає у тому, що деякі суб'єкти протидії корупції не мають достатніх ресурсів, повноважень та кваліфікації для ефективного виконання своїх функцій. Недостатній контроль та невідповідність санкцій також можуть послаблювати ефективність системи [7, с.361]. Також варто відзначити позицію О. Терещука, який наголошує на тому, що в Україні досі має місце

неправильне фінансове забезпечення антикорупційних органів. Україна зазнала труднощів із забезпеченням адекватного фінансування антикорупційних органів, таких як Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Недостатнє фінансування може обмежувати їх здатність ефективно боротися з корупцією на високому рівні [8, с.18]. В додаток до цього правником і дослідником О. Федорком стверджується, що, незважаючи на впровадження електронних систем декларування майна та доходів посадових осіб, існують проблеми з доступом до інформації про фінансовий стан та можливі конфлікти інтересів посадових осіб. Це ускладнює ефективний контроль за їхньою діяльністю та може підірвати довіру громадськості [9, с.227].

2. Як зазначає С. Подоляка, неефективність координації між суб'єктами протидії корупції також визнається серйозним недоліком. В Україні існує кілька організацій, комітетів та агенцій, які займаються боротьбою з корупцією. Недостатня координація між ними може призводити до дублювання зусиль, пропуску важливої інформації та зниження ефективності боротьби з корупцією [10, с.295].

3. Часті й нерідко непередбачувані зміни в законодавстві можуть ускладнювати роботу суб'єктів протидії корупції та викликати правову невизначеність.

4. Недостатній контроль і залучення громадськості обмежує її здатність впливу на суб'єкти протидії корупції та контролю за їх діяльністю.

На нашу думку, це лише незначна частина недоліків, які були ідентифіковані у системі протидії корупції у сфері публічної служби в Україні.

Заходи для зменшення корупції та поліпшення прозорості й результативності державної служби

Водночас О. Макухін стверджує, що важливо розвивати та зміцнювати адміністративно-правовий фреймворк, пов'язаний з боротьбою з корупцією на публічній службі [11, с.56]. Так, оптимізація системи суб'єктів протидії корупції у публічній службі може бути реалізована шляхом втілення наступних напрямків вдосконалення, спрямованих на зменшення рівня корупції і підвищення прозорості та ефективності публічної служби в цілому.

1. Вдосконалення законодавчої бази є ключовим напрямком вдосконалення системи протидії корупції. У даному контексті наголошуємо на важливості розробки та прийняття нових ан-

тикорупційних законів, які враховують найкращі міжнародні практики та стандарти. До даного напрямку також відносимо посилення відповідальності посадових осіб за корупційні дії, встановлення прозорих правил фінансування політичних партій та зміцнення механізмів контролю за доходами посадових осіб. Разом з цим, рекомендуємо удосконалення антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів та їх проєктів, нормативно-правове закріплення на рівні законів та підзаконних нормативно-правових актів правил етичної поведінки з метою встановлення чітких та однозначних норм, які стосуються доброчесності публічних службовців.

2. Також важливим напрямком визнається запровадження ефективного механізму міжвідомчої співпраці, у тому числі на рівні відповідних міжвідомчих наказів. Забезпечення обміну інформацією та координації дій є ключовим аспектом успішної боротьби з корупцією.

Вітчизняна дослідниця Р. Тучак акцентує увагу на тому, що ефективна система суб'єктів протидії корупції потребує співпраці та координації між різними органами та інституціями [12, с.12].

Так, І. Яцків закликає до створення окремого органу, який буде відповідальний за координацію діяльності антикорупційних органів. Цей орган може бути залучений до розробки стратегії боротьби з корупцією, може сприяти обміну інформацією та вирішенню конфліктних ситуацій між органами. Також науковець зауважує, що спільні навчання та обмін досвідом стануть надзвичайно корисним елементом на рівні організації тренінгів, семінарів та інших заходів, які сприяють обміну досвідом та зміцненню професійних навичок працівників антикорупційних органів [13, с.13].

Водночас ми акцентуємо увагу на важливості об'єднання аналітичних, технічних та фінансових ресурсів для забезпечення ефективності роботи та мінімізації дублювання функцій антикорупційних органів, створення міжвідомчих структур, таких як спільні робочі групи, що, у свою чергу, сприятиме зближенню, обміну досвідом та ефективній координації роботи різних органів.

3. Розробка та впровадження ефективних механізмів контролю за деклараціями про майно та доходи посадових осіб може зменшити можливість приховування корупційних доходів. Також слід розглянути впровадження технологій блокчейн у сфері публічних закупівель для забезпечення прозорості та унеможливлення фальсифікації даних.

4. Забезпечення високого рівня професійної підготовки та етичного стандарту серед публічних службовців сприятиме зниженню корупційних ризиків. Впровадження системи оцінки компетенцій та етичної культури, а також надання належної організаційної підтримки, фінансових стимулів задля додержання цих норм може покращити якість роботи публічних службовців. Цей напрямок також включає навчання з питань розслідування, аналізу фінансових операцій, правової експертизи та професійної антикорупційної етики.

5. Окремим напрямком є активне залучення громадськості до процесу протидії корупції. Це може здійснюватися шляхом створення механізмів зворотного зв'язку, публікації інформації про роботу антикорупційних органів, проведення незалежних аудитів та залучення громадських спостерігачів до процесу контролю.

Є. Харина наголошує на тому, що залучення громадськості неможливе без забезпечення прозорості у процесі роботи суб'єктів протидії корупції. Це може включати публікацію фінансової звітності публічних службовців, розкриття інформації про власність та майно, а також доступ до інформації про проведення антикорупційних розслідувань [14, с.182].

Важливо створити механізми для активної участі громадськості у процесі боротьби з корупцією. Цей напрямок можливо реалізувати шляхом залучення незалежних громадських організацій, журналістів та активних громадян до спостереження за роботою антикорупційних органів, а також забезпечення доступних цифрових анонімних механізмів, які дозволятимуть громадянам оперативно повідомляти про факти корупції.

Особливу увагу звертаємо на посилення правового та організаційного забезпечення захисту антикорупційних активістів та активізацію досудового розслідування кримінальних проваджень щодо нападів (тиску) на них, а також активізувати спільну роботу із ЗМІ з питань висвітлення поточної антикорупційної діяльності держави та притягнення винних до відповідальності, а також надання інформації щодо вчинених кримінальних правопорушень.

6. Удосконалення механізмів контролю в сфері протидії корупції у публічній службі. В. Побережний, розглядаючи у своїй публікації механізм оптимізації системи суб'єктів протидії корупції, пропонує припинити практику розширення повноважень публічної адміністрації за допомогою підзаконної нормотворчості, а також вва-

жає за доцільне посилення функції внутрішнього контролю в органах публічної адміністрації (фінансовий контроль та службові розслідування) [15, с.425].

7. Активне впровадження програмних підходів у сфері протидії корупції у публічній службі. Досліджуючи розвиток механізмів протидії виникненню корупції в сфері охорони здоров'я, Т. Попченко виділяє національний, регіональний та локальний рівні управлінського впливу на протидію корупції. На думку науковця, регіональний рівень передбачає розроблення регіональних програм [16, с.54]. Переважно дані програми зводяться до антикорупційних стратегій, ініційованих керівництвом певного регіону, що у більшості своїй перекликаються з національними стратегічними механізмами протидії корупції.

8. Окремим перспективним напрямком вважаємо налагодження активної співпраці між українськими антикорупційними органами та міжнародними організаціями, такими як Європейський Союз, Рада Європи та Міжнародний валютний фонд, зокрема, щодо отримання фінансової, технічної та юридичної підтримки. Також визнається необхідним створення Консультативної Ради міжнародних експертів при Верховній Раді України для допомоги в діяльності профільного комітету.

9. Необхідно зміцнювати незалежність та ефективність судової системи, щоб забезпечити ефективний розгляд справ та накладання справедливих покарань. Це може включати підвищення кваліфікації суддів, подолання "кадрового голоду" в судовій системі та впровадження механізмів швидкого і справедливого судочинства. Акцентуємо увагу на необхідності визначення чіткого переліку морально-етичних якостей та системи критеріїв їх визначення для членів Громадської ради доброчесності, які дозволятимуть останнім об'єктивно оцінювати етичність та доброчесність суддів та кандидатів на посаду судді.

10. Впровадження сучасних інформаційних технологій для забезпечення обміну інформацією між антикорупційними органами, автоматизації процесів та підвищення ефективності роботи.

11. Подальший економічний розвиток держави, що охоплює підтримку вітчизняного виробника та підприємницьких ініціатив, створення умов для виходу бізнесу з "тіні", у тому числі через розширення електронного документообігу, звітності, удосконалення системи публічних закупівель та лояльної та справедливої податкової політики держави, у тому числі у питаннях

надання податкових канікул.

Важливо розуміти, що вдосконалення системи протидії корупції потребує комплексного підходу та системних змін, елементом яких є впровадження запропонованих нами напрямків, спрямованих на підвищення прозорості, ефективності та взаємодії між різними антикорупційними органами.

Висновки

1. Після 2014 року в Україні відбулось створення нових антикорупційних органів, таких як Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, та Національне агентство з питань запобігання корупції. Важливою складовою системи протидії корупції стала активна розбудова системи громадського контролю, у тому числі створення громадських рад при антикорупційних органах, розвиток журналістських розслідувань, залучення громадських організацій до моніторингу та контролю за владними процесами.

2. Незважаючи на кроки, вжиті в Україні для боротьби з корупцією в сфері публічної служби, та враховуючи значний суспільний інтерес, існують проблеми у діючій системі протидії корупції. Зокрема, це обмежені повноваження та ресурси антикорупційних та правоохоронних органів, неефективність координації між ними,

часті зміни законодавства, недостатній контроль і залучення громадськості.

3. Оптимізація системи суб'єктів протидії корупції в публічній службі може бути реалізована через реформування законодавчої бази. Додаткові заходи включають в себе встановлення ефективних механізмів міжвідомчої співпраці та створення міжвідомчих структур. Важливим елементом є контроль за деклараціями посадових осіб, впровадження технологій блокчейн у сфері публічних закупівель та активне залучення громадськості до процесу протидії корупції. Заходи також передбачають удосконалення систем контролю, впровадження програмних підходів та співпрацю з міжнародними організаціями. Важливими аспектами є зміцнення незалежності та ефективності судової системи, визначення морально-етичних якостей членів Громадської ради доброчесності та впровадження сучасних інформаційних технологій.

Конфлікт інтересів

Як зазначає автор, конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконане відповідно до планів науково-дослідної роботи Академії праці, соціальних відносин і туризму.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Баран М. П., Красій М. О. Запобігання і протидія корупційним проявам та етика у системі публічної служби: навчально-методичний комплекс. Івано-Франківськ: Підпр. Голіней О.М., 2019. 156 с.
2. Мазак А. В. Запобігання і протидія корупційним проявам та етика у системі публічної служби: збірник нормативно-правових актів. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. 208 с.
3. Прохоренко О. Я. Корупція по-українськи: Сутність, стан, проблеми: монографія. Київ: Національна академія державного управління при Президентові України, 2020. 166 с.
4. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/ed20230709#Text> (дата звернення: 01.08.2023).
5. Кочеткова О. В. Конвенційний механізм протидії корупції в Європейському Союзі. *Юридична наука*. 2016. № 5. С. 139–145.
6. Індекс сприйняття корупції 2018. Transparency International. <https://tiukraine.org/research/index-spryinyattya-koruptsiyi-2018/> (дата звернення: 01.08.2023).
7. Павліченко В. М. Проблеми гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців до міжнародного законодавства: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.05. Київ, 2017. 480 с.
8. Терещук О. В. Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Одеса, 2021. 20 с.
9. Федорко О. О. Історичні етапи створення та функціонування органів по боротьбі з корупцією в Україні. *Порівняльно-аналітичне право України*. 2018. № 1. С. 227–230.
10. Подоляка С. А. Адміністративно-правове забезпечення протидії корупції в органах прокуратури України: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2019. 457 с.
11. Макухін О. О. Поняття корупції в Україні та ЄС: порівняльний аналіз, адміністративно-правовий аспект. *Вчені записки Таверійського національного університету імені В. І. Вернадського*. 2020. № 2. С. 55–60.
12. Тучак Р. М. Адміністративно-правові засади боротьби з корупцією: автореф. дис. ... канд. юрид.

- наук: 12.00.07. Харків, 2019. 23 с.
13. Яцків І. І. Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2021. 20 с.
 14. Харина Є. Я. Нормативне регулювання у сфері запобігання і протидії корупції в Україні. *Науковий вісник Міжнародного університету*. 2014. Вип. 10-2 (2). С. 181–184.
 15. Побережний В. В. Механізм обмеження корупційних дій державного службовця. *Університетські наукові записки*. 2021. № 3 (39). С. 424–428.
 16. Попченко Т. П. Розвиток державно-управлінських механізмів протидії виникненню корупції у сфері охорони здоров'я в Україні. *Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України*. 2009. Вип. 1. С. 98–107.

REFERENCES

1. Baran, M. P., & Krasnyy, M. O. (2019). *Zapobihannya i protydiya koruptsiynym proyavam ta etyka u systemi publichnoyi sluzhby: navchalno-metodychnyy kompleks* [Prevention and countermeasures against corruption and ethics in the public service system: educational and methodological complex]. Ivano-Frankivsk: Pidpr. Holiney O.M. (in Ukr.).
2. Mazak, A. V. (2017). *Zapobihannya i protydiya koruptsiynym proyavam ta etyka u systemi publichnoyi sluzhby: zbirnyk normatyvno-pravovykh aktiv* [Prevention and countermeasures against corruption and ethics in the public service system: a collection of normative legal acts]. Ivano-Frankivsk: Misto NV (in Ukr.).
3. Prokhorenko, O. YA. (2020). *Koruptsiya po-ukrayinsky: Sutnist, stan, problemy* [Corruption in Ukrainian: Essence, condition, problems]. Monohrafiya. Kyiv: Natsionalna akademiya derzhavnoho upravlinnya pry Prezidentovi Ukrayiny (in Ukr.).
4. *Pro prokuraturu* [About the Prosecutor's Office]. Zakon Ukrayiny (14.10.2014 No. 1697-7). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/ed20230709#Text> (in Ukr.).
5. Kochetkova, O. V. (2016). Konventsionnyy mekhanizm protydiyi koruptsiyi v Yevropeyskomu Soyuzi [The Conventional Mechanism for Combating Corruption in the European Union]. *Yurydychna nauka*, (5), 139–145 (in Ukr.).
6. *Indeks spryynyattya koruptsiyi 2018* [Index of perception of corruption 2018]. Transparency International. <https://tiukraine.org/research/indeks-sprynyattya-koruptsiyi-2018/> (in Ukr.).
7. Pavlichenko, V. M. (2017). *Problemy harmonizatsiyi natsionalnoho normatyvno-pravovoho zabezpechennya pratsi derzhavnykh sluzhbovtziv do mizhnarodnoho zakonodavstva* [Problems of harmonizing national regulatory and legal support for the work of civil servants to international legislation]. Doctor's thesis (12.00.05). Kyiv (in Ukr.).
8. Tereshchuk, O. V. (2021). *Administratyvna vidpovidalnist za koruptsiyni pravoporushennya* [Administrative responsibility for corruption offenses]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.07). Odesa (in Ukr.).
9. Fedorko, O. O. (2018). Istorychni etapy stvorenniya ta funktsionuvannya orhaniv po borotbi z koruptsiyeyu v Ukrayini [Historical stages of creation and functioning of anti-corruption bodies in Ukraine]. *Porivnyalno-analitychne pravo Ukrayiny*, (1), 227–230 (in Ukr.).
10. Podolyaka, S. A. (2019). *Administratyvno-pravove zabezpechennya protydiyi koruptsiyi v orhanakh prokuratury Ukrayiny* [Administrative and legal provision of combating corruption in the prosecutor's office of Ukraine]. Doctor's thesis (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).
11. Makukhin, O. O. (2020). Ponyattya koruptsiyi v Ukrayini ta YES: porivnyalnyy analiz, administratyvno-pravovyy aspekt [Concept of corruption in Ukraine and the EU: comparative analysis, administrative and legal aspect]. *Vcheni zapysky Tavriyskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho*, (2), 55–60 (in Ukr.).
12. Tuchak, R. M. (2019). *Administratyvno-pravovi zasady borotby z koruptsiyeyu* [Administrative and legal principles of fighting corruption]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.07). Kharkiv (in Ukr.).
13. Yatskiv, I. I. (2021). *Administratyvno-pravovi zasady protydiyi koruptsiyi v Ukrayini* [Administrative and legal principles of combating corruption in Ukraine]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).
14. Kharyna, YE. YA. (2014). Normatyvne rehulyuvannya u sferi zapobihannya i protydiyi koruptsiyi v Ukrayini [Normative regulation in the field of prevention and counteraction of corruption in Ukraine]. *Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho universytetu*, 10-2(2), 181–184 (in Ukr.).
15. Poberezhnyy, V. V. (2021). Mekhanizm obmezheniya koruptsiynykh diy derzhavnoho sluzhbovtsvya [The mechanism for limiting the corrupt actions of a civil servant]. *Universytetski naukovy zapysky*, 3(39), 424–428 (in Ukr.).
16. Popchenko, T. P. (2009). Rozvytok derzhavno-upravlinskykh mekhanizmiv protydiyi vynyknennyu

koruptsiyi u sferi okhorony zdorovya v Ukraini [Development of state-management mechanisms for combating the emergence of corruption in the field of health care in Ukraine]. *Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrainy*, (1), 98–107 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 76 pp. 79–86 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.10041168

http://forumprava.pp.ua/files/079-086-2023-3-FP-Muzychuk_10.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2023_3_10.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 14.09.2023

Accepted: 06.10.2023

Published: 13.10.2023

Available online: 13.10.2023

Cite as:

Музичук, Е. О. (2023). Актуальні проблеми та напрямки вдосконалення системи протидії корупції у публічній службі. *Форум Права*, 76(3), 79–86. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10041168>

Muzychuk, E. O. (2023). Aktualni problemy ta napryamky vdoskonalennya systemy protydyi koruptsiyi u publichniy sluzhbi [Actual Problems and Directions for Improvement of the Anti-Corruption System in the Public Service]. *Forum Prava*, 76(3), 79–86. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10041168>

УДК 347.9

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10041180>**М.О. ГЕТМАНЦЕВ,**

завідувач лабораторії захисту суб'єктивних прав відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, кандидат юридичних наук, старший дослідник, м. Київ, Україна; e-mail: maxgetm@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0102-0498>

ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ СУДУ ЯК ОДИН ІЗ ЕЛЕМЕНТІВ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД

М.О. HETMANTSEV,

Head, Laboratory for the Protection of Subjective Rights, Department of Private Law Problems, Academician F. H. Burchak Scientific Research Institute of Private Law and Entrepreneurship, National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Ph.D. in Law, Senior Researcher, Kyiv, Ukraine; e-mail: maxgetm@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0102-0498>

EXECUTION OF A COURT DECISION AS ONE OF THE ELEMENTS OF THE RIGHT TO A FAIR TRIAL

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. В усі часи виконання судового рішення було і залишається кінцевим акордом гармонійної реалізації права на судовий захист, який має відповідати принципам верховенства права і справедливості, гарантувати в кінцевому рахунку здійснення фундаментального права на доступ до правосуддя. Відповідно, держава повинна створити всі необхідні умови для виконання свого обов'язку у забезпеченні виконання судового рішення з метою реалізації захисту та поновлення судом прав і свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави. **Метою** роботи є аналіз існуючих колізійних питань у чинному процесуальному законодавстві України та вироблення шляхів щодо їх розв'язання в межах цього дослідження. розкриття питання щодо виконання рішень суду, яке за своєю суттю є одним із елементів права на справедливий суд. **Методи.** Для вирішення окресленої проблеми нами було використано наступні загальнонаукові та галузеві принципи наукового пізнання: порівняльно-правовий метод – для співставлення положень різних процесуальних кодексів та монографічних джерел, діалектичний метод, включно з методами аналізу і синтезу, емпіричний методи – для узагальнення прикладів із судової практики, метод узагальнення і прогностики було вжито при формулювання кінцевих висновків та пропозицій тощо. **Результат.** У ході проведеного дослідження було окреслено сферу, яка на наш погляд, потребує невідкладного редакційного втручання у порядок її нормальної регламентації, а також проаналізовано бачення провідних вітчизняних науковців щодо вирішення цієї проблеми. **Висновки.** У контексті поставлених завдань цього було сформульовані авторські пропозиції щодо вдосконалення чинного процесуального законодавства нашої держави, адже саме законодавець має сформувати нормативні можливості для створення достатніх передумов, що необхідні для кінцевого виконання приписів, які містяться у судових актах (рішеннях, ухвалах, постановках тощо).

Ключові слова: *Європейський суд; права людини; ухвала суду; судові рішення; право на судовий захист; виконання рішень суду; виконання ухвал суду; принцип справедливості*

Problem statement. At all times, the execution of the court decision was and remains the final chord of the harmonious realization of the right to judicial protection, which must comply with the principles of the rule of law and justice, and ultimately guarantee the exercise of the fundamental right to access to justice. Accordingly, the state must create all the necessary conditions for the fulfillment of its duty to ensure the execution of a court decision in order to realize the protection and restoration by the court of the rights and freedoms, legal interests of individuals and legal entities, society, and the state. The **purpose** of the work is the analysis of existing conflicting issues in the current procedural legislation of Ukraine and the development of ways to resolve them within the scope of this study. Disclosure of the issue regarding the execution of court decisions, which in its essence is one of the elements of the right to a fair trial. **Methods.** To solve the outlined problem, we used the following general scientific and sectoral principles of scientific knowledge: the comparative legal method – for comparing the provisions of various procedural codes and monographic sources, the dialectical method, including methods

of analysis and synthesis, empirical methods – for summarizing examples from judicial practice, the method of generalization and prognostication was used in the formulation of final conclusions and proposals, etc. The **results**. In the course of the conducted research, the field was outlined, which, in our opinion, requires urgent editorial intervention in the order of its normal regulation, and the vision of leading domestic scientists regarding the solution to this problem was also analyzed. **Conclusions**. In the context of the assigned tasks, the author's proposals were formulated for the improvement of the current procedural legislation of our country, because it is the legislator who must form the normative possibilities for creating sufficient prerequisites necessary for the final implementation of the prescriptions contained in judicial acts (decisions, decisions, resolutions, etc.). Execution of a court decision is the final procedure (procedure) for the realization of the right to judicial protection, which must comply with the principles of the rule of law and justice, and ultimately guarantee the constitutional right to judicial protection. Accordingly, the state must create all the necessary conditions for the fulfillment of its duty to ensure the execution of a court decision in order to realize the protection and restoration by the court of the rights and freedoms, legal interests of individuals and legal entities, society, and the state.

Keywords: *European Court; human rights; court decision; court decision; right to judicial protection; execution of court decisions; execution of court decisions; principle of justice*

Постановка проблеми

Поряд зі зростанням ролі правосуддя в наш час збільшується також і значення єдності правозастосовної практики. Серед багатьох критеріїв оцінки ефективності правосуддя, чи не найголовнішим виступає виконувальність судових рішень, оскільки саме швидкість, неухильність та повнота реалізації суддівських приписів істотно впливають на стабільність і прогнозованість цивільного обігу в цілому. Більше того, в умовах сучасної глобалізації економіки це питання виконання судових рішень набуває особливої ваги у змісті ефективності судової системи в цілому. Європейський суд з прав людини включає виконувальність судових рішень до поняття права на справедливий і публічний розгляд справи у розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону (п.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод).

У сучасних умовах воєнної агресії в Україні, надзвичайно важливим аспектом є неухильне дотримання та своєчасне виконання судових рішень. Проте, ця задача стає вкрай складною через низку обставин, пов'язаних зі складністю воєнного конфлікту. Одним із ключових викликів є неузгодженість законодавчих положень і приписів, що призводить до неоднозначного використання юридичних термінів.

Така неузгодженість у законодавстві ускладнює процес правозастосування, роблячи його менш ефективним та прогнозованим. Однак, в умовах війни, де кожна юридична деталь має величезне значення для захисту прав і інтересів громадян, це стає неприпустимою проблемою.

Завданням вчених і правозахисників є спрямованість на створення єдиної та зрозумілої юридичної бази, що дозволить уникнути неоднозначностей у тлумаченні та застосуванні правових норм. Це вимагає величезних зусиль для врегулювання нормативного середовища та узгодження термінології, що в свою чергу полег-

шить відновлення правопорядку в країні та надасть необхідну захист правам і свободам громадян в умовах військового конфлікту.

Дослідженням питань пов'язаних із виконанням рішення суду присвятили свою увагу такі теоретики та практики, як: Ю.В. Білоусов, О.В. Гетманцев, О.В. Кірюк, С.О. Короєд, І.М. Лукіна, Ю.І. Матат, Я.Я. Мельник, Г.П. Тимченко, С.Я. Фурса та інші вчені. Разом із тим, наближення України як демократичної держави, зумовлюють запровадження і реалізацію нових національних стандартів виконання, які відображають інтереси суспільства.

Тому *метою* роботи є дослідити однаковість нормативного регулювання змісту таких споріднених понять, як "судове рішення" та "ухвала суду", і у випадку виявлення контраверсійного вживання цих дефініцій, запропонувати власні шляхи усунення такої недосконалої практики, що вочевидь не відповідає інтересам ні конкретних учасників відповідних правовідносин, ні суспільству в цілому. Її *новизна* полягає в виявленні неоднозначності вживання законодавцем у тексті різних нормативно-правових актів лексикологічно однакових, проте відмінних за змістовним наповненням термінів і дефініцій, які можуть бути усунені шляхом внесення редакційних змін до ч.3 ст.11 Закону України "Про судоустрій і статус суддів". *Завдання* статті полягає в аналізі судової практики для винайдення ефективних шляхів подолання законодавчих колізій у сфері судових рішень.

Загальна характеристика актуальних викликів, що перешкоджають належному виконанню судових рішень

Захист та реалізація прав людини потребують забезпечення і дотримання основних засад цивільного судочинства відповідно до вимоги щодо обов'язковості судового рішення та його виконання.

Право на справедливий суд є цінністю сучасної правової, демократичної держави, що повинно ґрунтуватися як на повазі до людської гідності так і правах і свободах людини. Конвенція "Про захист прав людини і основоположних свобод" (ст.6) [1] визначає фундаментальність права на захист і одночасно гарантує його реалізацію. Тому саме суддя у судовому процесі має керуватися правами людини, тлумачення яких містить міжнародне та національне законодавство, оскільки закон може мати й неправовий характер. Відповідно до принципу верховенства права, саме права людини у практиці судочинства, є первинними оскільки саме Конституція України у II розділі містить перелік прав і свобод людини, які, як відомо, є нормами прямої дії. Саме цей факт дозволяє нам констатувати, що будь-яка сукупність загальнообов'язкових правових норм має перебувати у прямій залежності від низки тих соціальних цінностей, котрі слугують цілям суспільного розвитку та стабільної прогнозованості в державі. У цьому контексті, право на доступ до правосуддя та право на справедливий суд проявляються як взаємообумовлені правові категорії, об'єднані спільним покликанням – гарантувати і захищати основоположні права і свободи індивіда.

Наступним найважливішим складовим елементом права на розгляд і вирішення справи справедливим судом, закріпленим у ст.6 вищезгаданої Конвенції, можна окреслити неухильне і своєчасне виконання судового рішення, що набрало законної сили. Адже, процитуємо: "виконання судового рішення є невід'ємною складовою права кожної особи на судовий захист і охоплює, зокрема, визначений у законі комплекс дій, спрямованих на захист і поновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави" [2]. Для підкріплення важливості і обов'язковості дотримання приписів, розміщених у судовому рішенні, яке набрало законної сили, доречно, на наш погляд, навести приклад із практики Європейського суду із прав людини, а саме зміст рішення у справі "Hornsby v. Greece", де зазначається, що право на справедливий суд було б ілюзорним, якби національна правова система Договірної держави допускала невиконання остаточного та обов'язкового судового рішення на шкоду одній зі сторін. Обов'язковість виконання судових рішень, разом із іншими складовими права на справедливий суд, зокрема, такими як доступ до суду, суб'єктивна неупередженість суду, принцип правової визначеності,

заборона втручання законодавця у відправлення правосуддя розглядаються Судом як елементи верховенства права (Golder v. The United Kingdom, app. no. 4451/70) [3, с.33].

За інформацією, що міститься у щорічній доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, у 2015 році Європейський суд з прав людини надіслав Уряду України 8143 справи проти України, які належать до категорії справ, що розглядалися у "пілотному" рішенні цього суду "Юрій Миколайович Іванов проти України" щодо невиконання або тривалого виконання рішень національних судів. Таким чином, 58,8 % справ, що порушено ще з 2015 року Європейським судом з прав людини проти України, стосуються саме порушення права на виконання судового рішення. У Щорічному звіті про результати діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини 2015 року наведено перелік основних проблем, які приводять до констатації Судом порушень Україною положень вказаної Конвенції. Протягом багатьох років цей перелік не змінюється. І головною причиною негативної практики Суду проти України є невиконання або тривале виконання рішень національних судів [3, с.31; 4].

Європейський суд чітко відзначив системну недосконалість вітчизняної правової системи в коментованій царині. Зокрема, суд погодився з Урядом України в тому, що причина затримок у виконанні остаточних рішень національних судів полягає у існуванні низки різних дисфункцій у правовій системі України. Суд підтвердив свої висновки за пунктом 1 статті 6 Конвенції та статтю 1 Першого протоколу в цій справі, а саме вказав, що затримки у виконанні рішень, винесених на користь заявника, були спричинені поєднанням певних факторів, таких як брак бюджетних коштів, бездіяльність з боку державних виконавців та недоліки в національному законодавстві. В інших справах, в яких порушуються аналогічні питання, заявники не мали змоги домогтися вчасної виплати. З огляду на викладене вище, Суд зробив висновок, що порушення, зазначені в цьому рішенні, не пов'язані з якимось поодиноким випадком чи особливим поворотом подій у цій справі, а є наслідком недоліків регуляторної та адміністративної практики органів влади держави з виконання рішень національних судів, за які вони несуть відповідальність [5, с.29].

Держава несе відповідальність за те, що її

судова система має бути організована таким чином, щоб було можливо протягом розумного терміну розглядати справи. Таким чином, держава не може виправдовувати затримки що трапляються, процедурними або іншими недосконалостями своєї судової системи. Затримки, пов'язані з тимчасовим навантаженням судів, не тягнуть за собою відповідальності, якщо держава вжила розумно швидких та ефективних заходів для виправлення становища. Окрім того, держава повинна створити всі необхідні умови для виконання свого обов'язку у забезпеченні виконання судового рішення з метою реалізації захисту та поновлення у судовому порядку ключових прав і свобод всіх учасників відповідних правових відносин. Зокрема, Конституційний Суд України вважає, що "виконання всіма суб'єктами правовідносин приписів, викладених у рішеннях суду, які набрали законної сили, утворює авторитет держави як правової" [6]. З іншого боку – "невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом" [7].

Досліджуючи практику Європейського суду з прав людини, Конституційний Суд України узагальнив, що "визначене статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року право на суд було б ілюзорним, якби юридична система держави допускала, щоб остаточне обов'язкове судові рішення не виконувалося на шкоду одній зі сторін; і саме на державу покладено позитивний обов'язок створити систему виконання судових рішень, яка була б ефективною як у теорії, так і на практиці, і гарантувала б їх виконання без неналежних затримок; ефективний доступ до суду включає право на те, щоб рішення суду було виконане без невиконаних затримок; держава і її державні органи відповідальні за повне та своєчасне виконання судових рішень, які постановлені проти них" [8].

Магістральним орієнтиром на шляху розбудови будь-якої правової і соціально орієнтованої держави було і залишається право на справедливий суд, як невідчужуваний ціннісний атрибут розбудови кожної людської спільноти. Згідно підсумовуючого аналізу Ю.І. Матат, із ратифікацією Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. Україна також взяла на себе зобов'язання за цим міжнародно-правовим документом, що вимагає від нашої держави необхідності організувати свою правову систему таким чином, щоб забезпечити реальне гарантування передбаченого Конвенцією

права на справедливий суд [3, с.31]. Як зауважує А. Лещенко, процесуальне право на справедливий суд надає гарантії виключно на конкретні процедурні аспекти цього права, такі як право на доступ до суду, принципи "рівності зброї" та змагальності, "суд, встановлений законом", "незалежний та неупереджений суд" та інші процедурні аспекти цього права, але ніяк не гарантує справедливість як таку за результатами розгляду справи [9]. Продовжуючи ці міркування, варто додати, що загально-філософське уявлення про справедливість є релятивним, тобто таким, що унеможлиблює використання чітких універсальних дефініцій, однакових для всіх без винятку індивідів. Кожен учасник відповідних правовідносин буде формулювати власне змістовне наповнення до загального розуміння про справедливість, що викликає різноманітні індивідуальні тлумачення цього поняття у контексті необхідності розгляду і вирішення по суті конкретних судових справ. Таким чином, цілком виправданою є ситуація, при якій гарантування та впровадження ключових засад концепції справедливого суду у реальному житті досить практично неможливо.

Саме тому тут доречно знову повернутися до вже цитованої нами статті 6 Європейської конвенції, котра унормовує, що кожна людина "має право на справедливий і публічний розгляд її справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, визначеним законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або – тією мірою, що визнана судом суворо необхідною, – коли за особливих обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя" [10].

Прикметно, що закріплені в цивільному процесуальному кодексі завдання цивільного судочинства цілком і повністю відповідають змісту процитованого вище положення. Тим більше, що право на справедливий судовий розгляд, як і в загальному праві на доступ до правосуддя, що знайшли втілення у всіх ключових міжнародних нормативно-правових актів і імперативно

пропонують кожному національному правопорядку сприймати їх як беззастережні цінності, а судові органи спонукають до формування відповідної правозастосовної практики, скерованої на укорінення та реалізацію цього фундаментального принципу.

За своєю структурою право на справедливий судовий розгляд носить комплексний характер. Під справедливим судовим розглядом необхідно насамперед розуміти його такі елементи як : відсутність будь-яких привілеїв при зверненні за судовим захистом; розгляд справи на основі змагальності і рівності; право на оскарження судового рішення і його виконання. Враховуючи те, що суб'єктами суспільних відносин є не тільки фізичні і юридичні особи, але й держава, відповідно правозастосовну практику необхідно "зрощувати" з таким критерієм як справедливість і запроваджувати дану категорію в цивільне судочинство. Адже справедливий розгляд справи це розгляд справи на основі діючих норм матеріального і процесуального права, що відповідають як загальноновизнаним принципам цивільно-процесуального права так і нормам міжнародного права.

Досліджуючи сутність права на справедливий суд, передбачений в ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, П. Гуйван зазначив, що воно містить такі складники: право на судовий розгляд (доступ до суду); справедливий процес; публічність розгляду справи; розумний строк розгляду справи; незалежність і безсторонність суду; встановленість суду законом. Тож темпоральні прояви справедливого судочинства є одними з найважливіших. При цьому вказане право на справедливий суд може розглядатися як у формальному (вужькому) аспекті, який буквально відтворює текст статті 6 Конвенції, так і у розширеному, коли кожен елемент даного права набуває значення певної правової ідеї, яка наповнюється конкретними складниками, що мають самостійне та формуюче значення [5, с.26].

Потенційні шляхи подолання законодавчих колізій у сфері судових рішень

Виконання судового рішення є кінцевим порядком (процедурою) реалізації права на судовий захист, який має відповідати принципам верховенства права і справедливості, гарантувати в кінцевому рахунку конституційне право на судовий захист.

На жаль законодавцеві не вдалося уникнути такої неоднозначності у регламентації дослі-

джуваних нами в цій статті відносин і досить часто, всупереч вимогам законодавчої техніки, ми вимушені констатувати, що відбувається штучне накладання дефінітивного забарвлення одних термінів на інші. Хоча чимало учених (до прикладу В.О. Кучер, В.М. Парасюк, Р.А. Бориславський) наполягають на тому, що законодавцеві слід ретельніше регламентувати механізм застосування заходів процесуального примусу під час розгляду цивільної справи [11, с.12–13], проте досить наглядно це простежується саме в результаті аналізу відповідних положень ч.3 ст.11 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", де закріплено, що у разі вчинення особою дій, які свідчать про неповагу до суду або учасників судового процесу, така особа за вмотивованим судовим рішенням може бути видалена із зали судового засідання.

Очевидно, що реагування суду на вчинення учасником судового провадження чи особою, яка присутня у залі судових засідань, таких дій, котрі явно засвідчують її зухвалість, зверхність чи інший прояв неповаги до суду або інших суб'єктів відповідного процесу, має бути негайним і однозначним. Проте чи належний документ (саме рішення) було обрано законодавцем у тексті досліджуваної статті Закону України "Про судоустрій і статус суддів" для суддівської реакції на дії такого порушника?

Давайте пригадаємо, яким чином процесуальні кодекси регламентують процедуру видалення порушника із зали судових засідань і що законодавець взагалі розуміє під загальним терміном "судові рішення".

Неодноразово у працях вітчизняних процесуалістів озвучувалася обґрунтована і небезпідставна критика тексту всіх кодифікованих процесуальних актів, які досить заплутано формулюють перелік можливих судових актів через тавтологію (як-то судові рішення – це рішення, ухвали, постанови тощо). Очевидно, що подібна дефінітивна неузгодженість і термінологічна неоднозначність не можуть позитивно впливати на перебіг розгляду цивільної справи по суті і, водночас, як слушно зауважує О.В. Кіріак, подекуди унеможливають примусове виконання судових рішень [12, с.128–129]. До прикладу, саме таке положення містить у п. 15) ч.1 ст.4 КАС України, де зафіксовано, що судові рішення - рішення, постанови, ухвали суду будь-якої інстанції. Стилістично інакше, але ідентично за змістом підходить до вирішення цього питання ст.258 ЦПК України, де види судових рішень класифіковано на такі підвиди, як: ухвали, рішення, постанови, судові накази.

Цей варіант право розуміння ми вимушені одразу відкинути, оскільки в якості більш загального класифікуючого поняття "судове рішення" цей термін дозволяє припустити можливість оформлення такого видалення як заходу примусового характеру не лише у формі судового рішення чи ухвали, але й у вигляді постанови, що є неприпустимим з огляду на призначення цього акту суду та практики її використання. Для повноти проведеного аналізу слід додати, що досить часто законодавець, регламентуючи процесуальний порядок вирішення відповідних справ по суті, вдається до дещо незрозумілих екстраполяцій функцій одного процесуального документа до іншого (наприклад, згідно ст.185 ГПК України, описуючи судові рішення у підготовчому засіданні у назві статті, по тексту мова йде виключно про ухвали, і лише у випадку визнання позову відповідачем – про судове рішення, що вочевидь є наслідком такого загального розуміння судових рішень як родових понять для решти актів процесуального реагування суду), і навіть до інших функціонерів (відповідно до приписів ч.7 ст.33 ЦПК України, невирішені справи за мотивованих розпорядженням керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи, передаються для повторного автоматизованого розподілу справ виключно у перерахованих у законі випадках). Очевидно, що потребує модифікації і процедура, порядок судочинства. Підставою для цього є необхідність спрощення, гнучкості, оперативності судочинства з одночасним збереженням гарантій, що надаються учасникам процесу традиційними нормами, зберігаючи при цьому якісний рівень правосуддя, котрий вимагається в демократичному суспільстві, як слушно відзначає В.В. Комаров [13, с.23].

Залишимо поза предметом нашого аналізу довго триваючу суперечку серед провідних вітчизняних процесуалістів щодо недопустимості такого тавтологічного підходу, коли поняття "судові рішення" є по суті родовим для одного рядкових актів, у тому числі судового рішення... оскільки для нас важливо чи законодавець, формулюючи текст ч.3 ст.11 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (про те, що у разі вчинення особою дій, які свідчать про неповагу до суду або учасників судового процесу, така особа за вмотивованим судовим рішенням може бути видалена із зали судового засідання) свідомо використав саме родові поняття "судові рішення" чи один з підвидів судових рішень – судове рішення.

Варто вказати на важливість саме правомірного застосування видалення із залу судового засідання, яке полягає у тому, що порушення судом процесуального законодавства призводить фактично до порушення права на судовий захист, яке гарантоване ст.55 Конституції України, ст.6 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Європейський Суд із прав людини неодноразово зазначав у своїх рішеннях, що позбавлення особи можливості фактично бути присутньою під час вирішення судом питання, яке стосується прав відповідної особи, є неприйнятним (наприклад, рішення від 07.07.2011 р у справі "Федоров і Федорова проти України" (Fyodorov and Fyodorova v. Ukraine) [14].

На жаль, прикладів таких дефінітивних розбіжностей чинне українське законодавство налічує чимало, проте, повертаючись до безпосереднього об'єкту нашого дослідження, давайте перевіримо, яким чином використання таких суддівських актів (як судове рішення, ухвала чи постанова) взагалі призначається до реалізації на практиці за чинним процесуальним законодавством нашої держави. Зокрема, відповідно до ст.258 ЦПК України та ст.232 ГПК України, судовими рішеннями закінчується розгляд справи по суті судом першої інстанції (ч.3 ст.258 ЦПК України, ч.3 ст.232 ЦПК України), перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку закінчується прийняттям постанови (ч.4 ст.258 ЦПК України, ч.4 ст.232 ЦПК України), натомість всі процедурні питання, пов'язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду, а також в інших випадках, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал (ч.2 ст.258 ЦПК України, ч.2 ст.232 ЦПК України).

Дещо інакше за змістом формулювання при однаковій сутності містить Кодекс адміністративного судочинства, де п.13) ч.1 ст.4 КАС України закріплює, що рішення суду – це рішення суду першої інстанції, в якому вирішуються позовні вимоги, а ухвала (згідно п.15) ч. ст.4 КАС України) – це письмове або усне рішення суду будь-якої інстанції в адміністративній справі, яким вирішуються питання, пов'язані з процедурою розгляду адміністративної справи, та інші процесуальні питання.

Очевидно, що всі процесуальні кодекси є одностайними у тому, що така процедурна дія – як

видалення із зали судових засідань особи, яка вчинила дії, що свідчать про неповагу до суду або учасників судового процесу – органічніше мала б оформлюватися у вигляді постановлення ухвали судом, що цілком би відповідало духу ч.2 ст.258 ЦПК України, ч.2 ст.232 ЦПК України та п.15) ч.1 ст.4 КАС України.

У ситуації, коли законодавець не дає однакового алгоритму дій для учасників відповідного судового провадження, саме на правозастосовців на місцях припадає лєвова відповідальна місія – самостійно вирішувати, яким процесуальним актом реагувати на допущені порушення в залі судових засідань. В науковій літературі зазначається, що положення ст.330 КПК України відчутно наповнені етико-моральним змістом, оскільки ні процесуальний закон, ні інші нормативно-правові акти, чітко не регламентують що ж власне є порушенням порядку під час проведення судового засідання та непідкоренням розпорядженням головуєчого й у кожному конкретному випадку такі діяння мають оцінюватися судом за своїм внутрішнім переконанням [15, с.694].

Закон не повністю визначає дії, які можуть бути кваліфіковані як порушення порядку в залі судового засідання. Саме тому слід погодитися з думкою В.І. Бобрика про те, що питання про порушення особою встановленого порядку носить суб'єктивний судовий характер. Суддя (колегія суддів), що розглядає справу, керуються власним внутрішнім переконанням, вирішуючи питання про порушення встановленого порядку [16, с.18]. Підтримує такі міркування й І.М. Лукіна, яка звертає увагу на те, що підставою для застосування заходів процесуального примусу може бути порушення встановлених у суді правил, зокрема й тих, що встановлюються безпосередньо судом, а також протиправне перешкоджання здійсненню судочинства чи зловживання своїми правами [17, с.5]. За словами Ю.Г. Ігнацевича та Ю.М. Нечипорук, яке ми поділяємо, застосувати видалення із зали судового засідання можна лише у разі, якщо особу було належним чином попереджено судом про порушення встановленого порядку та вказано на можливість застосування більш жорстких заходів примусу [18, с.115–118].

Більше того, чимало науковців наразі пропонують поширити дію досліджуваної нами норми про видалення із зали судових засідань не лише перекладача чи спеціаліста (як регламентовано у більшості процесуальних кодексів наразі), а також і до інших осіб, які в судовому засі-

данні виконують свої професійні обов'язки, – експерта і експерта з питань права, якщо їх видалення із залу судового засідання призведе до неможливості об'єктивного та неупередженого вирішення адміністративної справи [19, с.145]. Зокрема В.О. Кучер, В.М. Парасюк та Р.А. Бориславський стверджують, що такий захід цивільно-процесуального примусу, як видалення із залу судового засідання, може бути застосований до учасників судового процесу та інших осіб, присутніх в залі судового засідання, у випадку повторного, порушення порядку під час судового засідання або невиконання розпоряджень головуєчого. Цивільне процесуальне законодавство необхідно доповнити нормою про потребу вчинення додаткових процесуальних дій у випадку видалення із зали судового засідання єдиного адвоката, законного представника чи експерта, що зумовлено потребою уникнення порушень загальних засад цивільного процесу. Як варіант вирішення такої ситуації може бути оголошення головуєчим в судовому засіданні перерви, заміна законного представника тощо [11, с.10–15].

На такій самій ознаці, як повторність протиправної поведінки, наголошує М. Джафарова, акцентовано увагу і законодавцем, розглядаючи її підставою для застосування до особи-порушника такого процесуального заходу, як видалення із залу судового засідання. Тобто така особа продовжує перешкоджати належному перебігу судового процесу і проігнорувала загрозу застосування щодо неї більш суворого заходу процесуального примусу, вказану в ухвалі про застосування попередження [19, с.145].

Тим більше, що останнім часом у наукових колах все більше лунають пропозиції заради недопущення затягування строку розгляду цивільної справи К. Куцик пропонує внести зміни в законодавство і видалення із зали судового засідання замінити на застосування до порушників (перекладача, представника, свідка, експерта, спеціаліста) штрафу [20, с.21]. Зважаючи на доречність і обґрунтованість таких міркувань, невиключено, що незабаром законодавець пристане на ці пропозиції і доповнить перелік заходів реагування на неналежну поведінку учасників судового провадження з видалення на штраф. Невже і в такому випадку процесуальною формою для оформлення таких процедурних дій буде обрано судові рішення? Очевидно, що відповідь на це дещо риторичне питання не може бути позитивною.

В однаковий спосіб різне процесуальне зако-

нодавство імперативно приписує всім учасникам судового процесу, а також іншим особам, присутнім в залі судових засідань, беззаперечно виконувати розпорядження головуючого, додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил (ч.3 ст.216 ЦПК України, ч.3 ст.200 ГПК України, ч.3 ст.198 КАС України); а за прояв неповаги до суду винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законом, натомість питання про притягнення учасника справи або іншої особи до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення правопорушення, для чого у судовому засіданні із розгляду справи оголошується перерва, або після закінчення судового засідання (ч.4 ст.216 ЦПК України, ч.4 ст.200 ГПК України, ч.4 ст.198 КАС України).

Проте жодне з наведених джерел не дає однозначної відповіді на питання, яким саме процесуальним актом суд вимушений реагувати на такий акт зневаги на свою сторону чи в бік іншої особи, котра присутня в залі судових засідань. В науковій літературі зазначається, що положення про видалення із зали судових засідань відчутно наповнені етико-моральним змістом, оскільки ні процесуальний закон, ні інші нормативно-правові акти, чітко не регламентують що ж власне є порушенням порядку під час проведення судового засідання та непідкоренням розпорядженням головуючого й у кожному конкретному випадку такі діяння мають оцінюватися судом за своїм внутрішнім переконанням [15, с.694].

Проте твердження, що всі без винятку процесуальні кодекси нашої держави унормовують цю процедуру ідентично, не відповідатимуть дійсності, оскільки приписи Кримінального процесуального кодексу України закріплює можливість реалізації видалення із зали судових засідань з допомогою іншого процесуального документа – ухвали. Так, ч.1 ст.330 КПК України, при повторному порушенні обвинуваченим порядку судового засідання він може бути видалений за ухвалою суду з зали засідання тимчасово або на весь час судового розгляду.

Це насправді досить прикметний показник, адже законодавець використовує процесуальний механізм постановлення ухвали для видалення із зали судових засідань порушника порядку у судовому провадженні у кримінальних справах (а це, як правило, обвинувачений чи сторона захисту, тобто особа про притягнення до кримінальної відповідальності її самої чи її

клієнта йде мова). Як слушно акцентує увагу О.В. Маленко, у кримінальному судочинстві видалення обвинуваченого має істотне значення, оскільки він є стороною кримінального провадження (сторона захисту), на відміну від інших учасників кримінального провадження, які також можуть бути видалені з залу судового засідання (перекладач, спеціаліст, експерт тощо) [21, с.162].

І натомість у випадку, коли йдеться про розгляд справ у цивільному, господарському чи адміністративному провадженні, а це – як правило – спори, предметом яких у переважній більшості випадків є захист майнових прав та інтересів учасників спірних правовідносин у разі їх порушення, невизнання чи оспорення. Водночас, досліджуване положення ч.3 ст. 1 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" вочевидь напругу суперечить змісту ч.2 ст.143 ЦПК України, ч.2 ст.131 ГПК України, ч.3 ст.144 КАС України, де однозначно зазначено, що заходи процесуального примусу застосовуються судом шляхом постановлення ухвали. Як наголошує Р.М. Білокінь, у юридичній літературі зазначається, що видалення особи з залу судового засідання за порушення порядку під час засідання має міжгалузевий характер [22, с.106]. Підтверджується правомірність такого правозастосування і прикладами з практики. Згідно проаналізованої О.В. Маленко судової статистики, у практичній діяльності під час судового розгляду відповідного провадження мають місце випадки, коли учасники розгляду (уточнено – нами) в результаті їх поведінки видаляються ухвалою суду з залу судового засідання тимчасово або на весь час судового розгляду, що передбачено чинним законодавством України та узгоджується з нормами судової етики, здобутками науки певного процесу, досвідом провідних зарубіжних держав тощо [21, с.160].

Інакше кажучи, ми маємо два нормативно-правових акти, які по-різному врегульовують одну і ту саму юридичну ситуацію, в одному випадку зобов'язуючи суд реагувати на факт порушення порядку в залі судових засідань у вигляді неповаги до суду та учасників судового провадження рішенням, а в іншому – ухвалою. Як відзначається в спеціалізованій юридичній літературі з цього питання, такий стан справ неприпустимий для будь-якої держави, що прагне не лише позиціонувати себе в якості демократичної, соціально орієнтованої та правової, але й насправді такою є [12, с.129], (тим більше у воєнний час, коли всі зусилля варто скеровувати

на боротьбу з ворогом, а не на подолання очевидних колізій законодавства – примітка наша).

Вже впродовж великої кількості років, загальносвітовою тенденцією була і залишається уніфікація правничої термінології, що – і це підтверджено чисельними міжнародними дослідженнями [23; с.88; 24, с.14; 25, с.687] – однозначно призводить до оптимізації процесу відправлення правосуддя, до покращення доступності звернення до суду та демократизації діяльності всієї судової системи в цілому. Саме тому, випадки такого неоднозначного застосування юридичної термінології у країнах англо-американського права були мінімізовані ще десятиліття тому. Як зосереджує увагу О.В. Кіріак, уніфікованістю термінологічного глосарію змісту законодавчих приписів у переважній більшості держав світу займаються окремі палати при конституційних судах [26, с.20–21].

Тож повертаючись до безпосередньої мети нашого дослідження, проведений нами аналіз однозначно засвідчує неоднозначність вживання законодавцем у тексті різних нормативно-правових актів лексикологічно однакових, проте відмінних за змістовним наповненням термінів і дефініцій. На наше глибоку переконання, найдієвішим способом усунути всі проаналізовані вище розбіжності нормативно-правового регулювання досліджуваних нами відносин є внесення редакційних змін до ч.3 ст.11 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", виклавши її в такій редакції: "У разі вчинення особою дій, які свідчать про неповагу до суду або учасників судового процесу, така особа за вмотивованою судом ухвалою може бути видалена із зали судового засідання". Саме таке формулювання автоматично знімає всі неоднозначності у дефініційно-термінологічному використанні загально-родового поняття "судові рішення" та значно спростить саму процедуру правозастосування у всіх без винятку видах судових проваджень, незалежно від галузі права.

Висновки

1. Право людини на судовий захист завжди привертало і продовжує привертати до себе підвищену увагу науковців через його значну практичну значимість. Здійснення правосуддя є найдосконалішим способом захисту і забезпечення прав особи. Рівень судового захисту є найважливішим показником правової та демок-

ратичної держави. Проте право на судовий захист не вичерпується лише правом на звернення до суду, виконання судового рішення є однією із самостійних та невід'ємних стадій цивільного судочинства, в якому відбувається реалізація всіх тих настанов, які вказані в резолютивній частині рішення суду.

При цьому, виконання судового рішення є комплексом юридичних дій, що забезпечують реалізацію права на судовий захист і сприяють утвердженню авторитету держави як правової з метою захисту, поновлення порушених прав, свобод і законних інтересів фізичних, юридичних осіб, суспільства і держави.

2. Проведений аналіз однозначно засвідчує неоднозначність вживання законодавцем у тексті різних нормативно-правових актів лексикологічно однакових, проте відмінних за змістовним наповненням термінів і дефініцій. Найдієвішим способом усунути всі проаналізовані вище розбіжності нормативно-правового регулювання досліджуваних нами відносин є внесення редакційних змін до ч.3 ст.11 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", виклавши її в такій редакції: "У разі вчинення особою дій, які свідчать про неповагу до суду або учасників судового процесу, така особа за вмотивованою судом ухвалою може бути видалена із зали судового засідання". Саме таке формулювання автоматично знімає всі неоднозначності у дефініційно-термінологічному використанні загально-родового поняття "судові рішення" та значно спростить саму процедуру правозастосування у всіх без винятку видах судових проваджень, незалежно від галузі права.

Таким чином, остаточне виконання судового акту стане тим кінцевим акордом у процесі гармонізації принципів принципам верховенства права і справедливості, гарантуючи у кінцевому рахунку конституційне право на судовий захист.

Конфлікт інтересів

На переконання автора статті конфлікт інтересів відсутній

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "ДІД Конс" щодо офіційного тлумачення положень пункту 15 частини першої статті 37 Закону України "Про виконавче провадження" у взаємозв'язку з положеннями ча-

- стини першої статті 41, частини п'ятої статті 124, пункту 9 частини третьої статті 129 Конституції України, статті 115 Господарського процесуального кодексу України, пунктів 1.3, 1.4 статті 1, частини другої статті 2, абзацу шостого пункту 3.7 статті 3 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (справа про стягнення заборгованості з підприємств паливно-енергетичного комплексу) від 13 грудня 2012 року № 18-рп/2012. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-12#Text>
2. Про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція ратифікована Законом № 475/97-ВР від 17.07.1997. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
 3. Матат Ю. І. Право на справедливий суд: практика Європейського Суду з прав людини і реабілітація в Україні. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право*. 2016. Вип. 41. Том 1. С. 31–36.
 4. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина 2015. <https://minjust.gov.ua/files/general/2016/02/08/201602080000005060.pdf>
 5. Гуйван П. Значення темпоральних чинників у практиці Європейського Суду з прав людини. Своєчасність виконання судового рішення – обов'язків елемент правової ідеї щодо розумного строку розгляду справи. (Частина 5). *Підприємництво, господарство і право*. 2017. № 10. С. 26–31.
 6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин сьомої, дев'ятої, пункту 2 частини шістнадцятої статті 236-8 Кримінально-процесуального кодексу України від 30 червня 2009 року № 16-рп/2009. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-09#Text>
 7. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Шаповалова Олексія Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 20 частини першої статті 106, частини першої статті 111-13 Господарського процесуального кодексу України у взаємозв'язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України від 25 квітня 2012 року № 11-рп/2020. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-12#Text>
 8. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційною скаргою Хліпальської Віри Василівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 26 Закону України "Про виконавче провадження" (щодо забезпечення державою виконання судового рішення) від 15 травня 2019 року № 2-п(II)/2019). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-19#Text>
 9. Лещенко А. Право на справедливий судовий розгляд у справах про колабораціонізм: як його забезпечити в Україні. <https://www.helsinki.org.ua/articles/pravo-na-spravedlyvyy-sudovyy-rozghliad-u-spravakh-pro-kolaboratsionizm-ia-k-yoho-zabezpechyty-v-ukraini/>
 10. Про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція ратифікована Законом № 475/97-ВР від 17.07.1997. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
 11. Кучер В. О., Парасюк В. М., Бориславський Р. А. Правова природі заходів процесуального примусу в цивільному процесі. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична*. 2023. № 2. С. 10–16.
 12. Кіряк О. В. Недоліки нормативно-правового регулювання примусового виконання судових рішень у цивільних справах, пов'язаних з корпоратизацією підприємств. *Актуальні проблеми виконавчого процесу: теорія і практика*: Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 2019. С. 127–130.
 13. Комаров В. В. Актуальные проблемы реформы гражданского процессуального и арбитражного процессуального законодательства Украины. *СНГ: реформа гражданского процессуального права*: Материалы Международной конференции / под общ. ред. М. М. Богуславского и А. Трунка. М.: ООО "Городец", 2002. С. 85.
 14. Case of Fyodorov and Fyodorova v. Ukraine (Application no. 39229/03): Judgment, 7 July 2011; Final 07/10/2011 / The European Court of Human Rights (Fifth Section). <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-105478>
 15. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. К.: Юстініан, 2012. 1224 с.
 16. Бобрик В. І. Заходи процесуального примусу: порівняльно-правовий аналіз у різних видах цивільного судочинства. *Підприємництво, господарство і право*. 2014. № 10. С. 16–21.
 17. Лукіна І. М. Цивільна процесуальна відповідальність: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2011. 20 с.

18. Ігнацевич Ю. Г., Нечипорук Ю. М. Видалення із зали судового засідання як захід процесуального примусу в адміністративному судочинстві. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"*. 2017. Вип. 47. Том 2. С. 115–118.
19. Джафарова М. Загальна характеристика заходів процесуального примусу, які застосовуються в адміністративному судочинстві. *Підприємництво, господарство і право*. 2019. № 3. С. 143–147.
20. Куцик К. Заходи процесуального примусу, які застосовуються до порушників порядку в залі судового засідання. *Підприємство, господарство і право*. 2017. № 4. С. 19–23.
21. Маленко О. В. Удосконалення порядку здійснення судового розгляду кримінального провадження без участі обвинуваченого у зв'язку з його видаленням із залу судового засідання. *Київський часопис права*. 2022. № 2. С. 159–167.
22. Білокінь Р. М. Проблемні питання застосування видалення із зали суду порушників порядку судового засідання. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2016. Вип. 5. С. 105–109.
23. Alder, J. Dissents in Courts of Last Respect: Tragic Choices? *Oxford Journal of Legal Studies*. 2000. Vol. 20. P. 15–90.
24. Barry, D. D. Decision-Making and Dissent in the Constitutional Court. *International and National Law in Eastern Europe*. Feldbrugge, 2001. Pp. 1–17.
25. Jacobson, A. J. Publishing Dissent. *Washington & Lee Law Review*. 2015. Vol. 62. 1609 p.
26. Кіріак О. В. Оглядний аналіз розвитку цивільного процесуального права окремих іноземних держав. *Приватне та публічне право*. 2017. № 1. С. 19–23.

REFERENCES

1. *Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym zvernenniam tovarystva z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "DID Kons" shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen punktu 15 chastyny pershoi statti 37 Zakonu Ukrainy "Pro vykonavche provadzhennia" u vzaiemozviazku z polozhenniamy chastyny pershoi statti 41, chastyny piatoi statti 124, punktu 9 chastyny tretoi statti 129 Konstytutsii Ukrainy, statti 115 Hospodarskoho protsesualnogo kodeksu Ukrainy, punktiv 1.3, 1.4 statti 1, chastyny druhoi statti 2, abzatsu shostoho punktu 3.7 statti 3 Zakonu Ukrainy "Pro zakhody, spriamovani na zabezpechennia staloho funktsionuvannia pidpriemstv palyvno-enerhetychnoho kompleksu" (sprava pro stiahnennia zaborhovanosti z pidpriemstv palyvno-enerhetychnoho kompleksu)* (13 hrudnia 2012 roku No. 18-rp/2012) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional appeal of the limited liability company "DID Cons" regarding the official interpretation of the provisions of paragraph 15 of the first part of Article 37 of the Law of Ukraine "On Enforcement Proceedings" in relation to the provisions of the first part of Article 41, part n Article 124, Clause 9 of the third part of Article 129 of the Constitution of Ukraine, Article 115 of the Commercial Code of Ukraine, Clauses 1.3, 1.4 of Article 1, the second part of Article 2, the sixth paragraph of Clause 3.7 of Article 3 of the Law of Ukraine "On measures aimed at ensuring the sustainable functioning of enterprises" of the fuel and energy complex" (case on debt recovery from enterprises of the fuel and energy complex) dated December 13, 2012 No. 18-rp/2012.] <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-12#Text> (in Ukr.).
2. *Pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod* [On the protection of human rights and fundamental freedoms]. Konventsia ratyfikovana Zakonom (No. 475/97-VR vid 17.07.1997). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (in Ukr.).
3. Matat, Yu. I. (2016). Pravo na spravedyvyi sud: praktyka Yevropeiskoho Sudu z prav liudyny i rehabilitatsiia v Ukraini [The right to a fair trial: the practice of the European Court of Human Rights and rehabilitation in Ukraine]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnogo universytetu, Seria Pravo*, 41(1), 31-36 (in Ukr.).
4. *Shchorichna dopovid Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny pro stan doderzhannia ta zakhystu prav i svobod liudyny i hromadianyna 2015* [Annual report of the Commissioner for Human Rights of the Verkhovna Rada of Ukraine on the state of observance and protection of human and citizen rights and freedoms 2015]. <https://minjust.gov.ua/files/general/2016/02/08/201602080000005060.pdf> (in Ukr.).
5. Huivan, P. (2017). Znachennia temporalnykh chynnykiv u praktytsi Yevropeiskoho Sudu z prav liudyny. Svoiechasnist vykonannia sudovoho rishennia – oboviazkiv element pravovoi idei shchodo rozumnoho stroku rozghliadu spravy [The importance of temporal factors in the practice of the European Court of Human Rights. The timeliness of execution of a court decision is an element of the legal idea of a reasonable time for consideration of a case. Part 5]. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (10), 26-31 <http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/10/6.pdf> (in Ukr.).

6. *Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen chastyn somoi, deviatoi, punktu 2 chastyny shistnadtsiatoi statti 236-8 Kryminalno-protsesualnoho kodeksu Ukrainy* [The decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional submission of the Supreme Court of Ukraine regarding the conformity with the Constitution of Ukraine (constitutionality) of the provisions of parts seven, nine, point 2 of part sixteen of Article 236-8 of the Criminal Procedure Code of Ukraine]. (30.06.2009 No. 16-rp/2009). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-09#Text> (in Ukr.).
7. *Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym zvernenniam hromadianyna Shapovalova Oleksii Leonidovycha shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen punktu 20 chastyny pershoi statti 106, chastyny pershoi statti 111-13 Hospodarskoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy u vzaiemozviazku z polozhenniamy punktiv 2, 8 chastyny tretoi statti 129 Konstytutsii Ukrainy* [The decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional appeal of the citizen Shapovalov Oleksiy Leonidovych regarding the official interpretation of the provisions of clause 20 of the first part of article 106, of the first part of article 111-13 of the Commercial Code of Ukraine in relation to the provisions of clauses 2, 8 of the third part of article 129 Constitution of Ukraine]. (25.04.2012 No. 11-rp/2020). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-12#Text> (in Ukr.).
8. *Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinomu skarhoiu Khlipalskoi Viry Vasylivny shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen chastyny druhoi statti 26 Zakonu Ukrainy "Pro vykonavche provadzhenia" (shchodo zabezpechennia derzhavoiu vykonannia sudovoho rishennia)* [The decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional complaint of Vira Vasylivna Khlipalska regarding the compliance with the Constitution of Ukraine (constitutionality) of the provisions of the second part of Article 26 of the Law of Ukraine "On Executive Proceedings" (regarding state enforcement of the court decision)]. (15.05.2019 No. 2-r(II)/2019). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-19#Text> (in Ukr.).
9. Leshchenko, A. *Pravo na spravedyvyi sudovyi rozghliad u spravakh pro kolaboratsionizm: yak yoho zabezpechyty v Ukraini* [The right to a fair trial in cases of collaborationism: how to ensure it in Ukraine]. <https://www.helsinki.org.ua/articles/pravo-na-spravedyvyi-sudovyy-rozghliad-u-spravakh-pro-kolaboratsionizm-iak-yoho-zabezpechyty-v-ukraini/> (in Ukr.).
10. *Pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod* [On the protection of human rights and fundamental freedoms]. Konventsiiia ratyfikovana Zakonom (No. 475/97-VR vid 17.07.1997). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (in Ukr.).
11. Kucher, V. O., Parasiuk, V. M., & Boryslavskiy, R. A. (2023). *Pravova pryrodi zakhodiv protsesualnoho prymusu v tsyvilnomu protsesi* [Legal nature of measures of procedural coercion in civil proceedings]. *Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnogo universytetu vnutrishnikh sprav. Seriiia yurydychna*, (2), 10-16 (in Ukr.).
12. Kiriiak, O. V. (2019). *Nedoliky normatyvno-pravovoho rehuliuвання prymusovoho vykonannia sudovykh rishen u tsyvilnykh spravakh, poviazanykh z korporatyzatsiieiu pidpriemstv* [Deficiencies of regulatory regulation of enforcement of court decisions in civil cases related to the corporatization of enterprises]. In: *Aktualni problemy vykonavchoho protsesu: teoriia i praktyka*: Zbirnyk materialiv IV Mizhnarodnoi naukovy-praktychnoi konferentsii. Kyiv (s. 127-130) (in Ukr.).
13. Komarov, V. V. (2002). *Aktualny problemy reformy hrazhdanskoho protsesualnoho y arbytrazhnoho protsesualnoho zakonodatelstva Ukrainy*: In: Boguslavskiy, M. M., & Trunok, A. (Eds.). *SNG: reforma hrazhdanskoho protsesualnoho prava* [Current problems of reform of civil procedural and arbitration procedural legislation of Ukraine]. *Materyali Mezhdunarodnoi konferentsyy*. M.: OOO "Horodets" (s. 85) (in Ukr.).
14. *Case of Fyodorov and Fyodorova v. Ukraine* (Application no. 39229/03): Judgment, 7 July 2011; Final 07/10/2011 / The European Court of Human Rights (Fifth Section). <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-105478>
15. Honcharenko, V. H., Nor, V. T., & Shumylo, M. YE. (Eds.). (2012). *Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy* [Criminal Procedure Code of Ukraine]. *Naukovo-praktychnyi komentar*. K.: Yustinian (in Ukr.).
16. Bobryk, V. I. (2014). *Zakhody protsesualnoho prymusu: porivnialno-pravovyi analiz u riznykh vydakh tsyvilistychnoho sudochynstva* [Measures of procedural coercion: comparative legal analysis in different types of justice] *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (10), 16-21 (in Ukr.).
17. Lukina, I. M. (2011). *Tsyvilna protsesualna vidpovidalnist* [Civil procedural responsibility]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.03). Kharkiv (in Ukr.).
18. Ihnatsevych, Yu. H., & Nechyporuk, Yu. M. (2017). *Vydalennia iz zaly sudovoho zasidannia yak zakhid protsesualnoho prymusu v administratyvnomu sudochynstvi* [Removal from the courtroom as a measure

- of procedural coercion in administrative proceedings Removal from the courtroom as a measure of procedural coercion in administrative proceedings]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia "Pravo"*, 47(2), 115-118 (in Ukr.).
19. Dzhafarova, M. (2019). Zahalna kharakterystyka zakhodiv protsesualnoho prymusu, yaki zastosovuiutsia v administratyvnomu sudochynstvi [General characteristics of procedural coercion measures used in administrative proceedings]. *Pidpriumnystvo, hospodarstvo i pravo*, (3), 143-147 (in Ukr.).
 20. Kutsyk, K. (2017). Zakhody protsesualnoho prymusu, yaki zastosovuiutsia do porushnykiv poriadku v zali sudovoho zasidannia [Procedural coercion measures applied to violators of order in the courtroom]. *Pidpriumnystvo, hospodarstvo i pravo*, (4), 19-23 (in Ukr.).
 21. Malenko, O. V. (2022). Udoskonalennia poriadku zdiisnennia sudovoho rozghliadu kryminalnoho provadzhenia bez uchasti obvynuvachenoho u zviazku z yoho vydalenniam iz zalu sudovoho zasidannia [Improvement of the procedure for the trial of criminal proceedings without the participation of the accused in connection with his removal from the courtroom]. *Kyivskiy chasopys prava*, (2), 159-167 (in Ukr.).
 22. Bilokin, R. M. (2016). Problemni pytannia zastosuvannia vydalennia iz zaly sudu porushnykiv poriadku sudovoho zasidannia [Problematic issues of the application of removal from the courtroom of violators of the order of the court session]. *Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk*, (5), 105-109 (in Ukr.).
 23. Alder, J. (2000). Dissents in Courts of Last Respect: Tragic Choices? *Oxford Journal of Legal Studies*, (20), 15-90.
 24. Barry, D. D. (2001). Decision-Making and Dissent in the Constitutional Court. *International and National Law in Eastern Europe*. Feldbrugge, 1-17.
 25. Jacobson, A. J. (2015). Publishing Dissent. *Washington & Lee Law Review*, (62), 1609.
 26. Kiriak, O. V. (2017). Ohliadovi analiz rozvytku tsyvilnoho protsesualnoho prava okremykh inozemnykh derzhav [Overview analysis of the development of civil procedural law of certain foreign countries]. *Pryvatne ta publichne pravo*, (1), 19-23 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 76 pp. 87-99 (3).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.10041180
http://forumprava.pp.ua/files/087-099-2023-3-FP-Hetmantsev_11.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2023_3_11.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 22.09.2023
Accepted: 19.10.2023
Published: 23.10.2023
Available online: 23.10.2023

Cite as:

Гетманцев, М. О. (2023). Виконання рішення суду як один із елементів права на справедливий суд. *Форум Права*, 76(3), 87-99.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.10041180>

Hetmantsev, M. O. (2023). Vykonannya rishennya sudu yak odyin iz elementiv prava na spravedlyvyy sud [Execution of A Court Decision as One of the Elements of the Right to a Fair Trial]. *Forum Prava*, 76(3), 87-99.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.10041180>

УДК 347.91/95

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10041184>
V.I. БОБРИК,

завідувач відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, м. Київ, Україна; e-mail: vi.bobryk@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2152-9937>

ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЯК СТАДІЯ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

V.I. BOBRYK,

Head, Department of Private Law Problems, Academician F. H. Burchak Scientific Research Institute of Private Law and Entrepreneurship, National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Doctor in Law, Professor, Kyiv, Ukraine; e-mail: vi.bobryk@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2152-9937>

EXECUTION OF COURT DECISIONS AS A STAGE OF CIVIL PROCEEDINGS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Ефективність будь-якого судочинства залежить не лише від швидкості й якості вирішення судами справ, а й реалізації відповідних **судових** рішень. Проте в сучасній процесуальній науці й чинному законодавстві не сформовано остаточного розуміння співвідношення виконавчого провадження з виконанням судових рішень, а також співвідношення цих понять з цивільним процесом. Метою **роботи** є удосконалення доктринальних положень про місце виконання судових рішень в системі цивільного судочинства. **Методи.** Досліджувану тематику розглянуто із застосуванням діяльнісного та системного підходів, що дозволили розглянути сутність і зміст цивільного судочинства, виконавчого провадження та виконання судових рішень як структурованих систем і різновидів процесуальної діяльності. За допомогою формально-догматичного та герменевтичного методів здійснено тлумачення деяких статей Цивільного процесуального кодексу України і Закону України "Про виконавче провадження", прецедентної практики Європейського Суду з прав людини і рішень Верховного Суду, а також використаних наукових джерел. За допомогою методу правового моделювання розроблено пропозиції про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України. **Результат.** Доведено, що завершальною стадією цивільного судочинства слід вважати не виконавче провадження як широке поняття, а виконання судового рішення, що є вузьким поняттям. **Висновки.** Визначено, що є всі підстави вважати орган (особу), який(яка) виконує судові рішення, інстанцією цивільного судочинства. Запропоновано віднести закони України, які регулюють виконання судових рішень, до законодавства про цивільне судочинство й внести відповідні зміни до ч.1 ст.3 Цивільного процесуального кодексу України.

Ключові слова: цивільне судочинство; стадії судочинства; виконавче провадження; примусове виконання; суд; органи й особи, які здійснюють примусове виконання рішень

Problem statement. The effectiveness of any judicial proceedings depends not only on the speed and quality of the courts' resolutions of cases but also on the implementation of the corresponding court decisions. However, in contemporary procedural science and existing legislation, there is no definitive understanding of the relationship between enforcement proceedings and the execution of court decisions, as well as their correlation with civil procedure. **The purpose** of this study is of the article is to improve the doctrinal provisions on the place of execution of court decisions in the system of civil litigation. **Methods.** The researched topic has been examined using activity-based and systemic approaches, which allowed for the analysis of the nature and content of civil litigation, enforcement proceedings, and the execution of court decisions as varieties of procedural activities and structured systems. Through the use of formal-dogmatic and hermeneutic methods, interpretations of certain articles of the Civil Procedure Code of Ukraine and the Law of Ukraine "On Enforcement Proceedings", precedential practices of the ECHR and decisions of the Supreme Court, as well as the content of the scientific sources utilized, have been conducted. With the method of legal modeling, proposals for amendments to the Civil Procedure Code of Ukraine have been developed. **Result.** It has been established that the final stage of civil litigation should not be considered as enforcement proceedings in the broad sense, but rather the execution of a court decision, which is a narrower concept. **Conclusions.** The conclusions have determined that there are all reasons to consider the body (person) executing court

decisions as an element of civil litigation. It is proposed to classify the laws of Ukraine regulating the execution of court decisions as legislation on civil litigation and to make corresponding amendments to Part 1 of Article 3 of the Civil Procedure Code of Ukraine.

Keywords: *civil litigation; stages of litigation; enforcement proceedings; compulsory execution; court; bodies and individuals carrying out compulsory execution of decisions*

Постановка проблеми

Ефективність будь-якого судочинства залежить не лише від швидкості й якості вирішення судами справ, а й реалізації відповідних судових рішень. Саме тому в процесуальній доктрині вже традиційним стало уявлення про те, що виконавче провадження чи виконання судового рішення є завершальною стадією цивільного процесу [1, с.22; 2, с.80; 3, с.9; 4, с.37; 5, с.189–190; 6; 7, с.102; 8, с.28; 9, с.13; 10, с.18]. Водночас, концепція інстанційної диференціації цивільного судочинства, яку відстоює автор цієї статті у попередніх працях [11, с.332–368; 12], на перший погляд, виводить за межі цивільного судочинства виконавче провадження, адже у виконавчому провадженні відсутній такий обов'язковий суб'єкт, як суд. Обов'язковими суб'єктами правовідносин у виконавчому провадженні є органи й особи, які здійснюють примусове виконання рішень. Крім того, виконавче провадження відповідно до його визначення, закріпленого в ст.1 Закону України "Про виконавче провадження", стосується примусового виконання не лише судових рішень, а й рішень інших органів (посадових осіб), а його зміст полягає в сукупності дій органів й осіб, визначених у Законі України "Про виконавче провадження", спрямованих на примусове виконання рішень, зокрема судових. З огляду на це, виконавче провадження має як деякі ознаки стадії судочинства, так й істотні відмінні риси.

Введення воєнного стану в Україні з формальної точки зору не впливає на здійснення судочинства, а відтак не має применшувати значення наукових досліджень теоретичних і практичних проблем судочинства. Проблема віднесення виконання судових рішень (виконавчого провадження) до цивільного судочинства досліджувалась низкою вчених. Так, І.В. Лимарь визначає виконавче провадження як заключну стадію цивільного процесу при примусовому виконанні рішень судів цивільної юрисдикції і як невід'ємний елемент права на судовий захист [5, с.191–192]. Д.М. Сібільов доводить існування між виконавчим провадженням і цивільним процесом функціональних і генетичних зв'язків, оскільки виконавче провадження забезпечує безпосередню реалізацію судових рішень і має пе-

вну спорідненість із цивільною процесуальною формою [25, с.35–37]. В.В. Комаров вважає виконання рішень частиною цивільного процесу, його заключною стадією, зв'язок якої з попередніми обумовлений тим, що в рамках цивільного процесу відбувається реалізація норм матеріального права та самого суб'єктивного матеріального права, що випливає з цієї норми [4, с.941]. Л.Г. Талан наголошує, що виконання рішень суду є заключною стадією цивільного процесу та завершує діяльність по здійсненню правосуддя та захисту права, що здійснюється судом, а тому правосуддя в широкому вимірі – це діяльність суду з розгляду спору і виконання судового рішення [7, с.100].

Однак наразі в процесуальній науці й чинному законодавстві не сформовано остаточного розуміння співвідношення виконавчого провадження з виконанням судових рішень, а також співвідношення цих понять з цивільним процесом. Це обумовлює необхідність узагальнення правових позицій судів і наукових підходів щодо того, чи можна вважати виконавче провадження (виконання судових рішень) складовою цивільного судочинства, та яке його місце в цивільному процесі, а також вироблення пропозицій щодо втілення відповідних доктринальних положень в актах процесуального законодавства.

Тому *метою* статті є удосконалення доктринальних положень про місце виконання судових рішень в системі цивільного судочинства. Її *новизна* полягає в удосконаленні обґрунтування того, що саме виконання судових рішень в цивільних справах, а не виконавче провадження, слід вважати заключною стадією цивільного процесу. *Завданнями* статті є узагальнення прецедентної практики ЄСПЛ, судової практики та наукових підходів щодо віднесення виконавчого провадження (виконання судових рішень) до цивільного судочинства, визначення його місця в цивільному процесі, а також вироблення пропозицій щодо втілення відповідних доктринальних положень в процесуальному законодавстві України.

Позиція судів і ЄСПЛ щодо виконавчого провадження (виконання судових рішень)

У законодавстві та судовій практиці поняття виконавчого провадження й виконання судових рішень доволі часто ототожнюються. При цьому

їх традиційно відносять до стадій судочинства та вважають його завершальною стадією. Так, у ст.1 Закону України "Про виконавче провадження" вказано, що виконавче провадження є завершальною стадією судового провадження. Грунтуючись на такій законодавчій дефініції, Верховний Суд неодноразово у своїх рішеннях, ухвалених у різних видах судочинства, акцентував, що виконавче провадження є стадією судочинства. Так, колегія суддів Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду в постанові від 31.10.2018 р. у справі №2-а-3494/11 зазначила, що в контексті положень Закону України "Про виконавче провадження" виконавче провадження, як завершальна стадія судового провадження, представляє собою процес, який починається з моменту набрання судовим рішенням законної сили і завершується настанням відповідних обставин, передбачених ст.39 цього Закону. Заміна сторони чи третьої особи у відносинах, щодо яких виник спір, (процесуальне правонаступництво) можлива на будь-якій стадії адміністративного процесу, як на стадії розгляду справи, так і на стадії виконання судового рішення, яке набрало законної, зокрема, і до видання виконавчого листа, і відбувається виключно за відповідним рішенням суду [13]. Схожу позицію Верховного Суду щодо правової сутності виконавчого провадження слід визнати усталеною, адже вона відображена не лише в його постановках, а й навіть у назві його Дайджесту – "Дайджест судової практики Верховного Суду у спорах, що виникають на стадії виконання судових рішень" від 01.08.2019 р. [14].

Останніми роками значний вплив на визначення правової сутності виконання судових рішень у правовій науці та судовій практиці України має прецедентна практика Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справах щодо порушення ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Українські суди й науковці, обґрунтовуючи те, що виконання судового рішення є частиною судочинства, дедалі частіше посилаються на низку рішень ЄСПЛ. Зокрема, у справі "Горнсбі проти Греції" ЄСПЛ зазначив, що виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, слід розцінювати як складову судового розгляду. Здійснення права на звернення до суду з позовом стосовно його прав та обов'язків цивільного характеру було б ілюзорним, якби внутрішня правова система допускала, щоб остаточне судові рішення, яке має обов'язкову силу, не виконувалося б на шкоду однієї зі сторін [15].

Це рішення стало прецедентним для багатьох подальших рішень ЄСПЛ в інших справах щодо неналежного виконання судових рішень, зокрема проти України. У справі "Ромашов проти України" ЄСПЛ зауважив, що виконавче провадження становить невід'ємну частину судового розгляду справи, який у випадку заявника був замінений провадженням у комісії по трудовим спорам. Крім того, ЄСПЛ вкотре нагадав, що ч.1 ст.6 Конвенції гарантує кожному право на судовий розгляд під час вирішення питання щодо його цивільних прав та обов'язків. Це положення становить "право на суд", у якому право на доступ до правосуддя є одним з аспектів цього права. Однак це право було б ілюзорним, якби національні правові системи Договірних Сторін допускали б невиконання остаточних судових рішень, які набули чинності. Немислимо, щоб ч.1 ст.6 Конвенції детально описувала процесуальні гарантії сторін у справі – справедливість, публічність, розумність строку в провадженні, але водночас не гарантувала б виконання судового рішення. Тлумачення ч.1 ст.6 Конвенції як такої, що пов'язана лише з доступом до правосуддя та порядком судового розгляду, могло би призвести до ситуації, яка не відповідає принципу верховенства права, який Договірні Сторони зобов'язалися поважати, ратифікуючи Конвенцію. Виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, слід розглядати як невід'ємну частину "судового розгляду" – для досягнення завдань ст.6 Конвенції [16].

Посилаючись на зазначені вище й деякі інші рішення ЄСПЛ щодо порушення ст.6 Конвенції [17], деякі науковці доходять висновку, що виконавче провадження (виконання рішення суду) є обов'язковою стадією (правозастосовним циклом) цивільного судочинства [2, с.78; 5; 6; 18, с.92]. Однак такий висновок не є абсолютно релевантним відповідним рішенням ЄСПЛ. Зміст діяльності ЄСПЛ, зазначають П. Пушкар і Р. Бабанли, полягає в тому, щоб перевірити, чи за певних обставин, повідомлених заявником, держава діяла в межах своїх обов'язків відповідно до Конвенції та не допустила її порушення. Таким чином, цей суд тлумачить положення Конвенції, розвиваючи їх до конкретних обставин, які є предметом розгляду відповідної справи [19]. Стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлює право на справедливий суд, закріплюючи принципи верховенства права й належного здійснення правосуддя. З прецедентної практики ЄСПЛ вбачається, що воно стосується інститу-

ційних та організаційних засад, а також особливостей здійснення окремих судових, квазісудових й адміністративних процедур, пов'язаних з вирішенням спорів чи інших юридичних справ. Зважаючи на важливе місце зазначеного права в системі глобальних цінностей демократичного суспільства, ЄСПЛ у своїй практиці тлумачить його достатньо широко, про що свідчать, зокрема, такі його рішення.

У справі "Ромашов проти України" ЄСПЛ поширив право на справедливий суд не лише на судовий розгляд, а й на провадження в комісії по трудовим спорам [16]. Таким чином, ЄСПЛ "судом" вважає не лише власне суд, а й квазісудові органи, рішення яких підлягають примусовому виконанню.

У справі "Странніков проти України" ЄСПЛ, розглядаючи тривалість "внутрішнього процесу", що почався зі звернення заявника з позовом до місцевого суду та закінчився виплатою заявнику заборгованості, охоплює чотири інстанції, зокрема інстанцію виконання [20]. Отже, ЄСПЛ розглядає всю процедуру захисту прав заявника, що передбачає й розгляд справи, і перегляд судових рішень, і їх виконання як єдиний процес у різних інстанціях.

У справі "Імобільяре Саффі проти Італії", розглядаючи скаргу стосовно порушення ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, унаслідок невиправданої затримки виконання рішення магістрату про виселення орендаря внаслідок відстрочок отримання поліцейної допомоги та відмови начальника поліції м. Ліворно надати відповідну поліцейну допомогу, ЄСПЛ поширив принципи права на справедливий суд на адміністративну діяльність. Відповідно до ст.608 і ст.513 ЦПК Італії, завдання судового виконавця під час виконання таких рішень полягає в тому, щоб зажадати від орендаря звільнити приміщення, і з цією метою він може клопотати про надання поліцейної допомоги "у разі необхідності". Судовий виконавець поновлює власника в його правах і повертає йому ключі. Поліція є органом, що діє від імені суду. ЄСПЛ у зазначеній справі визнав, що італійська процедура примусового виконання судових наказів про виселення в деяких аспектах відрізняється від провадження з виконання судового наказу в строгому сенсі слова.

Розглядаючи це питання раніше у справі "Сколло проти Італії", ЄСПЛ дійшов висновку, що "навіть якщо, як це відбулося в розглядуваній справі, не можна говорити про провадження з виконання судового наказу в строгому сенсі,...

пункт 1 статті 6 застосовують за умови, що мета цього провадження полягала у вирішенні спору між заявником і його орендарем" (п.44) [21]. У справі "Імобільяре Саффі проти Італії" ЄСПЛ констатував, що оскільки дата виселення відстрочувалася через відмову орендаря звільнити приміщення в добровільному порядку, що становило фактичне продовження оренди й подальше обмеження права власності компанії-заявниці, ця ситуація й надалі залишалася "спором" (contestation – вирішенням спірного питання) у значенні ст.6. Також ЄСПЛ у цьому рішенні, посилаючись на рішення у справі "Горнські проти Греції", зауважив, що виконання рішення, винесеного будь-яким судом, слід розглядати як невід'ємну частину "судового процесу" для завдань ст.6 [22]. Таким чином, у цій справі ЄСПЛ поширив принципи ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на адміністративну діяльність поліції під час виконання рішень суду.

Зважаючи на практику ЄСПЛ, можна дійти висновку, що виконання рішення суду в цивільній справі є невід'ємною частиною не стільки судочинства, скільки загального процесу чи правового механізму захисту порушеного, оспорюваного чи невизнаного права, свободи чи інтересу особи. Однак у зв'язку з широким тлумаченням принципів права на справедливий суд прецедентну практику ЄСПЛ не слід вважати безспірним підґрунтям для визнання виконання судових рішень (виконавчого провадження) саме стадією цивільного судочинства, адже за змістом це не так.

Наукові підходи до виконання судових рішень

Наразі в юридичній літературі України не сформовано єдиний підхід до терміна, який позначає діяльність з виконання судового рішення. Крім законодавчо закріплених термінів "виконання судових рішень" (ЦПК України) та "виконавче провадження" (Закон України "Про виконавче провадження"), доволі часто в літературі використовують такий термін як "виконавчий процес" [23–29], який вчені пропонують тлумачити як врегульовану нормами законодавства про виконавче провадження діяльність органів державної виконавчої служби й інших суб'єктів виконавчого процесу, здійснювану в особливій процесуальній формі та спрямовану на забезпечення примусового виконання рішень судів й інших юрисдикційних органів, а також реальне поновлення прав фізичних та юридич-

них осіб шляхом застосування заходів примусового виконання [27, с.15]. З такого визначення очевидно, що шляхом уведення терміна "виконавчий процес" науковці намагаються засвідчити єдність засад і загальної процедури виконання не лише судових рішень, а й рішень інших органів, тим самим обґрунтувати відмежування процедури виконання рішень від судочинства.

Така концепція є продовженням дискусії про правовий зміст і місце правових норм, які регулюють виконання судового рішення. Традиційне визнання в науці та законодавстві виконання судових рішень (виконавче провадження) стадією цивільного судочинства заперечив М.К. Юков. Цей автор вважає, що виконавче провадження – це комплексна й самостійна галузь права, до предмета якої належать як процесуальні, так і матеріально-правові відносини, неоднорідні за своїм змістом і галузевою належністю. На цій теоретичній основі він обґрунтував ідею виокремлення самостійної галузі права – виконавчого права [30, с.91–97].

Згодом доцільність галузевого виокремлення виконавчого права доводили інші вчені. Прихильники цієї позиції, зокрема, Ю.В. Білоусов, В.І. Тертишников, О.В. Шутенко, також обстоювали позицію про виокремлення нової галузі права, що би називалась цивільним виконавчим правом [31; 32, с.5]. Поза цивільним процесом розглядають виконавче провадження й інші науковці, а саме, О.В. Гетманцев, С.Я. Фурса, Є.І. Фурса, С.В. Щербак та інші, які також поділяють думку про самостійність галузі виконавчого права, обґрунтовують наявність адміністративно-виконавчого права або відносять виконавче провадження до адміністративного процесу [2; 33–37]. Такі підходи інші вчені критикують, визнаючи виокремлення виконавчого провадження в самостійну галузь передчасним [5, с.189–190]. Не вдаючись у цю дискусію, оскільки вона безпосередньо не стосується теми цієї статті, зауважимо, що концепція окремої галузі виконавчого права не впливає на визнання чи невизнання виконання судових рішень стадією цивільного судочинства.

Також доречно зацентувати на думці деяких дослідників, що стадією цивільного судочинства є вирішення процесуальних питань, пов'язаних із виконанням судових рішень у цивільних справах і рішень інших органів (посадових осіб), а також здійснення судового контролю за виконанням судових рішень [38, с.138; 39, с.58]. Проте такий підхід не враховує таке. До функцій судової влади в цивільному судочинстві слід

відносити, зокрема, забезпечення виконавчого провадження і судовий контроль за виконавчим провадженням, що здійснюються за особливими процедурами. Вони характеризують не стадійність вирішення основного спору, а вирішення окремих питань, пов'язаних із виконанням судового рішення. Крім того, судові рішення, ухвалені судом першої інстанції в таких процедурах, можна переглядати в загальному порядку. Відтак, вирішення процесуальних питань, пов'язаних із виконанням судових рішень у цивільних справах і рішень інших органів (посадових осіб), а також здійснення судового контролю за виконанням судових рішень є виявом не інстанційної, а процедурної диференціації цивільного судочинства, попри те, що вони безпосередньо обумовлені та впливають з виконання судових рішень [11, с.362–363].

Для вирішення питання про віднесення до стадій цивільного судочинства діяльності з виконання судового рішення потрібно насамперед розмежувати поняття "виконавче провадження" та "виконання судових рішень", які, на наш погляд, співвідносяться як ціле й частина. Тому в цивільному процесі релевантним буде саме термін "виконання судових рішень", а не "виконавче провадження", що знайшло своє втілення в ЦПК України. Однак виконання судових рішень є частиною не лише виконавчого провадження, а й відповідного судочинства. Саме такий висновок вбачається цілком виваженим з огляду на те, що відповідно до ч.1 ст.2 ЦПК України судочинство – це не тільки розгляд і вирішення судом справ, а насамперед реальний правовий захист прав, свобод й інтересів. А це немислимо без виконання судового рішення, незалежно від того, які органи чи особи наділені компетенцією щодо його здійснення. Крім того, з прецедентної практики ЄСПЛ, зокрема, згаданого вище рішення у справі "Імобільяре Саффі проти Італії", випливає, що до реального виконання рішення суду відповідний спір є не вирішеним, а відтак завдання судочинства в такій справі не досягнуто.

Висновки

Хоч виконання судового рішення й не здійснює судова інстанція, є всі підстави вважати орган (особу), який виконує судові рішення, інстанцією цивільного судочинства, передусім з огляду на мету його діяльності в контексті ч.1 ст.2 ЦПК України й квінтесенцію позицій ЄСПЛ у численній прецедентній практиці у справах, що стосуються виконання судових рішень.

Те, що виконання судового рішення є його завершальною стадією цивільного судочинства, означає, що закони України, які регулюють виконання судових рішень, відносяться до законодавства про цивільне судочинство. З огляду на це, пропонується внести зміни в ч.1 ст.3 ЦПК України шляхом викладення її в такій редакції:

"1. Цивільне судочинство здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", законів України, що визначають особливості розгляду окремих категорій справ і виконання судових рішень, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".

Конфлікт інтересів

На думку автора наукової статті конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України з теми "Теоретичні та практичні проблеми реалізації завдань цивільного та господарського судочинства в Україні" (ПК УкрІНТЕІ № 0121U100029).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Васильєв С. В. Цивільний процес: навч. посіб. Харків: Одиссей, 2008. 480 с.
2. Гетманцев О. В. Звернення судових рішень до виконання в системі цивільного судочинства. *Науковий вісник Чернівецького університету*. 2013. Вип. 660. С. 75–80. (Серія "Правознавство").
3. Кройтор В. А., Фролов М. М., Ясинок Н. М. Исполнительное производство / за ред. В. А. Кройтора. Харьков: Эспада, 2005. 232 с.
4. Курс цивільного процесу: підручник / [В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.]; за ред. В. В. Комарова. Харків: Право, 2011. 1352 с.
5. Лимарь І. В. Дискусійні питання місця виконавчого провадження в системі права України. *Інформація і право*. 2019. № 2 (29). С. 186–193.
6. Притулак В. М. Процесуальна природа виконавчого провадження крізь призму практики європейського суду з прав людини. *Практика ЄСПЛ з питань цивільного процесуального права: матеріали круглого столу* (м. Одеса, 5 квіт. 2016 р.). Одеса: Юрид. літ., 2016. С. 68–72.
7. Талан Л. Г. Виконавче провадження в структурі цивілістичного процесу. *Вісник Академії правових наук України*. 2009. № 2 (57). С. 96–102.
8. Цивільне процесуальне право України: навч. посіб. / за заг. ред. С. С. Бичкової. Київ: Атіка, 2006. 384 с.
9. Цивільний процес: інтерактивний курс / [А. Філіпів, В. Самолук та ін.]. Острого: Нац. ун-т "Острозька академія", 2007. 616 с.
10. Цивільний процес: навч. посіб. / [А. В. Андрушко, Ю. В. Білоусов, Р. О. Стефанчук та ін.]; за ред. Ю. В. Білоусова. Київ: Прецедент, 2005. 293 с.
11. Бобрик В. І. Диференціація цивільного судочинства: методологія, стан і перспективи: монографія. Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2020. 636 с.
12. Бобрик В. І. Методологія визначення стадійності цивільного судочинства. *Приватне право і підприємництво*. 2022. № 21. С. 24–32
13. Постанова Касаційного адміністративного суду від 31.10.2018 у справі № 2-а-3494/11. <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77586424/>
14. Дайджест судової практики Верховного Суду у спорах, що виникають на стадії виконання судових рішень від 01.08.2019. https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Daidjest_VP_11_2019_1.pdf
15. Hornsby v. Greece. Judgment of The European Court of Human Rights 19 March 1997. <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58020>
16. Romashov v. Ukraine. Judgment of The European Court of Human Rights. 27 July 2004. <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61946>
17. Рішення Європейського суду з прав людини від 11.01.2005. Справа "Дубенко проти України". https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_251#Text
18. Ткачук О. С. Реалізація судової влади в цивільному судочинстві України: структурно-функціональний аспект: дис. ... докт. юрид. наук : 12.0003. Харків, 2016. 547 с.
19. Пушкар П., Бабанли Р. До питання про (не)релевантне застосування практики Європейського суду з прав людини: практ. поради. *Судебно-юридическая газета*. 17.05.2019. <https://sud.ua/ru/news/blog/140972-do-pitannya-pro-ne-relevantne-zastosuvannya-praktiki->

- [yevropeyskogo-sudu-z-prav-lyudini-praktichni-poradi?fbclid=IwAR2m3m2PqB01gYSQFyFkgLbK2IVPTvbDJ0Va-GNRYOupOOcFJBuMKmLRgBo](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_389#Text)
20. Рішення Європейського суду з прав людини від 3 трав. 2005 р. Справа "Странніков проти України". https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_389#Text
 21. Scollo v. Italy. Judgment of The European Court of Human Rights 28 September 1995. <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57936>
 22. Рішення Європейського суду з прав людини від 28 лип. 1999 р. Справа "Імобільяре Саффі" проти Італії". https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_075#Text
 23. Гук Б. М. Проблеми дефініції поняття виконавчого провадження. *Університетські наукові записки*. 2009. № 1 (29). С. 101–106.
 24. Сергієнко Н. А. Виконавчий процес (як діяльність): поняття та ознаки. *Вчені записки Таверійського національного університету імені В. І. Вернадського*. 2020. № 4. Т. 31 (70). С. 50–55. (Серія "Юридичні науки").
 25. Сібільов Д. М. Генетичні ознаки виконавчого провадження в системі цивільної юрисдикції. *Юрист України*. 2011. Вип. 2. С. 34–38.
 26. Чумак О. О. Виконавче провадження та виконавчий процес: сучасний стан та перспективи. *Актуальні проблеми права: теорія і практика*. 2013. № 27. С. 582–588.
 27. Щербак С. В. Зміст виконавчого процесу. *Правовий вісник Української академії банківської справи*. 2011. № 2 (5). С. 15–19.
 28. Щербак С. В. Суб'єкти виконавчого процесу. *Вісник Української академії банківської справи*. 2012. № 6. С. 35–38.
 29. Щербак С. В. Судові та виконавчі процедури в цивілістичному процесі. *Часопис Київського університету права*. 2014. № 1. С. 187–191.
 30. Юков М. К. Самостоятельность норм, регулирующих исполнительное производство. *Проблемы совершенствования ГПК РСФСР*. Свердловск, 1975. С. 91–97.
 31. Білоусов Ю. Цивільне виконавче право як самостійна галузь права. *Закон і Бізнес*. 2001. № 5. С. 7.
 32. Тертышников В. И., Шутенко О. В. Основы исполнительного производства: учеб. пособие. Харьков: Консум, 2004. 124 с.
 33. Щербак С.В. Адміністративно-правове регулювання виконавчого провадження в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2002. 17 с.
 34. Ігонін Р. В. Організаційно-правові засади діяльності суб'єктів виконавчого провадження: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2007. 211 с.
 35. Лівар Ю. О. Про виконавчі провадження в адміністративному праві. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна*. 2015. Вип. 19. С. 198–202. (Серія "Право").
 36. Фурса С. Я. Формування теоретичних основ виконавчих процесуальних правовідносин: сутність, система, ознаки та класифікація. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка*. 2013. Вип. 95. С. 12–16. (Серія "Юридичні науки").
 37. Цивільний процес України. Академічний курс: підручник / за заг. ред. С. Я. Фурси. Київ: КНТ, 2009. 848 с.
 38. Уніфікація і диференціація процедур цивільного, господарського та адміністративного судочинства: монографія / за заг. ред. В. І. Бобрика. Київ: НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України, 2014. 202 с.
 39. Цивільне процесуальне право України: підручник / [С. С. Бичкова, І. А. Бірюков, В. І. Бобрик та ін.]; за заг. ред. С. С. Бичкової. Київ: Атіка, 2009. 760 с.

REFERENCES

1. Vasyliiev, S. V. (2008). *Tsyvilnyi protses* [Civil process]. Navch. posib. Kharkiv: Odissei (in Ukr.).
2. Hetmantsev, O. V. (2013). Zvernennia sudovykh rishen do vykonannya v systemi tsyvilnoho sudochynstva [Referral of court decisions to execution in the civil justice system]. *Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu*, (660), 75–80. (Seriiia "Pravoznavstvo") (in Ukr.).
3. Krojtor, V. A., Frolov, M. M., & YAsinok, N. M.; Krojtor V.A. (Red.). (2005). *Ispolnitelnoe proizvodstvo* [Enforcement proceedings]. Harkiv: Espada (in Russ.).
4. Komarov, V. V., Bihun, V. A., & Barankova, V. V. et al.; Komarov, V. V. (Red.). (2011). *Kurs tsyvilnoho protsesu* [Civil procedure course]. Pidruchnyk. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
5. Lyamar, I. V. (2019). Dyskusiini pytannia mistsia vykonavchoho provadzhenia v systemi prava Ukrainy [Discussion issues of the place of executive proceedings in the legal system of Ukraine]. *Informatsiia i pravo*, 2(29), 186–193 (in Ukr.).

6. Prytuliak, V. M. (2016). Protsesualna pryroda vykonavchoho provadzhennia kriz pryzmu praktyky yevropeiskoho sudu z prav liudyny [The procedural nature of executive proceedings through the prism of the practice of the European Court of Human Rights]. In: *Praktyka YeSPL z pytan tsyvilnoho protsesualnoho prava: materialy kruhloho stolu* (Odesa, 5 kvit. 2016 r.). Odesa: Yuryd. lit., (s. 68–72) (in Ukr.).
7. Talan, L. H. (2009). Vykonavche provadzhennia v strukturii tsyvilistychnoho protsesu [Executive proceedings in the structure of the civil process]. *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*, 2(57), 96–102 (in Ukr.).
8. Bychkova, S. S. (2006). *Tsyvilne protsesualne pravo Ukrainy* [Civil procedural law of Ukraine]. Navch. posib. Kyiv: Atika (in Ukr.).
9. Filipiev, A., & Samoliuk, V. et al. (2007). *Tsyvilnyi protses* [Civil process]. Interaktyvnyi kurs. Ostroh: Nats. un-t "Ostrozka akademiia" (in Ukr.).
10. Andrushko, A. V., Bilousov, Yu. V., & Stefanchuk, R. O. et al.; Bilousov, Yu. V. (2005). *Tsyvilnyi protses* [Civil process]. Navch. posib. Kyiv: Pretsedent (in Ukr.).
11. Bobryk, V. I. (2020). *Dyferentsiatsiia tsyvilnoho sudochynstva: metodolohiia, stan i perspektyvy* [Differentiation of civil justice: methodology, state and prospects]. Monohrafiia. Odesa: Vydavnychiy dim "Helvetyka" (in Ukr.).
12. Bobryk, V. I. (2022). Metodolohiia vyznachennia stadiinosti tsyvilnoho sudochynstva [Methodology for determining the stages of civil proceedings]. *Pryvatne pravo i pidpriemnytstvo*, (21), 24-32 (in Ukr.)
13. *Postanova Kasatsiinoho administratyvnoho sudu vid 31 zhovt. 2018 r. u spravi № 2-a-3494/11* [Resolution of the Administrative Court of Cassation dated 31.10.2018 in case No. 2-a-3494/11]. <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77586424/> (in Ukr.).
14. *Daidzhest sudovoi praktyky Verkhovnoho Sudu u sporakh, shcho vynykaiut na stadii vykonannia sudovykh rishen* [Digest of judicial practice of the Supreme Court in disputes arising at the stage of execution of court decisions]. (01.08.2019). https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Daidjest_VP_11_2019_1.pdf (in Ukr.)
15. Hornsby v. Greece. Judgment of The European Court of Human Rights 19 March 1997. <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58020>
16. Romashov v. Ukraine. Judgment of The European Court of Human Rights. 27 July 2004. <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61946>
17. *Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny vid 11.01.2005. Sprava "Dubenko proty Ukrainy"* [Decision of the European Court of Human Rights dated 11.01.2005. The case "Dubenko v. Ukraine"]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_251#Text (in Ukr.)
18. Tkachuk, O. S. (2016). *Realizatsiia sudovoi vlady v tsyvilnomu sudochynstvi Ukrainy: strukturno-funktsionalnyi aspekt* [Implementation of judicial power in the civil justice system of Ukraine: structural and functional aspect]. Doctor's thesis (12.00.03). Kharkiv (in Ukr.).
19. Pushkar, P., & Babanly, R. (2019). Do pytannia pro (ne)relevantne zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny: prakt. Porady [Regarding the question of (in)relevant application of the practice of the European Court of Human Rights: practice. advice]. *Sudebno-yurydycheskaia hazeta*. (17.05.2019). <https://sud.ua/ru/news/blog/140972-do-pitannya-pro-ne-relevantne-zastosuvannya-praktiki-yevropeyskogo-sudu-z-prav-lyudini-praktichni-poradi?fbclid=IwAR2m3m2PqB01gYSQFyFkgLBk2IVPTvbDJ0Vva-GNRYOupOOcFJBUmKmlRgBo> (in Ukr.).
20. *Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny vid 3 trav. 2005 r. Sprava "Strannikov proty Ukrainy"* [Decision of the European Court of Human Rights dated May 3. 2005 "Strannikov v. Ukraine" case]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_389#Text (in Ukr.).
21. Scollo v. Italy. Judgment of The European Court of Human Rights 28 September 1995. <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57936>
22. *Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny vid 28 lyp. 1999 r. Sprava "Immobiliare Saffi" proty Italii* [The decision of the European Court of Human Rights dated July 28. 1999 Case "Immobiliare Saffi" v. Italy]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_075#Text (in Ukr.).
23. Huk, B. M. (2009). Problemy definitsii poniattia vykonavchoho provadzhennia [Problems of the definition of the concept of executive proceedings]. *Universytetski naukovy zapysky*, 1(29), 101–106 (in Ukr.).
24. Serhienko, N. A. (2020). Vykonavchyi protses (iak diialnist): poniattia ta oznaky [The executive process (as an activity): concepts and signs]. *Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho*, 4, T. 31(70), 50–55. (Serii "Iurydychni nauky") (in Ukr.).
25. Sibilov, D. M. (2011). Henetychni oznaky vykonavchoho provadzhennia v systemi tsyvilnoi yurysdyksii [Genetic features of executive proceedings in the system of civil jurisdiction]. *Yuryst Ukrainy*, (2), 34–38 (in Ukr.).

26. Chumak, O. O. (2013). Vykonavche provadzhennia ta vykonavchyi protses: suchasnyi stan ta perspektyvy [Executive proceedings and the executive process: current state and prospects]. *Aktualni problemy prava: teoriia i praktyka*, (27), 582–588 (in Ukr.).
27. Shcherbak, S. V. (2011). Zmist vykonavchoho protsesu [Content of executive process]. *Pravovyi visnyk Ukrainkoï akademii bankivskoï spravy*, 2(5), 15–19 (in Ukr.).
28. Shcherbak, S. V. (2012). Subiekty vykonavchoho protsesu [Subjects of the executive process]. *Visnyk Ukrainkoï akademii bankivskoï spravy*, (6), 35–38 (in Ukr.).
29. Shcherbak, S. V. (2014). Sudovi ta vykonavchi protsedury v tsyvilistychnomu protsesi [Judicial and executive procedures in the civil process]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (1), 187–191 (in Ukr.).
30. Yukov, M. K. (1975). Samostoyatelnost norm, reguliruyushchih ispolnitelnoe proizvodstvo [Independence of the rules governing enforcement proceedings]. In: *Problemy sovershenstvovaniya GPK RSFSR*. Sverdlovsk (s. 91–97) (in Russ.).
31. Bilousov, Yu. (2001). Tsyvilne vykonavche pravo yak samostiina haluz prava [Civil executive law as an independent branch of law]. *Zakon i Biznes*, (5), 7 (in Ukr.).
32. Tertyshnikov, V. I., & Shutenko, O. V. (2004). *Osnovy ispolnitelnogo proizvodstva* [Basics of enforcement proceedings]. Ucheb. posobie. Harkiv: Konsum (in Russ.).
33. Shcherbak, S. V. (2002). *Administratyvno-pravove rehuliuвання vykonavchoho provadzhennia v Ukraini* [Administrative and legal regulation of executive proceedings in Ukraine]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).
34. Ihonin, R. V. (2007). *Orhanizatsiino-pravovi zasady diialnosti subiektiv vykonavchoho provadzhennia* [Organizational and legal principles of activity of subjects of executive proceedings]. Candidate's thesis (12.00.07). Irpin (in Ukr.).
35. Livar, Yu. O. (2015). Pro vykonavchi provadzhennia v administratyvnomu pravi [About executive proceedings in administrative law]. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina*, (19), 198–202. (Serii "Pravo") (in Ukr.).
36. Fursa, S. Ya. (2013). Formuvannia teoretychnykh osnov vykonavchykh protsesualnykh pravovidnosyn: sutnist, systema, oznaky ta klasyfikatsiia [Formation of theoretical foundations of executive procedural legal relations: essence, system, signs and classification]. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka*, (95), 12–16. (Serii "Iurydychni nauky") (in Ukr.).
37. Fursa, S. Ya. (Red.). (2009). *Tsyvilnyi protses Ukrainy. Akademichnyi kurs* [Civil process of Ukraine. Academic course]. Pidruchnyk. Kyiv: KNT (in Ukr.).
38. Bobryk, V. I. (Red.). (2014). *Unifikatsiia i dyferentsiatsiia protsedur tsyvilnoho, hospodarskoho ta administratyvnoho sudochynstva* [Unification and differentiation of procedures of civil, economic and administrative proceedings]. Monohrafiia. Kyiv: NDI pryvat. prava i pidpriemnytstva NAPrN Ukrainy (in Ukr.).
39. Bychkova, S. S., Biriukov, I. A., & Bobryk, V. I. et al.; Bychkova, S. S. (Red.). (2009). *Tsyvilne protsesualne pravo Ukrainy* [Civil procedural law of Ukraine]. Pidruchnyk. Kyiv: Atika (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 76 pp. 100–108 (3).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.10041184
http://forumprava.pp.ua/files/100-108-2023-3-FP-Bobryk_12.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2023_3_12.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 25.09.2023
Accepted: 23.10.2023
Published: 25.10.2023
Available online: 25.10.2023

Cite as:
 Бобрик, В. І. (2023). Виконання судових рішень як стадія цивільного судочинства. *Форум Права*, 76(3), 100–108.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.10041184>

Bobryk, V. I. (2023). Vykonannya sudovykh rishen yak stadiya tsyvilnoho sudochynstva [Execution of Court Decisions as a Stage of Civil Proceedings]. *Forum Prava*, 76(3), 100–108. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10041184>

УДК 342.95:614.4

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10041186>

Є.В. ДУЛІБА,

професор кафедри конституційного права і галузевих дисциплін Навчально-наукового інституту права Національного університету водного господарства та природокористування, доктор юридичних наук, доцент, м. Рівне, Україна; e-mail: dulibayevheniia@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2651-4977>

В.І. ТЕРЕМЕЦЬКИЙ,

провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, м. Київ, Україна; e-mail: vladvokat333@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2667-5167>

ОКРЕМІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ КАРАНТИНУ ЛЮДЕЙ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ПРАКТИКИ МІСЦЕВИХ СУДІВ

YE.V. DULIBA,

Professor, Department of Constitutional Law and Field-Related Disciplines, Institute of Law, National University of Water and Environmental Engineering Doctor in Law, Associate Professor, Rivne, Ukraine; e-mail: dulibayevheniia@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2651-4977>

V.I. TEREMETSKYI,

Leading Research Scientist, Department of International Private and Comparative Law, Academician F. H. Burchak Scientific Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of the NALS of Ukraine; Doctor in Law, Professor, Kyiv, Ukraine; e-mail: dulibayevheniia@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2667-5167>

CERTAIN ASPECTS OF IMPROVING ADMINISTRATIVE LIABILITY FOR VIOLATION OF THE QUARANTINE RULES FOR PEOPLE BASED ON THE ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT PRACTICE OF LOCAL COURTS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Поява нового інфекційного захворювання завжди є складною ситуацією і вимагає від органів державної влади вжиття швидких дій для ефективного захисту населення, запобігання та попередження його поширення. Запровадження карантину в Україні призвело до необхідності посилення відповідальності за порушення його правил та встановлення адміністративної відповідальності за порушення правил карантину людей. Відміна карантину на всій території України та існування постійної загрози виникненню нових епідемій зумовлює необхідність проведення аналізу правозастосовної практики місцевих судів з метою вжиття заходів для удосконалення адміністративної відповідальності за порушення правил карантину людей. **Методи.** Для вирішення завдань дослідження використано низку методів наукового пізнання, серед яких: статистичний – при розкритті питання судової статистики розгляду справ цієї категорії, формально-юридичний – при визначенні актуальних проблем під час розгляду справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності та ухваленні рішень; порівняльно-правовий – при аналізі санкцій статті 44-3 КУпАП, 42 КУпАП, 325 КК України. **Мета** роботи – розкрити проблеми притягнення до адміністративної відповідальності за порушення карантину людей на підставі аналізу судових рішень за період з 2020 по 2022 роки, а також розробити пропозиції з удосконалення адміністративної відповідальності за порушення правил карантину. **Результат.** Здійснено аналіз правозастосовної практики місцевих судів щодо притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення порядку правил карантину людей, що надало можливість виділити актуальні проблеми, а також запропонувати напрями удосконалення адміністративної відповідальності у цій сфері. **Висновки.** Проведений аналіз правозастосовної практики місцевих судів щодо притягнення осіб до адміністративної відповіда-

льності за порушення правил карантину людей свідчить, що на практиці мету встановлення такої адміністративної відповідальності не досягнуто. Суворість та безальтернативність санкції статті 44-3 КУпАП спонукала суддів закрити провадження та звільнити порушників від адміністративної відповідальності із застосування малозначності правопорушення. З метою забезпечення принципів доцільності та невідворотності адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 44-3 КУпАП, запропоновано зміни до цієї статті, а саме: виокремлення декількох частин задля диференціації диспозицій та санкцій, передбачення повторності вчинення протиправного діяння, доповнення переліку видів адміністративних стягнень (громадські роботи, адміністративний арешт), перегляд розміру штрафів і приведення їх у відповідність з подібними адміністративними правопорушеннями, що містяться в КУпАП, а також з нормами Кримінального кодексу України.

Ключові слова: охорона здоров'я; епідемія; карантин; адміністративна відповідальність; провадження у справах про адміністративні правопорушення; суд; правосуддя; судовий розгляд; порушення правил карантину людей; пандемія COVID-19

Problem statement. The emergence of a new infectious disease is always a difficult situation and requires public authorities to take rapid action to effectively protect the population, prevent and prevent its spread. The introduction of quarantine in Ukraine has led to the need to strengthen responsibility for violation of its rules and to establish administrative responsibility for violation of people's quarantine rules. The abolition of quarantine throughout Ukraine and the existence of a constant threat of new epidemics necessitates an analysis of the law enforcement practice of local courts in order to take measures to improve administrative responsibility for violating the rules of quarantine of people. **Methods.** To solve the tasks of the issue, a number of methods of scientific knowledge were used, including: statistical - in disclosing the issue of judicial statistics for the consideration of cases of this category, formal legal – in determining actual problems when considering cases of bringing persons to administrative responsibility and making decisions; comparative legal – in analyzing the sanctions of Article 44-3 of the Code of Administrative Offences, 42 of the Code of Administrative Offences, 325 of the Criminal Code of Ukraine. **The purpose** of the work is to reveal the problems of bringing people to administrative liability for quarantine violations based on the analysis of court decisions for the period from 2020 to 2022, as well as to develop proposals for improving administrative responsibility for violation of quarantine rules. **Result.** An analysis of the law enforcement practice of local courts on bringing persons to administrative responsibility for violation of the rules of quarantine of people has been carried out, which made it possible to highlight current problems, as well as to propose directions for improving administrative responsibility in this area. **Conclusions.** The analysis of the law enforcement practice of local courts regarding bringing persons to administrative liability for violation of the quarantine rules shows that in practice the purpose of establishing such administrative liability has not been achieved. The severity and lack of alternatives to the sanction of Article 44-3 of the Code of Administrative Offences prompted judges to close proceedings and release offenders from administrative liability on the grounds of insignificance of the offence. With a view to ensuring the principles of expediency and inevitability of administrative liability under Article 44-3 of the Code of Administrative Offences, it is proposed the amendments to this Article, namely: separation of several parts to differentiate dispositions and sanctions, provision for repeated commission of an unlawful act, supplementation of the list of types of administrative penalties (community service, administrative arrest), revision of the amount of fines and bringing them in line with similar administrative offences contained in the Code of Administrative Offences, as well as with the norms of the Criminal Code of Ukraine.

Keywords: health care; epidemic; quarantine; administrative liability; administrative proceedings; court; justice; judicial proceedings; violation of people quarantine rules; COVID-19 pandemic

Постановка проблеми

Поява нового інфекційного захворювання завжди є складною ситуацією і вимагає від органів державної влади вжиття швидких дій для ефективного захисту населення, запобігання та попередження його поширення, адже спалахи інфекційних захворювань становлять постійну загрозу для глобального здоров'я. Пандемія COVID-19 стала одним із найбільших викликів для країн світу, перевіркою людства на здатність протидіяти різним загрозам, організовуватися для вирішення нагальних проблем [1].

Запровадження карантину в Україні призвело до необхідності посилення відповідальності за

порушення його правил, як одного із заходів запобігання та попередження поширення цієї гострої респіраторної хвороби.

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 17.03.2020 р. № 530-IX [2] Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) доповнено ст.44-3.

Проблематикою притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину людей займалося чимало вчених. Так, Г.В. Шевчук у праці "Провадження у

справах про порушення правил щодо карантину людей" (2020 р.) висвітлив основні проблеми, які виникають під час провадження у справах про порушення правил щодо карантину людей [3]. О.Л. Дзюбенко у своєму науковому доробку на тему: "Порушення правил щодо карантину людей: характеристика складу адміністративного правопорушення" (2021 р.) здійснив аналіз складу адміністративного правопорушення за ст.44-3 КУпАП [4]. В.М. Логайда у статті "Адміністративна відповідальність за окремі порушення карантинного режиму в закладах роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг" (2023 р.) розкрив питання адміністративної відповідальності за окремі порушення карантинного режиму в закладах роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг [5]. О.М. Резнік у дослідженні "Особливості адміністративної відповідальності за порушення правил карантину за законодавством України та Грузії: порівняльно-правовий аспект" (2023 р.) здійснив аналіз окремих норм чинного адміністративно-деліктного законодавства двох країн [6].

Однак, незважаючи на наявність праць з цієї тематики та відміну карантину на всій території України [7], і досі з'являються нові штами цього інфекційного захворювання, а отже, існує загроза виникнення нової епідемії. До того ж протидію пандемії COVID-19 та іншим інфекційним захворюванням, спалахи яких потенційно можуть в будь-який час відбутися в Україні, необхідно віднести до потенційних загроз невоєнного характеру. А у разі захворювання на COVID-19 чи інші небезпечні інфекційні захворювання значної кількості військових Збройних Сил України може дестабілізуватися чи суттєво погіршитися стан обороноздатності нашої держави [8]. Тому актуальним є аналіз правозастосовної практики місцевих судів з метою вжиття заходів з удосконалення адміністративної відповідальності за порушення правил карантину людей.

Метою статті є розкриття актуальних проблем притягнення до адміністративної відповідальності за порушення карантину людей на підставі аналізу судових рішень з Державного реєстру судових рішень за 2020-2022 роки, а також надання пропозицій з удосконалення адміністративної відповідальності за порушення правил карантину. Її *новизною* є пропозиції внесення змін до статті 44-3 КУпАП для забезпечення принципів доцільності та невідворотності адміністративної відповідальності. *Завданням* статті полягає в аналізі судових рішень з Державного реєстру судових рішень за 2020-2022

роки щодо притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину, висвітлення актуальних проблем та надання пропозицій з удосконалення адміністративної відповідальності за порушення правил карантину.

Аналіз судової статистики розгляду справ про порушення карантинних правил

Слід зазначити, що ст.44-3 КУпАП розташована у главі 5, яка містить перелік адміністративних правопорушень в галузі охорони праці і здоров'я населення, і складається з 2 частин: частина перша цієї статті передбачає адміністративну відповідальність за порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами; частина друга цієї статті передбачає відповідальність за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно [9].

Відповідно до ст.255 КУпАП протоколи про адміністративні правопорушення за ч.1 ст.44-3 КУпАП складають уповноважені на те посадові особи органів Національної поліції, охорони здоров'я, державної санітарно-епідеміологічної служби, посадовими особами, уповноваженими на те виконавчими комітетами (а у населених пунктах, де не створено виконавчих комітетів, виконавчими органами, що виконують їх повноваження) сільських, селищних, міських рад.

Згідно зі ст.221 КУпАП суди здійснюють розгляд лише матеріалів про притягнення особи до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.44-3 КУпАП [9].

Встановлення адміністративної відповідальності за порушення правил карантину призвело до того, що протягом 2020 року до суду було направлено 70 431 матеріал про притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності [10], що становить 8,4 % від всієї кількості матеріалів, що надійшли на розгляд до місцевих судів [11]. Водночас із цієї кількості справ 16 263 матеріали повернено, зокрема 13 866 матеріалів для їх дооформлення відповідно до чинного законодавства України. Протягом всього року розглянуто 44 397 справ, з яких закрито 41 026 справ, що становить 92,4 % всіх справ. Основ-

ними причинами закриття проваджень про притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності є: звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення (17 729 справ), закриття проваджень у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення (18 379 справ), закриття проваджень у зв'язку із закінченням строків накладення адміністративних стягнень (3 847 справ). Загалом до адміністративної відповідності притягнуто 3 282 особу (7 % від всієї кількості справ) у вигляді штрафу на суму 51,74 млн грн, з яких добровільно сплачено 2,9 млн грн [10].

Пом'якшення карантинних умов, визначення різних рівнів епідемічної небезпеки призвели до того, що протягом 2021 року в місцевих судах перебувало 75 284 справи, з яких 65 969 справ надійшло протягом року. З цієї загальної кількості справ, що надійшли, 8 810 справ повернуто, в тому числі 6 970 справ для дооформлення згідно з чинним законодавством України. Розглянуто – 60 140 справ, з яких 57 458 справ закрито, що становить 95,5 % всіх справ. Основними причинами закриття проваджень про притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності є: звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення (24 656 справ), закриття проваджень у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення (23 173 справ), закриття проваджень у зв'язку із закінченням строків накладення адміністративних стягнень (7 680 справ). Загалом до адміністративної відповідності притягнуто 2 440 осіб (4 %) у вигляді штрафу на суму 38,3 млн грн, з яких добровільно сплачено 2,7 млн грн [12].

Надалі пом'якшення карантинних умов, війна та ведення воєнного стану призвели до того, що чисельність справ, які перебували на розгляді в судах у 2022 році значно зменшилася. Так, в судах загальної юрисдикції на розгляді перебувало 16 326 справ, з яких 10 643 матеріали надійшли до суду протягом року. З цієї загальної кількості справ, що надійшли, 1 048 справ повернуто, в тому числі 953 справ для дооформлення згідно з чинним законодавством України. Розглянуто 14 714 справ, з яких 14 376 справ закрито (97,7 %). Основними причинами закриття проваджень про притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності є: звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення (6 333 справ), закриття проваджень у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення

(4 079 справ), закриття проваджень у зв'язку із закінченням строків накладення адміністративних стягнень (3 473 справ). Всього протягом року до адміністративної відповідальності притягнуто 312 осіб (2 %) у вигляді штрафу на суму 4,7 млн грн з них добровільно сплачено 154,2 тис грн [13].

Отже, аналіз судової статистики свідчить, що незважаючи на те, що законодавцем спеціально було введено норму щодо притягнення осіб до адміністративної відповідальності, на практиці протягом 2020-2022 років до такої відповідальності притягнуто лише 7 % – у 2020 р., 4 % – у 2021 р. і 2 % – у 2022 р. осіб від загальної кількості осіб, відносно яких надійшли матеріали про притягнення їх до адміністративної відповідальності. Отже, можна зробити проміжний висновок, що мету, з якою було запроваджено ст. 44-3 КУпАП не досягнуто. Іншим словами, бажання законодавця посилити відповідальність за порушення карантину шляхом закріплення у КУпАП відповідної норми на практиці не дало бажаного результату.

Аналіз судової практики розгляду справ про порушення карантинних правил

Проведений нами аналіз судової статистики розгляду справ про притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину людей, дав можливість зробити висновок, що найбільшу частку закриття справ становили ті справи, де суди ухвалювали рішення про звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення. Однак малозначними правопорушеннями визнавали практично всі можливі порушення правил карантину людей, а саме: роботу закладу громадського харчування (постанова Кременецького районного суду Тернопільської області від 12.02.2021 р. у справі № 601/263/21) [14], роботу закладу громадського харчування після 22-ї години (постанова Комінтернівського районного суду Одеської області від 08.12.2020 р. у справі № 504/4033-20) [15], перебування в громадських місцях без засобів індивідуального захисту (постанова Деснянського районного суду м. Києва від 14.09.2020 р. у справі № 754/10276/20 [16]), без документів, що посвідчують особу (постанова Любашівського районного суду Одеської області від 26.10.2020 р. у справі № 507/1240/20 [17], постанова Радомишльського районного суду Житомирської області від 10.03.2021 р. у справі № 289/289/21 [18], постанова Якимівського районного суду Запорі-

зької області від 26.04.2021 р. у справі № 330/705/21 [19]) перевезення пасажирів громадським транспортом (постанова Люботинського міського суду Харківської області від 02.09.2020 р. у справі № 630/417/20 [20]), прийомом відвідувачів (постанова Голосіївського районного суду м. Києва від 09.11.2020 р. у справі № 752/18267/20 [21]), здійснення релігійних заходів за участі більше ніж 10 осіб (постанова Самбірського міськрайонного суду Львівської області від 01.07.2020 р. у справі № 452/1119/20 [22]), перебування у парках, скверах, зонах відпочинку, лісопаркових та прибережних зонах, крім виходу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності (постанова Голосіївського районного суду м. Києва від 22.06.2020 року у справі № 752/112026/20 [23]).

В окремих постановках судді закривали провадження у зв'язку з малозначністю правопорушенням із зазначенням, що в основі цього рішення була "...відсутність шкоди заповдіяної інтересам окремих громадян, держави чи суспільства внаслідок вчинення правопорушення..." (постанова Онуфріївського районного суду Кіровоградської області у постанові від 27.03.2020 р. у справі № 399/217/20 [24], постанова Чигиринського районного суду Черкаської області від 01.04.2020 р. у справі № 708/330/20 [25]).

Викликає увагу також позиція окремих суддів, які закривали провадження у справах у зв'язку з малозначністю і оголошували усне зауваження особі, котра була відсутня на судовому засіданні (наприклад, постанова Южного міського суду Одеської області від 17.01.2022 р. у справі № 519/1321/21 [26] та Житомирського районного суду Житомирської області від 10.05.2022 р. у справі № 278/595/22 [27]).

Зауважимо, що у більшості випадків судді доходили висновку, що особа винна у вчиненні адміністративного правопорушення. Однак саме щире розкаяння особи, яка притягалася до адміністративної відповідальності, як обставини, що пом'якшує адміністративну відповідальність, ставала підставою для закриття проваджень та звільнення від адміністративної відповідальності через малозначність.

Водночас практика місцевих судів щодо визначення правопорушення малозначним є різною. Так, якщо одні суди визначали малозначним діянням перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу (постанова Покровського районного суду Дніпропетровської області від 27.10.2020 р. у справі № 189/1193/20 [28]), без індивідуальних засобів захисту (поста-

нова Залізничного районного суду м. Львова від 08.09.2020 р. у справі № 462/5289/20 [29]), відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім виходу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності (постанова Голосіївського районного суду м. Києва від 22.06.2020 р. у справі № 752/11026/20 [30]), то інші судді за аналогічні правопорушення ухвалювали рішення про притягнення осіб до адміністративної відповідальності та застосування до них адміністративних стягнень (постанови Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області від 24.04.2020 р. у справі № 130/780/20 [31], Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 29.04.2020 р. у справі № 308/3578/20 [32], Біловодського районного суду Луганської області від 23.04.2021 р. у справі № 408/330/21-п [33], Лебединського районного суду Сумської області від 27.08.2020 р. у справі № 950/1451/20 [34], Черкаського районного суду від 15.10.2020 р. у справі № 707-1915/20 [35], Якимівського районного суду Запорізької області від 18.06.2020 р. у справі № 330/805/22 [36]).

На нашу думку, однією з причин закриття справ за малозначністю є те, що санкція ч.1 ст.44-3 КУпАП є надмірно суворою і безальтернативною, що і спонукало суддів до закриття проваджень та звільнення порушників від адміністративної відповідальності, застосовуючи малозначність правопорушення. Так, санкція ч.1 ст.44-3 КУпАП передбачає накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу на громадян від 1 000 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – від 2 000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Порівнюючи санкції ч.1 ст.44-3 КУпАП та ст.42 КУпАП, що співвідносяться між собою як загальна і спеціальна норми, варто зазначити, що за порушення санітарних норм у вигляді накладення штрафу у розмірі від 1 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 6 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [9], тобто ці санкції різняться в десятки разів і це вказує на певну непослідовність законодавця.

А.А. Вознюк та С.С. Чернявський, порівнюючи санкції ст.44-3 КУпАП із санкціями кримінальної правопорушення, передбаченого ст.325 КК України, дійшли висновку, що необґрунтованим є той факт, що за вчинення адміністративного правопорушення максимальна межа штрафу значно суворіша, ніж за злочин [37, с.41]. Такої ж позиції дотримується і О.М. Волуйко, виділяючи такі

вади, що притаманні санкції ст.44-3 КУпАП, як надмірна суворість розмірів штрафів для окремих категорій громадян, їх безальтернативний характер, оскільки санкція цієї статті, крім штрафу, не передбачає будь-яких інших видів адміністративних стягнень, відсутність належної диференціації адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачені ст.44-3 КУпАП; наближеність міри стягнення, передбаченого ст.44-3 КУпАП, до розмірів покарань, передбачених ст.325 КК України [38, с.42].

Ефективність адміністративної відповідальності прямо пропорційно залежить не лише від добре прописаних у законодавстві, актуальних, дієвих адміністративних санкцій, але й від освіченості, законослухняності суспільства [39, с.228].

Сьогодні адміністративна відповідальність за ч.1 ст.44-3 КУпАП потребує подальшого вдосконалення, адже у світі постійно виникають нові штами інфекційних захворювань, що може призвести до виникнення нових епідемій чи пандемій та необхідності адекватного реагування держави на протиправні діяння у майбутньому.

Україна є соціальною державою, де "людина, її життя і здоров'я... безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю" [40]. Тому основною метою притягнення до адміністративної відповідальності є не покарання особи за вчинення адміністративного правопорушення, а її виховання "в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень, як самим правопорушником, так і іншими особами" (ст.23 КУпАП) [9].

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Тому кожному, хто проживає на території України (громадяни України, іноземці чи особи без громадянства) гарантовано забезпечення реалізації право на охорону здоров'я, що передбачає безпечне санітарно-епідемічне благополуччя території і населеного пункту, де він проживає (ст.6 і 11 Закону України "Про основи законодавства про охорону здоров'я") [41]. Формуючи і реалізуючи державну політику у сфері охорони здоров'я, держава вживає різні заходи щодо забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя на своїй території [42], наділяючи органи державної влади та місцевого самоврядування повноваженнями щодо захисту населення від інфекційних хвороб, вжиття заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності, зокрема і до адміністративної відповідальності.

Задля досягнення мети встановлення адміністративної відповідальності за порушення правил карантину людей, завдань проваджень у справах про адміністративні правопорушення та

мети адміністративної відповідальності як такої ст.44-3 КУпАП потребує змін. Вбачається, що законодавець, встановлюючи адміністративну відповідальність за порушення карантину людей, повинен був урахувати особливості обставин вчиненого протиправного діяння, види та характер таких протиправних діянь, визначити не один вид стягнення, а декілька таких видів з урахуваннями особи порушника, ступеню його вини, майнового стану, обставин, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, тобто врахувати загальні принципи накладення стягнень за адміністративне правопорушення.

Вважаємо, що ст.44-3 КУпАП має складатися з декількох частин, що сприятиме диференціації диспозицій та санкцій, передбачати повторність вчинення протиправного діяння, а також містити перелік видів таких адміністративних стягнень, як: громадські роботи й адміністративний арешт. Також слід переглянути розміри штрафів і привести їх у відповідність з подібними адміністративними правопорушеннями, передбаченими у чинному КУпАП, а також з нормами КК України. Ці заходи сприятимуть не лише відходу від формалізму та суб'єктивізму під час ухвалення судового рішення, але й формуванню правової культури, забезпеченню дотримання таких принципів адміністративної відповідальності, як доцільність і невідворотність.

Висновки

Проведений аналіз правозастосовної практики місцевих судів щодо притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину людей свідчить, що на практиці мету встановлення такої адміністративної відповідальності не досягнуто. Суворість та безальтернативність санкції ст.44-3 КУпАП спонукала суддів закривати провадження та звільняти порушників від адміністративної відповідальності із застосування малозначності правопорушення. З метою забезпечення принципів доцільності та невідворотності адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 44-3 КУпАП, запропоновано зміни до цієї статті, а саме: виокремлення декількох частин задля диференціації диспозицій та санкцій, передбачення повторності вчинення протиправного діяння, доповнення переліку видів адміністративних стягнень (громадські роботи, адміністративний арешт), перегляду розміру штрафів і приведення їх до відповідності з подібними адміністративними правопорушеннями, що містяться в КУпАП, а також з нормами Кримінального кодексу України.

Конфлікт інтересів

На думку авторів наукової статті конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Навчально-наукового

інституту права Національного університету водного господарства та природокористування й Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Teremetskiy V., Duliba Ye., Didkivska G., Maliarova V., Kostenko M., Hrytsai S. Responsibility for Ensuring the World Biosafety: Rethinking in the Context of the Covid-19 Pandemic. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*. 2021. Vol. 24. Issue 3. P. 1-12.
<https://www.abacademies.org/abstract/responsibility-for-ensuring-the-world-biosafety-rethinking-in-the-context-of-the-covid19-pandemic-10698.htm>
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19): Закон України від 17.03.2020 № 530-IX.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20#Text>
3. Шевчук Г. В. Провадження у справах про порушення правил щодо карантину людей. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2020. № 2 (20). С. 40–45.
4. Дзюбенко О. Л. Порушення правил щодо карантину людей: характеристика складу адміністративного правопорушення. *Публічне право*. 2021. № 3(43). С. 69–76.
5. Логойда В. М. Адміністративна відповідальність за окремі порушення карантинного режиму в закладах роздрібно́ї торгівлі, громадського харчування та сфери послуг. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право*. 2022. Вип. 71. С. 258–262.
6. Резнік О. Особливості адміністративної відповідальності за порушення правил карантину за законодавством України та Грузії: порівняльно-правовий аспект. *Приватне право і підприємництво*. 2023. № 23. С. 243–248.
7. Про відміну на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2023 № 651.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-2023-n#Text>
8. Teremetskiy V., Khainatskiy Ye. Epidemiological Well-being of the Population as a Component of the State's National Security. *Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal* (<https://issn2391-4165.webnode.com.ua/>). 2021. № 2 (38). <https://nsg-2023.blogspot.com/2023/09/202322.html>
9. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073-X.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text>
10. Звіт судів першої інстанції щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення № 1-п (зведений за 2020 рік).
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcourt.gov.ua%2Fuserfiles%2Fmedia%2Fnew_folder_for_uploads%2Fmain_site%2F1p_2020.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
11. Аналіз стану здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення у 2020 році.
[https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Analiz%20statistika%20\(kriminal\)%202020.pdf](https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Analiz%20statistika%20(kriminal)%202020.pdf)
12. Звіт судів першої інстанції щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення № 1-п (зведений за 2021 рік).
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcourt.gov.ua%2Fuserfiles%2Fmedia%2Fnew_folder_for_uploads%2Fmain_site%2F1p_2021.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
13. Звіт судів першої інстанції щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення за 2022 рік.
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcourt.gov.ua%2Fuserfiles%2Fmedia%2Fnew_folder_for_uploads%2Fmain_site%2F1-p%2520-%25202022.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
14. Постанова Кременецького районного суду Тернопільської області від 12.02.2021 у справі № 601/263/21. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/94852487>
15. Постанова Комінтернівського районного суду Одеської області від 08.12.2020 у справі № 504/4033-

20. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/93387903>
16. Постанова Деснянського районного суду м. Києва від 14.09.2020 у справі № 754/10276/20. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91562675>
17. Постанова Любашівського районного суду Одеської області від 26.10.2020 у справі № 507/1240/20. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92428816>
18. Постанова Радомишльського районного суду Житомирської області від 10.03.2021 у справі № 289/289/21. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95396784>
19. Постанова Якимівського районного суду Запорізької області від 26.04.2021 у справі № 330/705/21. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/96689155>
20. Постанова Люботинського міського суду Харківської області від 02.09.2020 у справі № 630/417/20. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91281372>
21. Постанова Голосіївського районного суду м. Києва від 09.11.2020 у справі № 752/18267/20. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/93240428>
22. Постанова Самбірського міськрайонного суду Львівської області від 01.07.2020 у справі № 452/1119/20. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/90219493>
23. Постанова Голосіївського районного суду м. Києва від 22.06.2020 у справі № 752/112026/20. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/90067738>
24. Постанова Онуфріївського районного суду Кіровоградської області у постанові від 27.03.2020 у справі № 399/217/20. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/88486552>
25. Постанова Чигиринського районного суду Черкаської області від 01.04.2020 у справі № 708/330/20. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/88597809>
26. Постанова Южного міського суду Одеської області від 17.01.2022 у справі № 519/1321/21. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/102694571>
27. Постанова Житомирського районного суду Житомирської області справа від 10.05.2022 у справі № 278/595/22. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104236174>
28. Постанова Покровського районного суду Дніпропетровської області від 27.10.2020 у справі № 189/1193/20. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92449389>
29. Постанова Залізничного районного суду м. Львова від 08.09.2020 у справі № 462/5289/20. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91426031>
30. Постанова Голосіївського районного суду м. Києва від 22.06.2020 у справі № 752/11026/20. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/90067738>
31. Постанови Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області від 24.04.2020 у справі № 130/780/20. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/88941046>
32. Постанова Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 29.04.2020 у справі № 308/3578/20. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/89067965>
33. Постанова Біловодського районного суду Луганської області від 23.04.2021 у справі № 408/330/21-п. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/96733487>
34. Постанова Лебединського районного суду Сумської області від 27.08.2020 у справі № 950/1451/20. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91280766>
35. Постанова Черкаського районного суду від 15.10.2020 у справі № 707-1915/20. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92233720>
36. Постанова Якимівського районного суду Запорізької області від 18.06.2020 у справі № 330/805/22. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/90096219>
37. Вознюк А., Чернявський С. Порухення правил і норм щодо запобігання COVID-19: актуальні проблеми кримінальної та адміністративної відповідальності. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2020. № 1. С. 8–19.
38. Волуйко О. М. Аналіз санкцій статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2020. № 4 (117). С. 39–44.
39. Панасюк О. В. Адміністративно-деліктне право України: теоретичні питання розвитку та реформування: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Дніпро, 2021. 535 с.
40. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vp#Text>
41. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text>
42. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 06.04.2000 № 1645-III. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text>

REFERENCES

1. Teremetskiy, V., Duliba, Ye., Didkivska, G., Maliarova, V., Kostenko, M., & Hrytsai, S. (2021). Responsibility for Ensuring the World Biosafety: Rethinking in the Context of the Covid-19 Pandemic. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(3), 1-12. <https://www.abacademies.org/abstract/responsibility-for-ensuring-the-world-biosafety-rethinking-in-the-context-of-the-covid19-pandemic-10698.htm>
2. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchyykh aktiv Ukrayiny, spryamovanykh na zapobihannya vynyknennyyu i poshyrennyu koronavirusnoyi khvoroby (COVID-19) [On making changes to some legislative acts of Ukraine aimed at preventing the emergence and spread of the coronavirus disease (COVID-19)]. *Zakon Ukrayiny* (17.03.2020 No. 530-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20#Text> (in Ukr.).
3. Shevchuk, H. V. (2020). Provadzhennya u spravakh pro porushennya pravyl shchodo karantynu lyudey [Proceedings in cases of violations of the rules regarding the quarantine of people]. *Yurydychnyy chasopys Natsionalnoyi akademiyi vnutrishnikh sprav*, 2(20), 40–45 (in Ukr.).
4. Dzyubenko, O. L. (2021). Porushennya pravyl shchodo karantynu lyudey: kharakterystyka skladu administratyvnoho pravoporushennya [Violation of the rules regarding the quarantine of people: characteristics of the composition of the administrative offense]. *Publichne pravo*, 3(43), 69–76 (in Ukr.).
5. Lohoyda, V. M. (2022). Administratyvna vidpovidalnist za okremi porushennya karantynnoho rezhymu v zakladakh rozdribnoyi torhivli, hromads'koho kharchuvannya ta sfery posluh [Administrative responsibility for individual violations of the quarantine regime in retail, public catering and service establishments]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya Pravo*, (71), 258–262 (in Ukr.).
6. Ryznyk, O. (2023). Osoblyvosti administratyvnoyi vidpovidalnosti za porushennya pravyl karantynu za zakonodavstvom Ukrayiny ta Hruziyi: porivnyalno-pravovyy aspekt [Peculiarities of administrative liability for violation of quarantine rules under the legislation of Ukraine and Georgia: comparative legal aspect]. *Pryvatne pravo i pidpryyemnytstvo*, (23), 243–248 (in Ukr.).
7. Pro vidminu na vsiy terytoriyi Ukrayiny karantynu, vstanovlenoho z metoyu zapobihannya poshyrennyu na terytoriyi Ukrayiny hostroyi respiratornoyi khvoroby COVID-19, sprychynenoyi koronavirusom SARS-CoV-2 [About the lifting of the quarantine imposed on the entire territory of Ukraine to prevent the spread of the acute respiratory disease COVID-19 caused by the SARS-CoV-2 coronavirus]. *Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny* (27.06.2023 No. 651). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-2023-n#Text> (in Ukr.).
8. Teremetskiy, V., & Khainatskiy, Ye. (2021). Epidemiological Well-being of the Population as a Component of the State's National Security. *Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal* (<https://issn2391-4165.webnode.com.ua/>), 2(38). <https://nsg-2023.blogspot.com/2023/09/202322.html>
9. *Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya* [Code of Ukraine on Administrative Offenses]. *Zakon Ukrayiny* (07.12.1984 No. 8073-10). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text> (in Ukr.).
10. *Zvit sudiv pershoyi instantsiyi shchodo roz-hlyadu sprav pro administratyvni pravoporushennya № 1-p (zvedenny za 2020 rik)* [Report of the courts of the first instance regarding the consideration of cases of administrative offenses No. 1-p (compiled for 2020)]. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcourt.gov.ua%2Fuserfiles%2Fmedia%2Fnew_folder_for_uploads%2Fmain_site%2F1p_2020.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK (in Ukr.).
11. *Analiz stanu zdiysnennya pravosuddya u kryminalnykh provadzhennyakh ta spravakh pro administratyvni pravoporushennya u 2020 rotsi* [Analysis of the state of administration of justice in criminal proceedings and cases of administrative offenses in 2020]. [https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Analiz%20statistika%20\(kriminal\)%202020.pdf](https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Analiz%20statistika%20(kriminal)%202020.pdf) (in Ukr.).
12. *Zvit sudiv pershoyi instantsiyi shchodo roz-hlyadu sprav pro administratyvni pravoporushennya № 1-p (zvedenny za 2021 rik)* [Report of the courts of the first instance regarding the consideration of cases of administrative offenses No. 1-p (compiled for 2021)]. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcourt.gov.ua%2Fuserfiles%2Fmedia%2Fnew_folder_for_uploads%2Fmain_site%2F1p_2021.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK (in Ukr.).
13. *Zvit sudiv pershoyi instantsiyi shchodo roz-hlyadu sprav pro administratyvni pravoporushennya za 2022 rik* [Report of the courts of the first instance on the consideration of cases on administrative offenses for 2022]. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcourt.gov.ua%2Fuserfiles%2Fmedia%2Fnew_folder_for_uploads%2Fmain_site%2F1-p%2520_%25204-%25202022.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK (in Ukr.).
14. *Postanova Kremenetskoho rayonnoho sudu Ternopilskoyi oblasti vid 12.02.2021 u spravi No. 601/263/21* [Resolution of the Kremenets District Court of the Ternopil Region dated February 12, 2021

- in case No. 601/263/21]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/94852487> (in Ukr.).
15. *Postanova Kominternivskoho rayonnoho sudu Odeskoyi oblasti vid 08.12.2020 u spravi No. 504/4033-20* [Resolution of the Comintern District Court of Odesa Region dated December 8, 2020 in case No. 504/4033-20]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/93387903> (in Ukr.).
 16. *Postanova Desnyanskoho rayonnoho sudu m. Kyyeva vid 14.09.2020 u spravi No. 754/10276/20* [Resolution of the Desnyan District Court of Kyiv dated September 14, 2020 in case No. 754/10276/20]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91562675> (in Ukr.).
 17. *Postanova Lyubashivskoho rayonnoho sudu Odeskoyi oblasti vid 26.10.2020 u spravi No. 507/1240/20* [Resolution of the Lyubashiv District Court of Odesa Region dated October 26, 2020 in case No. 507/1240/20]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92428816> (in Ukr.).
 18. *Postanova Radomyshliskoho rayonnoho sudu Zhytomyrskoyi oblasti vid 10.03.2021 u spravi No. 289/289/21* [Resolution of the Radomyshl District Court of the Zhytomyr Region dated March 10, 2021 in case No. 289/289/21]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95396784> (in Ukr.).
 19. *Postanova Yakymivskoho rayonnoho sudu Zaporizkoyi oblasti vid 26.04.2021 u spravi No. 330/705/21* [Resolution of the Yakymiv District Court of the Zaporizhzhya Region dated April 26, 2021 in case No. 330/705/21]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/96689155> (in Ukr.).
 20. *Postanova Lyubotynskoho miskoho sudu Kharkivskoyi oblasti vid 02.09.2020 u spravi No. 630/417/20* [Resolution of the Lyubotynsky City Court of the Kharkiv Region dated September 2, 2020 in case No. 630/417/20]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91281372> (in Ukr.).
 21. *Postanova Holosiyivskoho rayonnoho sudu m. Kyyeva vid 09.11.2020 u spravi No. 752/18267/20* [Resolution of the Holosiivsky District Court of Kyiv dated November 9, 2020 in case No. 752/18267/20]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/93240428> (in Ukr.).
 22. *Postanova Sambirskoho miskrayonnoho sudu Lvivskoyi oblasti vid 01.07.2020 u spravi No. 452/1119/20* [Resolution of the Sambir city and district court of the Lviv region dated July 1, 2020 in case No. 452/1119/20]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/90219493> (in Ukr.).
 23. *Postanova Holosiyivskoho rayonnoho sudu m. Kyyeva vid 22.06.2020 u spravi No. 752/112026/20* [Resolution of the Holosiivsky District Court of Kyiv dated June 22, 2020 in case No. 752/112026/20]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/90067738> (in Ukr.).
 24. *Postanova Onufriyivskoho rayonnoho sudu Kirovohradskoyi oblasti u postanovi vid 27.03.2020 u spravi No. 399/217/20* [Resolution of the Onufriiv District Court of Kirovohrad Oblast in the resolution of March 27, 2020 in case No. 399/217/20]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/88486552> (in Ukr.).
 25. *Postanova Chyhyrinskoho rayonnoho sudu Cherkaskoyi oblasti vid 01.04.2020 u spravi No. 708/330/20* [Resolution of the Chyhyry District Court of the Cherkasy Region dated April 1, 2020 in case No. 708/330/20]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/88597809> (in Ukr.).
 26. *Postanova Yuzhnoho miskoho sudu Odeskoyi oblasti vid 17.01.2022 u spravi No. 519/1321/21* [Resolution of the Southern City Court of Odesa Region dated January 17, 2022 in case No. 519/1321/21]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/102694571> (in Ukr.).
 27. *Postanova Zhytomyrskoho rayonnoho sudu Zhytomyrskoyi oblasti sprava vid 10.05.2022 u spravi No. 278/595/22* [Resolution of the Zhytomyr District Court of Zhytomyr Oblast dated May 10, 2022 in case No. 278/595/22]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104236174> (in Ukr.).
 28. *Postanova Pokrovskoho rayonnoho sudu Dnipropetrovskoyi oblasti vid 27.10.2020 u spravi No. 189/1193/20* [Resolution of the Pokrovsky District Court of the Dnipropetrovsk Region dated October 27, 2020 in case No. 189/1193/20]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92449389> (in Ukr.).
 29. *Postanova Zaliznychnoho rayonnoho sudu m. Lvova vid 08.09.2020 u spravi No. 462/5289/20* [Resolution of the Railway District Court of Lviv dated September 8, 2020 in case No. 462/5289/20]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91426031> (in Ukr.).
 30. *Postanova Holosiyivskoho rayonnoho sudu m. Kyyeva vid 22.06.2020 u spravi No. 752/11026/20* [Resolution of the Holosiivsky District Court of Kyiv dated June 22, 2020 in case No. 752/11026/20]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/90067738> (in Ukr.).
 31. *Postanovy Zhmerynskoho miskrayonnoho sudu Vinnytskoyi oblasti vid 24.04.2020 u spravi No. 130/780/20* [Resolutions of the Zhmeryn city-district court of Vinnytsia region dated April 24, 2020 in case No. 130/780/20]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/88941046> (in Ukr.).
 32. *Postanova Uzhorodskoho miskrayonnoho sudu Zakarpatskoyi oblasti vid 29.04.2020 u spravi No. 308/3578/20* [Resolution of the Uzhorod City and District Court of Zakarpattia Oblast dated April 29, 2020 in case No. 308/3578/20]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/89067965> (in Ukr.).
 33. *Postanova Bilovodskoho rayonnoho sudu Luhanskoyi oblasti vid 23.04.2021 u spravi No. 408/330/21-p* [Resolution of the Bilovodskyi District Court of the Luhansk Region dated April 23, 2021 in case No. 408/330/21-p].

- 408/330/21-p]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/96733487> (in Ukr.).
34. *Postanova Lebedynskoho rayonnoho sudu Sumskoyi oblasti vid 27.08.2020 u spravi No. 950/1451/20* [Resolution of the Lebedyn District Court of the Sumy Region dated August 27, 2020 in case No. 950/1451/20]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91280766> (in Ukr.).
35. *Postanova Cherkaskoho rayonnoho sudu vid 15.10.2020 u spravi No. 707-1915/20* [Resolution of the Cherkasy District Court dated 15.10.2020 in case No. 707-1915/20]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92233720> (in Ukr.).
36. *Postanova Yakymivskoho rayonnoho sudu Zaporizkoyi oblasti vid 18.06.2020 u spravi No. 330/805/22* [Resolution of the Yakymiv District Court of the Zaporizhia Region dated June 18, 2020 in case No. 330/805/22]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/90096219> (in Ukr.).
37. Voznyuk, A., & Chernyavskyy, S. (2020). Porushennya pravyl i norm shchodo zapobihannya COVID-19: aktualni problemy kryminalnoyi ta administratyvnoyi vidpovidalnosti [Violation of rules and regulations regarding the prevention of COVID-19: current issues of criminal and administrative responsibility]. *Yurydychnyy chasopys Natsionalnoyi akademiyi vnutrishnikh sprav*, (1), 8–19 (in Ukr.).
38. Voluyko, O. M. (2020). Analiz sanktsiy statti 44-3 Kodeksu Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya [Analysis of sanctions of Article 44-3 of the Code of Ukraine on administrative offenses]. *Naukovyy visnyk Natsionalnoyi akademiyi vnutrishnikh sprav*, 4(117), 39–44 (in Ukr.).
39. Panasyuk, O. V. (2021). *Administratyvno-deliktne pravo Ukrayiny: teoretychni pytannya rozvytku ta reformuvannya* [Administrative-delinquency law of Ukraine: theoretical issues of development and reform]. Doctor's thesis (12.00.07). Dnipro (in Ukr.).
40. *Konstytutsiya Ukrayiny* [Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (28.06.1996 No. 254k/96-vr). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr#Text> (in Ukr.).
41. *Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro okhoronu zdorovya* [Fundamentals of Ukrainian legislation on health care]. Zakon Ukrayiny (19.11.1992 No. 2801-12). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text> (in Ukr.).
42. *Pro zakhyst naseleennya vid infektsiynykh khvorob* [On the protection of the population from infectious diseases]. Zakon Ukrayiny (06.04.2000 No. 1645-3). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 76 pp. 109–119 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.10041186

http://forumprava.pp.ua/files/109-119-2023-3-FP-Duliba.Teremetskyi_13.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2023_3_13.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 29.09.2023

Accepted: 26.10.2023

Published: 27.10.2023

Available online: 27.10.2023

Cite as:

 Дуліба, С. В., Теремецький, В. І. (2023). Окремі аспекти удосконалення адміністративної відповідальності за порушення правил карантину людей на основі аналізу правозастосовної практики місцевих судів. *Форум Права*, 76(3), 109–119.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.10041186>

 Duliba, Ye. V., & Teremetskyi, V. I. (2023). Okremi aspekty udoskonalennya administratyvnoyi vidpovidalnosti za porushennya pravyl karantynu lyudey na osnovi analizu pravozastosovnoyi praktyky mistsevykh sudiv [Certain Aspects of Improving Administrative Liability for Violation of the Quarantine Rules for People Based On the Analysis of Law]. *Forum Prava*, 76(3), 109–119. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10041186>

УДК 341.213.5(061.1ЄС)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10041194>

Т.Л. СИРОЇД,

завідувачка кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: t.l.syroid@karazin.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8165-4078>

РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ

T.L. SYROID,

Chair of the Department of International and European Law, V.N. Karazin Kharkiv National University, Doctor of Law, Full Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: t.l.syroid@karazin.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8165-4078>

THE ROLE OF THE EUROPEAN UNION IN ENSURING INTEGRATED BORDER MANAGEMENT

— АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Забезпечення вільного руху осіб у межах простору свободи, безпеки і справедливості можливе завдяки проведенню заходів із належної охорони зовнішніх кордонів. Потреба у створенні єдиного підходу щодо реалізації політики ЄС з прикордонних перевірок, притулку та імміграції стало підставою для розроблення та поступового впровадження концепції інтегрованого управління зовнішніми кордонами. Незважаючи на те, що основну відповідальність за власні ділянки зовнішніх кордонів несуть держави-члени, ЄС уповноважений надавати їм необхідну підтримку. Виходячи з цього, **метою** цієї статті є визначення ролі ЄС у впровадженні інтегрованої системи управління зовнішніми кордонами на сучасному етапі європейської інтеграції. **Методи.** Для досягнення мети дослідження використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. Історико-правовий метод дозволив дослідити історію становлення та розвитку концепції інтегрованого управління зовнішніми кордонами ЄС. За допомогою аналізу проведено дослідження компонентів Європейського інтегрованого управління кордонами та сформульовано поняття цієї концепції. Формально-юридичний метод допоміг виділити рівні та особливості реалізації Європейського інтегрованого управління кордонами. **Результати.** Визначено, що Європейське інтегроване управління кордонами становить складний механізм з реалізації комплексних заходів щодо прикордонного контролю та пов'язаної з цим діяльності, шляхом тісної взаємодії установ ЄС із компетентними органами держав-членів на основі принципів сумлінної співпраці та солідарності. Реалізація та подальший розвиток концепції ЄІУК проводиться на трьох рівнях, де інституції ЄС займають найвищий політичний рівень, встановлюючи політичні пріоритети та стратегічні орієнтири, FRONTEX розробляє план дій та сприяє його виконанню для досягнення цілей багаторічної стратегії з реалізації концепції Європейського інтегрованого управління кордонами, а держави-члени імплементують основні положення загальноєвропейської концепції шляхом прийняття національних стратегій та проводять відповідну оперативну діяльність на місцях. **Висновки.** Встановлено, що належне впровадження Європейського інтегрованого управління кордонами повинно гарантувати вільний рух осіб у межах території ЄС, забезпечивши високий рівень внутрішньої безпеки.

Ключові слова: Європейський Союз; охорона кордонів; прикордонна безпека; міграція; Європейська агенція з прикордонної та берегової охорони; FRONTEX

Problem statement. Ensuring the free movement of persons within the area of freedom, security and justice is possible thanks to the implementation of measures for the proper protection of external borders. The need to create a unified approach to the implementation of the EU policy on border checks, asylum and immigration became the basis for the development and gradual implementation of the concept of integrated management of external borders. Despite the fact that the main responsibility for their own sections of the external borders lies with the member states, the EU is authorized to provide them with the necessary support. Based on this, the **purpose** of this article is to determine the role of the EU in the implementation of an integrated system of external border management at the current stage of European integration. **Methods.** A complex of general scientific and special research methods was used to solve the problem. The historical and legal methods made it possible to investigate the history of the formation and development of the concept of integrated

management of the external borders of the EU. With the help of the analysis, a study of the components of the European integrated border management was carried out and the definition of this concept was formulated. The formal and legal methods helped to highlight the levels and features of the implementation of the European integrated border management.

Results. It was determined that the European integrated border management is a complex mechanism for the implementation of general border control measures and related activities through close cooperation of EU institutions with competent authorities of member states based on the principles of sincere cooperation and solidarity. The implementation and further development of the concept of EIBM is carried out at three levels, where the EU institutions occupy the highest political level, setting political priorities and strategic guidelines, FRONTEX develops an action plan and contributes to its implementation to achieve the goals of the multi-year strategy for the implementation of the concept of European integrated border management, and Member States implement the main provisions of the pan-European concept by adopting national strategies and carry out relevant operational activities on the ground. **Conclusions.** It was established that the proper implementation of the European integrated border management should guarantee the free movement of persons within the territory of the EU, ensuring a high level of internal security.

Keywords: *European Union; border protection; border security; migration; European Border and Coast Guard Agency; FRONTEX*

Постановка проблеми

Європейський Союз (далі – ЄС) є простором свободи, безпеки і справедливості, у межах якого гарантується вільний рух осіб, що супроводжується здійсненням належних заходів для ефективної реалізації політик у різних сферах (міграції, притулку, віз, протидії організованій злочинності тощо). Відтак, забезпечення балансу між відкритими та безпечними і контрольованими кордонами є пріоритетом для Союзу. У зв'язку із цим, у первинному законодавстві ЄС однією з цілей політики щодо прикордонних перевірок, притулку та імміграції є поступове впровадження інтегрованої системи управління зовнішніми кордонами (п. "с" ч.1 ст.77 Договору про функціонування Європейського Союзу (далі – ДФЄС) [1]).

Інтегроване управління кордонами (далі – ІУК) із оптимальним набором креативних концепцій, досконалою технічною підтримкою та операціями, що базуються на правах людини, є орієнтиром для більш ефективного та результативного контролю за зовнішніми кордонами ЄС. Налагоджена система сприяє збільшенню мобільності людей та товарів, одночасно з цим забезпечуючи високий рівень внутрішньої та зовнішньої безпеки Союзу [2, с.84]. Проте, впровадження інтегрованої системи управління кордонами потребує злагодженої взаємодії ЄС та його держав-членів. Оскільки основна відповідальність за управління власними ділянками зовнішнього кордону залишається за державами-членами, то ЄС належить лише субсидіарна та координуюча роль у реалізації цього процесу.

Досвід останніх міграційних криз та постійна наявність гібридних загроз на зовнішніх кордонах ЄС призвели до посилення впливу його інституцій у формуванні єдиного підходу щодо

впровадження спільної політики з управління зовнішніми кордонами ЄС. Виходячи з цього, актуальним питанням є дослідження сучасної ролі ЄС у формуванні та реалізації концепції ІУК.

Питання ІУК неодноразово було предметом дослідження зарубіжних та вітчизняних науковців. У працях зарубіжних вчених розкривається історія становлення та розвитку цієї концепції, основні її компоненти та співробітництво компетентних органів національного та наднаціонального рівнів у рамках ЄС. У статті П. Хоббінга (Hobbing, 2005) [3] проаналізовано процес формування інтегрованої системи управління кордонами, засоби, які мають бути використані для її реалізації та складнощі, які постануть перед ЄС у процесі впровадження цієї концепції. Інший науковець, А. Санчес (Sanchez, 2020), досліджував сучасну модель інтегрованого управління кордонами [4]. Однак, у його роботі більше уваги присвячено питанням матеріального права щодо компонентів цієї концепції та, при цьому, недостатньо розкрито інституційний аспект формування та реалізації Європейського інтегрованого управління кордонами (далі – ЄІУК).

В Україні цією проблематикою займалися Я.С. Галанюк, А.М. Ігнат'єв, О.В. Краснов, Д.А. Купрієнко, М.М. Литвин, Н.І. Папіш, І.А. Слободян, О.В. Федунь та інші. Вітчизняні науковці здебільшого досліджують це питання з метою використання найкращих практик європейської системи інтегрованого управління кордонами в українському законодавстві та правозастосовній діяльності. Крім того, наявність спільного кордону між державами-членами ЄС та Україною потребує проведення узгодженої прикордонної політики та взаємодії між прикордонними, митними та іншими відомствами, які відповідають

за питання безпеки.

Зважаючи на відсутність наукових праць з наукового напрямку, *метою* статті є визначення ролі ЄС у впровадженні інтегрованої системи управління зовнішніми кордонами на сучасному етапі європейської інтеграції. Її *новизна* полягає у визначенні впливу установ ЄС на формування та імплементацію загальноєвропейської стратегії з комплексного управління кордонами. *Завданнями* роботи є виділення основних етапів становлення та розвитку концепції інтегрованого управління кордонами; визначення принципів, на яких вона побудована; аналіз її компонентів; з'ясування ролі установ ЄС у впровадженні основних положень інтегрованого управління зовнішніми кордонами.

Гене́за концепції інтегрованого управління зовнішніми кордонами ЄС

Концепція "інтегрованого управління кордонами" бере свій початок із 90-х років ХХ століття. Шенгенська угода скасувала перевірки на прикордонних пунктах пропуску, спростила торгівлю, гарантувала вільне пересування людей і відкрила величезні можливості для економічного зростання. Р. Зайотті (Zaiotti, 2011) зазначає, що держави-учасниці Шенгенської конвенції 1990 р. розробили новий набір правил, які дозволили еволюціонувати до шенгенської культури прикордонного контролю [5, с.91]. Однак, на перших етапах взаємодія між державами Шенгенського простору відбувалася на міжкурсовій основі.

Із набуттям чинності Амстердамського договору 1997 р. було створено простір свободи, безпеки та справедливості, а також інтегровано Шенгенське *acquis* до структури ЄС. Тому на виконання цих положень вже у Висновках Європейської Ради від 15 і 16 жовтня 1999 року [6] наголошувалося на необхідності проведення більш тісної співпраці та надання взаємної технічної допомоги між компетентними органами держав-членів для боротьби з нелегальною міграцією та транскордонною злочинністю (п.24). На думку Р. Зайотті (Zaiotti, 2011), саме терористичний акт, вчинений 11.09.2001 р. у США, став поштовхом до визнання управління кордонами одним із політичних пріоритетів ЄС [5, с.191]. Фактично, з цього часу можна вести відлік першого етапу, який знаменувався початком роботи зі створення концепції "інтегрованого управління кордонами".

Першим документом ЄС, у якому було закріплено модель комплексного управління кордо-

нами є Повідомлення від Європейської Комісії до Ради та Європейського Парламенту "У напрямку до інтегрованого управління зовнішніми кордонами держав-членів Європейського Союзу" 2002 р. [7]. Відповідно до положень п.20 цього документа Європейська Комісія пропонувала розробити спільну політику з управління кордонами, яка включатиме 5 компонентів: 1) спільну нормативну базу; 2) спільний механізм координації та оперативного співробітництва; 3) спільний інтегрований аналіз ризиків; 4) підготовка персоналу відповідно до єдиних європейських стандартів і використання спільного обладнання; 5) рівномірний розподіл витрат щодо охорони кордонів між державами-членами. У подальшому був розроблений План дій на виконання зазначених вище положень, який затверджений Радою ЄС від 14.06.2002 р. [8]. Однак, цілі визначені планом заходів не були досягнуті у повному обсязі через відсутність детальних теоретичних розробок.

У 2006 р. продовжилася робота над удосконаленням концепції ІУК та у рішенні Ради ЄС визначено її основні компоненти, а саме: 1) прикордонний контроль, у тому числі аналіз ризиків; 2) виявлення та розслідування транскордонної злочинності; 3) чотирирівнева модель контролю доступу, яка включає: а) заходи в країнах походження або транзиту мігрантів; б) співпрацю з сусідніми країнами; в) заходи прикордонного контролю на зовнішніх кордонах; г) заходи контролю в межах Шенгенського простору; 4) міжвідомча співпраця щодо управління кордонами; 5) координація та узгодженість на національному та транснаціональному рівнях [9]. Оцінюючи концепцію 2006 року, Ф. Ферраро та Е. де Капітані (Ferraro and De Capitani, 2016) зробили висновки, що незважаючи на визначення форм її виразу, документ Ради ЄС не містив детального механізму щодо впровадження. Так, нормативною прогалиною є відсутність чітко регламентованого розподілу повноважень із управління кордонами між наднаціональним та національним рівнями. Це спричиняло проблеми під час здійснення прикордонного контролю та іншої суміжної діяльності, особливо зважаючи на те, що тиск на різні ділянки зовнішнього кордону та спроможності компетентних органів держав-членів ЄС істотно відрізнялися [10, с.389]. Відтак, закріплення концептуальної основи ІУК в актах м'якого права інституцій ЄС сформувала узгоджену позицію серед науковців про те, що ця концепція є політичною.

Підхід до її розуміння змінився із набуттям

чинності Лісабонської редакції установчих договорів, коли на рівні первинного законодавства ЄС встановлювалася амбітна ціль – впровадження інтегрованої системи управління зовнішніми кордонами. Це свідчило про перехід від політичної до правової концепції, яка передбачала юридичні зобов'язання для інституцій ЄС щодо проведення подальшої нормативної діяльності з метою розвитку цієї концепції та поступової імплементації. У зв'язку із цим, у Стокгольмській програмі "Відкрита та безпечна Європа, яка служить та захищає громадян", схваленій Європейською Радою 2010 р. [11], наголошувалося на посиленні ролі FRONTEX¹ для підвищення його спроможності ефективніше реагувати на зміни міграційних потоків, а також про покращення міжвідомчої співпраці агенцій ЄС. Проте, досі не було впроваджено ефективного механізму розподілу повноважень між установами ЄС та компетентними органами держав-членів під час здійснення охорони та нагляду за кордонами для виявлення та протидії міграційним загрозам. Тому настання міграційної кризи 2015 р. варто *inter alia* пов'язувати з відсутністю чіткої координації дій між компетентними органами держав-членів ЄС у сфері управління кордонами та неможливістю установ ЄС надати своєчасну підтримку для подолання надзвичайно великого тиску на окремих ділянках зовнішнього кордону.

Загроза для подальшого функціонування Шенгенського простору сприяла формуванню політичної волі для проведення комплексу реформ, що посилять виконавчу владу в ЄС. У зв'язку із цим, Європейською Комісією була підготовлена пропозиція щодо створення Європейської прикордонної та берегової охорони, яка повинна забезпечити реалізацію інтегрованого управління зовнішніми кордонами держав-членів ЄС. Ф. де Брюйкер (De Bruycker, 2016) називає Європейську прикордонну та берегову охорону юридичною фікцією [12, с.564] тому, що її заснування не призвело до істотних змін в інституційному механізмі ЄС. Фактично, нова категорія становить сукупність компетентних органів держав-членів, які виконують функції контролю та нагляду за всіма видами кордонів (сухопутними, морськими, повітряними) та агенцію FRONTEX з посиленням мандатом, на яку

¹ Європейська прикордонна та берегова охорона (FRONTEX) – агенція ЄС, яка відповідає за ефективне управління зовнішніми кордонами ЄС шляхом координації дій та надання підтримки компетентним органам держав-членів ЄС.

покладається обов'язок надавати підтримку державам для забезпечення ефективного управління власними ділянками зовнішніх кордонів.

Разом із тим, уперше на рівні вторинного законодавства ЄС виокремлюються компоненти Європейського інтегрованого управління кордонами (ст.4 Регламенту № 2016/1624 [13]). Визначення цілей та завдань імплементації кожного з компонентів мають знайти закріплення у Європейській стратегії ІУК, яка повинна бути розроблена установами ЄС. Проте, згаданий вище Регламент про Європейську прикордонну та берегову охорону 2016 р. не проводив детальне правове регулювання щодо конкретних суб'єктів розроблення й схвалення відповідної стратегії, змістовного наповнення та особливостей її виконання. Тому вже через 3 роки був прийнятий оновлений регламент, який розкривав не лише змістове наповнення комплексного управління зовнішніми кордонами держав-членів, але й також містив чіткий механізм розподілу обов'язків між національним та наднаціональними рівнями щодо реалізації Європейської стратегії інтегрованого управління кордонами.

Отже, можемо виділити три основні етапи становлення та розвитку концепції інтегрованого управління зовнішніми кордонами ЄС:

I етап (1999-2009 рр.) – формування політичної концепції інтегрованого управління кордонами;

II етап (2009-2016 рр.) – перехід від політичної до правової концепції інтегрованого управління кордонами;

III етап (2016 р. – наш час) – впровадження механізму реалізації Європейської інтегрованого управління кордонами з чітким розподілом обов'язків між наднаціональним та національними рівнями.

Зміст концепції інтегрованого управління зовнішніми кордонами ЄС

Станом на 2023 рік зміст концепції ІУК розкрито у Регламенті № 2019/1896 про Європейську прикордонну та берегову охорону [14]. Однак, жодна з норм зазначеного законодавчого акта не надає офіційної дефініції досліджуваної концепції. Натомість окремими науковцями проведені спроби надати визначення Європейському інтегрованому управлінню кордонами. А. Санчес (Sanchez, 2020) під цією категорією розуміє правовий інструмент, спрямований на інтеграцію комплексу заходів контролю та нагляду, які мають здійснюватися компетентними органами держав-членів з метою гарантування безпеки зовнішніх кордонів відповідно до загальних та

узгоджених параметрів [4, с.126]. Інший зарубіжний науковець, О. Маренін (Marenin, 2010), розкриває зміст ІУК через єдність трьох моделей: 1) організаційна та оперативна співпраця усіх відомств, які мають юридичні повноваження для здійснення певного аспекту прикордонного контролю; 2) гармонізація законів і політики для забезпечення того, щоб контроль здійснювався подібним чином будь-де вздовж кордонів; 3) співпраця щодо суміжних функцій, які підтримують ефективно управління прикордонним контролем [15, с.17]. Однак, для формулювання власної дефініції розглядуваної концепції необхідно дослідити всі її складові.

Відповідно до положень ст. 3 Регламенту № 2019/1896 [14] зміст цієї концепції викладено через перелік компонентів, пов'язаних з реалізацією ефективного прикордонного контролю та інших суміжних заходів на зовнішніх кордонах ЄС. У зазначеній нормі виокремлено 15 компонентів, окремі з яких мають наскрізний характер (підготовка персоналу; дотримання основоположних прав; дослідження та інновації), тобто безпосередньо стосуються реалізації різних заходів на зовнішніх кордонах. Інші компоненти ІУК передбачають здійснення не лише прикордонних перевірок та спостереження за кордонами, але й також реалізацію заходів, спрямованих на подолання загроз транскордонної злочинності, організацію та проведення пошуково-рятувальної діяльності, обмін інформацією та на підставі цього проведення аналізу ризиків, міжвідомча співпраця тощо.

У правовій доктрині існує узгоджена позиція, що перелік компонентів ІУК, що закріплені у ст.3 Регламенту № 2019/1896, не є вичерпним. Ф. Ферраро та Е. де Капітані (Ferraro and De Capitani, 2016) зазначають, що митна політика є одним із важливих аспектів прикордонного контролю, проте не віднесена до компонентів ЄІУК. Разом з тим, серед таких компонентів містяться інші сфери політики ЄС, які не пов'язані з охороною зовнішнього кордону, але безпосередньо впливають на внутрішню безпеку Союзу (наприклад, питання повернення, які є складовою спільної імміграційної політики ЄС) [10, с.389].

Отже, під ЄІУК необхідно розуміти узгоджену та цілеспрямовану діяльність компетентних органів держав-членів та установ ЄС, яка спрямована на проведення прикордонного контролю та виконання інших суміжних заходів на зовнішніх кордонах ЄС з метою досягнення високого рівня внутрішньої безпеки ЄС і дотримання основоположних прав під час оперативної діяльності, у

тому числі операцій з повернення.

Метою ЄІУК є створення спільного інтелектуального кордону, який буде функціонувати з використанням новітніх технологій для збирання та опрацювання інформації, що дозволить своєчасно визначити ризики та проводити заходи для забезпечення охорони зовнішніх кордонів [16, с.4]. Важливою умовою досягнення цієї мети є тісна співпраця компетентних органів держав-членів з установами ЄС. Така взаємодія повинна будуватися на основі принципів сумлінної співпраці та солідарності.

Принцип сумлінної співпраці полягає у взаємодії ЄС з державами-членами, співпраці держав-членів між собою та міжвідомчої співпраці установ ЄС для виконання завдань, що визначені установчими договорами ЄС та актами вторинного законодавства. Керуючись цим принципом, інституції ЄС повинні забезпечити примат права ЄС щодо національного права держав-членів, які суперечать праву ЄС, та притягнення до відповідальності держав-членів за порушення норм права ЄС [17, с.104].

Солідарність є не лише одним із принципів простору свободи, безпеки і справедливості, але й також цінністю ЄС. В.І. Чуенко пропонує тлумачити принцип солідарності як базову засаду взаємодії держав-членів ЄС, яка передбачає комплекс організаційно-правових заходів держав-членів, спрямованих на забезпечення нормального функціонування простору свободи, безпеки і справедливості. При цьому, реалізація цього принципу може бути проведена у двох формах: 1) шляхом добровільної допомоги з боку держав-членів; 2) через обов'язкову участь держав [18, с.115]. Відтак, нормативні акти ЄС, що приймаються на виконання положень розділу V ДФЄС, повинні містити заходи для реалізації принципу солідарності, у тому числі щодо справедливого розподілу фінансового навантаження.

Однак, Ф. Ферраро та Е. де Капітані (Ferraro and De Capitani, 2016) звертають увагу на проблему в застосуванні принципу солідарності під час впровадження концепції ІУК. Науковці зазначають, що регламент про Європейську прикордонну та берегову охорону, не містить справедливого розподілу відповідальності між державами-членами. Так, у законодавчому акті ЄС відсутня загальна оцінка витрат, пов'язаних із охороною різних ділянок зовнішнього кордону [10, с.389]. Ми погоджуємося з такою гіпотезою зарубіжних науковців тому, що рівень міграційного тиску на різні ділянки зовнішнього кордону відрізняється. Крім того, окремі держави-члени

(наприклад, Люксембург або Чехія) взагалі не мають зовнішнього сухопутного або морського кордону так, як оточені іншими державами-членами ЄС. Виходячи з цього, рівень витрат на проведення належної охорони кордонів може сильно відрізнятись. Відтак, розроблення ефективного компенсаційного механізму для держав-членів ЄС, які несуть значні фінансові та організаційні витрати, пов'язані з охороною зовнішніх кордонів, повинно стати пріоритетним завданням для ЄС у найближчій перспективі.

Роль ЄС у впровадженні інтегрованого управління зовнішніми кордонами

ЄІУК є основним механізмом реалізації прикордонної політики ЄС [19, с.115]. Саме організаційно-правовому механізму відводиться головна роль у здійсненні заходів спрямованих на виконання завдань конкретної сфери політики. Зазначений механізм складається з інституцій, органів та агенцій ЄС, але їхня участь у реалізації різних політик та напрямків діяльності ЄС може відрізнятись. Впровадження концепції ІУК також потребує узгодженої діяльності різних елементів інституційного механізму ЄС, незважаючи на те, що держави-члени несуть основну відповідальність за охорону власних ділянок зовнішніх кордонів ЄС.

А.М. Ігнат'єв зазначає, що на сьогодні у ЄС розроблена чітка стратегічна архітектура реалізації та подальшого розвитку концепції ЄІУК [20, с.124]. Вона представлена трьома рівнями. Найвищий рівень складає Європейська стратегія інтегрованого управління кордонами, яка розробляється та схвалюється інституціями ЄС (Європейською Комісією, Європейським Парламентом та Радою ЄС). Положення викладені у Європейській стратегії інтегрованого управління кордонами становлять політичні рамки співпраці та виступають основою для розроблення технічної та оперативної стратегії.

Відповідно до ч.4 ст.8 Регламенту № 2019/1896 [14] на основі стратегічного аналізу ризиків, провівши попереднє обговорення з Європейським Парламентом та Радою ЄС щодо проєкту стратегічного документа, Європейська Комісія ухвалює повідомлення, яким встановлює багаторічну стратегічну політику у сфері ЄІУК. Відповідна стратегія має бути розрахована на 5 років та повинна визначати єдиний підхід щодо узгодженого, інтегрованого та систематичного вирішення проблем з управління зовнішніми кордонами та проведенні повернень.

На сьогодні релевантною є багаторічна стра-

тегічна політика у сфері європейського інтегрованого управління кордонами на період з 2023 до 2027 роки, яка схвалена Повідомленням Європейської Комісії від 14.03.2023 року [21]. Ця стратегія проголошує принципи, на яких має бути побудоване ЄІУК, а також визначені політичні пріоритети й стратегічні орієнтири щодо впровадження кожного з компонентів досліджуваної концепції. При цьому, окремим компонентам ЄІУК на період 2023-2027 роки приділяється особлива увага, а саме: 1) прикордонному контролю; 2) спільній системі ЄС щодо повернення; 3) співпраці з третіми країнами; 4) міжвідомчій співпраці; 5) використанню передових технологій, включаючи широкомасштабні інформаційні системи; 6) дотриманню основоположних прав; 7) послідовному і комплексному механізму контролю якості; 8) інструментам фінансування ЄС.

Із метою впровадження багаторічної стратегії ЄІУК Європейська агенція з прикордонної та берегової охорони (FRONTEX) повинна прийняти відповідну технічну та оперативну стратегію. Саме діяльність зазначеної вище агенції з розробки та імплементації технічної та оперативної стратегії ЄІУК становить другий рівень загальноєвропейської архітектури із впровадження розглядуваної концепції. На сьогодні чинною є Технічна та оперативна стратегія для ЄІУК на період 2023-2027 роки, яка схвалена рішенням Правління № 30/2023 від 20.09.2023 [22]. У цьому документі міститься план дій щодо визначення ділянок зовнішнього кордону із критичним рівнем впливу; заходи, які мають бути проведені у разі настання надзвичайної ситуації на зовнішніх кордонах; ресурси, які можуть підвищити спроможність держав-членів у забезпеченні належної охорони власної ділянки зовнішнього кордону; плани про нарощування спроможності у сферах управління кордонами та повернення, що мають бути реалізовані у середньо- та довгостроковій перспективі. При цьому, І.А. Слободян зазначає, що для досягнення цілей викладених у стратегії ЄІУК, FRONTEX використовує можливість таких механізмів: Європейської системи спостереження за кордонами, Європейської патрульної мережі, Команд прикордонного швидкого реагування, централізованого реєстру доступного технічного обладнання тощо [23, с.132]. Ми погоджуємося із такою позицією тому, що зазначені механізми дозволяють провести моніторинг ризиків, що можуть виникати на зовнішніх кордонах та вжити пропорційні заходи для їхнього подолання або попередження, а

також ефективно проводити повернення осіб до третіх країн.

Третій рівень архітектури реалізації ЄІУК складають національні стратегії ІУК, які розробляються кожною державою-членом та повинні відповідати засадам, що викладені у загальноєвропейській стратегії. Відтак, для забезпечення більшої інтеграції Стратегія ЄІУК повинна бути реалізована у повній координації з національними заходами на внутрішніх кордонах [4, с.127].

Завершується багаторічний цикл реалізації ЄІУК оцінкою Європейської Комісії, яка виокремлює позитивні результати, які були досягнуті та недоліки, над якими має бути продовжена робота. Оцінювальна робота має бути розпочата після спливу чотирьох років з моменту початку реалізації багаторічної стратегії.

Належне впровадження ЄІУК дозволить перетворити кордони на значну перешкоду для тих осіб, діяльність яких може порушувати внутрішню безпеку ЄС та значно полегшить процес перетину зовнішнього кордону для осіб, які легітимно прагнуть потрапити до держав-членів ЄС [19, с.116]. Тому найближчою перспективною метою для ЄС має бути продовження роботи над ефективним застосуванням принципів сумлінної співпраці та солідарності, що дозволить більш якісно забезпечити реалізацію компонентів ЄІУК.

Висновки

1. Заснування простору свободи, безпеки і справедливості та включення положень про Шенгенське *acquis* до тексту установчих договорів ЄС стало рушійною силою для розроблення концепції з комплексного управління зовнішніми кордонами ЄС. Правова основа щодо впровадження цієї концепції організаційно-правовим механізмом ЄС була створена лише у 2009 р. після набуття чинності Лісабонського договору. Проте, детальний механізм імплементації компонентів ЄІУК у тісній співпраці установ ЄС з компетентними органами держав-членів почав функціонувати після заснування Європейської прикордонної та берегової охорони.

2. На сьогодні Європейське інтегроване уп-

равління кордонами становить узгоджену та цілеспрямовану діяльність компетентних органів держав-членів та установ ЄС, яка спрямована на проведення прикордонного контролю та виконання інших суміжних заходів на зовнішніх кордонах ЄС з метою досягнення високого рівня внутрішньої безпеки ЄС і дотримання основоположних прав під час оперативної діяльності, у тому числі операцій з повернення. Структурно ця концепція складається з 15 компонентів, які стосуються різних політик ЄС (охорони кордонів, надання притулку, міграційної політики тощо), що розробляються та здійснюються у рамках простору свободи, безпеки і справедливості. Досягнення цілей ЄІУК може бути реалізоване лише за умови належного застосуванням принципів сумлінної співпраці та солідарності.

3. Реалізація ЄІУК здійснюється на трьох рівнях, у двох з яких головна роль належить ЄС. Найвищий політичний рівень представлений інституціями ЄС, які визначають політичні пріоритети та стратегічні орієнтири для ефективного впровадження кожного з компонентів концепції. Наступний рівень передбачає діяльність FRONTEX як наднаціональної агенції, яка уповноважена розробити технічну та оперативну стратегію ЄІУК, де міститиметься конкретний перелік заходів щодо реагування на міграційні виклики та поступовий розвиток й нарощування спроможності компетентних органів держав-членів у сферах управління кордонами та повернення. При цьому, агенція ЄС повинна не лише розробити стратегічний документ, але й також забезпечити його виконання, надаючи необхідну підтримку державам-членам.

Конфлікт інтересів

Підтверджуємо, що робота написана самостійно. Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до планів науково-дослідної роботи кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT> (дата звернення: 29.09.2023).
2. Karioth D. W. Border Management Issues: Border Security and Humanitarian Aspects. In: O. Grech, & M. Wohlfeld (Eds.), *Migration in the Mediterranean: human rights, security and development perspectives*. 2014. P. 78-95.
3. Hobbing P. *Integrated Border Management at the EU Level. CEPS Working Document*. 2005. № 227. 26 p.
4. Sanchez A. M. *An Analysis of Integrated Management of the External Borders of the European Union*.

- Journal of International Law and International Relations*. 2020. № 8. P. 121-133.
5. Zaiotti R. *Cultures of Border Control. Schengen and the Evolution of European Frontiers*. Chicago; London: The University of Chicago Press, 2011. P. 254.
 6. Tampere European Council 15 and 16 October 1999 – Presidency Conclusions. https://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm (дата звернення: 29.09.2023).
 7. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - towards integrated management of the external borders of the member states of the European Union. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52002DC0233> (дата звернення: 29.09.2023).
 8. Plan for the management of the external borders of the Member States of the European Union of 14 June 2002. <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST%2010019%202002%20INIT/EN/pdf> (дата звернення: 29.09.2023).
 9. Council Meeting Justice and Home Affairs Brussels of 4-5 December 2006. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/PRES_06_341 (дата звернення: 29.09.2023).
 10. Ferraro F., De Capitani E. The new European Border and Coast Guard: yet another “half way” EU reform? *ERA Forum*. 2016. № 17 (3). P. 385–398.
 11. The Stockholm Programme – An open and secure Europe serving and protecting citizens. 04.05.2010. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A52010XG0504%2801%29> (дата звернення: 29.09.2023).
 12. De Bruycker Ph. The European Border and Coast Guard: A New Model Built on an Old Logic. *European Papers*. 2016. № 2. P. 559-569.
 13. Regulation 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC) No 2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1624> (дата звернення: 29.09.2023).
 14. Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1896&from=EN> (дата звернення: 29.09.2023).
 15. Marenin O. Challenges for Integrated Border Management in the European Union. Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF). *Occasional Paper*. 2010. № 17. 161 p.
 16. Литвин М. Концептуальні засади інтегрованого управління кордонами. Досвід упровадження в Україні. *Наука і оборона*. 2014. № 1. С. 3-7.
 17. Право Європейського Союзу: основи теорії: підручник / [Т. М. Анакіна, Т. В. Комарова, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.]; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків: Право, 2019. 360 с.
 18. Чуенко В. І. Правове регулювання статусу біженців в Європейському Союзі: сучасний стан і перспектива розвитку: дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2018. 224 с.
 19. Галанюк Я. С. Сучасна політика країн-членів Європейського Союзу щодо діяльності прикордонних служб у сфері охорони та захисту державного кордону. *Інвестиції: практика та досвід*. 2017. № 21. С. 112-117.
 20. Ігнат'єв А. М. Розвиток нормативно-правового забезпечення формування системи моніторингу прикордонного простору у контексті євроінтеграції України. *Наукові перспективи*. 2021. № 1(7). С. 119-141.
 21. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council establishing the multiannual strategic policy for European integrated border management. 14.03.2023. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52023DC0146> (дата звернення: 29.09.2023).
 22. Management Board Decision 30/2023 adopting the Technical and Operational Strategy for European Integrated Border Management 2023-2027. 20.09.2023. <https://prd.frontex.europa.eu/wp-content/themes/template/templates/cards/1/dialog.php?card-post-id=2722&document-post-id=12340> (дата звернення: 29.09.2023).
 23. Слободян І.А. Європейський досвід становлення системи управління прикордонною безпекою. *Інвестиції: практика та досвід*. 2022. № 9-10. С. 127-134.

REFERENCES

1. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT>

2. Karioth, D. W. (2014). Border management issues: border security and humanitarian aspects. In: Grech, O., & Wohlfeld, M. (Eds.). *Migration in the Mediterranean: human rights, security and development perspectives* (pp. 78-95).
3. Hobbing, P. (2005). Integrated Border Management at the EU Level. *CEPS Working Document*, (227).
4. Sanchez, A. (2020). An Analysis of Integrated Management of the External Borders of the European Union. *Journal of International Law and International Relations*, (8), 121-133.
5. Zaiotti, R. (2011). *Cultures of Border Control. Schengen and the Evolution of European Frontiers*. Chicago; London: The University of Chicago Press.
6. Tampere European Council 15 and 16 October 1999 – Presidency Conclusions. https://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm
7. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - towards integrated management of the external borders of the member states of the European Union. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52002DC0233>
8. Plan for the management of the external borders of the Member States of the European Union of 14 June 2002. <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST%2010019%202002%20INIT/EN/pdf>
9. Council Meeting Justice and Home Affairs Brussels of 4-5 December 2006. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/PRES_06_341
10. Ferraro, F., De Capitani, E. (2016). The new European Border and Coast Guard: yet another “half way” EU reform? *ERA Forum*, 17(3), 385–398.
11. The Stockholm Programme – An open and secure Europe serving and protecting citizens. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A52010XG0504%2801%29>
12. De Bruycker, Ph. (2016). The European Border and Coast Guard: A New Model Built on an Old Logic. *European Papers*, (2), 559-569.
13. Regulation 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC) No 2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1624>
14. Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1896&from=EN>
15. Marenin, O. (2010). Challenges for Integrated Border Management in the European Union. Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF). *Occasional Paper*, (17).
16. Lytvyn, M. (2014). Kontseptualni zasady intehrovanooho upravlinnia kordonamy. Dosvid uprovadzhenia v Ukraini [Conceptual principles of integrated border management. Implementation experience in Ukraine]. *Nauka i oborona*, (1), 3-7 (in Ukr.).
17. Anakina, T. M., Komarova, T. V., Tragnyuk, O. Ya., & Yakovyuk, I. V. et al.; Yakovyuk, I. V. (Red.). (2019). *Pravo Yevropejskogo Soyuzu: osnovi teorii* [Law of the European Union: the basics of theory]. Text-book. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
18. Chuienko, V.I. (2018). *Pravove rehulivannia statusu bizhentsiv v Yevropeiskomu Soiuzi: suchasnyi stan i perspektyva rozvytku* [Legal regulation of the status of refugees in the European Union: current state and development perspective]. Candidate's thesis. Kharkiv (in Ukr.).
19. Halaniuk, Ya. S. (2017). Suchasna polityka krain-chleniv Yevropeiskoho Soiuzu shchod o diialnosti pry-kordonnykh sluzhb u sferi okhorony ta zakhystu derzhavnogo kordonu [The current policy of the member states of the European Union regarding the activities of the border services in the field of protection and protection of the state border]. *Investytsii: praktyka ta dosvid*, (21), 112-117 (in Ukr.).
20. Ihnatiev, A. M. (2021). Rozvytok normatyvno-pravovoho zabezpechennia formuvannia systemy monitorynhu prykordonnoho prostoru u konteksti yevrointehratsii Ukrainy [The development of regulatory support for the formation of the border space monitoring system in the context of the European integration of Ukraine]. *Naukovi perspektyvy*, 1(7), 119-141 (in Ukr.).
21. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council establishing the multiannual strategic policy for European integrated border management. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52023DC0146>
22. Management Board Decision 30/2023 adopting the Technical and Operational Strategy for European Integrated Border Management 2023-2027. <https://prd.frontex.europa.eu/wp-content/themes/template/templates/cards/1/dialog.php?card-post-id=2722&document-post-id=12340>
23. Slobodian, I. A. (2022). Yevropeiskyi dosvid stanovlennia systemy upravlinnia prykordonnoiu bezpekoiu

[European experience in the formation of the border security management system]. *Investytsii: praktyka ta dosvid*, (9-10), 127-134.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 76 pp. 120–129 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.10041194

http://forumprava.pp.ua/files/120-129-2023-3-FP-Syroid_14.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2023_3_14.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 29.09.2023

Accepted: 26.10.2023

Published: 27.10.2023

Available online: 27.10.2023

Cite as:

Сироїд, Т. Л. (2023). Роль Європейського Союзу в забезпеченні інтегрованого управління кордонами. *Форум Права*, 76(3), 120–129.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.10041194>

Syroid, T. L. (2023). Rol Yevropeyskoho Soyuzu v zabezpechenni intehrovanooho upravlinnya kordonamy [The Role of the European Union in Ensuring Integrated Border Management]. *Forum Prava*, 76(3), 120–129. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10041194>

УДК 343.2/.7:007.5

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10041200>
Я.О. ЛАНТИНОВ,

доцент кафедри кримінального права та кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: lantinyaroslav@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1858-6842>

ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНУ "МЕХАНІЗМ КРИМІНАЛЬНО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ" В АПАРАТІ ВЧЕННЯ ПРО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВУ ПОЛІТИКУ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Y.A. LANTINOV,

Associate Professor, Chair of Criminal Law and Criminology, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Ass. Professor, Kharkiv, Ukraine;
 e-mail: lantinyaroslav@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1858-6842>

CONCERNING THE SUITABILITY OF USING THE TERM "CRIMINAL LEGAL REGULATION MECHANISM" IN THE THEORY APPARATUS OF THE CRIME PREVENTION POLICY

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Вчення про кримінально-правову політику протидії злочинності досі спирається на визначення "механізму кримінально-правового регулювання" у якості одного зі стрижневих пояснень. У той же час, кримінально-правовий дискурс включає чималу кількість дописів щодо визначення "механізму кримінально-правового регулювання", у формі концептів, гіпотез і теорій. Утім, не всі з них придатні для використання у сукупності знань вчення про кримінально-правову політику протидії злочинності, яка розробляється у сподіванні досягти якостей теоретичної системи. **Метою** статті є виявлення усіх типів визначень механізму кримінально-правового регулювання, аналіз конкретних пропозицій та з'ясування їх придатності до включення у систему вчення про кримінально-правову політику протидії злочинності, зокрема встановлення відповідності таким її складовим як основні відомості теорії управління, системної теорії, кібернетики, основам теорії комунікації, основам теорії діяльності тощо. **Методи** дослідження. В дослідженні використовуються як традиційні для кримінально-правових публікацій прийоми та методи так і інші. Зокрема, формально-догматичний метод (логіко-мовний), у рамках якого використовуються дедуктивні, індуктивні й традуктивні судження, використаний для розкриття змісту теоретичних конструктів шляхом їх аналізу, порівняння та встановлення відповідності правилам віднесення до понять і термінів, а також їх використання у відповідних контекстах. Також використані: інтернет-пошук – для отримання додаткової інформації та актуальних джерел на тему дослідження, метод мисленого експерименту – для розвитку гіпотетичних сценаріїв чи варіантів розвитку подій, системний метод – введення уявлень про системи в якості парадигми для кримінально-правових пояснень, кластерний метод – як прийом групування явищ та у якості пояснення про форму визначень (кластерні визначення). До **результатів** дослідження входять: підсумок огляду вітчизняних наукових джерел з кримінального права у частині надання пояснень про "механізм кримінально-правового регулювання" та суміжні з ним уявлення, а також зіставлення їх зі знаннями системної теорії та кібернетики зокрема. **Висновки.** Сформульовано пропозицію вважати термін "механізм кримінально-правового регулювання" застарілим і замінити його концептами "алгоритми кримінально-правового регулювання", "концептуальна система (модель) кримінально-правового регулювання", "функція екосистеми правового регулювання".

Ключові слова: кримінально-правова політика протидії злочинності; закон про кримінальну відповідальність; правова регуляція; система; механізм; організм; екосистема; пізнання

Problem statement. The doctrine of the criminal law policy of combating crime is still based on the definition of the "mechanism of criminal law regulation" as one of the core explanations. At the same time, the criminal legal discourse

includes a considerable number of articles on the definition of the "criminal legal regulation mechanism" (hereinafter referred to as the ICPR), in the form of concepts, hypotheses and theories. However, not all of them are suitable for use in the body of knowledge of the doctrine of the criminal law policy of combating crime, which is developed in the hope of achieving the qualities of a theoretical system. The **purpose** of this article is to identify all types of definitions of the ICPR, analyze specific proposals and find out their suitability for inclusion in the system of teaching on the criminal law policy of combating crime, in particular, establishing compliance with such components as the basic information of management theory, system theory, cybernetics, the basics of the theory communication, the basics of activity theory, etc. **Methods.** The research uses techniques and methods traditional for criminal law publications (formally logical, axiomatic, comparative, thought experiment) and cluster and systemic methods. The **results** of the research include a summary of the review of domestic scientific sources on criminal law in the part of providing explanations about the "mechanism of criminal law regulation" and ideas related to it, as well as their comparison with the knowledge of system theory and cybernetics in particular. **Conclusions.** A proposal was made to consider the term "mechanism of criminal legal regulation" obsolete and to replace it with the concepts "algorithms of criminal legal regulation", "conceptual system (model) of criminal legal regulation", "function of the ecosystem of legal regulation".

Keywords: *crime prevention policy by criminal law; Criminal Law; legal regulation; system; mechanism; organism; ecosystem; cognition*

Постановка проблеми

Вчення про кримінально-правову політику протидії злочинності досі спирається на визначення "механізму кримінально-правового регулювання" в якості одного зі стрижневих пояснень. У той же час, кримінально-правовий дискурс включає чималу кількість дописів щодо визначення "механізму кримінально-правового регулювання" (далі – МКПР), у формі концептів, гіпотез і теорій. Утім, не всі з них придатні для використання у сукупності знань вчення про кримінально-правову політику протидії злочинності, яка розробляється у сподіванні досягти якостей теоретичної системи.

У працях вітчизняних криміналістів зустрічається теза, що на момент здобуття незалежності Україною серед термінів української науки кримінального права вже використовувався "механізм кримінально-правового регулювання" [1, с.90]. З того часу представниками українських шкіл кримінального права було запропоновано значну кількість концептів, гіпотез і теорій стосовно визначення МКПР, його складу та функцій. Основою усіх концепцій виступає визнання уявлення про МКПР похідним від уявлення про кримінально-правове регулювання, яке, у свою чергу, виводиться з уявлення про правове регулювання. Зокрема, Ю.В. Баулін констатував, що кримінально-правове регулювання є одним із видів правового регулювання "вочевидь" [2, с.23].

За такого підходу визначення МКПР виводиться з ознак механізму правового регулювання з доданням тих ознак, які той чи інший автор вважає за іманентні галузі кримінального права. Зокрема: "переведення вимог об'єктивного права (норм кримінального права) в конкретну цілеспрямовану діяльність уповноважених органів

держави щодо злочинця здійснюється за допомогою механізму КПР. Такий механізм включає в себе: 1) відповідні норми кримінального права, гіпотеза яких передбачає ознаки вчиненого особою злочину, а диспозиція (санкція) – кримінально-правові заходи, які органи держави повноважні застосувати до конкретного злочинця; 2) юридичний факт – вчинення злочину (закінченого чи незакінченого, одноособового чи вчиненого у співучасті, вчиненого вперше чи повторно тощо); 3) акти застосування певної кримінально-правової норми – гіпотези на стадії досудового слідства і гіпотези та диспозиції кримінально-правової норми судом" [2, с.27]. На жаль, у наведеній цитаті відсутнє власне визначення МКПР, утім доступними є пояснення про його призначення (сформульоване як "допомога у переведенні вимог кримінального права в діяльність уповноважених органів держави щодо злочинця") та про структуру.

Найбільш послідовно підхід до визначення МКПР через вивід його з механізму правового регулювання здійснено у монографії "Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні". Там, у параграфі 1.6. з назвою "Механізм кримінально-правового регулювання" безпосереднього визначення МКПР зовсім не дається, проте він описується та характеризується через уявлення про механізм правового регулювання та кримінальне право [1, с.89–98].

Слід визнати, що для кримінально-правових розвідок пострадянського періоду такий підхід є природним та, у багатьох аспектах, у той час адекватним. Утім, входження до кримінально-правового дискурсу праць вчених, для кого радянська догматика не є провідною і тим більш єдино дозволеною чи звичною, не могло не призвести до обіймання нових точок зору, а від-

так і вироблення інших поглядів і пропозицій. Наприклад, С.Д. Шапченко визначив МКПР як нормативно визначену взаємодію окремих елементів правової системи, що забезпечує (має забезпечувати) виконання завдань, які стоять перед кримінальним правом як окремою галуззю права [3, с.64]. Такий погляд був сприйнятий й іншими вітчизняними криміналістами, зокрема, П.С. Берзіним [4, с.46].

Також В. Бабаніна представила позицію, що поруч із МКПР доцільно відокремлювати та вивчати "механізм реалізації кримінального законодавства", який вона вважає можливим розглядати "у формі такого процесу: суб'єкти кримінально-правових відносин на підставі кримінально-правових норм здійснюють передбачені законом про кримінальну відповідальність акти реалізації кримінального законодавства в межах однієї із чотирьох форм (дотримання, виконання, використання чи застосування)" [5, с.205]. В своїй статті вона спирається на гіпотезу, що існує механізм реалізації юридичної відповідальності, який включає в себе наступні елементи: а) організаційний (сукупність суб'єктів, які залучені до процесу реалізації юридичної відповідальності); б) нормативний (нормативна правова база, що регламентує поведінку всіх суб'єктів, які беруть участь у процесі реалізації юридичної відповідальності); в) інструментальний (правові засоби, за допомогою яких реалізується юридична відповідальність); г) функціональний (правовідносини, у межах яких реалізуються права й обов'язки суб'єктів) [5, с.204].

Аналогічний підхід обрано й в наступній публікації про механізм реалізації кримінальної відповідальності. Її автори, Є.Д. Скулиш та І.І. Митрофанов відносять до його складу елементи, які називають "блоками". Зокрема, "блок, що забезпечує початок реалізації кримінальної відповідальності" (законодавча база реалізації); "блок правовідносин"; "блок засобів кримінально-правового впливу, за допомогою яких реалізується кримінальна відповідальність"; "блок індивідуального правового регулювання" [6, с.119]. Як також зазначає І.І. Митрофанов – "функціонування МКПР пов'язується винятково з вольовими діями законозастосовних органів ... та суб'єктів кримінальних прав з реалізації його складових частин (норм кримінального права, ненормативних регуляторів (актів застосування норм кримінального права), правовідносин, кримінально-правових засобів впливу тощо)" [7, с.129].

Наведені позиції об'єднуються тим, що опи-

сувані "механізми" уявляються як динамічні системи – утворення, що існують, функціонують та виконують певну роботу чи від них таке, принаймні, очікується.

Отже, стала очевидною присутність у кримінально-правовому дискурсі двох концепцій розуміння МКПР, що, у свою чергу, означає необхідність з'ясування сутності МКПР. У межах цього дослідження "з'ясування сутності" означає або встановлення взірця (патерну), або причислення до певної множини, або включення у певний кластер, щоб відповісти запитам суб'єктів пізнання з відповідним типом мислення (патерновим, понятійним, кластерним). Цільові патерн / множина / кластер мають дозволити уявити МКПР так, щоб суб'єкт пізнання міг здійснювати когнітивні та евристичні акти кримінально правової політики протидії злочинності.

Тому *метою* статті є виявлення усіх типів визначень МКПР, аналіз конкретних пропозицій та з'ясування їх придатності до включення у систему вчення про кримінально-правову політику протидії злочинності, зокрема встановлення відповідності таким її складовим, як основні відомості теорії управління, системної теорії, кібернетики, основам теорії комунікації, основам теорії діяльності тощо. Інакше кажучи, концепти, гіпотези, теорії, якими визначається МКПР, мають бути оцінені через те, наскільки в них пояснюється походження самого МКПР та відомостей про нього (контекст концепта (теорії, гіпотези) про МКПР, що пропонує автор), його елементний склад та устрій, його межі та взаємодії із зовнішніми явищами, критерії оцінювання існування й функціонування тощо. *Новизною* роботи є концепція доцільності подальшого розвитку вчення про кримінально-правову політику протидії злочинності, пов'язана із заміною терміна "механізм кримінально-правового регулювання" на терміни – "алгоритми кримінально-правового регулювання", "концептуальна система (модель) кримінально-правового регулювання", "функція екосистеми правового регулювання". *Завданнями* статті є з'ясування системознавчих і, зокрема, кібернетичних основ кримінально-правових доктрин щодо МКПР та їх аналіз.

Системознавчі підвалини кримінально-правових доктрин про МКПР

Шлях до висновків слід розпочати з вказівки на значення слова "механізм". Тут слово "механізм" використовується у контексті, який не співпадає з парадигмою класичної механіки. Як слушно зауважено в монографії "Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в

Україні" – "в правознавстві досить широке коло термінів має первісно природниче походження (наприклад, структура, система, регулювання тощо)" і їх розуміння не співпадає з вихідним [1, с.94]. І якщо для суто кримінально-правових розвідок запозичення словоформ "система", "механізм", "регулювання" постає, здебільшого, – позначенням по аналогії, то для досліджень напрямку кримінально-правової політики протидії злочинності ці терміни є "своїми", отриманими разом із парадигмами, зокрема з кібернетики, системної теорії, кластерного аналізу тощо.

Отже, вслід за запозиченням парадигм пропонується наслідувати акту пізнавальної діяльності, вираженому у працях вчених-системологів, зокрема у статті "Defining "System": a Comprehensive Approach" авторства Hillary Sillitto, Dov Dori, Regina M. Griego, Scott Jackson, Daniel Krob, Patrick Godfrey, Eileen Arnold, James Martin, Dorothy McKinney.

По-перше, автори в якості парадигми дослідження оперлись на уявлення К.Р. Поппера про "Три світи" – "Світ 1 реальний, фізичний", "Світ 2 індивідуальної думки", "Світ 3 спільної думки, як формальної так і неформальної" [8]. У зв'язку з цим, автори наголошують на обов'язку суб'єкта пізнання (в їх випадку – обов'язку системного інженера) розмежовувати систему, як явище реального світу ("реальна система") та як її "ментальну презентацію", тобто проекцію у "Світи 2 та 3" ("концептуальна система"). За їх визначенням: "Реальна система складається з частин, які взаємодіють у просторі-часі, обмінюючись матерією, енергією чи інформацією між собою і з навколишнім середовищем, створюючи фізично вимірювані ефекти, які не можна віднести до дії окремих частин або до взаємодії будь-яких складових підмножин... Концептуальна система – це набір взаємопов'язаних інформаційних елементів, які, взяті разом, можуть оброблятися зовнішнім процесором для синтезу членів вищого рівня в ієрархії інформатики... зовнішнім процесором може бути людина, група людей або щось інше ніж обчислювальний пристрій, створений людиною" [8].

Як можна побачити, групи поглядів українських криміналістів щодо сутності МКПР у повній мірі відповідають цій схемі: одна група уявлень про МКПР як про "концептуальну систему", яка складається з "інформаційних одиниць" (зокрема можуть називати норми, нормативні акти та їх сукупності, факти, акти, права та обов'язки, система права тощо) і які обробляються "зовнішнім процесором" (уповноважена особа / ор-

ган / суб'єкт), а інша група уявлень – про МКПР, як про "реальну систему", яка складається з акторів, актів їх діяльності, цілей, приводів, умов, ресурсів тощо.

По-друге, вказані автори-системологи групують випадки використання слова "система" у два кластери – пояснення про структуру / організм / організацію та пояснення про набір методів [8]. Це не є незвичним для "політичного дискурсу", оскільки і саму "політику" також можуть розуміти чи то як систему заходів, чи то як комплекс прийомів тощо. Загальною підставою для обох напрямків застосування "ярлику "система" у згаданій публікації називають уявлення про складний характер явища (принаймні два однорідних чи різнорідних елементи) та про неспівпадіння (додавання) властивостей між складовими та цілим – так звана "емерджентність" [8]. Відповідно, аналізовані погляди на визначення МКПР слід віднести до групи "пояснення про структуру / організм / організацію".

Третьою важливою тезою викладеного дослідження є спостереження про принципову недосконалість визначеності при створенні термінів на основі слова "система", принаймні без уточнень. Автори пишуть, що існує проблема використання одного слова "система" для позначення різних речей, а бува і так, що різні слова використовуються для позначення одного і того ж явища. При цьому, деякі набори визначень є взаємовиключними по відношенню до інших, а багато визначень описують те саме поняття різними мовами, або з різних точок зору. Деякі визначення є формальними, явними, сформульованими математичною мовою, тоді як інші є неформально викладені природною мовою, з різним ступенем строгості та явності [8]. Сприйняття цієї тези диктуватиме сумлінним суб'єктам пізнання прагнення усунення слова "система" з термінологічного апарату їх гіпотез / теорій чи, принаймні, додати зусиль до уточнення змісту.

Кібернетичні підвалини кримінально-правових доктрин про МКПР

В якості таких зусиль для виявлення сутності МКПР є звернення до кібернетики, як однієї зі стадій (форм) розвитку системної теорії [9], що має своїм предметом закономірності біологічних й технічних систем та управління ними [10]. З уявлень фахівців кібернетики береться уточнення про "системи реальні", як "системи динамічні" [11] – ті, які можна спостерігати як окреме, складне явище через фіксацію зміни їх станів, пов'язаних з витрачанням (переробленням, ви-

дозміною) енергії (ресурсів) [12], тобто активністю, що розгортається у часі. Взірцями (патернами, типами) реальних (динамічних) систем, які можуть утворити предмет управління, слід вказати – "механізм", "організм", "екосистему".

"Механізми", "організми", "екосистеми" – є динамічними системами, які розрізняються ступенем складності, що впливає зокрема і на ступінь незалежності від управління. Так, "механізми", як динамічні системи, є не лише продуктами активності інших систем, але й утворюються за наміром або через інтенцію, із заздалегідь відібраних чи пристосованих частин та, головне, створюються для того, щоб приводитися в дію чи припиняти дію в щільно обмежених умовах і таким чином, як підсумок цього – переробляти ресурси в прогнозовані результати. Ступінь свободи елементів "механізму" найнижча серед інших типів підуправлінських систем, що дозволяє оператору мати найпростіше уявлення – "якщо результати не відповідають прогнозу і управлінські дії виконані коректно, значить наявна несправність механізму чи помилка проектування".

Управління актора механізмом називається – "керуванням", тобто безпосереднє управління. Зокрема, патерн "механізм" адекватно застосовувати до ланцюгів передачі руху, до ланцюгів передачі сигналів, до ритуалів тощо. Зрозуміло, що теоретики кримінального права бажали би, щоб новели законодавства про кримінальну відповідальність викликали саме ті зміни у соціумі чи його складових, що і планувалися. Але у дійсності так не буває саме тому, що "МКПР" механізмом не є, а якщо навіть він і існує як динамічна система, то належить до систем іншого типу, більш складних. Відтак, у багатьох випадках, використання слова "механізм" для позначення системи передачі управлінських впливів є надмірним спрощенням і представленням бажаного за дійсне, да і як "бажане" не є адекватним, але є "завищеним сподіванням".

Наступний тип складності реальних систем доцільно маркувати словом "організм". "Організми" – це динамічні системи, які включають у себе "механізми" та які *здатні* незалежно від актора (зокрема спостерігача) з'являтися, підтримувати цілісність, збільшуватися, зменшуватися, розмножуватися, задовольняти інші потреби тощо. Для керування організмом необхідно встановити (запровадити) управлінський блок (апаратний чи програмний). Без цього управління можливе лише опосередковане (регулювання), як вплив на активність через органи

"почуттів" та через потреби. До патерну "організм" можна звести уявлення і про біологічний організм, і про технічну систему і про спільноту людей (зокрема, підприємство, установа, організація, неформальна спільнота, злочинне угруповання тощо, якщо вони досягли певного рівня єдності).

"Екосистема" – це слово, яким позначають динамічні системи, елементами яких виступають групи організмів та елементи (ділянки) їх середовища (умови географічні, кліматичні, антропогенні тощо), залежні один від одного у певному ступеню, зокрема, об'єднані у механізми. Ярлик "екосистема" можуть застосовувати до таких явищ, як – "болото", "степ", "пустеля", "селище", "місто", "корпорація ...", "екосистема Епл"¹, "система комунікацій країни", "система освіти" тощо. "Екосистеми" сприймаються суб'єктами пізнання після оволодіння методикою з'ясування зв'язків і відношень, тобто явищ здебільшого неочевидних.

Аналіз кримінально-правових доктрин про МКПР на основі уявлень системознавчих та кібернетичних концепцій

Звідси постає питання, з яким із зазначених типів ("механізм", "організм", "екосистема") найбільш схожий МКПР, який уявляється у вигляді реальної системи (С.Д. Шапченко, І.І. Митрофанов та інші)?

У першу чергу слід визначити, чи є МКПР явищем, яке можна спостерігати у реальній дійсності ("Світ 1" за К.Р. Поппером) органами почуттів людини безпосередньо чи за допомогою приладів (реальні системи типу "механізм", "організм") або уявлення про МКПР формується через міркування та через інтерпретацію інших явищ, які вже і доступні для спостереження? МКПР не є явищем, доступним для спостереження органами почуттів безпосередньо чи за допомогою приладів. На рівні дійсності спостереженню піддається лише присутність (відсутність) та активність реальних систем, а навіть інтерпретація людської активності як діяльності потребує домислювання до активності її сенсу – цілей, мотивів, прагнень діяча.

Продовжимо – чи можна вказати на окреме

¹ З цього переліку має стати очевидним, що саме слово "екосистема" є недостатнім для позначення родової множини, в яку вона входить. Так, якщо слово "екосистема" залишити за біологічним явищем, слово "урбо-система" залишити для позначення поняття урбаністики (тобто система елементів та зв'язків міста), то в якості узагальнюючого їх терміну зараз розташоване "пусте місце".

явище (систему), функцією якої є кримінально-правова регуляція? "Окреме" тут означає таке, що обособлене у реальній дійсності. Відповідь – ні, такого явища немає зараз і ніколи не було в історії України. Більше того, в Україні "МКПР" не описується як окреме явище і в приписах законодавця – відсутній Закон України "Про МКПР" чи щось подібне. Замість цього присутні закони та інші нормативно-правові акти (положення, інструкції тощо), якими запроваджуються органи державної влади, правоохоронні органи тощо, і саме їх дослідники маркують як елементи механізму правового регулювання. Серед таких доцільно вказати такі, як Верховна Рада України, Президент України, органи судової влади, прокуратури, Національна поліція, Державне бюро розслідувань, інші правоохоронні органи, адвокатура, нотаріат, експертні організації тощо. Але, цим так би мовити "узаконеним" органам надано повноваження ширші, ніж застосування лише законодавства про кримінальну відповідальність (матеріального, процесуального). При цьому спеціалізованими органами (підрозділами), призначеними для цілей кримінального розслідування, є лише слідчі апарати (там де вони є).

Таким чином, як реальна – існує система правового регулювання (далі – СПР), яка відповідає патерну "екосистема" (сукупність систем типу "організм", чії взаємодії у певному середовищі можуть бути описані як "ланцюг детермінації"). Система ж кримінально-правового регулювання реальною не є, а є наслідком абстрагування та мисленого розподілу функцій СПР за штучним критерієм – назвою нормативно-правового акту, за допомогою якого вони визначаються. Відповідно і називати її чи то "механізмом", чи то "організмом", чи то "екосистемою" не є таким, що сприятиме визначеності й продуктивності.

Отже, уявлення про МКПР як про реальну систему – слід визнати помилковими, оскільки МКПР не є явищем реальної дійсності, а є інтерсуб'єктивним уявленням про один із напрямів функціонування СПР, яка і належить до такого різновиду систем, як "екосистема". Інакше кажучи, в цих випадках МКПР є не реальною, а концептуальною системою, що описує управління людськими спільнотами із застосуванням кримінально-правових засобів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Наден О. В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні: монографія. Харків: Право, 2012. 272 с.
2. Баулін Ю. В. Кримінально-правове регулювання: основні проблеми. *Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності*: матер. міжнар. наук.-практ. конф., (м. Харків, 18–19 жовтня 2018 р.). Харків, 2018. С. 23–28.

Та ж група уявлень, яка описувала МКПР як "сукупність інформаційних одиниць", в парадигмі системних знань відповідає розумінню МКПР як алгоритма – набору правил (інструкцій) або керувальних впливів, виконання яких завершується бажаним результатом [13].

Висновки

1. Українська кримінально-правова доктрина включає тематичний дискурс про "механізм кримінально-правового регулювання" та інші флуктуації цього уявлення ("механізм реалізації кримінальної відповідальності", "механізм реалізації кримінального законодавства" тощо), який з'явився через запозичення природничої та суспільствознавчої термінології. З того часу відбувся ріст управлінського знання, зокрема у вигляді теорії систем та кібернетики, що призвело до диференціації уявлення "система" та змін у системознавчій термінології. Термін кримінально-правового дискурсу "механізм" втрапив вихідне значення і має бути вилучений як такий, що не має пояснювальної сили і використання його заважає виробленню продуктивних гіпотез та узгодженню їх між собою. Ідеї, які раніше просували через термін "механізм" більш коректно виражати через терміни "алгоритми кримінально-правового регулювання" або "концептуальна система (модель) кримінально-правового регулювання" або "функція екосистеми правового регулювання".

2. Від сформульованих у якості підсумків цієї публікації концептів – "алгоритми кримінально-правового регулювання", "концептуальна система (модель) кримінально-правового регулювання", "функція екосистеми правового регулювання" – очікується здатність виступити парадигмами для подальших продуктивних досліджень, результати яких будуть придатні до включення в високо узгоджену сукупність знань (теоретичну систему).

Конфлікт інтересів

Конфлікти інтересів відсутні.

Вираз вдячності

Автор виражає подяку колегам по кафедрі за збереження дружньої та надихаючої "атмосфери" у цей складний час.

3. Шапченко С. Д. Механізм кримінально-правового регулювання в правовій системі України: поняття та структура. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Юридичні науки"*. 2000. Вип. 40. С. 63–67.
4. Берзін П. С. Механізм кримінально-правового регулювання: загальнотеоретичні аспекти. *Право і громадянське суспільство*. 2014. № 1. С. 45–66.
5. Бабаніна В. Елементи механізму реалізації кримінального законодавства. *Підприємництво, господарство і право*. 2019. № 4. С. 202–206.
6. Скулиш Є. Д., Митрофанов І. І. Механізм реалізації кримінальної відповідальності: окремі питання поняття та структури. *Європейські перспективи*. 2015. № 7. С. 114–120.
7. Митрофанов І. І. Дія механізму кримінально-правового регулювання. *Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності: матер. міжнар. наук.-практ. конф., (м. Харків, 18–19 жовтня 2018 р.)*. Харків, 2018. С. 129–133.
8. Hillary Sillitto, Dov Dori, Regina M. Griego, Scott Jackson, Daniel Krob, Patrick Godfrey, Eileen Arnold, James Martin, Dorothy McKinney. Defining "System": a Comprehensive Approach. 27th Annual INCOSE International Symposium (IS 2017). Adelaide, Australia, July 15-20, 2017. <https://www.incose.org/docs/default-source/enchantment/170614-griegoregina-defining-39-system-39--acomprehensiveapproach-paper.pdf?sfvrsn=2>
9. Jorge Tabilo Alvarez, Patricio Ramírez-Correa. Brief Review of Systems, Cybernetics, and Complexity. *Hindawi: Complexity. Volume 2023*. Article ID 8205320. Publ. 24 Feb. 2023. <https://www.hindawi.com/journals/complexity/2023/8205320/>
10. Stanisław Sieniutycz. Systems science vs cybernetics. *Complexity and Complex Thermo-Economic Systems 2020*, Pages 1-8. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B978012818594000001>
11. Бобоцей І. В., Колесницький О. К., Роїк О. М. Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації: електронний навчальний посібник. https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fksa/13kolesnycky.rojik.bokocey_osn_syst_anal_objekt-i-proces_komp/p8.html
12. Пічкур В. В. Теорія динамічних систем: навч. посіб. / В. В. Пічкур, О. В. Капустян, В. В. Собчук. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. 348 с. https://mechmat.knu.ua/wp-content/uploads/2023/01/teoriia_dynamichnykh_system_kapustianov_pichkurvv_sobchukvv.pdf
13. Анісімов А. В. Алгоритм. *Велика українська енциклопедія*. 26.12.2017. <https://vue.gov.ua/Алгоритм> (дата звернення: 23.09.2023).

REFERENCES

1. Naden, O. V. (2012). *Teoretychni osnovy kryminalno-pravovoho rehulyuvannya v Ukrayini* [Theoretical foundations of criminal law regulation in Ukraine]. Monohrafiya. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
2. Baulin, YU. V. (2018). Kryminalno-pravove rehulyuvannya: osnovni problemy [Criminal law regulation: main problems]. In: *Kryminalno-pravove rehulyuvannya ta zabezpechennya yoho efektyvnosti: mater. mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Kharkiv, 18–19 zhovtnya 2018 r.)*. Kharkiv (s. 23–28) (in Ukr.).
3. Shapchenko, S. D. (2000). Mekhanizm kryminalno-pravovoho rehulyuvannya v pravoviy systemi Ukrayiny: ponyattya ta struktura [Mechanism of criminal law regulation in the legal system of Ukraine: concept and structure]. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriya "Yurydychni nauky"*, (40), 63–67 (in Ukr.).
4. Berzin, P. S. (2014). Mekhanizm kryminalno-pravovoho rehulyuvannya: zahalnoteoretychni aspekty [Mechanism of criminal law regulation: general theoretical aspects]. *Pravo i hromadyanske suspilstvo*, (1), 45–66 (in Ukr.).
5. Babanina, V. (2019). Elementy mekhanizmu realizatsiyi kryminalnoho zakonodavstva [Elements of the implementation mechanism of criminal legislation]. *Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (4), 202–206 (in Ukr.).
6. Skulysh, YE. D., & Mytrofanov, I. I. (2015). Mekhanizm realizatsiyi kryminalnoyi vidpovidalnosti: okremi pytannya ponyattya ta struktury [The mechanism of implementation of criminal liability: separate issues of the concept and structure]. *Yevropeyski perspektyvy*, (7), 114–120 (in Ukr.).
7. Mytrofanov, I. I. (2018). Diya mekhanizmu kryminalno-pravovoho rehulyuvannya [Action of the mechanism of criminal law regulation]. In: *Kryminalno-pravove rehulyuvannya ta zabezpechennya yoho efektyvnosti: mater. mizhnar. nauk.-prakt. konf., (m. Kharkiv, 18–19 zhovtnya 2018 r.)*. Kharkiv (s. 129–133) (in Ukr.).
8. Hillary Sillitto, Dov Dori, Regina M. Griego, Scott Jackson, Daniel Krob, Patrick Godfrey, Eileen Arnold, James Martin, & Dorothy McKinney. (2017). Defining "System": a Comprehensive Approach. 27th

- Annual INCOSE International Symposium (IS 2017). Adelaide, Australia, July 15-20, <https://www.incose.org/docs/default-source/enchantment/170614-griegoregina-defining-39-system-39--acomprehensiveapproach-paper.pdf?sfvrsn=2>
9. Jorge Tabilo Alvarez, & Patricio Ramirez-Correa. (2023). Brief Review of Systems, Cybernetics, and Complexity. *Hindawi: Complexity. Volume 2023*. Article ID 8205320. Publ. 24 Feb. <https://www.hindawi.com/journals/complexity/2023/8205320/>
 10. Stanisław Sieniutycz. Systems science vs cybernetics. *Complexity and Complex Thermo-Economic Systems 2020*, Pages 1-8. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B978012818594000001>
 11. Bokotsey, I. V., Kolesnytskyi, O. K., & Royik, O. M. *Osnovy systemnoho analizu obyektiv i protsesiv kompyuteryzatsiyi* [Fundamentals of system analysis of objects and processes of computerization]. Elektronnyy navchalnyy posibnyk. <https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fksa/13kolesnycky.rojik.bokocey.osn.syst.anal.objekt-i-proces.komp/p8.html> (in Ukr.).
 12. Pichkur, V. V., Kapustyan, O. V., & Sobchuk, V. V. (2020). *Teoriya dynamichnykh system* [Theory of dynamic systems]. Navch. posib. Luts'k: Vezha-Druk. https://mechmat.knu.ua/wp-content/uploads/2023/01/teoriia_dynamichnykh_system_kapustianov_pichkurvv_sobchukvv.pdf (in Ukr.).
 13. Anisimov, A. V. (2017). Alhorytm [Algorithm]. *Velyka ukrayinska entsyklopediya*. <https://vue.gov.ua/Алгоритм> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 76 pp. 130–137 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.10041200

http://forumprava.pp.ua/files/130-137-2023-3-FP-Lantinov_15.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2023_3_15.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 30.09.2023

Accepted: 26.10.2023

Published: 27.10.2023

Available online: 27.10.2023

Cite as:

Лантінов, Я. О. (2023). Щодо доцільності використання терміну "механізм кримінально правового регулювання" в апараті вчення про кримінально-правову політику протидії злочинності. *Форум Права*, 76(3), 130–137. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10041200>

Lantinov, Y. A. (2023). Shchodo dotsilnosti vykorystannya terminu "mekhanizm kryminalno pravovoho rehulyuvannya" v aparati vchennya pro kryminalno-pravovu polityku protydyi zlochynnosti [Concerning the Suitability of Using the Term "Criminal Legal Regulation Mechanism" in the Theory Apparatus of the Crime Prevention Policy]. *Forum Prava*, 76(3), 130–137. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10041200>